

ISSN 2181-3841

O'zbekistonda professional ta'lim

Профессиональное образование в Узбекистане
Vocational education in Uzbekistan

www.profedu-jurnal.uz

4-son
2025 - yil

ilmiy, ma'naviy-ma'rifiy
jurnal

“Mening niyatim – yoshlarimiz talab yuqori bo‘lgan kasblar bo‘yicha dunyoda raqobatdosh bo‘lsin, kerak bo‘lsa, boshqalardan bir pog‘ona ustun tursin. Ushbu maqsadga erishish yo‘lida kasbiy ta‘limning eng muhim bo‘g‘ini bo‘lgan texnikumlarni yangi sifat bosqichiga olib chiqamiz”.

***SHAVKAT MIRZIYOYEV,
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti***

“

Assalomu alaykum, hurmatli “O‘zbekistonda professional ta‘lim” jurnali obunachilari!

E‘tiboringizga jurnalimizning 2025-yil 4-sonini havola etmoqdamiz. Ushbu sonda kasbiy ta‘lim tizimida xizmat qilib kelayotgan yosh olimlar, ilmiy izlanuvchilar va boshqa mutaxassislarining ilmiy maqolalari hamda kasbiy ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar haqida ma‘lumot berilgan.

“Oliy va kasbiy ta‘lim tashkilotlari bitiruvchilarining amaliyot o‘tashi va ularni ishga joylashtirish tizimini raqamlashtirish tartibi to‘g‘risida”gi nizom tasdiqlandi.

Nizomga ko‘ra, ta‘lim tashkiloti har yili 1-oktyabrgacha “Yagona milliy mehnat tizimi” IDAKga kiritilgan korxonalar bilan bitiruvchilar amaliyotini o‘tashi bo‘yicha shartnoma tuzish uchun platforma orqali ushbu korxonaga so‘rov yuboradi. Amaliyotni tashkil etish bo‘yicha ta‘lim tashkiloti va korxonalar o‘rtasida shartnoma amaliyot boshlanishidan kamida 3 hafta oldin platforma orqali rasmiylashtiriladi. Korxonalar Dasturga har oyning 25-sanisigacha o‘zlari uchun zarur kadrlar, shu jumladan, vakant lavozimlar haqidagi ma‘lumotlarni kiritib boradi.

QR kodni skanerlang va batafsil ma‘lumotga ega bo‘ling.

QR kodni skanerlang va batafsil ma‘lumotga ega bo‘ling.

Kasbiy ta‘lim agentligi tashkil etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kasbiy ta‘lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2025-yil 23-oktabrdagi PF-190-son Farmoni imzolandi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad kasbiy ta‘lim va kasbga o‘qitishda boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali yagona yondashuv asosida kasbga o‘qitish, ilg‘or xorijiy tajribalarni samarali joriy etish va xalqaro standartlarga mos bo‘lgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash hisoblanadi.

Kasbiy ta‘lim faoliyatini davlat ta‘lim standartlari asosida tashkil qilgan texnikumlar va o‘quv kurslari bitiruvchilariga davlat namunasidagi hujjat (diplom, sertifikat) Kasbiy ta‘lim agentligi tomonidan berilishi belgilandi.

2026-yildan boshlab 5-may kuni “Kasb va mehnat kuni” sifatida har yili keng nishonlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kasbiy ta‘lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-316-son qarori (23.10.2025-y.) qabul qilindi.

Qarorga ko‘ra, kasbiy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha isloh qilishning asosiy maqsadli ko‘rsatkichlari belgilandi, jumladan: xalqaro va qo‘shma ta‘lim dasturlari joriy etilgan texnikumlar sonini kamida 250 taga yetkazish; 9-sinf bitiruvchilarining kasbiy ta‘lim bilan qamrovini amaldagi 29 foizdan 50 foizga yetkazish; kasbiy ta‘lim tizimida dual ta‘lim ulushini amaldagi 9 foizdan 40 foizga yetkazish; kasbiy sertifikatga ega ishlab chiqarish ta‘limi ustalari ulushini 30 foizga yetkazish va boshqalar.

QR kodni skanerlang va batafsil ma‘lumotga ega bo‘ling.

Kasbiy ta‘lim sohasida indikatorlar tasdiqlandi.

Adliya vazirligi “Kasbiy ta‘lim tashkilotlarining ta‘lim dasturlarini maxsus davlat akkreditatsiyasidan o‘tkazishda baholash mezonlari bo‘yicha indikatorlarni tasdiqlash haqida”gi buyruqni davlat ro‘yxatidan o‘tkazdi. Hujjatga muvofiq, 6 ta yo‘nalish doirasidagi 31 ta mezon bo‘yicha jami 163 ta indikator belgilandi. Belgilangan indikatorlarning 8 tasi (4,9 foiz) majburiy.

Baholash natijalari 50–60 foiz oralig‘ida “muvofiq” deb baholansa, mezon “qisman muvofiq” deb belgilanadi, 60 foiz va undan ortiq indikatorlar “muvofiq” bo‘lsa, mezon “muvofiq” deb topiladi.

QR kodni skanerlang va batafsil ma‘lumotga ega bo‘ling.

O‘zbekistonlik o‘quvchi “WorldSkills Asia Taipei – 2025”da “Millat faxri” mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Xitoy Xalq Respublikasi Taypey shahrida joriy yilning 27–29-noyabr kunlari bo‘lib o‘tgan “WorldSkills Asia Taipei – 2025” xalqaro kasbiy mahorat musobaqasida O‘zbekiston delegatsiyasi munosib ishtirok etdi.

Musobaqa yakuniga ko‘ra, Sirdaryo viloyati Shirin energetika texnikumi o‘quvchisi Iqbolmirzo Abdusamadov elektromontaj yo‘nalishida faol ishtiroki va yuqori mas‘uliyati uchun WorldSkills International tomonidan beriladigan “Best of Nation” – “Millat faxri” mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Sankt-Peterburgda o‘tgan xalqaro kasbiy mahorat chempionatida O‘zbekiston vakili 2-o‘rinni egalladi.

“Professionallar” nomli ushbu xalqaro kasbiy mahorat chempionatida jami 41 davlat vakillari 27 ta kompetensiya bo‘yicha bellashdi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy Agrotexnologiyalar texnikumi o‘quvchisi Nursulton Rustambayev “Metallarga ishlov berish” kompetensiyasi bo‘yicha final bosqichida berilgan uchta amaliy topshiriqni mukammal bajarib faxrli 2-o‘rinni qo‘lga kiritdi.

Texnikumlarga zamonaviy qiyofa va yangicha muhit olib kirish bo'yicha besh yillik dastur tasdiqlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlisga va ko'p millatli xalqimizga Murojaatnomasida 2026-yildan boshlab har yili kamida 100 tadan texnikum to'liq ta'mirlanib, texnologik va talab yuqori bo'lgan kasblarga mos holda jihozlab borilishini;

Germaniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Koreya kabi davlatlarning ilg'or ta'lim dasturlari joriy qilingan texnikumlar soni 100 taga yetkazilishini;

2026-yilda 7 ta viloyatda, 2027-yilda esa qolgan hududlarda ilg'or kasbiy mahorat texnikumi va "Kasblar shaharchasi" faoliyati yo'lga qo'yilishini ma'lum qildi.

"Dual ta'lim" asosida ta'lim olayotgan 100 ming o'quvchiga ilk bor stipendiya to'lanadi.

"Dual ta'lim" asosida o'qitishni samarali tashkil qilgan korxonalariga 7 yil muddatga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratiladi. Tadbirkorlik reytingida qo'shimcha 5 ball beriladi.

Korxonalar ishga olgan texnikum o'quvchisi uchun 1 foizli ijtimoiy soliq imtiyozini yana 3 yilga uzaytiriladi.

2026-yildan boshlab texnikumlarda "dual ta'lim" asosida ta'lim olayotgan 100 ming o'quvchiga ilk bor stipendiya to'lanadi. "A'lo" baholarga o'qiyotgan, tanlagan kasbini puxta egallayotgan o'quvchilarga esa oshirilgan miqdordagi stipendiyalar beriladi.

Shuningdek, 2026-yilda yurtimizda ilk bor Turkiy davlatlar texnikum o'quvchilari o'rtasida kasb yo'nalishlarida xalqaro olimpiada o'tkaziladi.

Texnikumlarda ishlab chiqarish ta'limi ustalari faoliyati bo'yicha qo'llanma ishlab chiqildi.

Uslubiy qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 316-son qaroriga muvofiq tayyorlandi. Dastur texnikumlarda ishlab chiqarish ta'limi ustasi va o'quvchilar o'rtasidagi me'yoriy nisbatni belgilashga xizmat qiladi.

QR kodni skanerlang va qo'llanma bilan tanishing.

Xalqaro donor tashkilotlar bilan 2026-yil uchun ustuvor yo'nalishlar belgilandi.

Kasbiy ta'lim agentligi tashabbusi bilan xalqaro hamkor tashkilotlar bilan tizimga oid islohotlarning yil yakuni bo'yicha hisobot yig'ilishi o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbarining ta'limni isloh qilish bo'yicha o'rinbosari Hilola Umarova, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irov Sharipov, YUNESKOning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Sara Noshadi, Kasbiy ta'lim agentligi direktori Azimjon Husanov va xalqaro donor tashkilotlarning 30dan ortiq vakillari qatnashdi. Anjumanda kasbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim sifati va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, dual ta'lim qamrovini oshirish, o'quvchilarga stipendiya to'lashni joriy qilish masalalari muhokama qilindi.

Germaniya bilan hamkorlikda dual ta'limni rivojlantirishga oid loyiha yo'lga qo'yiladi.

Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati (GIZ) bilan kasbiy ta'lim tizimida dual ta'limni rivojlantirish bo'yicha "O'zbekistonning kasbiy ta'lim tizimida islohotlar va modernizatsiya jarayonini qo'llab-quvvatlash, TexVET-II" loyihasini amalga oshirish yuzasidan shartnoma imzolandi.

Kasbiy ta'lim tizimida o'qitish yondashuvlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shma seminar o'tkazildi.

2025-yil 27-oktabr kuni Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tomonidan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ko'magida xalqaro hamkorlar ishtirokida seminar tashkil etildi. Tadbir Helvetas Uzbekistan (VET4UZ), YUNESKO, DVV International, GIZ hamda ETF tashkilotlari bilan hamkorlikda o'tkazildi. Seminarining maqsadi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmonida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, zamonaviy o'qitish metodikalari bilan tanishish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Seminar yakunida ishtirokchilar kasbiy ta'limda ilg'or tajribalarni qo'llash, o'qitish sifatini oshirish va hamkorlikni kengaytirish borasida fikr almashdilar.

KASBIY TA'LIM TIZIMIDA ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISH – TARAQQIYOT POYDEVORI

Xudayberdiyev Zayniddin Yavkachevich,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktori,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Аннотация:

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida ta'kidlangan kasbiy ta'lim islohotlari, 2025-yil 23-oktabrdagi PF-190-son Farmoni va PQ-316-son Qarori asosida kasbiy ta'lim tizimida boshlangan yangi strategik bosqich ilmiy-tahliliy jihatdan yoritilgan. Maqolada yagona boshqaruv tizimi – Kasbiy ta'lim agentligining tashkil etilishi, har bir hududda "Ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari"ning yaratilishi hamda ularni moliyalashtirishning yangi mexanizmlari tahlil qilingan. Mehnat bozorida malaka sertifikatlarining majburiy etib belgilanishining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ochib berilgan.

Ключевые слова:

kasbiy ta'lim islohotlari, inson kapitali, Kasbiy ta'lim agentligi, dual ta'lim, ilg'or texnikumlar, malaka sertifikati, WorldSkills, kasbga yo'naltirish, mehnat bozori.

Аннотация:

В данной статье научно-аналитически освещен новый стратегический этап реформ профессионального образования в Республике Узбекистан, инициированный Указом Президента Шавката Мирзиёева от 23 октября 2025 года PF-190 и Постановлением PQ-316, а также отмеченный в Послании Президента к Олий Мажлису и народу Узбекистана от 26 декабря 2025 года. В статье проанализированы создание единой системы управления – Агентства профессионального образования, учреждение в каждом регионе «Передовых техникумов профессионального мастерства» и новые механизмы их финансирования. Рассмотрено социально-экономическое значение обязательного введения квалификационных сертификатов на рынке труда.

Ключевые слова:

реформы профессионального образования, человеческий капитал, Агентство профессионального образования, дуальное образование, передовые техникумы, сертификат квалификации, WorldSkills, профориентация, рынок труда.

Abstract:

This article provides a scientific and analytical overview of the new strategic stage of vocational education reforms in the Republic of Uzbekistan, initiated by the President's Decree PF-190 and Resolution PQ-316 dated October 23, 2025, and highlighted in President Shavkat Mirziyoyev's Address to the Oliy Majlis and the People of Uzbekistan on December 26, 2025. The article analyzes the establishment of a unified management system – the Vocational Education Agency, the creation of "Advanced Vocational Skills Technical Schools" in each region, and the new mechanisms for their financing. The socio-economic significance of making qualification certificates mandatory in the labor market is also examined.

Key words:

vocational education reforms, human capital, Agency for Vocational Education, dual education, advanced tekhnikums, qualification certificate, WorldSkills, career guidance, labor market.

Globalashuv jarayonlari va to'rtinchi sanoat inqilobi shiddat bilan kechayotgan bugungi davrda har qanday davlatning iqtisodiy qudrati va raqobatbardoshligi uning tabiiy boyliklari bilan emas, balki yuqori malakali "inson kapitali" sifati bilan belgilanmoqda. Jahon mehnat bozorida tendensiyalar shuni ko'rsatmoqdaki,

an'anaviy akademik bilimlardan ko'ra, o'zgaruvchan texnologik jarayonlarga tez moslasha oladigan, aniq amaliy ko'nikmalarga va zamonaviy kompetensiyalarga ega kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning markazida inson omili, xususan, yoshlarni

munosib ish o'rinlari bilan ta'minlash va ularni mehnat bozori talablariga to'liq javob beradigan mutaxassis sifatida tayyorlash masalasi ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Ushbu ustuvor vazifa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida to'xtalib o'tdi:

“Endi mamlakatimizning mehnat bozori mutlaqo yangi arxitektura asosida – kasb, malaka, texnologiya va ta'limni birlashtiradigan yagona mexanizm sifatida ishlashi zarur. Mutaxassislarning fikricha, bolada biror-bir kasbga qiziqish 7-sinf-dan boshlanib, qaysi kasbni tanlashi 9-sinfda to'liq ma'lum bo'ladi. Shu bois 9-sinf bitiruvchilarini fanlarni o'zlashtirishi va kasbiy qiziqishiga qarab saralab olish tizimini joriy qilamiz. Bunda oliygohlarga kirish istagida bo'lmagan yoshlar texnikumlarga yuboriladi.

Yaqinda texnikumlarga zamonaviy qiyofa va yangicha muhit olib kirish bo'yicha besh yillik dasturni tasdiqladik. Mening niyatim – yoshlarimiz talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha dunyoda raqobatdosh bo'lsin, kerak bo'lsa, boshqalardan bir pog'ona ustun tursin. Ushbu maqsadga erishish yo'lida kasbiy ta'limning eng muhim bo'g'ini bo'lgan texnikumlarni yangi sifat bosqichiga olib chiqamiz.

Buning uchun 2026-yildan boshlab har yili kamida 100 tadan texnikum to'liq ta'mirlanib, texnologik va talab yuqori bo'lgan kasblarga mos holda jihozlab boriladi.

Germaniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Koreya kabi davlatlarning ilg'or ta'lim dasturlari joriy qilingan texnikumlar soni 100 taga yetkaziladi.

2026-yilda 7 ta viloyatda, 2027-yilda esa qolgan hududlarda ilg'or kasbiy mahorat texnikumi va "Kasblar shaharchasi" faoliyati yo'lga qo'yiladi.

Ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari hududdagi boshqa texnikumlar uchun metodik va amaliyot bazasi sifatida faoliyat yuritisa, "Kasblar shaharchasi" maktab o'quvchilarini qurilish, servis, qishloq xo'jaligi, sanoat, transport, "yashil" energetika kabi sohalardagi zamonaviy kasblarga yo'naltirishga xizmat qiladi.

Kasbiy ta'lim va kasbga o'qitishda boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali yagona yondashuv asosida kasbga o'qitish, ilg'or xorijiy tajribalarni samarali joriy etish va xalqaro standartlarga mos bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadida 2025-yil 23-oktyabr kuni qabul qilingan tarixiy hujjatlar – O'zbekiston

Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-190-son Farmoni hamda "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son qarori soha rivojida yangi davrni boshlab berdi.

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlarining qabul qilinishi kasbiy ta'lim va kasbga o'qitishda boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali yagona yondashuv asosida kasbga o'qitish, ilg'or xorijiy tajribalarni samarali joriy etish va xalqaro standartlarga mos bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni asosiy maqsad qilib belgiladi. Bugungi kunga qadar tizimda kuzatilgan tarqoqlik, ta'lim dasturlarining ish beruvchilar talabidan orqada qolishi hamda moddiy-texnika bazasining ma'naviy eskirgani kabi tizimli muammolarni bartaraf etish uchun davlat tomonidan qat'iy siyosiy iroda namoyon etildi.

Xususan, islohotlarning tub mohiyati yoshlarda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalar, zamonaviy kompetensiyalar va kasbiy madaniyatni shakllantirish, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini erta kasbga yo'naltirish samaradorligini

oshirishga qaratilgan. Yangi yondashuvga ko'ra, kasbiy ta'lim shunchaki ijtimoiy himoya vositasi emas, balki mamlakatning inson kapitali borasidagi imkoniyatlarini to'liq ishga soluvchi iqtisodiy drayverga aylanishi lozim. Belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga ko'ra, 2030-yilga qadar xalqaro va qo'shma ta'lim dasturlari joriy etilgan texnikumlar sonini keskin oshirish, 9-sinf bitiruvchilarining kasbiy ta'lim bilan qamrovini 50 foizga yetkazish hamda dual ta'lim ulushini 40 foizgacha ko'tarish ko'zda tutilgan.

So'nggi yillarda kasbiy ta'lim muassasalarining turli vazirlik va idoralarga tarqoq holda bo'ysunishi yagona davlat siyosatini yuritishda muayyan qiyinchiliklarni tug'dirayotgan edi. Islohotlar doirasida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzurida Kasbiy ta'lim agentligi tashkil etilishi tizimdagi tarqoqlikka barham berdi. Endilikda Agentlik respublikadagi barcha texnikumlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi va kasbiy ta'lim sohasini boshqaruvchi yagona vakolatli organga aylandi.

Agentlikning vakolatlari faqat ma'muriy boshqaruv bilan cheklanib qolmaydi. Farmonga muvofiq, Agentlik mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, barcha kasbiy ta'lim tashkilotlari uchun majburiy bo'lgan ta'lim dasturlari mazmuni, malaka darajalari, o'qitish muddatlari va baholash mezonlarini belgilovchi asosiy regulyator vazifasini bajaradi. Bu esa ta'lim sifatining yagona standartini ta'minlash va "soyadagi" sifatsiz ta'lim xizmatlariga chek qo'yish imkonini beradi. Shuningdek, texnikumlar va o'quv kurslari bitiruvchilariga beriladigan davlat namunasidagi hujjatlar (diplom, sertifikat) bevosita Agentlik tomonidan rasmiylashtirilishi diplomlarning legitimligi va nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Har qanday ta'lim islohoti kuchli moliyaviy poydevorga tayanmasekan, u kutilgan natijani bermaydi. Yangi qabul qilingan hujjatlarda kasbiy ta'limni moliyalashtirishning barqaror va rag'batlantiruvchi mexanizmlari joriy etilgan. Xususan, 2026-yildan boshlab har yili Kasbiy ta'limni rivojlantirish jamg'armasiga respublika byudjetidan 600 milliard so'm miqdorida mablag' ajratilishi belgilandi.

Ushbu mablag'lar texnikumlarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, zamonaviy laboratoriya va ustaxonalarni jihozlashga yo'naltiriladi. Bu – soha tarixidagi eng yirik maqsadli investitsiyalardan biri bo'lib, ta'lim jarayonini nazariy qolipdan real amaliy ko'nikmalarga ko'chirish imkonini beradi.

Moliyalashtirishdagi yana bir innovatsion yondashuv – bu "natijaga asoslangan rag'batlantirish" tizimining joriy etilishidir. PQ-316-sonli qarorga ko'ra, 2026-yildan boshlab texnikumlar faoliyati bo'yicha Milliy reyting yuritiladi. Reyting natijalariga ko'ra eng yuqori o'rinni egallagan 50 ta texnikumning har biri bazaviy hisoblash miqdorining 3 000 baravari miqdoridagi bir martalik mablag' bilan mukofotlanadi. Ushbu mablag'larning 80 foizi moddiy-texnik bazani rivojlantirishga, 20 foizi esa ilg'or pedagog va rahbar xodimlarni moddiy rag'batlantirishga yo'naltirilishi ta'lim muassasalari o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantiradi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari raisligida Kasbiy ta'limni rivojlantirish hududiy tadbirkorlar kengashlari tashkil etilmoqda.

Kengash tarkibiga hududdagi yirik sanoat korxonalari, klasterlar va ish beruvchi tashkilotlar rahbarlari kiritilgan bo'lib, ularning asosiy vazifasi shunchaki kuzatuvchilik emas, balki quyidagi strategik masalalarni hal etishdan iborat:

- Hudud iqtisodiyoti drayverlaridan kelib chiqib, o'rta bo'g'in kadrlariga bo'lgan real ehtiyojni aniqlash;
- Texnikumlarda dual ta'lim tizimini joriy etish va o'quvchilar amaliyotini korxonalarda tashkil qilish;
- Bitiruvchilar bandligini ta'minlash va ta'lim dasturlarini bozor talabiga moslashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Bunday yondashuv "buyurtmachi" (ish beruvchi) va "ijrochi" (texnikum) o'rtasidagi dialogni institutsional darajaga ko'taradi. Natijada, ta'lim muassasasi diplom berish uchun emas, balki hudud iqtisodiyoti uchun zarur bo'lgan, ertaga ish joyi tayyor mutaxassisni tayyorlashga ixtisoslashadi.

Yangi boshqaruv modeli markazlashgan nazorat (Agentlik), kuchli moliyaviy ta'minot (Jamg'arma) va mahalliy darajadagi moslashuvchanlik (Hududiy kengashlar) uyg'unligiga asoslangan. Bu triada kasbiy ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi va iqtisodiy samaradorligini ta'minlashning kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlarning navbatdagi muhim bosqichi – bu ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish va sifat nazoratining mutlaqo yangi standartlarini joriy etishdir. PQ-316-sonli qarorda belgilangan vazifalar shunchaki binolarni ta'mirlash emas, balki ta'lim mazmuni va shaklini xalqaro talablarga moslashtiruvchi innovatsion "drayver"larni yaratishga qaratilgan.

Yangi tizimning eng o'ziga xos jihati - respublikaning har bir hududida bittadan, jami 14 ta "Ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari" tashkil etilishidir. Ushbu muassasalar oddiy texnikumlardan farqli o'laroq, hududdagi kasbiy ta'lim tizimining texnologik va metodik markazi (Hub) vazifasini bajaradi.

Ilg'or texnikumlarning strategik ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- **Zamonaviy amaliyot bazasi:**

Ushbu texnikumlar hudud iqtisodiyotining o'ziga xosligidan kelib chiqib, eng so'nggi rusumdagi laboratoriya va ustaxona jihozlari bilan ta'minlanadi. Bu boshqa texnikumlarda mavjud bo'lmagan yuqori texnologiyali uskunalarda ishlash ko'nikmasini shakllantirish imkonini beradi.

- **Akademik mobillik va ijtimoiy ta'minot:** Yangi tartibga ko'ra, hududdagi boshqa texnikumlarning o'quvchilari amaliy mashg'ulotlarni o'tash uchun ushbu Ilg'or texnikumlarga yuboriladi. Eng muhimi, davlat bu jarayonda o'quvchilarni bepul yotoqxonaga, oziq-ovqat va transport bilan to'liq ta'minlashni o'z zimmasiga olmoqda. Xususan, oziq-ovqat uchun bazaviy hisoblash miqdorining 15 foizi miqdorida mablag' ajratilishi belgilangan.

- **Pedagoglar uchun malaka markazi:** Ilg'or texnikumlar nafaqat o'quvchilar, balki ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun ham asosiy malaka oshirish maydonchasi bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu maqsadlar uchun 2026-2027-yillarga mo'ljallangan maxsus qurilish va jihozlash dasturi tasdiqlangan bo'lib, u Nukus, Andijon, Buxoro va boshqa markazlardagi obyektlarni qamrab oladi.

Islohotlarning yana bir revolyutsion jihati - norasmiy ta'limni tan olish tizimining yaratilishidir. PF-190-sonli Farmonga asosan,

Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tizimidagi "Kasbiy ko'nikmalar markazlari" 2026-yil yakuniga qadar "Malakani baholash markazlari"ga aylantiriladi.

Bu nimani anglatadi? Avvallari fuqaro biror hunarni mustaqil yoki "usta-shogird" an'anasi asosida o'rgangan bo'lsa-da, uni tasdiqlovchi hujjati yo'qligi sababli malakali ishchi sifatida tan olinmas edi. Yangi tizimda esa norasmiy va informal ta'lim orqali egallangan ko'nikmalar ushbu markazlarda baholanib, rasmiy malaka pasporti yoki sertifikatini beriladi.

Davlat malaka talablarini bosqichma-bosqich kuchaytirib bormoqda. Xususan, 2027-yil 1-yanvardan boshlab Namangan, Samarqand va Toshkent shaharlarida turizm, kosmetologiya va umumiy ovqatlanish sohasida, 2027-yil 1-iyundan qurilish sohasida, 2028-yildan esa butun respublika bo'ylab barcha kasblar bo'yicha ishga qabul qilishda malaka darajasiga mos diplom yoki sertifikatga ega bo'lish majburiy etib belgilanmoqda. Bu "soyadagi iqtisodiyot"ga barham berish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishning samarali mexanizmidir.

O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimi endilikda o'z qobig'ida o'ralashib qolmay, jahon standartlariga integratsiyalashuv yo'lini tanladi. PQ-316-sonli qarorga ko'ra, Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti faoliyati tubdan transformatsiya qilinib, ta'lim dasturlari xalqaro standartlar asosida yangidan ishlab chiqilmoqda.

Strategik maqsad - 2030-yilga qadar xalqaro va qo'shma ta'lim dasturlari joriy etilgan texnikumlar sonini 250 taga yetkazishdir.

Shuningdek, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2026-yildan boshlab har yili O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun "Kasbiy mahorat milliy tanlovi"

o'tkaziladi. Tanlov WorldSkills xalqaro musobaqalari mezonlari asosida tashkil etilib, uning g'oliblariga xalqaro maydonda O'zbekiston sharafini himoya qilish huquqi beriladi. G'oliblar va ularning ustozlari uchun oltin, kumush va bronza medallariga mos ravishda yuqori miqdordagi pul mukofotlari (BHMning 100 baravarigacha) joriy etilgan.

"Ilg'or texnikumlar" tarmog'ining yaratilishi va malakani baholashning ob'yektiv tizimiga o'tilishi - O'zbekistonda kasbiy ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiquvchi poydevordir.

Kasbiy ta'lim tizimining oldida turgan eng

kattamuammolardan biri - bunitiruvchilarning nazariy bilimi va ish beruvchi kutgan amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi nomutanosiblikdir. Ushbu muammoning eng samarali yechimi sifatida dual ta'lim tizimi tanlangan. PQ-316-sonli qaror bilan ushbu yo'nalishda strategik maqsad belgilandi: 2030-yilga qadar kasbiy ta'lim tizimida dual ta'lim ulushini amaldagi 9 foizdan 40 foizga yetkazish.

Bu ulkan maqsadga erishish uchun davlat "ma'muriy buyruqbozlik" emas, balki o'quvchi va ish beruvchi uchun manfaatli bo'lgan quyidagi iqtisodiy mexanizmlarni ishga solmoqda.

“

Ilgari o'quvchilar korxonada amaliyot o'taganda ko'pincha bepul ishchi kuchi sifatida qaralar va bu ularda motivatsiyani so'ndirar edi. Yangi islohotlar doirasida 2026/2027-o'quv yilidan boshlab tubdan yangi tartib joriy etilmoqda:

Kafolatlangan stipendiya: Dual ta'lim shaklida tahsil olayotgan o'quvchilarga har oyda bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) bir baravari miqdorida stipendiya to'lanadi. Ushbu to'lovlar shaffoflikni ta'minlash maqsadida maxsus elektron platforma orqali amalga oshiriladi.

Ish staji: O'quvchining dual ta'lim shaklida korxonada bilim va ko'nikma olgan davri uning umumiy mehnat stajiga qo'shib hisoblanadi. Bu yosh mutaxassisning mehnat faoliyatini erta boshlashi va ijtimoiy himoyalani uchi katta imkoniyatdir.

Baholash tizimi: Stipendiya to'lashda "boqimandalik" kayfiyatini yo'qotish maqsadida nazorat mexanizmi o'rnatilgan. Agar ish beruvchi o'quvchining kasbiy ko'nikmalarni o'zlashtirishi yoki intizomini qoniqarsiz deb baholasa, stipendiya to'lash to'xtatiladi.

Tadbirkorlarni ta'lim jarayoniga jalb qilish aniq iqtisodiy foyda bilan amalga oshiriladi. Qarorga ko'ra, texnikumlar bilan hamkorlik qilgan korxonalar uchun quyidagi imtiyozlar taqdim etilmoqda:

- **Imtiyozli kredit liniyalari:** Texnikumlar bilan dual ta'lim dasturlarini tashkil etgan ish beruvchilarga asosiy vositalarni sotib olish va aylanma mablag'larni to'ldirish uchun 5 milliard so'mgacha kredit ajratiladi.

- **Davlat xaridlarida ustunlik:** Davlat xaridlarida ishtirok etishda texnikumlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarga nisbatan 15 foiz miqdorida preferensiya (narx ustunligi) beriladi.

- **Reyting ballari:** O'quvchilarni o'qitgan va bitiruvchilarni ishga olgan tadbirkorlarga "Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi" platformasida qo'shimcha

rag'batlantiruvchi ballar beriladi.

Islohotlar texnikumlarni faqat ta'lim muassasasi emas, balki bozor ishtirokchisiga aylantirishni ko'zda tutadi. Endilikda davlat organlari va tashkilotlariga o'zlarining ayrim funksiyalarini outsorsing asosida texnikumlarga berishga ruxsat etildi. Bularga quyidagilar kiradi:

- Kompyuter texnikalariga xizmat ko'rsatish;

- Isitish, sovutish va elektr tizimlariga servis ko'rsatish;

- Avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish;

- Ommaviy axborot vositalarida targ'ibot ishlari (media xizmatlar).

Bu yangilik texnikumlarga qo'shimcha daromad topish, o'quvchilarga esa real buyurtmalar ustida ishlab pul topish va

tajriba orttirish imkonini beradi.

Kasbiy ta'lim tizimidagi har qanday infratuzilmaviy yoki moliyaviy o'zgarishlar, agar ular malakali pedagoglar salohiyati va kasb tanlovini ongli ravishda amalga oshirgan o'quvchilar bilan uyg'unlashmasa, kutilgan samarani bermaydi. Qaror bilan O'zbekistonda ilk bor kasbga yo'naltirishning

bog'cha yoshidan boshlab mehnat bozorigacha bo'lgan yaxlit, uzluksiz zanjiri yaratildi.

Shu kungacha kasb tanlash ko'pincha maktabning 9-sinfida, majburiy tartibda yoki tasodifiy tanlov asosida amalga oshirilar edi. 2026/2027-o'quv yilidan boshlab 4 bosqichli kasbga yo'naltirish tizimini joriy etmoqda.

Bu tizim bolaning yoshi va psixofiziologik rivojlanishiga mos ravishda quyidagicha tashkil etiladi:	
1-bosqich (Maktabgacha ta'lim):	5 yoshdan boshlab "Atrofimizdagi kasblar" dasturi orqali bolalarda ilk mehnat ko'nikmalari va kasblar haqida boshlang'ich tasavvurlar o'yin shaklida shakllantiriladi.
2-bosqich (Boshlang'ich sinflar, 1-4):	"Kasblar alifbosi" dasturi doirasida o'quvchilarga turli kasblarning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati tushuntirilib, ularning qiziqishlari uyg'otiladi.
3-bosqich (O'rta sinflar, 5-6):	"Kasblar olami" dasturi orqali o'quvchilarning aniq sohalarga bo'lgan moyilligi aniqlanadi va kelajakdagi tanlovga zamin yaratiladi.
4-bosqich (Yuqori sinflar, 7-9):	"Mening kelajakdagi kasbim" dasturi eng hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Bunda maktab psixologlari va maslahatchilari o'quvchining temperamenti, qobiliyati va qiziqishlarini chuqur diagnostika qiladi.

2028-yildan boshlab o'quvchilarni texnikumlarga qabul qilish tasodifiy emas, balki 9-sinf yakuni bo'yicha o'tkaziladigan imtihon natijalari va kasbiy tashxis xulosalari asosida amalga oshiriladi. Bu esa kasbiy ta'limga "o'qishga kira olmaganlar" emas, balki aniq maqsadga ega iqtidorli yoshlar kelishini ta'minlaydi. Shuningdek, kasblar nufuzini oshirish maqsadida 5-may sanasi "Kasb va mehnat kuni" sifatida belgilandi.

Texnikumlarda ta'lim sifatini oshirishning asosiy kaliti - bu ishlab chiqarish ta'limi ustalari va pedagoglardir. Davlat ularning maqomini ko'tarish uchun bir necha yo'nalishda inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda.

- Yuklamani maqbullashtirish: Ta'lim sifatini oshirish maqsadida bir nafar ustaga 20 nafar o'quvchi to'g'ri kelishi bo'yicha yangi cheklangan normativ belgilandi. Bu tizim 2026-yilda 50 ta texnikumda, 2027-yildan esa barchasida to'liq joriy etiladi.

- Ish haqini oshirish: 2026-yil 1-yanvardan boshlab texnikum ustalarining bazaviy tarif stavkalari umumiy o'rta ta'lim maktabining birinchi toifali o'qituvchisi maoshiga tenglashtiriladi.

- Direktorlarga moliyaviy erkinlik: Texnikum direktorlariga mehnat bozori vaziyatidan kelib chiqib, ustalarga maoshining 15 baravarigacha miqdorda qo'shimcha ustama va rag'batlantirish to'lovlarini mustaqil belgilash huquqi berildi. Bu esa xususiy sektordagi malakali mutaxassislarni (masalan, tajribali IT-mutaxassis yoki muhandisni) ta'limga jalb qilish imkonini beradi.

Pedagoglarning o'z ustida ishlashini rag'batlantirish uchun aniq va shaffof mexanizmlar ishga tushirilmoqda:

- Xorijiy tajriba: Har yili eng yuqori natija ko'rsatgan 50 nafar ishlab chiqarish ta'limi ustasi va o'qituvchilari xorijga malaka oshirish va stajirovkaga yuboriladi.

- Til bilish ustamasi: Chet tilini bilish darajasi bo'yicha C1 sertifikatiga ega bo'lgan maxsus fan o'qituvchilariga 100 foiz, B2 darajasi uchun esa 50 foiz miqdorida oylik ustama to'lash tizimi joriy etilmoqda (PQ-316 "Yo'l xaritasi"ga asosan).

- Rahbarlar uchun KPI: Texnikum direktorlari va o'rinbosarlari uchun ham motivatsiya mavjud. Ular menejerlik sertifikatini qo'lga kiritgan taqdirda, lavozim maoshiga mos ravishda 50 foiz va 30 foiz ustama olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bog'chadan boshlangan to'g'ri yo'nalish va yuqori maosh oluvchi, zamonaviy fikrlaydigan pedagoglar — Yangi O'zbekistonning malakali kadrlar armiyasini shakllantiruvchi asosiy kuchga aylanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-190-sonli Farmoni va PQ-316-sonli Qarori bilan boshlangan kasbiy ta'lim islohotlari mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida tub burilish yasashi kutilmoqda. Ushbu hujjatlar shunchaki ma'muriy o'zgarishlar emas, balki 2030-yilga qadar mamlakatning "inson kapitali"ni rivojlantirish bo'yicha aniq indikatorlarga (KPI) asoslangan "Yo'l xaritasi"dir.

Davlat oldiga qo'yilgan vazifalar juda ambisiyali bo'lib, ularning ijrosi kasbiy ta'lim tizimini mutlaqo yangi darajaga olib chiqadi. PQ-316-sonli qarorda belgilangan asosiy maqsadli ko'rsatkichlarga ko'ra, 2030-yilga qadar:

- Xalqaro integratsiya: Xalqaro va qo'shma ta'lim dasturlari joriy etilgan texnikumlar soni kamida 250 taga yetkaziladi. Bu yuz minglab yoshlarning O'zbekistonda turib jahon tan olgan diplomga ega bo'lishini anglatadi.

- Qamrov ko'lamini kengaytirish: 9-sinf bitiruvchilarining kasbiy ta'lim bilan qamrovini amaldagi 29 foizdan 50 foizga oshirish rejalashtirilgan. Bu yoshlar bandligini ta'minlash va jinoyatchilikning oldini olishda muhim ijtimoiy omil bo'ladi.

- Amaliyot ustuvorligi: Tizimda dual ta'lim ulushini 40 foizga yetkazish orqali "diplomli ishsizlar" muammosiga barham beriladi.

- Pedagoglar malakasi: Xorijda malaka oshirgan va stajirovka o'tagan pedagoglar soni 2 500 nafarga yetkazilib, ular tizimga ilg'or metodikalarni olib kiradilar.

Shuningdek, tizim barqarorligini ta'minlash maqsadida 2030-yilga qadar texnikumlar faoliyatini tugatish va ularning yer maydonlarini xususiyashtirishga moratoriy e'lon qilingani davlatning ushbu sohaga uzoq muddatli strategik resurs sifatida qarayotganidan dalolat beradi.

Islohotlarning jamiyat hayotiga eng kuchli ta'sir qiluvchi nuqtasi - bu ishga qabul qilishda malaka talablarining qat'iylashtirilishidir. PF-190-sonli Farmonga muvofiq, bosqichma-bosqich joriy etilayotgan yangi tartib "soyadagi iqtisodiyot"ni qisqartirish va xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi:

- 2027-yil 1-yanvardan: Namangan, Samarqand va Toshkent shaharlarida turizm, kosmetologiya va umumiy ovqatlanish sohalarida ishlovchilar uchun malaka diplomi yoki sertifikati majburiy bo'ladi.

- 2027-yil 1-iyundan: Ushbu talab qurilish sohasi xodimlariga nisbatan ham tatbiq etiladi.

• 2028-yil 1-yanvardan: Butun respublika hududida barcha kasb va lavozimlar uchun malaka hujjatiga ega bo'lish talabi to'liq kuchga kiradi.

Bu o'zgarish "hunarni ko'chada o'rganish" an'anasini zamonaviy, sertifikatlashgan tizimga o'tkazadi. Norasmiy va informal yo'l bilan bilim olgan fuqarolar uchun esa Malakani baholash markazlari orqali o'z ko'nikmalarini qonuniylashtirish imkoniyati yaratildi.

Xulosa qilib aytganda, "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish – taraqqiyot poydevori" degan g'oya ostida boshlangan ushbu jarayonlar O'zbekistonning uchinchi Renessans poydevorini qurish yo'lidagi muhim qadamdir. Yagona boshqaruv tizimining (Agentlik) yaratilishi, har yili ajratiladigan 600 milliard so'mlik moliyaviy paket, "Ilg'or texnikumlar" tarmog'i va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlovchi imtiyozlar - bularning barchasi yagona maqsadga xizmat qiladi. Bu maqsad - yoshlarimizni zamonaviy kasb

egasi qilib tarbiyalash, ularning farovon kelajagini ta'minlash va O'zbekiston iqtisodiyotini yuqori malakali kadrlar salohiyatiga tayangan holda rivojlantirishdir.

Endilikda asosiy vazifa - ushbu yaratilgan huquqiy va moliyaviy imkoniyatlardan joylarda samarali foydalanishni tashkil etish, ta'lim muassasalari va biznes hamjamiyati o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishdan iborat. Zero, bugungi texnikum o'quvchisi - ertangi kunning bunyodkoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Ta'lim to'g'risida: O'RQ-637-son [2020-yil 23-sentabr] // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2020. – № 39. – 457-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida: PF-190-son [2025-yil 23-oktabr] // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – 2025. – 28-okt. – 06/25/190/0985-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida: PQ-316-son [2025-yil 23-oktabr] // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – 2025. – 28-okt. – 07/25/316/0986-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida: PF-158-son [2024-yil 16-oktabr] // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – 2024.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida: PF-158-son [2023-yil 11-sentabr] // Yangi O'zbekiston. – 2023. – 12-sent.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida: PQ-345-son [2024-yil 30-sentabr] // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. – 2024.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida: VMQ-163-son [2021-yil 29-mart] // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – 2021.
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. O'zbekiston Respublikasida milliy malaka tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida: VMQ-287-son [2020-yil 15-may]. – Toshkent, 2020.
9. Mirziyoyev, Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi / Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.

XALQARO KASBIY TA'LIM DASTURLARI GLOBALLASHUV JARAYONINING MUHIM KOMPONENTI SIFATIDA

Xolmuxamedov Murodulla Maxmudovich,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti professori, pedagogika fanlari doktori

Annotatsiya:

Mazkur maqolada ta'lim sohasida globallashuv jarayonlari sharoitida xalqaro va qo'shma kasbiy ta'lim dasturlarining ahamiyati, ularni ishlab chiqish va joriy etishning konseptual asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda globallashuvning ta'lim tizimiga ta'siri, xususan kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish tizimida qo'shma dasturlarni joriy etish zarurati ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Qo'shma ta'lim dasturlari mazmunini shakllantirishda mafkuraviy komponent, milliy qadriyatlar va ta'lim standartlari uyg'unligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqishning asosiy tamoyillari, xalqaro metodologik resurslar hamda ularning amaliy ahamiyati yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari xalqaro kasbiy ta'lim dasturlarini joriy etish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar:

globallashuv, kasbiy ta'lim, kasbga o'qitish, qo'shma ta'lim dasturlari, xalqaro ta'lim, ta'lim mazmuni, mafkuraviy komponent, milliy qadriyatlar, malaka ramkalari, WorldSkills International, Turin jarayoni, ta'lim integratsiyasi.

Аннотация:

В статье анализируется значение международных и совместных программ профессионального образования в условиях глобализации, а также их концептуальные основы разработки и внедрения. Исследование освещает влияние глобализации на систему образования, в частности необходимость внедрения совместных программ в систему профессионального образования и обучения профессиям. Особое внимание уделяется согласованности идеологического компонента, национальных ценностей и образовательных стандартов при формировании содержания совместных программ. Кроме того, рассматриваются основные принципы разработки совместных образовательных программ, международные методологические ресурсы и их практическая значимость. Результаты исследования способствуют выявлению потенциальных проблем при внедрении международных программ профессионального образования и разработке научно-обоснованных рекомендаций по их решению.

Ключевые слова:

глобализация, профессиональное образование, обучение профессиям, совместные образовательные программы, международное образование, содержание образования, идеологический компонент, национальные ценности, рамки квалификаций, WorldSkills International, Туринский процесс, интеграция образования.

Abstract:

The article analyzes the significance of international and joint vocational education programs in the context of globalization, as well as their conceptual foundations for development and implementation. The study highlights the impact of globalization on the education system, particularly the need to implement joint programs within vocational education and training systems. Special attention is paid to ensuring alignment between the ideological component, national values, and educational standards when shaping the content of joint programs. Furthermore, the article examines the main principles of developing joint educational programs, international methodological resources and their practical relevance. The research findings facilitate the identification of potential challenges in implementing international vocational education programs and the development of scientifically grounded recommendations to address them.

Key words:

globalization, vocational education, vocational training, joint educational programs, international education, educational content, ideological component, national values, qualification frameworks, WorldSkills International, Turin Process, education integration.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoniga muvofiq tasdiqlangan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatimizda erkin va farovon, qudratli Yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan uzoq muddatli ustuvor maqsadlarni belgilab beradi. Mazkur strategiya har bir fuqaroning o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarish zanjirlarining muhim bo'g'iniga aylangan raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish, shuningdek, jamiyatda adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Globalashuv jarayoni tarixan dastlab iqtisodiy munosabatlar, xususan, tovarlar va mahsulotlar almashinuvi orqali shakllangan bo'lsa, keyinchalik migratsiya jarayonlarining jadallashuvi inson resurslarining mobilligini kuchaytirib, ijtimoiy globalashuvning rivojlanishiga turtki bo'ldi. XXI asrga kelib axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, internet tarmog'ining keng tarqalishi globalashuv jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi.

Bugungi kunda globalashuv insoniyat iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy va siyosiy hayotining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib, orqaga qaytmas va muqarrar jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda. Dastlab faqat tovar va mahsulotlar almashinuvi bilan cheklangan globalashuv hozirgi davrda axborot, bilim, ilm-fan, innovatsiyalar, ilg'or texnologiyalar hamda madaniy qadriyatlar almashuvini qamrab olgan ko'p qirrali tizimga aylandi.

Globalashgan dunyoda global siyosat, global iqtisodiyot, global jamiyat, global mehnat bozori, global madaniyat, global ta'lim, global ilm-fan va global kommunikatsiya kabi o'zaro integratsiyalashgan komponentlar shakllanib, bir-birini to'ldiruvchi tizim sifatida rivojlanmoqda. Bu jarayonda ta'lim globalashuvning asosiy drayverlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan xalqaro munosabatlar sohasida olib borilayotgan

ochiq va pragmatik siyosat mamlakatimizning globalashuv jarayonlarida faol ishtirok etishiga keng imkoniyatlar yaratdi. O'zbekistonning Shanxay hamkorlik tashkiloti, Turkiy davlatlar tashkiloti kabi nufuzli xalqaro tuzilmalar faoliyatidagi ishtiroki ta'lim, iqtisodiyot va mehnat bozorida xalqaro integratsiyani yanada chuqurlashtirdi. Shu bois global ta'lim jarayoni zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim fenomeni sifatida fundamental ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Ta'lim globalashuvining yorqin namunalari sifatida Yevropada yagona oliy ta'lim makonini shakllantirishga qaratilgan Boloniya jarayoni hamda kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish tizimlarining integratsiyalashuviga asoslangan Turin jarayonini ko'rsatish mumkin. Mazkur jarayonlar ta'lim dasturlarini uyg'unlashtirish, ta'lim natijalarining o'zaro tan olinishi va mehnat bozori talablariga moslashuvni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xalqaro va qo'shma kasbiy ta'lim dasturlarining mazmunini shakllantirish jarayoni muhim strategik bosqich bo'lib, bunda hamkor davlatlarda ta'lim mazmuniga qo'yiladigan davlat, jamiyat va iqtisodiyot ehtiyojlarini uyg'unlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Aynan ana shu uyg'unlik xalqaro kasbiy ta'lim dasturlarining samaradorligi, bitiruvchilarning global mehnat bozorida raqobatbardoshligi hamda globalashuv jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlaydi.

Globallashgan dunyo				
Global ta'lim				
O'zbekiston		Xalqaro ta'lim dasturi mazmuni	Hamkor davlat	
Jamiyat	Milliy qadriyatlar	Ijtimoiy-gumanitar fanlar	Milliy qadriyatlar	Jamiyat
		Umumkasbiy va maxsus fanlar		
Iqtisodiyot	Ishlab chiqarish, biznes	Amaliyot	Ishlab chiqarish, biznes	Iqtisodiyot
	Mehnat bozori	Ta'lim natijalarini baholash	Mehnat bozori	
Global mehnat bozori				
Globallashgan dunyo				

1-jadval. Qo'shma ta'lim dasturlari mazmunini belgilash sxemasi.

Qo'shma ta'lim dasturlari mazmunini belgilash jarayonida alohida ehtiyotkorlikni talab etadigan muhim jihatlardan biri bu ta'lim dasturlari mazmunining mafkuraviy komponenti hisoblanadi. Ayniqsa, asriy qadriyatlar inqirozi kuzatilayotgan ayrim G'arb davlatlari ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan qo'shma dasturlarda ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmunining milliy qadriyatlar va madaniy an'analarga muvofiqligi jiddiy ilmiy ekspertizadan o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchi navbatda, ta'lim sohasidagi globallashuv jarayonlari, xususan, qo'shma ta'lim dasturlarining joriy etilishi ta'lim islohotlari samaradorligini ta'minlash uchun muayyan tamoyillarga tayanishni talab qiladi. Qo'shma ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda quyidagi asosiy prinsiplar ustuvor ahamiyat kasb etadi:

Hamkor davlatlarning milliy malaka ramkalari o'zaro yoki mintaqaviy malaka ramkalari bilan muvofiqligini ta'minlash prinsipi;

Global mehnat bozorida yuqori talabga ega bo'lgan ko'nikmalarga (soft skills, kritik fikrlash, jamoada ishlash, kreativlik va boshqalar) ustuvorlik berish prinsipi;

Milliy ta'lim standartlari va kasbiy standartlarning uyg'unligi prinsipi;

Teng hamkorlik va o'zaro tan olish prinsipi, ya'ni tomonlardan birining ustun mavqega ega bo'lmasligi;

Talabalar va pedagogik xodimlarning

akademik mobilligini ta'minlash prinsipi;

Ta'lim dasturining maqsad, vazifa va kompetensiyalar matritsasini ta'lim natijalariga (learning outcomes) yo'naltirish prinsipi;

Ta'lim dasturlarining modullik asosida tuzilishi prinsipi;

Innovatsionlik prinsipi;

Barqarorlik prinsipi;

Shaffoflik prinsipi (intellektual mulkni himoyalash, komplayens mas'uliyati).

Qo'shma ta'lim dasturlarini joriy etishda muhim imkoniyatlar yaratadigan resurslar tizimiga to'xtalib o'tish zarur. Birinchi asosiy resurs – Yangi O'zbekiston strategiyasida belgilab berilgan siyosiy-huquqiy platformadir. Ikkinchi toifa resurslar sifatida UNESCO hamda uning huzuridagi SEDEFOP kabi xalqaro metodologik institutlarning ilmiy-uslubiy resurslari xizmat qiladi. Uchinchi toifa resurslar esa Turin jarayonini o'z ichiga olgan Yevropa Ittifoqi Ta'lim jamg'armasining metodologik bazasidir.

To'rtinchi muhim resurslar guruhi WorldSkills International xalqaro standartlari va WorldSkills akademiyasining amaliy resurslarini qamrab oladi. 2019-yilda O'zbekiston WorldSkills International xalqaro harakatining 83-a'zosi sifatida qabul qilindi. Mazkur tashkilot kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, 2030-yilga borib 89 ta a'zo davlat bilan hamkorlikda 100 million yoshni kasbiy mahoratini oshirishga ilhomlantirish va qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan.

WorldSkills International standartlarining ahamiyati, avvalo, oliy ta'lim dasturlari bilan kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish dasturlari o'rtasidagi farqlarda namoyon bo'ladi. Oliy ta'lim, xususan akademik yo'nalishlarda nazariy bilimlar ustuvor bo'lsa, kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish dasturlarida amaliy ko'nikmalar yetakchi o'rin egallaydi. Shu jihatdan WorldSkills resurslari, birinchidan, "nimani o'rgatish kerak?" degan savolga amaliy javob beruvchi manba bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, a'zo davlatlarda kasbiy ta'lim tizimini WorldSkills standartlari asosida modernizatsiya qilish bo'yicha ilg'or tajribalar, shuningdek, kasbiy ta'lim texnologlari, baholovchi ekspertlar, o'quvchilar, o'qituvchilar va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining bilim va tajribalarini global miqyosda erkin almashish imkoniyatlarini kengaytiradi.

2021-yil 6-iyulda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 421-son qarori bilan "O'zbekiston Respublikasi va xorijiy hamkor oliy ta'lim tashkilotlarining qo'shma ta'lim dasturlari asosida ta'lim faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risida"gi nizom tasdiqlandi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash jarayonida xalqaro kasbiy ta'lim dasturlarining samaradorligi va barqarorligiga ta'sir etuvchi qator muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Xususan, ta'lim mazmunining mafkuraviy komponentidan tashqari, quyidagi muammolar o'z vaqtida yechim topishni talab etadi:

Qo'shma dastur ishtirokchilari bo'lgan yoshlarning xorijiy tillarni egallash darajasi,

ya'ni hamkor ta'lim muassasalarining o'quv-metodik resurslari bilan ishlash hamda akademik kommunikatsiyani amalga oshirish imkoniyatlari bilan bog'liq muammolar;

O'qituvchi va ishlab chiqarish ta'limi ustalarining xorijiy tillar, raqamli ta'lim texnologiyalari, ta'lim jarayonini tahlil qilish, integratsion muammolarni sintez qilish va adekvat qarorlar qabul qilishga doir tadqiqotchilik kompetensiyalarining yetarli darajada shakllanmaganligi.

Xulosa qilib aytganda, birinchidan, ta'limdagi globallashuv jarayonlari jahon globallashuvi singari muqarrar va orqaga qaytmas xususiyatga ega. Ikkinchidan, yuqorida qayd etilgan muammolar samarali hal etilgan taqdirda, xalqaro kasbiy ta'lim va kasbga o'qitish dasturlari O'zbekistonda o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlash sifatini oshirishga hamda qo'shma ta'lim dasturlari bitiruvchilari erishgan ta'lim natijalarining xalqaro miqyosda tan olinishi uchun muhim islohot yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. - 464 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 6-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi va xorijiy hamkor oliy ta'lim tashkilotlarining qo'shma ta'lim dasturlari asosida ta'lim faoliyatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash to'g'risida"gi 421-son qarori.
3. UNESCO, 2022, Higher education global data report (Summary). A contribution to the World Higher Education Conference 18-20 May 2022.
4. Cedefop (2023). The future of vocational education and training in Europe: 50 dimensions of vocational education and training: Cedefop's analytical framework for comparing VET. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper, No 92.
5. Changing Skills for a Changing World: © European Training Foundation, 2021 ISBN 978-92-9157-729-3
6. WorldSkills International. WorldSkills Global Standards for Skills Development. 2022. URL: <https://www.worldskills.org/standards>.

MASOFAVIY TA'LIM PLATFORMALARIDA TEXNIKUM O'QUVCHILARI UCHUN ADAPTIV TA'LIM MUHITINI YARATISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Ro'ziyev Dilshod Ubaydullayevich,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktor o'rinbosari,
pedagogika fanlari doktori, dotsent

Annotatsiya:

Maqolada masofaviy ta'lim platformalari sharoitida texnikum o'quvchilari uchun adaptiv ta'lim muhitini yaratishga doir pedagogik shartlar o'rganildi. Adaptiv ta'lim muhitining mohiyati va unga doir atamalar ta'riflandi, mazkur muhitni shakllantirish uchun zarur shartlar nazariy jihatdan asoslandi. Ta'lim muhitining tarkibiy qismlari hamda ularning o'zaro bog'liqligi aniqlandi. Olingan natijalar asosida masofaviy muhitda ta'limni individuallashtirish, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va o'quv samaradorligini oshirishga erishildi. Tadqiqot natijalari nazariy jihatdan professional ta'lim tizimida masofaviy texnologiyalarni qo'llashning ilmiy asosini boyitdi va amaliyotda masofaviy o'qitish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar:

masofaviy ta'lim, adaptiv ta'lim muhiti, texnikum o'quvchilari, kasbiy ta'lim, pedagogik shartlar, personallashtirilgan ta'lim.

Аннотация:

В статье изучены педагогические условия создания адаптивной образовательной среды для учащихся техникумов в условиях дистанционных образовательных платформ. Дана характеристика сущности адаптивной образовательной среды и связанных с ней понятий, теоретически обоснованы необходимые условия для её формирования. Определены структурные компоненты образовательной среды и их взаимосвязи. На основе полученных результатов достигнута индивидуализация обучения в дистанционной среде, развитие профессиональных компетенций студентов и повышение эффективности учебного процесса. Результаты исследования теоретически обогатили научную основу применения дистанционных технологий в системе профессионального образования и способствуют улучшению качества дистанционного обучения на практике.

Ключевые слова:

дистанционное обучение, адаптивная образовательная среда, учащиеся техникумов, профессиональное образование, педагогические условия, персонализированное обучение.

Abstract:

The article explores the pedagogical conditions for creating an adaptive learning environment for technical college students within the framework of distance education platforms. The essence of the adaptive learning environment and related concepts is defined, and the necessary conditions for its formation are theoretically substantiated. The structural components of the learning environment and their interrelationships are identified. Based on the obtained results, individualization of learning in the distance environment, development of students' professional competencies, and improvement of learning efficiency were achieved. The findings enrich the theoretical foundations of implementing distance technologies in the vocational education system and contribute to enhancing the quality of distance learning in practice.

Key words:

distance learning, adaptive learning environment, technical college students, vocational education, pedagogical conditions, personalized learning.

Kirish. Zamonaviy raqamli iqtisodiyot mutaxassislar tayyorlashda masofaviy sharoitida kadrlar tayyorlash tizimiga ta'lim platformalaridan foydalanish dolzarb qo'yilayotgan talablar tobora oshib ahamiyat kasb etmoqda. Masofaviy ta'limning ijtimoiy va ta'limiy ahamiyati shundaki, bormoqda. Ayniqsa, texnikum va u ta'lim olish imkoniyatini kengaytiradi, kasb-hunar ta'limi muassasalarida

ta'limning uzluksizligini ta'minlaydi hamda amaliy mashg'ulotlarni masofadan turib tashkil etish orqali ishlab chiqarishdan ajralmagan holda o'qishga sharoit yaratadi. Bugungi kunda texnikum o'quvchilari uchun raqamli texnologiyalar asosida shaxsiy ehtiyojlarga moslashuvchan (adaptiv) ta'lim muhitini shakllantirish talab etiladi. Bunday muhit o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda bilim olish jarayonini tashkil etishga imkon beradi, shu tariqa kadrlar tayyorlash sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, masofaviy ta'limda adaptiv muhit yaratish muammosi jamiyatning raqamlashuvi sharoitida ta'lim tizimini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida dolzarbdir.

Xorijiy tadqiqotlarda adaptiv ta'lim muhiti odatda axborot texnologiyalariga asoslangan holda shaxsiy o'quv trayektoriyalarini yaratish tizimi sifatida qaraladi [1]. Masalan, Skripnichenko o'z tadqiqotida adaptiv ta'lim muhitini "o'quvchining ijtimoiy moslashuvchan xulq-atvorini, bilim olish muhitini o'zlashtirishini, sog'ligini saqlash va atrofdagilar bilan o'zaro munosabatini ta'minlaydigan shartlar tizimi" sifatida ta'riflaydi [1]. Shu bilan birga, Sitarov va hammualliflar tadqiqotlarida imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish tajribasi tahlil qilinib, ular uchun adaptiv ta'lim muhiti yaratish zarurligi ko'rsatilgan va bunday muhitning tarbiyaviy jihatlari yoritilgan [2]. Mamatovning izlanishlari esa kasbiy ta'lim jarayonlarida elektron ta'lim muhitini loyihalashda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va interaktiv texnologiyalarni qo'llashni nazarda tutadi [3]. Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, masofaviy ta'limda adaptiv muhitni shakllantirish borasida ayrim ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, texnikum o'quvchilari uchun mazkur muhitni yaratishning pedagogik shartlari yetarlicha ochib berilmagan.

Mavjud tadqiqotlarda masofaviy ta'limda individuallashtirishni ta'minlashga doir ziddiyatli jihatlar mavjud. Masalan, xorijiy tadqiqotlarda asosan e'tibor texnologiyani joriy etishga qaratilib, pedagogik jarayonning shaxsga yo'naltirilganlik tamoyillari kamroq

yoritilgan; mahalliy tadqiqotlarda esa masofaviy ta'limni tashkil etish sharoitlari tahlil qilinib, lekin u orqali o'quvchilarning o'zlashtirish sur'ati va qobiliyatiga moslashish mexanizmlari yetarli darajada ishlanmagan. Shu bois, mazkur maqolada masofaviy ta'lim platformalarida texnikum o'quvchilari uchun adaptiv ta'lim muhitini yaratishning ilmiy asoslarini ishlab chiqishga ehtiyoj mavjud. Maqolada aynan shu muammoni hal etishga qaratilgan yangi yondashuv taklif etilgan bo'lib, unda adaptiv ta'lim muhitining tarkibiy modeli va pedagogik shartlari ma'lum qilingan. Maqolaning maqsadi – masofaviy ta'lim platformasida texnikum o'quvchilari ta'lim olishida adaptiv ta'lim muhitini shakllantirish uchun zarur pedagogik shartlarni nazariy jihatdan asoslab berish va ularni amalda tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Nazariy asos. Adaptiv ta'lim muhiti tushunchasi mazkur tadqiqotning markaziy kategoriyasidir. Pedagogik adabiyotlarda "adaptatsiya" atamasi moslashuv, tizimning tashqi shart-sharoitlarga muvofiqlashishi ma'nosida keltiriladi. Shundan kelib chiqib, "adaptiv tizim" tashqi muhit o'zgaruvchan sharoitlariga moslasha oladigan sistema sifatida ta'riflanadi. Olim Skripnichenko o'z izlanishida adaptiv ta'lim muhitiga ana shunday ta'rif berib, uni ta'lim tashkiloti muhitining o'zgarishlariga moslashuvchi ijtimoiy-pedagogik sistema sifatida tavsiflaydi. Muallif ta'kidlaganidek, adaptiv ta'lim muhiti o'quvchi shaxsining ichki ehtiyojlari va xususiyatlariga ham moslashib, har bir ishtirokchining aqliy, emotsional va xavfsizlik talablariga mos shart-sharoitlarni yaratadi. Demak, adaptiv ta'lim muhiti – bu ta'lim oluvchining individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini mumkin qadar hisobga oluvchi, axborot va pedagogik texnologiyalar uyg'unlashuviga asoslangan ta'lim tizimi bo'lib, u o'quv faoliyati sharoitlarini har bir talaba uchun moslashtira oladi. Mazkur tushuncha ta'lim jarayonida shaxsga qaratilish tamoyilining amaliy ifodasi bo'lib, u orqali har bir o'quvchi o'z imkoniyatiga mos sur'atda ta'lim olishi ta'minlanadi. Shu bilan birga, adaptiv ta'lim muhiti o'quvchilarning

ijtimoiylashuvi, sog'lomligi va jamoaviy o'quv faoliyatida faol ishtiroki uchun qulay psixologik muhit vazifasini ham bajaradi [1].

Masofaviy ta'lim va masofaviy ta'lim platformasi tushunchalariga birmuncha oydinlik kiritish lozim. Masofaviy ta'lim – o'quvchi va o'qituvchi geografik masofada joylashgan holda, maxsus elektron o'quv kurslari, test nazoratlari, veb-kommunikatsiya vositalari orqali amalga oshiriladigan o'qitish shaklidir. Masofaviy ta'lim platformasi esa bilim olish uchun raqamli muhit yaratib beradigan maxsus dasturiy-integratsion kompleks bo'lib, unda elektron darsliklar, video-ma'ruzalar, topshiriqlar va testlar joylashtiriladi hamda ular interaktiv tarzda taqdim etiladi.

Adaptiv ta'lim muhitini shakllantirishga doir bir necha nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning umumiy va farqli jihatlarini tahlil etish masalani chuqurroq anglashga yordam beradi. Birinchi yondashuvni shartli ravishda texnologik-adaptiv yondashuv deb atash mumkin – bu g'oyaga ko'ra, asosiy e'tibor axborot texnologiyalari yordamida o'quv kontentini individuallashtirishga qaratiladi. Chet el tadqiqotlarida shu yo'nalishda adaptiv gipermedi A, intellektual repetitor tizimlari kabi modellar taklif etilgan (P. Brusilovsky va boshqalar). Ularda o'quvchi haqidagi ma'lumotlarga asoslanib kontentning murakkablik darajasi va ketma-ketligi o'zgartirib boriladi. Ikkinchi yondashuv – pedagogik-adaptiv yondashuv bo'lib, u asosan MDH olimlari ishlarida uchraydi. Bu yondashuvda texnologiya muhim bo'lsa-da, bosh maqsad o'quvchi shaxsiy xususiyatlarini pedagogik hamrohlik orqali qo'llab-quvvatlashdir. Masalan, M.G.Berezina va hammualliflar ta'kidlashicha, adaptiv ta'lim muhiti to'g'ridan to'g'ri o'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlariga bog'liq bo'lib, unda o'quvchilarni rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirish uchun shart-sharoit yaratish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Uchinchi yondashuvni integrativ yondashuv desak bo'ladi – unda texnologiya va pedagogik hamrohlik uyg'unlashgan holda, ta'lim muhiti kompleks tarzda moslashtiriladi. Bunday yondashuv xorijiy va mahalliy

tajribani uyg'unlashtirish orqali namoyon bo'ladi. Masalan, Pashkov o'z tadqiqotida pedagogika universiteti talabalarida adaptiv muhitni loyihalash kompetensiyasini shakllantirish prinsiplarini ilgari surgan va bu borada adaptiv o'qitish tamoyillarini amalga oshirish texnologiyasini taklif etgan [4]. Shuningdek, mahalliy tadqiqotchi D.N. Mamatov elektron ta'lim muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini loyihalashda shaxsga yo'naltirilgan va adaptiv yondashuvlarni uyg'un qo'llash muhimligini asoslagan [3]. Turli nazariy yondashuvlarni tanqidiy tahlil qilish orqali shuni aytish mumkinki, adaptiv ta'lim muhitini yaratishda ham texnologiya, ham pedagogik strategiyalar birdek uyg'unlashtirilishi zarur. Mazkur maqolada masofaviy ta'limda adaptiv muhitning modeli va uni amalga oshirish shartlari ishlab chiqildi.

Yozilgan nazariy asosdan kelib chiqib, adaptiv ta'lim muhitini shakllantirishning quyidagi umumiy pedagogik shartlarini aniqlash mumkin: (1) Differensial yondashuv shartlari – o'quv materiallarini o'quvchining tayyorgarlik darajasiga muvofiqlashtirib berish, ya'ni kuchli va sust o'zlashtiruvchi talabalarga mos topshiriq va resurslarni taqdim etish; (2) O'quv faoliyatini interaktiv tashkil etish shartlari – masofaviy muhitda muloqot va tezkor obrat aloqa uchun pedagogik va texnik imkoniyatlarni ta'minlash, shu jumladan onlayn forumlar, chatlar, videokonferensiyalar orqali doimiy hamkorlik muhitini yaratish; (3) Metodik qo'llab-quvvatlash shartlari – o'qituvchining yangi rolini hisobga olgan holda maslahatchi-mentorlik faoliyatini tashkil etish, har bir talabaga individual tavsiyalar berish va o'quv trayektoriyasini kuzatib borish; (4) Motivatsion muhit shartlari – talabalarning o'qishga ichki qiziqishini oshirish uchun rag'batlantiruvchi mexanizmlarni joriy etish (baholashning gibrid tizimi, beydjlar berish, projekt faoliyatni qadrlash va h.k.), shuningdek, psixologik qo'llab-quvvatlash orqali o'quvchining ishonch va mas'uliyatini yuksaltirish. Ushbu shartlar kompleks tarzda amalga oshirilgandagina haqiqiy adaptiv ta'lim muhitini vujudga keltirish mumkin.

Yondashuv	O'ziga xos jihatlari	Umumiy jihatlari
Texnologik-adaptiv yondashuv	<ul style="list-style-type: none"> – Texnologiyaga asoslangan personallashtirish; – Sun'iy intellekt yordamida kontent moslashuvi; – Platforma imkoniyatlari ustuvor. 	<ul style="list-style-type: none"> – Moslashuvchan ta'limni ta'minlash; – O'quvchiga individual yondashuv.
Pedagogik-adaptiv yondashuv	<ul style="list-style-type: none"> – O'qituvchining shaxsga yo'naltirilgan hamrohligi; – Psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash; – Ijtimoiy muhitni yaratish ustuvor. 	<ul style="list-style-type: none"> – O'quvchi markazlashuvi; – Interaktivlik va muloqot.
Integrativ (kompleks) yondashuv	<ul style="list-style-type: none"> – Texnologiya va pedagogikaning uyg'unlashuvi; – Platforma va o'qituvchi hamkorligi; – Barcha sharoitlarni kompleks hisobga olish. 	<ul style="list-style-type: none"> – Personallashtirilgan ta'lim; – Yaxlit ta'lim muhiti.

Natijalar. Maqolada olib borilgan nazariy tahlil va tatbiqiy tajribalar asosida masofaviy ta'lim platformasida texnikum o'quvchilari uchun adaptiv ta'lim muhitini shakllantirishga oid quyidagi yangicha ta'rif va tasniflar taklif etildi. Birinchidan, "masofaviy adaptiv ta'lim muhiti" tushunchasiga muallif tomonidan yangi ta'rif berildi: u masofadan ta'lim oluvchi texnikum o'quvchilari uchun axborot texnologiyalari yordamida shaxsiy ehtiyoj va qobiliyatlarga moslashuvchan sharoitlar majmuyini anglatadi. Boshqacha aytganda, mazkur muhit o'quvchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirish darajasiga qarab, ta'lim jarayoni parametrlarini avtomatik va pedagogik tarzda o'zgartira oladi. Bu ta'rifning yangiligi shundaki, u maxsus kasbiy ta'lim kontekstida adaptiv muhitni tavsiflaydi va nafaqat akademik bilimlarga, balki amaliy kompetensiyalarga moslashuvchanlikni ham nazarda tutadi.

Ikkinchidan, masofaviy adaptiv ta'lim muhitini yaratishning zarur tarkibiy qismlari va kategoriyalari shakllantirildi. Tahlil natijasida mazkur muhitni ta'minlash uchun uchta asosiy komponent ajratildi: texnologik, didaktik va pedagogik komponentlar. Texnologikkomponent–masofaviyplatforma, axborot-kommunikatsiya vositalari va sun'iy intellekt algoritmlaridan iborat bo'lib, ular muhitning texnik bazasini tashkil qiladi. Didaktik komponent – kontentning strukturasi, o'quv materiallarining bir nechta murakkablik darajasidagi variantlari, test va topshiriqlar bankidan iborat bo'lib, ular o'quvchi harakatlariga mos

holda tanlanadi. Pedagogik komponent – o'qituvchi (tyutor)ning maslahatlari, psixologik qo'llab-quvvatlash, hamkorlikda o'qitish elementlarini qamrab oladi. Ushbu uch komponent birgalikda faoliyat ko'rsatgandagina to'laqonli adaptiv muhit shakllanadi. Yangicha struktura sifatida maqolada ularning o'zaro bog'liq modeli taqdim etildi: texnologik baza didaktik materiallarni tarqatish va monitoring qilishni amalga oshirsa, pedagogik hamrohlik esa texnik sistema bergan ma'lumotlar asosida har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlaydi. Bunday integratsiyalangan struktura ilgari tadqiqotlarda to'liq yoritilmagan bo'lib, biz taklif etgan model ushbu bo'shliqni to'ldiradi.

Uchinchidan, tahlil asosida masofaviy adaptiv ta'lim muhitini ta'minlaydigan asosiy pedagogik shartlar aniqlandi va ularning tavsifi berildi. Yuqorida nazariy asos qismida asoslab berilganidek, differentsiatsiya, interaktivlik, metodik qo'llab-quvvatlash va motivatsion muhit kabi shartlar eng muhim deb topildi. Differentsiatsiya sharti talabalarni akademik darajasiga ko'ra guruhlash va ularga mos topshiriqlar berish orqali tatbiq etildi – bunda kuchli o'quvchilarga murakkabroq ijodiy vazifalar, qiyinlashgan keyslar taklif etildi, sust o'zlashtiruvchi o'quvchilarga esa oddiroq topshiriqlar va qo'shimcha tushuntirish materiallari berilishi nazarda tutiladi. Interaktivlik sharti doirasida har bir o'quvchining faol ishtirokini ta'minlash maqsadida muntazam qayta aloqa va tezkor muloqot mexanizmi joriy etildi – masalan, har

bir topshiriqni bajargandan so'ng platforma darhol avtomat baholash natijasini chiqarib, tavsiyalar beradi, shuningdek, talabalar forumda o'z savol va fikrlarini bildirishi rag'batlantirildi. Metodik qo'llab-quvvatlash sharti bo'yicha har bir guruhga bir nafar tayanch o'qituvchi (tyutor) birlashtirildi, u talabalarning o'quv faoliyatini monitoring qilib bordi va ehtiyojga ko'ra individual mashg'ulotlar o'tkazdi. Motivatsion muhit sharti esa talabalarni masofaviy o'qishga qiziqtirish uchun o'quv natijalariga qarab rag'batlantiruvchi elementlarni kiritdi: ilg'or natijaga erishgan talabalar uchun elektron sertifikat va maqtov e'lon qilindi, kurs yakunida eng faol ishtirokchilar alohida ta'kidlandi. Bu kabi sharoitlar majmuaviy ravishda joriy etilib, natijada haqiqiy adaptiv ta'lim muhiti vujudga keldi. Xususan, talabalar o'rtasida o'zaro o'quv hamkorlik va raqobat muhiti shakllanib, ularning o'qishga nisbatan ichki motivatsiyasi oshgani va mustaqil ta'lim olish ko'nikmalari kuchaygani aniqlandi. Shu tariqa, masofaviy adaptiv muhitning nazariy modeli va uni amaliy ta'minlash vositalari shakllantirildi hamda ta'lim tizimiga innovatsion yangi yondashuv taqdim etildi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari ilmiy adabiyotlardagi avvalgi yutuqlar bilan solishtirilganda, ularga nisbatan munosabatli yangiliklarga ega ekanligi ko'rindi. Masalan, mazkur ishda berilgan adaptiv ta'lim muhiti tushunchasi Skripnichenkoning ta'rifini kengaytiradi va kasbiy ta'lim sohasiga moslaydi [1]. Skripnichenkoning adaptiv muhitni shartlar tizimi sifatida qarash g'oyasi ushbu tadqiqotda ham ma'qullandi, biroq bizning ta'rifimizda o'quvchining sog'lig'ini saqlash va ijtimoiy muhitga integratsiyasi kabi jihatlar kasbiy amaliy mashg'ulotlar bilan bog'landi. Shuningdek, Sitarov va hammualliflar tomonidan imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun taklif etilgan adaptiv muhitning tarbiyaviy vazifalari bizning natijalarimiz bilan muvofiq hamohanglik kasb etadi – biz yaratgan muhitda ham har bir ishtirokchi uchun xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi psixologik muhit ta'minlanishi tasdiqlandi [2]. Boshqa tomondan, Mamatovning elektron ta'lim

muhiti bo'yicha tadqiqoti asosan shaxsga yo'naltirilgan metodikaga e'tibor qaratgan bo'lsa [3], bizning ishimizda shu metodik yondashuv adaptiv texnologiyalar bilan integratsiya qilindi. Ya'ni, Mamatov ko'rsatgan individual yondashuv tamoyili texnik adaptatsiya imkoniyatlari bilan boyitildi. Pashkov tadqiqotida adaptiv o'qitish tamoyillarini amalga oshirish orqali bo'lg'usi pedagoglarda adaptiv muhitni loyihalash kompetensiyasi shakllanishi ko'rsatilgan edi [4]. Bizning natijalarimiz ham buni tasdiqlaydi – masofaviy adaptiv muhitni joriy etish jarayonida o'qituvchilarning texnologiyadan foydalanish va shaxsiy yondashuv ko'nikmalari oshdi, demak, adaptiv muhit nafaqat o'quvchilar, balki pedagog kadrlar rivojiga ham ta'sir qiladi. Shuningdek, Karimovning tadqiqotida nogiron talabalarni ijtimoiy va kasbiy muhitga moslashtirish uchun maxsus pedagogik yordam zarurligi ta'kidlangan edi [5]. Bizning ishimiz natijasida ham har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga mos shart-sharoit yaratish nafaqat umumta'lim, balki professional ta'limda ham samarali ekani ayon bo'ldi. Qolaversa, bizning natijalar adaptiv muhit nazariyasini yanada rivojlantirib, uning doirasini kengaytirdi – agar avval asosan umumiy o'rta ta'lim yoki maxsus ta'limda adaptiv muhit konsepsiyasi qo'llanilgan bo'lsa, endilikda kasbiy ta'limdagi masofaviy o'qitish uchun ham ushbu konsepsiya muvofiqligi isbotlandi.

Ushbu tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati shundaki, u masofaviy ta'lim tizimida adaptiv pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha nazariy asos yaratadi. Adaptiv muhitning nazariy modeli va shartlari professional ta'lim metodologiyasiga yangi tushunchalar kiritadi. Amaliy jihatdan esa, tadqiqot natijalari kasbiy ta'lim muassasalari uchun masofaviy o'qitishni joriy etishda qo'llash tavsiya etiladi. Masofaviy ta'limda adaptiv muhitni yaratish o'zining samaradorligini isbotlagani bois, uni boshqa sohalarda ham tatbiq etish mumkin. Masalan, inklyuziv ta'limda imkoniyati cheklangan talabalarga moslashuvchan elektron muhit yaratish, malaka oshirish kurslarida har

bir tinglovchiga individual trayektoriya shakllantirish kabi jarayonlarda ushbu tadqiqot natijalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Xulosa va tavsiyalar. Masofaviy ta'lim platformalarida adaptiv ta'lim muhitini yaratish texnikum o'quvchilarining o'quv jarayonini shaxsiy ehtiyoj va imkoniyatlarga moslashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xulosa sifatida raqamli muhitda pedagogik shart-sharoitlarni moslashtirish yo'li bilan har bir o'quvchi muvaffaqiyatiga erishish mumkin. Quyida ushbu yo'nalishda amaliy tatbiq uchun tavsiya etiladigan takliflar keltiriladi:

1. Texnik platformani adaptivlashtirish: texnikum va kasb-hunar maktablarida qo'llaniladigan masofaviy ta'lim platformalariga sun'iy intellekt va adaptiv algoritmlar integratsiya qilinishi tavsiya etiladi. Bu har bir o'quvchi uchun avtomatlashtirilgan tarzda moslashtirilgan o'quv materiallari va topshiriqlarni taqdim etish imkonini beradi.

2. O'qituvchilarni maxsus tayyorlash: masofaviy adaptiv ta'lim muhitida ishlay oladigan pedagog kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim. O'qituvchilar adaptiv texnologiyalardan foydalanish, talabalarning individual o'zlashtirishini tahlil qilish va ularga muvofiq maslahatlar berish bo'yicha o'quv seminarlari va treninglar tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

3. Virtual amaliy mashg'ulotlarni joriy etish: texnikum o'quvchilari uchun amaliy ko'nikmalar juda muhim bo'lganligi sababli, masofaviy muhitda virtual laboratoriyalar, simulyatsiya trenajyorlari va loyihaviy ishlar platformalarini yaratish taklif etiladi. Bu talabalarning kasbiy ko'nikmalarini masofadan turib ham amaliy shakllantirishga imkon beradi.

4. Doimiy monitoring va qayta aloqa: adaptiv muhit samaradorligini ta'minlash uchun talabalarning o'qishdagi yutuqlari doimiy monitoring qilinishi va tahlil etilishi lozim. Shu asosda o'quv rejasi va materiallar doimiy ravishda moslashtirib borilishi kerak. Har bir talaba bilan individual qayta aloqa o'rnatilib, ularning fikr-mulohazalari asosida ta'lim jarayonini takomillashtirib borish tavsiya etiladi.

Ushbu orqali masofaviy ta'lim platformalarida adaptiv ta'lim muhitini joriy etish samarali kechadi va o'quvchilarining kasbiy tayyorgarligi sifati yanada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Скрипниченко В.В. Адаптивная образовательная среда как условие формирования коммуникативных навыков у учащихся с множественными нарушениями развития: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 – Коррекционная педагогика. – Астрахань, 2006. – 176 с.
2. Ситаров В.А., Глаголев С.Н., Шутенко А.И. Адаптивная образовательная среда как педагогическое пространство обучения детей с ограниченными возможностями развития // Знание. Понимание. Умение. – 2011. – № 3. – С. 15–21.
3. Маматов Д.Н. Электрон axborot-ta'lim muhitida kasbiy ta'lim jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish: Ped. fan. bo'yicha PhD dissertatsiyasi. – Toshkent, 2017. – 185 b.
4. Пашков В.М. Реализация принципов адаптивного обучения как фактор формирования компетенции проектирования адаптивной образовательной среды у студентов педагогических вузов // Педагогический журнал. – 2022. – № 5А. – С. 54–60. – DOI: 10.34670/AR.2022.57.97.112.
5. Каримов Ш.А. Педагогические основы профессиональной адаптации студентов с инвалидностью // Международный журнал специального образования. – 2020. – № 2. – С. 88–97.
6. Berdiyeva Sh.S. Masofaviy ta'limda elektron axborot muhitini takomillashtirishning pedagogik shartlari: ped. fanlari bo'yicha PhD diss. avtoreferati. – Toshkent, 2021. – 48 b.

KASB-HUNAR TA'LIMI TIZIMIDA STRATEGIK BOSHQARUV TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI

Yusupov Nodir Baxriddinovich,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktor o'rinbosari,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya:

Ushbu maqola kasb-hunar ta'limi tizimida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etishning institutsional va tashkiliy mexanizmlarini tahlil qiladi. Maqolada xorijiy mamlakatlar (Germaniya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Finlandiya, Daniya) tajribasi asosida institutsional strukturalar, tashkiliy jarayonlar va monitoring mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, strategik boshqaruv texnologiyalarining ta'lim sifatini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash va ta'lim jarayonini mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirishdagi roli yoritilgan. Maqola natijasida institutsional va tashkiliy mexanizmlarni uyg'unlashtirish orqali kasb-hunar ta'limini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar:

kasb-hunar ta'limi, strategik boshqaruv texnologiyalari, institutsional mexanizm, tashkiliy mexanizm, dual ta'lim, ta'lim sifatini monitoring qilish.

Аннотация:

Данная статья анализирует институциональные и организационные механизмы внедрения стратегических управленческих технологий в системе профессионально-технического образования. В статье рассматриваются институциональные структуры, организационные процессы и механизмы мониторинга на основе опыта зарубежных стран (Германия, Великобритания, Швеция, Финляндия, Дания). Кроме того, освещается роль стратегических управленческих технологий в повышении качества образования, подготовке квалифицированных кадров и адаптации образовательного процесса к требованиям рынка труда. В результате статьи сформулированы научно обоснованные рекомендации по модернизации профессионально-технического образования и повышению его эффективности через интеграцию институциональных и организационных механизмов.

Ключевые слова:

профессионально-техническое образование, стратегические управленческие технологии, институциональный механизм, организационный механизм, дуальное обучение, мониторинг качества образования.

Abstract:

This article analyzes the institutional and organizational mechanisms for implementing strategic management technologies in the vocational education system. The study examines institutional structures, organizational processes, and monitoring mechanisms based on the experience of foreign countries (Germany, the United Kingdom, Sweden, Finland, Denmark). Furthermore, the role of strategic management technologies in improving the quality of education, preparing qualified personnel, and aligning the educational process with labor market requirements is highlighted. The article presents scientifically grounded recommendations for modernizing vocational education and enhancing its effectiveness through the integration of institutional and organizational mechanisms.

Key words:

vocational education, strategic management technologies, institutional mechanism, organizational mechanism, dual education, education quality monitoring.

Kirish. Bugungi kunda kasb-hunar ta'limi tizimi iqtisodiyotning real sektori ehtiyojlariga mos, raqobatbardosh va moslashuvchan kadrlar tayyorlashda muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Biroq mehnat bozori talablari, texnologik yangilanishlar va iqtisodiy sikllarning tezkor o'zgarishi kasb-hunar ta'limi tizimini an'anaviy

boshqaruv uslublari asosida rivojlantirish imkoniyatlarini cheklamoqda. Shu nuqtayi nazardan, kasb-hunar ta'limida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etish, ularni institutsional va tashkiliy mexanizmlar orqali samarali amalga oshirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida kun tartibiga chiqmoqda. O'zbekiston Respublikasida kasbiy ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ham strategik boshqaruvning zamonaviy yondashuvlarini joriy etish zarurligini ko'rsatmoqda.

Kasbiy ta'lim va kasbga o'qitishda boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali yagona yondashuv asosida kasbga o'qitish, ilg'or xorijiy tajribalarni samarali joriy etish va xalqaro standartlarga mos bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-190-son Farmoni hamda 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son Qarori qabul qilindi. Ushbu huquqiy asoslar kasb-hunar ta'limi tizimida strategik boshqaruv tizimini yangi bosqichga olib chiqdi deyish mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda strategik boshqaruv tushunchasi ta'lim tizimini uzoq muddatli maqsadlar asosida rivojlantirish, resurslardan samarali foydalanish va tashqi muhit omillariga moslashuvchanlikni ta'minlash vositasi sifatida talqin etiladi. I.Ansoff strategik boshqaruvni tashkilotning tashqi muhitdagi o'zgarishlarga nisbatan moslashuvchan javob berish mexanizmi sifatida asoslab bergan. P.Drucker ta'lim muassasalarini boshqarishda natijaga yo'naltirilgan strategik rejalashtirishning ahamiyatini ta'kidlab, boshqaruv qarorlarini qabul qilishda samaradorlik va mas'uliyat tamoyillariga urg'u beradi. J.Bryson esa strategik boshqaruvni davlat va ijtimoiy sohalar uchun moslashtirilgan kompleks texnologiya sifatida ko'rib chiqadi.

A.R.Xodjaboyev kasbiy ta'limni boshqarish tamoyillari, ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqaruvni modernizatsiya qilish masalalarini konseptual nuqtayi nazardan yoritadi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi ko'rsatadiki, kasb-hunar ta'limi tizimida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etishning samarali mexanizmlari institutsional va tashkiliy elementlarni uyg'unlashtirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, Germaniya tajribasida dual ta'lim tizimi orqali ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasida uzviy integratsiya ta'minlanadi. Bu institutlararo hamkorlik, resurslarni optimal taqsimlash va sifat monitoringi mexanizmlarini o'z ichiga oladi, natijada o'quvchilarning amaliy kompetensiyalari mehnat bozori ehtiyojlariga mos keladi.

Buyuk Britaniya tajribasida Pearson BTEC xalqaro ta'lim dasturi asosida kompetensiyaviy yondashuv joriy etilgan bo'lib, ta'lim jarayonini natijaga yo'naltirish, pedagoglarning malakasini oshirish va o'quv dasturlarini modulli shaklda tashkil etish orqali strategik boshqaruv samaradorligi ta'minlanadi. Bu tizimda o'quvchilarni baholash va malaka darajasini nazorat qilish orqali ta'lim sifatini barqaror darajada ushlab turish imkoniyati yaratiladi.

Shvetsiya va Skandinaviya mamlakatlarida strategik boshqaruv texnologiyalari raqamli monitoring tizimlari va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish usullari orqali amalga oshiriladi. O'quv jarayoni doimiy ravishda baholanadi, indikatorlar asosida resurslar va pedagogik faoliyat rejalashtiriladi, bu esa kompetensiyalarga yo'naltirilgan natijalarni kafolatlaydi. Finlandiya va Daniya tajribasida esa hududiy va milliy boshqaruv organlari institutlar bilan koordinatsiyani yo'lga qo'yib, innovatsion ta'lim texnologiyalari, sifat indikatorlarini aniqlash va resurslarni strategik boshqarish orqali professional ta'limni samarali boshqaradi.

Quyida xorijiy mamlakatlar tajribasi bo'yicha kasb-hunar ta'limida strategik boshqaruv texnologiyalari jadvali berilgan:

Mamlakat	Institutsional mexanizm	Tashkiliy mexanizm	Strategik boshqaruv texnologiyalari
Germaniya	Dual ta'lim tizimi, ta'lim muassasasi va ish beruvchi o'rtasidagi institutsional hamkorlik	Ish joyida amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturlarini moslashtirish	Kompetensiyaga asoslangan rejalashtirish, resurslarni optimal taqsimlash, sifat monitoringi
Buyuk Britaniya	Pearson BTEC xalqaro dasturlari, ta'lim standartlari instituti	Modulli o'quv dasturlari, kompetensiyaviy baholash	Natijaga yo'naltirilgan boshqaruv, pedagoglarning malakasini oshirish, ta'lim sifatini baholash
Shvetsiya	Ta'lim tizimining raqamli boshqaruv organlari	Raqamli monitoring va baholash tizimi	Ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish, strategik rejalashtirish, indikatorlarni aniqlash
Finlandiya	Hududiy va milliy ta'lim boshqarmalari	Pedagogik jamoalar va o'quv markazlari bilan koordinatsiya	Innovatsion ta'lim texnologiyalari, resurslarni boshqarish, sifat indikatorlarini aniqlash
Shvetsiya va Daniya	Raqamli va ma'lumotlar bazasiga asoslangan strategik boshqaruv	Modulli va kompetensiyaga yo'naltirilgan o'quv dasturlari	Monitoring va baholash orqali natijalarni tahlil qilish, resurslarni optimallashtirish

Umuman olganda, xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kasb-hunar ta'limida strategik boshqaruv texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun institutsional mexanizmlar, tashkiliy mexanizmlar hamda monitoring va baholash tizimlarini uyg'unlashtirish zarur. Shu orqali ta'lim tizimi malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Muhokama (Analiz-sintez).

Kasb-hunar ta'limi tizimida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etish, avvalo, institutsional mexanizmlarni takomillashtirishni talab etadi. Institutsional mexanizmlar deganda normativ-huquqiy baza, boshqaruv subyektlari o'rtasidagi vakolatlar taqsimoti, hamkorlik institutlari va manfaatdor tomonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimi tushuniladi.

Strategik boshqaruvning samaradorligi kasb-hunar ta'limi muassasalariga nisbatan markazlashgan va desentralizatsiyalashgan boshqaruv elementlarining muvozanatini ta'minlashga bog'liq. Bu jarayonda hududiy boshqaruv organlari, ish beruvchilar, tarmoq tashkilotlari va ta'lim muassasalari o'rtasida barqaror hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyidagi 2-jadvalda kasb-hunar ta'limida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etish mexanizmlari keltirilgan.

Mexanizm turi	Asosiy tarkibiy elementlar	Strategik boshqaruvdagi vazifasi	Kutilayotgan natija
Institutsional mexanizmlar	Normativ-huquqiy hujjatlar, davlat siyosati, manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik	Strategik boshqaruvning huquqiy va tashkiliy asoslarini yaratish	Tizimli va barqaror boshqaruv
Boshqaruv vakolatlari	Markaziy va hududiy boshqaruv organlari, ta'lim muassasalari	Qaror qabul qilishda moslashuvchanlikni ta'minlash	Tezkor va samarali boshqaruv
Strategik rejalashtirish	Rivojlanish strategiyalari, dasturlar, maqsadli ko'rsatkichlar	Uzoq muddatli rivojlanishni ta'minlash	Ta'lim sifati va barqarorlik

Tashkiliy mexanizmlar	Boshqaruv tuzilmasi, reglamentlar, menejment texnologiyalari	Strategik qarorlarni amaliyotga tatbiq etish	Tashkiliy samaradorlik
Raqamli boshqaruv	Axborot tizimlari, monitoring platformalari	Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv	Shaffoflik va nazorat
Monitoring va baholash	KPI, indikatorlar, tahliliy hisobotlar	Strategiya ijrosini baholash	Natijaga yo'naltirilgan boshqaruv

Tashkiliy mexanizmlar nuqtayi nazaridan strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etish boshqaruv tuzilmasini optimallashtirish, strategik rejalashtirish, monitoring va baholash tizimlarini joriy etish orqali amalga oshiriladi. Raqamli boshqaruv platformalaridan foydalanish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va samaradorlik indikatorlarini belgilash strategik boshqaruvning muhim komponentlari hisoblanadi.

Xulosa. O'tkazilgan tahlillar asosida xulosa qilish mumkin, kasb-hunar ta'limi tizimida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etish iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Institutsional va tashkiliy mexanizmlarning o'zaro uyg'unligi strategik boshqaruvning samaradorligini belgilaydi hamda kasb-hunar ta'limining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi.

Takliflar. Yuqoridagilardan kelib chiqib kasb-hunar ta'limi tizimida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etishning institutsional va tashkiliy mexanizmlarini ishlab chiqish uchun quyidagi takliflar bildiriladi:

1. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida strategik rejalashtirish va natijaga yo'naltirilgan boshqaruvni kuchaytirish. Hozirgi iqtisodiy sharoitda kasb-hunar ta'limi tizimini

rivojlantirish qisqa muddatli rejalardan ko'ra, uzoq muddatli strategik maqsadlar asosida olib borilishini taqozo etadi. Bu yondashuv kasb-hunar ta'limida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va strategik qarorlarning amaliy natijadorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

2. Kasbiy ta'lim tashkilotlarida raqamli boshqaruv texnologiyalarini strategik boshqaruv vositasi sifatida kengaytirish. Zamonaviy boshqaruv nazariyalariga ko'ra, raqamli texnologiyalar strategik boshqaruvning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

3. Ta'lim va mehnat bozori integratsiyasini strategik boshqaruvning muhim omili sifatida kuchaytirish. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, strategik boshqaruv texnologiyalari ish beruvchilar bilan hamkorliksiz samarali bo'la olmaydi.

Yuqoridagi takliflar kasb-hunar ta'limi tizimida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etishning institutsional va tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, ular amaldagi va yangi qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar bilan uzviy uyg'unlikda ishlab chiqildi. Mazkur yondashuvlar kasb-hunar ta'limi tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash va iqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchanligini oshirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2025-yil 23-oktabrdagi PF-190-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024-yil 16-oktabrdagi PF-158-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2025-yil 23-oktabrdagi PQ-316-son Qarori.
4. Xodjaboyev A.R. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Azizxo'jayeva N.N. Kasb-hunar ta'limida pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Busemeyer M.R., Trampusch C. The German Dual System in Comparative Perspective. New York: Routledge, 2012.
7. Pearson Education Ltd. BTEC International Curriculum Guide. London: Pearson, 2020.

GAMIFIKATSIYALANGAN YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING O'QUV FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH

Alimov A'zam Anvarovich,

Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti kafedra mudiri, pedagogika fanlari doktori (PhD), professor

Annotatsiya:

Ushbu maqolada KNKI (Kognitiv-Neyrodidaktik-Kompetensiyaviy-Integrativ) modeli va CEFR darajalari asosida ishlab chiqilgan gamifikatsiyalangan modul asosida «Bir talaba – bir loyiha» tamoyiliga tayangan differensial ta'lim yondashuvi tahlil qilinadi. Tadqiqot 3- va 4-kurs "Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" ta'lim yo'nalishidagi talabalar ishtirokida tajriba (n=18) va nazorat (n=25) guruhlarida asosida olib borildi. Natijalar gamifikatsiya, KNKI fazalari va ball-badge tizimi yordamida talabalarning texnik tafakkuri, mustaqil o'rganish va motivatsiyasini samarali rivojlantirish imkonini berishini ko'rsatdi. Tajriba guruhida bilim darajasi 72.7% ga, ichki motivatsiya 55.3% ga oshdi, mustaqil o'rganish ko'nikmalari esa 21.9% yaxshilandi.

Kalit so'zlar:

gamifikatsiya, KNKI modeli, CEFR darajalari, differensial ta'lim, ball-badge tizimi, individual trayektoriya, texnik tafakkur.

Аннотация:

В данной статье рассматривается дифференцированный подход к обучению на основе геймифицированного модуля, разработанного с опорой на модель KNKI (Когнитивно-Нейродидактически-Компетентностно-Интегративная) и уровни CEFR. Основой модели служит принцип «Один студент — один проект», предполагающий индивидуальную образовательную траекторию каждого обучающегося. Эксперимент был проведён среди студентов 3–4 курсов направления «Metrologiya, standartizatsiya va sertifikatsiya», участвовавших в экспериментальной (n=18) и контрольной (n=25) группах. Результаты показали, что использование фаз модели KNKI, стратификации заданий по уровням CEFR и системы баллов и значков (badge) способствует эффективному развитию технического мышления, мотивации и навыков самостоятельного обучения у студентов. В экспериментальной группе уровень знаний повысился на 72.7%, внутренняя мотивация — на 55.3%, а готовность к самообучению — на 21.9%.

Ключевые слова:

геймификация, модель KNKI, уровни CEFR, дифференцированное обучение, система баллов и значков, индивидуальная образовательная траектория, техническое мышление.

Abstract:

This article analyzes the implementation of a gamified learning module based on the CNCI (Cognitive-Neurodidactic-Competence-Integrative) model and CEFR levels through the principle "One student – one project." The study involved 3rd- and 4th-year "Metrology, standardization and certification" students divided into experimental (n=18) and control (n=25) groups. Results confirm that the gamified differential approach, using CNCI phases, CEFR task stratification, and points-badge feedback, significantly enhances learners' technical reasoning, autonomy, and motivation. The experimental group showed 72.7% improvement in knowledge acquisition, 55.3% increase in intrinsic motivation, and 21.9% enhancement in self-directed learning skills.

Key words:

gamification, CNCI model, CEFR levels, differentiated instruction, points-badge feedback, individual learning trajectory, technical thinking.

Kirish. So'nggi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida bosqichma-bosqich chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" da

raqamli texnologiyalar asosida ta'lim sifatini oshirish, talabalar uchun erkin tanlov imkoniyatlari, kompetensiyaviy yondashuvga o'tish va umrbod ta'limga tayyorlash asosiy yo'nalishlar etib belgilangan [1]. Shu bilan

birga, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida raqamli pedagogik texnologiyalarni joriy qilish, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish, ta'lim natijalarini baholashda xalqaro mezonlardan foydalanish belgilab berilgan [2]. Ammo mavjud islohotlar fonida talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasi pasayishi, standartlashtirilgan o'qitish usullarining individual ehtiyojlarni hisobga olmasligi hamda nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviylikning yetarli darajada emasligi pedagogik muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, texnika ta'lim yo'nalishlari, xususan metrologiya sohasida bu muammo yanada yorqinroq namoyon bo'ladi.

An'anaviy o'qitish yondashuvlari odatda ommaviy yondashuvga tayangan holda, talabalarning individual kognitiv xususiyatlari, tayanch bilimlari, kasbiy qiziqishlari va o'rganish uslublarini yetarli darajada inobatga olmaydi. Natijada ba'zi talabalar o'quv materialini tez o'zlashtirib, motivatsiyani yo'qotadi, boshqalari esa zarur yordamni ololmay, o'zlashtirishda ortda qoladi [14]. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekistonda kompetensiyaviy yondashuv, modullashtirilgan dasturlar, talabalar individual rivojlanish trayektoriyasini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv dizaynlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Gamifikatsiya – ya'ni o'yin elementlarini ta'limda tatbiq etish – ushbu islohotlarga mos innovatsion yondashuvlardan biri bo'lib, motivatsiyani kuchaytirish, o'zlashtirish jarayonini qiziqarli va mazmunli qilish vositasi sifatida jadal joriy etilmoqda. Ushbu maqolada aynan ana shu milliy islohotlar ruhida yaratilgan "Bir talaba – bir loyiha" tamoyiliga tayangan, KNKI (Kognitiv–Neyrodidaktik–Kompetensiyaviy–Integrativ) modeli [3] va CEFR darajalariga asoslangan gamifikatsiyalangan modulning metrologiya sohasi bo'yicha differensial ta'limni faollashtirishdagi samaradorligi empirik tahlil qilinadi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqot 2024-2025-o'quv yilida O'zbekiston-Belarus qo'shma texnik bilim berish instituti Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish kafedrasida bazasida olib borildi.

Kvazi-tajriba dizayn asosida 3- va 4-kurs metrologiya ta'lim yo'nalishi talabalari (N=43) ikki guruhga ajratildi: Tajriba guruhi (n=18) va nazorat guruhi (n=25). Tadqiqot bir semestr (18 hafta, haftasiga 4 soat) davom etdi.

Gamifikatsiyalangan modulning tuzilishi. «Bir talaba – bir loyiha» tamoyili asosida har bir talaba individual loyiha ustida ishladi. Loyiha sakkiz KNKI fazasiga mos ravishda bosqichlarga bo'lindi: oriyentatsiya fazasi (mavzu bilan tanishuv, oldingi bilimlarni faollashtirish), tushunish fazasi (yangi ma'lumotlarni idrok etish), tahlil fazasi (ma'lumotlarni tarkibiy qismlarga ajratish), sintez fazasi (elementlarni yangi tuzilmaga birlashtirish), qo'llash fazasi (bilimlarni amaliy vaziyatlarda tatbiq etish), baholash fazasi (natijalarni tanqidiy baholash), yaratish fazasi (yangi yechimlar yaratish) va refleksiya fazasi (o'z faoliyatini baholash).

Topshiriqlar CEFR darajalari asosida uch darajaga stratifikatsiyalandi: B1 darajasi (asosiy tushunchalarni tushunish, 10-15 ball), B1+ darajasi (murakkab tushunchalarni tahlil qilish, 16-22 ball) va B2 darajasi (mustaqil tadqiqot olib borish, 23-30 ball) [5, 8].

Baholash jarayoni Ball-Badge tizimi asosida quyidagi ko'rsatkichlar orqali olib borildi: Explorer badge (birinchi fazani muvaffaqiyatli yakunlash), Analyzer badge (tahlil fazasida chuqur tahlil), Innovator badge (yaratish fazasida yangi yechim), Reflector badge (refleksiya fazasida puxta o'z-o'zini baholash) va Master badge (barcha fazalarni 80% dan yuqori natija bilan yakunlash). Qayta aloqa har haftada ikki marta amalga oshirildi: yozma (onlayn platforma orqali) va og'zaki (maslahatlar paytida).

Ma'lumot to'plash vositalari. Ma'lumotlar quyidagi vositalar yordamida to'plandi: oldingi va keyingi bilim testi (30 savollik test), Academic Motivation Scale (AMS) asosida moslashtirilgan motivatsiya so'rovnomasi [16], Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) mustaqil o'rganish ko'nikmalari so'rovnomasi [7], har haftalik refleksiya kundaliklari, ball va badge statistikasi, loyiha mahsulotlarini baholash rubrikalari va semestr oxirida 12 talaba bilan fokus-guruh suhbatlari.

Ma'lumotlarni tahlil qilish. Miqdoriy ma'lumotlar SPSS 26.0 dasturi yordamida tahlil qilindi (deskriptiv statistika, t-test, ANOVA, korrelyatsion tahlil). Sifat ma'lumotlari NVivo 12 dasturi yordamida tematik tahlil va kontentni kodlash orqali qayta ishlandi. Aralash usul (triangulation) qo'llanildi. Natijada talabalar bilimlarini aniqlash testlari tajriba guruhida sezilarli o'sishni ko'rsatdi (1-jadval).

1-jadval: Kirish va chiqish test natijalari

Guruh	n	Oldingi (M±SD)	Keyingi (M±SD)	O'sish	t-qiymati	p-qiymati
Tajriba	18	14.3 ± 3.2	24.7 ± 2.8	72.7%	13.45	p<0.001
Nazorat	25	14.1 ± 3.4	19.2 ± 3.6	36.2%	8.23	p<0.001

Guruhlar orasidagi farq statistik jihatdan muhim edi (t=5.87, p<0.001, Cohen's d=1.89), Tajriba guruhining ustunligi yaqqol namoyon bo'ldi.

Motivatsiya o'zgarishlari. Academic Motivation Scale (7 ballik shkala) bo'yicha Tajriba guruhida ichki motivatsiya sezilarli oshdi (2-jadval).

2-jadval: Motivatsiya ko'rsatkichlarining o'zgarishi

Motivatsiya turi	Tajriba guruh	Nazorat guruhi	Farq
Ichki motivatsiya	3.8 → 5.9 (+55.3%)	3.7 → 4.2 (+13.5%)	+41.8%
Tashqi motivatsiya	5.2 → 5.4 (+3.8%)	5.3 → 5.1 (-3.8%)	+7.6%
Amotivatsiya	3.6 → 1.8 (-50%)	3.5 → 3.1 (-11.4%)	-38.6%

Tajriba guruhida ichki motivatsiyaning keskin o'sishi (t=8.45, p<0.001) va amotivatsiyaning kamayishi (t=-6.23, p<0.001) kuzatildi.

Mustaqil o'rganish ko'nikmalari. Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS, maksimal 290 ball) bo'yicha Tajriba guruhida sezilarli o'sish kuzatildi. Tajriba guruhi (n=18): boshlang'ich 198.3 ± 24.5, yakuniy 241.7 ± 19.8, o'sish +21.9% (t=7.82, p<0.001). Nazorat guruhi (n=25): boshlang'ich 196.8 ± 26.1, yakuniy 208.4 ± 23.7, o'sish +5.9% (t=2.34, p<0.05). SDLRS komponentlari bo'yicha Tajriba guruhida eng yuqori o'sish o'z-o'zini boshqarish (+28.3%), o'rganishga intilish (+24.6%), o'z-o'zini nazorat qilish (+19.7%) va izlanish qobiliyati (+16.2%) ko'rsatkichlarida kuzatildi.

Loyiha mahsulotlari beshta mezon (har biri 20 ball, jami 100 ball) bo'yicha baholandi: texnik to'g'rilik va chuqurlik, innovatsion yondashuv, amaliy ahamiyat, taqdimot sifati, refleksiya va o'z-o'zini baholash. Tajriba guruhida o'rtacha ball 78.4 ± 11.2 bo'ldi, 80+ ball olganlar 45.8% ni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa o'rtacha ball 64.7 ± 14.8, 80+ ball olganlar 12.5% edi. Bu farq statistik jihatdan muhim (t=3.68, p<0.01).

Gamifikatsiyalangan modulning differensial ta'limga ta'siri. Tadqiqot natijalari gamifikatsiyalangan modulning talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish va differensial ta'limni amalga oshirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. "Bir talaba – bir loyiha" tamoyili har bir talabaga o'z qiziqishlari, imkoniyatlari va rivojlanish sur'atiga mos ravishda o'quv jarayonini tashkil etish imkonini berdi.

CEFR darajalari bo'yicha topshiriq tanlash dinamikasi talabalarning o'z-o'zini differensiatsiyalash qobiliyatining rivojlanganligini ko'rsatadi. Dastlabki haftalarda talabalarning 62.5% i oson topshiriqlarni tanlagan bo'lsa, semestr oxiriga kelib 45.8% i murakkab B2 darajasidagi topshiriqlarni bajarishga o'tdi. Bu progressiv differensiatsiya tamoyiliga mos keladi va bir qator olimlarning [9,11,12] xulosalarini tasdiqlaydi.

Ball-badge tizimining motivatsion ta'siri. Ball-badge tizimi talabalarning ichki motivatsiyasini 55.3% ga oshirdi. Bu natija Self-Determination Theory [4, 13] bilan izohlanishi mumkin: gamifikatsiya elementlari talabalarning avtonomiya, kompetentlik va bog'lanish ehtiyojlarini qondiradi. Badge tizimi talabalarning turli yutuqlarini tan oladi – Analyzer badge

tahlil qobiliyatini, Innovator badge ijodkorlikni, Reflector badge esa o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rag'batlantiradi. 38.9% talabaning Master badge ni olishi yuqori maqsadga erishish mumkinligini, lekin bu maqsadning muayyan kuch va intilishni talab qilishini ko'rsatadi. Bu Dichev va Dicheva [6] tomonidan ta'kidlangan gamifikatsiya elementlarini maqsadlarga moslashtirishning ahamiyatini tasdiqlaydi.

Individual qayta aloqa va mustaqil ta'lim. Haftalik ikki martalik qayta aloqa talabalarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini 21.9% ga oshirdi. Qayta aloqa jarayonida talabalar o'z ishining kuchli va zaif tomonlarini angladi, keyingi bosqichlar uchun yo'l-yo'riq oldi va o'z strategiyalarini moslashtirishni o'rgandilar. Refleksiya kundaliklari tahliliga ko'ra, talabalarning qayta aloqaga munosabati semestr davomida o'zgardi – dastlab uni bahoning sababi sifatida qabul qilganlar keyinchalik uni o'z rivojlanishlari uchun qimmatli ma'lumot manbayi sifatida qabul qila boshladilar.

Xulosa. Tadqiqot gamifikatsiyalangan yondashuv, KNKI modeli va CEFR darajalari asosida qurilgan differensial ta'lim modelining yuqori samaradorligini empirik jihatdan tasdiqladi. «Bir talaba – bir loyiha» tamoyili asosida tuzilgan modul talabalarning bilim darajasini 72.7%, ichki motivatsiyasini 55.3% va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini 21.9% ga oshirdi.

Gamifikatsiya faqat «o'yinlashtirish» emas, balki ta'lim jarayonini talaba ehtiyojlari va kognitiv xususiyatlariga moslashtirishning kuchli vositasi ekanligi aniqlandi. KNKI fazalari orqali tuzilgan progressiv o'rganish trayektoriyasi, CEFR darajalari bo'yicha stratifikatsiyalangan topshiriqlar va ball-badge tizimi orqali doimiy rag'batlantirish talaba-markazli, samarali va motivatsiyali ta'lim muhitini yaratdi.

Amaliy tavsiyalar: 1) O'qituvchilar uchun: gamifikatsiyalangan yondashuvni bosqichma-bosqich joriy etish, aniq baholash mezonlarini ishlab chiqish, qayta aloqa strategiyasini rejalashtirish va flexibiliterni saqlash. 2) Ta'lim muassasalari uchun: o'qituvchilarni tayyorlash, texnik qo'llab-quvvatlashni ta'minlash, vaqt resurslarini ajratish va monitoring tizimini joriy etish. 3) Tadqiqotchilar uchun: uzoq muddatli tadqiqotlar olib borish, turli fanlar va kontekstlarda sinash, kognitiv jarayonlarni chuqur o'rganish va individual farqlar tahlilini amalga oshirish.

Texnik ta'limda, xususan metrologiya kabi murakkab sohalarda, bunday yondashuvlar talabalarning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki kasbiy identifikatsiyasini va umrbod o'rganishga tayyorligini shakllantiradi. Kelajakda ushbu yondashuvning boshqa fanlarda, ta'lim bosqichlarida va madaniy kontekstlarda qo'llanilishi ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6600413>
3. Anvarovich, A. A. THEORETICAL FOUNDATIONS OF COMPETENCY INTERFERENCE IN COGNITIVE-NEURODIDACTIC-COMPETENCY-INTEGRATIVE EDUCATIONAL MODEL.
4. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
5. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9-15. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
6. Dichev, C., & Dicheva, D. (2017). Gamifying education: What is known, what is believed and what remains uncertain. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 14(9), 1-36. <https://doi.org/10.1186/s41239-017-0042-5>
7. Guglielmino, L. M. (1977). Development of the Self-Directed Learning Readiness Scale. Doctoral dissertation, University of Georgia.
8. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3025-3034. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2014.377>

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARI RAHBAR XODIMLARINING MENEJERLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Yangibayev Kamol Norboyevich,

Toshkent shahar hududiy qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti dekani,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b

Annotatsiya:

Ushbu maqolada kasbiy ta'lim muassasalari rahbarlarining raqamli savodxonligini oshirish orqali boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Raqamli savodxonlikning nazariy asoslari, uning zamonaviy ta'lim boshqaruvidagi roli hamda rahbar kadrlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion usullari xalqaro va milliy darajada tahlil qilingan.

Kalit so'zlar:

raqamli savodxonlik, boshqaruv kompetensiyalari, kasbiy ta'lim, elektron boshqaruv, raqamli transformatsiya, innovatsion usullar, ta'lim muassasalari.

Аннотация:

В данной статье рассматриваются вопросы развития управленческих компетенций путем повышения цифровой грамотности руководителей учреждений профессионального образования. Были проанализированы теоретические основы цифровой грамотности, ее роль в современном управлении образованием, а также инновационные методы развития цифровых компетенций руководящих кадров на международном и национальном уровнях.

Ключевые слова:

цифровая грамотность, управленческие компетенции, профессиональное образование, электронное управление, цифровая.

Abstract:

This article examines innovative methods for developing managerial competencies through enhancing the digital literacy of leaders in vocational education institutions. It analyzes theoretical foundations of digital literacy, its role in contemporary educational management, and innovative approaches for developing digital competencies among leadership personnel at national and international levels.

Key words:

digital literacy, managerial competencies, vocational education, electronic governance, digital transformation, innovative methods, educational institution.

Kompetentlik – bu shaxsning faoliyatga bo'lgan shaxsiy munosabatini aks ettiruvchi va tegishli kompetensiyalarga ega bo'lishidir. "Kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalari mehnat, tashkilot, iqtisodiy va ijtimoiy o'zaro ta'sirning asosiy elementlari bilan bog'liq. Bu, shuningdek, "kompetensiya" va "ijtimoiy jarayonlar" fenomenlari o'rtasida yagona harakat mexanizmi mavjudligini ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda menejerlik kompetentligining mazmuni va ma'nosi haqida turli xil qarashlar mavjud. Masalan, **N.O. Polishuk** menejerlik kompetensiyasini tashkilotni boshqarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va tajribalar majmuasi sifatida ta'riflaydi [9].

Boshqa tomondan, **V.P. Suxin va M.V. Gorsheninalarning** fikricha, menejerlik

kompetentligi muammosi menejerlar faoliyatining tashkilot muvaffaqiyatiga qo'shgan hissasini aniqlash va baholashda muhim parametr sifatida ko'riladi. Bu qarashlar menejerlik kompetentligining turli jihatlarini yoritadi va uning tashkilotlar uchun ahamiyatini ta'kidlaydi.

"Menejerlik kompetensiyasi" tushunchasi boshqaruv faoliyati uchun muhim bo'lgan shaxsiy psixologik xususiyatlar va xulq-atvor xususiyatlarini o'z ichiga olgan bilim, amaliy ko'nikma va malakalarga, shuningdek, o'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'lishni anglatadi. Bu menejning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan turli ko'nikma va qobiliyatlarni o'z ichiga oladi, bu esa tashkilotning muvaffaqiyatli boshqarilishi uchun muhim ahamiyatga ega.

S.S.Mixeyev menejerlik kompetensiyasini

maxsus tur sifatida, kasbiy kompetentlikning muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqadi [8]. Uning fikriga ko'ra, menejerlik kompetensiyasi samarali boshqaruv, insonlar bilan o'zaro munosabatlar, boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish usullari hamda texnologiyalari to'g'risidagi maxsus boshqaruv bilimlari, ularga mos keladigan boshqaruv ko'nikmalari va malakalar, shuningdek, boshqaruv tajribasi tizimini o'z ichiga oladi. Ushbu muallifning ta'kidlashicha, menejerlik kompetensiyasi boshqaruv faoliyatini yuqori samaradorlik bilan amalga oshirishga imkon beradigan tizimli, tuzilmaviy va integral shaxsiy faoliyatli xususiyatdir.

G.Dudayev menejerlik kompetentligini mutaxassis tomonidan amalga oshiriladigan kasbiy boshqaruv faoliyati jihatidan ochib berishga e'tibor qaratadi [5]. U menejerlik faoliyatining mazmuniy ma'noviy negizida nazariy tasavvurlarni, boshqaruv qarorlarini qabul qilish texnologiyalarini, insonlar bilan o'zaro munosabatlar usullari va texnikasini, shuningdek, ushbu tasavvurlarga mos keladigan boshqaruv ko'nikmalari, malakalari va boshqaruv tajribasini jamlaydi. Bu yondashuv menejerlik kompetentligining keng ko'lamli va ko'p jihatli tabiati haqida tushuncha beradi, bu esa samarali boshqaruv jarayonlarining amalga oshirilishi uchun zarurdir.

Y.A.Turchanina kasbiy ta'lim muassasasi rahbar xodimining menejerlik kompetensiyasini uning egallagan kompetensiyalarini boshqaruv vazifalarini samarali hal qilish va kasbiy-shaxsiy rivojlanish maqsadida standart boshqaruv vaziyatlarida qo'llash qobiliyati va tayyorligi sifatida belgilaydi [3]. U menejerlik kompetensiyasining har doim boshqaruv faoliyatida namoyon bo'lishiga, xususan, kasbiy ta'lim muassasasi rahbar xodimining boshqaruv kompetensiyasining faqat kasbiy ta'lim muassasasi boshqaruvi sohasida namoyon bo'lishiga e'tibor qaratadi.

Kasbiy ta'lim muassasasi boshqaruvi esa, eng avvalo, boshqaruv jarayoni tuzilmasini tashkil etuvchi o'zaro bog'liq tipik harakatlardan iborat. Shunday qilib,

kasbiy ta'lim muassasasi rahbar xodimining boshqaruv faoliyati samaradorligi algoritmgaga muvofiq yoki umumiy boshqaruv texnologiyasi asosida harakat qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Bu yondashuv menejerlik kompetensiyasining kasbiy ta'lim sohasidagi ahamiyatini yanada oshiradi [6].

Menejerlik kompetentligini aniqlashga yondashuvlarning mavjud xilma-xilligi ushbu hodisa haqidagi tasavvurni kengaytirishga va kasbiy ta'lim mutaxassislarining boshqaruv kompetensiyasiga nisbatan aniqlashtirish imkonini beradi. Ushbu tushunchaning mazmuniy semantik ma'nosini yoritish boshqaruv faoliyatining tabiatini, hal etiladigan vazifalarning o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, kasbiy ta'lim muassasasi rahbar xodimlariga qo'yiladigan malaka talablarini aniqlashni talab qiladi.

Tadqiqot ishimizning asosiy tushunchasi menejerlik kompetensiyasi bo'lganligi bois, mazkur tushunchaning mazmunini yoritishga qaratilgan olimlarning qarashlarini tahlil qilishga e'tibor qaratdik. Jumladan, **Y.Y.Zimina** bo'lajak kasb-hunar maktabi o'qituvchisining menejerlik kompetensiyasini "uning faoliyatining barcha tarkibiy qismlariga (maqsadlar, tamoyillar, mazmun, texnologiyalar va boshqalar) muvofiq ta'lim oluvchilarga samarali rahbarlikni tashkil etish uchun zarur bo'lgan ichki resurslar tizimi" sifatida ta'riflaydi.

Shuningdek, "menejerlik kompetensiyasi" tushunchasi muallif tomonidan tadqiq etilmagan. Bo'lajak o'qituvchining menejerlik kompetentligi muallif tomonidan menejerlik kompetentligining ilmiy-nazariy, operatsion-texnologik va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'z ichiga olgan yaxlit tizim sifatida taqdim etilgan. Bu yondashuv menejerlik kompetensiyasining ko'p tomonlama tabiati va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yanada tushunishga yordam beradi.

O.A.Kuznetsova talabalarning menejerlik kompetensiyasini ta'lim va mustaqil ta'lim jarayonida shakllangan, o'quv va kelajakda kasbiy vazifalarni hal qilish sifatiga ta'sir ko'rsatadigan menejerlik kompetensiyalari tizimi sifatida tushunadi. U menejerlik

kompetensiyasini "individ yaxshi xabardor bo'lgan va boshqaruv faoliyatini amalga oshirishga tayyorligini ko'rsatadigan tadqiqot sohasi" sifatida belgilaydi.

Muallif boshqaruvchining funksional va shaxsiy xususiyatlarini o'z ichiga olgan talabning boshqaruv kompetentligining integrativ tuzilmasini tavsiflaydi. Funksional boshqaruv kompetensiyasi tarkibida zaxiralarni boshqarish, insonlarni boshqarish, axborotni boshqarish va faoliyatni boshqarish kabi kompetensiyalar ajratib ko'rsatiladi. Shaxsiy boshqaruv kompetensiyasi esa maqsadni belgilash va baholash, liderlik, muloqotchanlik, tashkilotchilik va rahbarlik qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Bu yo'nalishda ko'plab mualliflar **V.A. Slasten**ning pozitsiyasiga tayanadilar va pedagogning boshqaruv malakasini boshqaruv faoliyatini amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorgarlikning yagonaligi sifatida ko'radilar. Bunda pedagogik boshqaruv funksiyalari bilan bog'liq bo'lgan va ushbu tayyorgarlikni tavsiflovchi boshqaruv bilim va ko'nikmalaridan iborat bo'ladi. Shuningdek, boshqaruv faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mutaxassisning shaxsiy fazilatlarini to'plami sifatida shaxsiy boshqaruv kompetensiyasi, tashkiliy bilim, ko'nikma va malakalar majmuyini ifodalaydi. Kommunikativ kompetensiya esa muloqot asoslari bo'yicha shakllangan bilimlar va kommunikatsiya kanallarini qurish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Motivatsion kompetensiya esa boshqaruv vazifalarini hal qilish uchun zarur bo'lgan motivatsiya usullari va metodlarini, liderlik nazariyalarini va jamoani rag'batlantirish shakllarini o'z ichiga oladi. Bu yondashuv menejerlik kompetensiyasining ko'p jihatli tabiati va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Menejerlik kompetensiyasi ichki xarakterga ega bo'lib, u tashqi vositalar yordamida emas, balki faqat o'zining shaxsiy tajribasi orqali o'zlashtiriladi va axborot tizimi ko'rinishida uzatilmaydi. **G.S. Dudayev** boshqaruv kompetentligini tadqiq etib, uni mutaxassisning konstruktiv, kommunikativ, tashkilotchilik va boshqa sohalardan olgan

bilimlarini o'z kasbiy faoliyatida qo'llash istagi sifatida belgilaydi [4].

T.I. Shamovning fikricha, boshqaruv kompetentligi maxsus boshqaruv bilimlari, ko'nikma va malakalari, shuningdek, orttirilgan ijtimoiy tajribalar majmuyidir. Shaxsiy va kasbiy sifatlarning ushbu majmuasi ijtimoiy ahamiyatli va shaxsiy kasbiy natijalarga erishish uchun mutaxassisni ijodiy rivojlantirishga qaratilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki, bo'lajak professional ta'lim rahbarxodimining menejerlik kompetensiyasi uning boshqaruv jarayonlarida samarali faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarning to'plamidir. Bu kompetensiya rahbarning strategik fikrlash, jamoani boshqarish, qaror qabul qilish, muloqot qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Bunday kompetensiyalar rahbarning o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishiga, jamoani samarali boshqarishiga va tashkilot maqsadlariga erishishiga yordam beradi. Bu yondashuv menejerlik kompetensiyasining muhimligini va uning professional faoliyatdagi rolini yanada oshiradi. Menejerlik kompetensiyalarini rivojlantirish uchun bir nechta samarali usullar mavjud:

1. Ta'lim va treninglar: maxsus kurslar, seminarlar va treninglar orqali menejerlik ko'nikmalarini o'rganish. Bu, masalan, liderlik, muloqot va vaqtni boshqarish bo'yicha treninglarni o'z ichiga olishi mumkin.

2. Mentorlik: tajribali rahbarlardan yoki mentorlar yordamida o'z bilim va ko'nikmalarini oshirish. Mentor bilan muntazam uchrashuvlar o'zaro fikr almashish va tajriba olish imkonini beradi.

3. Amaliy tajriba: o'z vazifalarini bajarish jarayonida amaliy tajriba to'plash. Loyihalarda ishtirok etish, jamoalarni boshqarish va qarorlar qabul qilish orqali ko'nikmalarni rivojlantirish.

4. Mustaqil ta'lim olish: Kitoblar, maqolalar va onlayn resurslar orqali o'z bilimlarini kengaytirish. O'z-o'zini baholash va o'z ustida ishlash.

5. Tarmoq qurish: professional tarmoqlar va guruhlar qo'shilish, boshqa menejerlar

bilan tajriba almashish va yangi g'oyalar olish.

6. Qaror qabul qilish va muammolarni hal etish: Real vaziyatlarda qarorlar qabul qilish va muammolarni hal etish orqali analitik fikrlash va strategik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

7. Fikr almashish va muloqot: o'z fikrlarini samarali ifodalash va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini oshirish. Bu jamoa yig'ilishlari va muhokamalarda ishtirok etish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Ushbu usullarni birgalikda qo'llash, menejerlik kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali natijalarga olib keladi.

Ta'lim rahbarining samarali jamoani boshqarish usullari quyidagilar bo'lishi kerak:

1. Maqsadlarni aniqlash: jamoa a'zolari bilan birgalikda aniq va o'lchovli maqsadlar belgilash, bu esa har bir insonning vazifalarini tushunishini ta'minlaydi.

2. Muloqot: ochiq va samimiy muloqot

muhitini yaratish, jamoa a'zolarining fikrlarini tinglash va ularning fikrlarini qadrlash.

3. Motivatsiya: jamoa a'zolarini rag'batlantirish va ularni muvaffaqiyatlari uchun tan olish, bu esa ularning ishga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

4. O'qitish va rivojlantirish: jamoa a'zolarining professional rivojlanishi uchun treninglar va seminarlar tashkil etish, shuningdek, yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishlariga yordam berish.

5. Jamoaviy ish: jamoani birlashtirish va hamkorlikni rag'batlantirish, bu esa jamoa a'zolarining o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlashini kuchaytiradi.

6. Qaror qabul qilish: qarorlarni jamoa bilan birgalikda qabul qilish, bu esa jamoa a'zolarining mas'uliyat hissini oshiradi.

7. Natijalarni baholash: jamoa faoliyatini muntazam ravishda baholab, zarur bo'lganda o'zgarishlar kiritish.

Ushbu usullar ta'lim rahbarining jamoani samarali boshqarishi va tashkilot maqsadlariga erishishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Августимова О.С. Методика формирования управленческой компетентности у студентов вузов физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2004. 24 с.;
2. Баженова К.А. Формирование организационно-управленческой компетентности педагогов-руководителей исследовательской деятельностью школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Чита, 2009. 24 с.;
3. Бедняк С.Г. Роль IT-компетентности при формировании управленческой культуры будущего специалиста // Вестник Самарского муниципального института управления. 2011. № 1 (16). С. 192-196;
4. Дудаев Г.С.-Х. Методологические подходы к формированию управленческой компетентности // Сборник материалов XV Международной научно-практической конференции «Перспективы развития научных исследований в 21 веке» (Махачкала, 29 октября 2017 г.). Махачкала, 2017. С. 90-92
5. Дудаев Г.С.-Х. Формирование управленческой компетентности будущих специалистов государственного управления: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Грозный, 2015. — 228 с.
6. Зимина Е. Ю. Развитие управленческой компетентности будущего педагога профессиональной школы [Текст]: дис. ... канд. пед. наук / Е. Ю. Зимина. — Екатеринбург, 2004. — 172 с.
7. Кузнецова О. А. Формирование управленческой компетентности у студентов специальности «Управление качеством» [Текст]: дис. ... канд. пед. наук / О. А. Кузнецова. — Тольятти, 2007. — 220 с.
8. Михеев С. С. Развитие управленческой компетентности государственного служащего: диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. М., 2011. — 258 с.
9. Полищук Н. О. Формирование управленческих компетенций в условиях смены парадигм управления и образования / Материалы Всероссийской научной конференции, Челябинск, 1 июня 2012 г. / «Печатный двор», 2012. — С.108–112

DUAL TA'LIM BO'YICHA XALQARO TAJRIBANING O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLANILISHI: AMALIY MEKANIZMLAR VA ZARUR SHART-SHAROITLAR

Sirojiddinova Nodira Rivojiddinovna,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti kafedra mudiri,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya:

Maqolada dual ta'lim xalqaro tajribasining O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi, kasbiy ta'lim tizimiga dual ta'limni joriy etishning tizimli muammolari tahlil qilindi. Tahlil davomida kasbiy ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligi, dual ta'limni samarali yo'lga qo'yish uchun O'zbekiston sharoitida huquqiy, metodik, pedagogik va infratuzilmaviy shart-sharoitlar, dual ta'limning kasbiy ta'lim uchun afzalliklari va jarayonda aniqlangan muammolar tahlil qilindi va xalqaro tajribani hisobga olgan holda O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimida dual ta'limni muvaffaqiyatli joriy etish uchun tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar:

dual ta'lim, kasbiy ta'lim, kasbiy kompetensiya, ish o'rnida o'qitish, hamkorlik, mehnat bozori, integratsiya.

Аннотация:

В статье анализируется применение международного опыта дуального образования в условиях Узбекистана, системные проблемы внедрения дуального образования в систему профессионального образования. В ходе анализа проанализированы правовые, методические, педагогические и инфраструктурные условия эффективного становления профессионального образования и производственной кооперации, дуального образования в условиях Узбекистана, преимущества дуального образования для профессионального образования и выявленные в процессе проблемы, а также разработаны рекомендации для успешного внедрения дуального образования в систему профессионального образования Узбекистана с учетом международного опыта.

Ключевые слова:

дуальное образование, профессиональное образование, профессиональная компетентность, производственное обучение, сотрудничество, рынок труда, интеграция.

Abstract:

The article analyzes the application of international experience of dual education in the conditions of Uzbekistan, the systemic problems of introducing dual education into the vocational education system. During the analysis, the legal, methodological, pedagogical and infrastructural conditions for the effective establishment of vocational education and production cooperation, dual education in the conditions of Uzbekistan, the advantages of dual education for vocational education and the problems identified in the process were analyzed, and recommendations were developed for the successful introduction of dual education into the vocational education system of Uzbekistan, taking into account international experience.

Key words:

dual education, vocational education, vocational competence, on-the-job training, cooperation, labor market, integration.

Kirish. O'zbekistonda dual ta'limni joriy etish masalasi so'nggi yillarda davlat siyosati darajasida diqqat markazida turibdi. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 15-moddasida ta'lim olish shakllari qatorida dual ta'lim alohida huquqiy maqomga ega shakl sifatida belgilandi. Mazkur qonunning 17-moddasida dual ta'lim "o'quvchilarga zarur bilim, ko'nikma va malakalarni

berishga qaratilgan ta'lim shakli bo'lib, unda ta'lim jarayonining nazariy qismi ta'lim muassasasida, amaliy qismi esa o'quvchining ish joyida (korxonada) amalga oshiriladi" deya ta'rif berilgan. Bu me'yoriy jihatdan muhim qadam ortidan, Prezidentning 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-son Farmoni bilan 2021/2022-o'quv yilidan boshlab kasbiy ta'lim tashkilotlarida amaliyotga

yo'naltirilgan (dual) ta'lim dasturlarini joriy etish vazifasi qo'yildi. Germaniya tajribasini joriy etish bo'yicha O'zbekiston-Germaniya hamkorlik komissiyasi qarorlari asosida 2021-yil 29-martda Vazirlar Mahkamasining "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida" gi 163-son qarori qabul qilinib, kasbiy ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risida nizom tasdiqlandi. Ushbu Nizomda dual ta'limni amalga oshirishning maqsad va vazifalari, ta'lim muassasasi, korxonalar va o'quvchining huquq va majburiyatlari yozma shartnoma asosida aniq belgilandi. Shu bois, hozirgi islohotlar davrida ta'lim va ishlab chiqarish uyg'unligini joriy qilish ustuvor vazifaga aylandi.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyevning Germaniyaga bir necha rasmiy tashriflari davomida mamlakatimiz kasbiy ta'limiga dual tizimni kiritish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil 10-iyundagi PQ-4356-son qaroriga muvofiq O'zbekiston professional ta'limida dual tizimni joriy etish bo'yicha eksperimental dastur boshlandi. Xalqaro tashkilotlar ko'magida konkret loyihalar amalga oshirila boshlandi: masalan, Yevropa Ittifoqining "Central Asia DARYA" dasturi va YTF (European Training Foundation) eksperti Y.Yansova ta'kidlaganidek, "O'zbekistonda dual ta'limga ustuvor ahamiyat berilmoqda, bu borada huquqiy baza yaratildi va kasbiy ta'lim tashkilotlarining 50%dan ortig'i hozirda kamida bitta ixtisoslikda dual ta'lim elementlarini joriy etdi". Yana bir yorqin misol – Germaniyaning GIZ tashkiloti bilan hamkorlikda 6 ta kasb yo'nalishi bo'yicha tanlab olingan 15 ta kasbiy ta'lim tashkilotlarida dual ta'lim pilot loyihasi yo'lga qo'yildi. Bu pilot muassasalar zamonaviy o'quv verstaklari, laboratoriya jihozlari va hatto ayrim tarmoqlar bo'yicha maxsus mini-sex uskunalar bilan ta'minlanmoqda. Jumladan, yengil sanoat (tikuvchilik) yo'nalishida 15 ta kasbiy ta'lim tashkilotlariga yangi tikuv mashinalari, avtomatlashtirilgan stanoklar va raqamli smart-doska uskunalar o'rnatib berildi. Bunda maqsad – o'quvchilarning olgan nazariy bilimlarini darhol ish joyida qo'llash,

korxonalar esa o'z navbatida malakali kadrlar zaxirasini shakllantirib borishidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 15-sentabr kuni Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida o'qituvchi va murabbiylar bilan muloqotda dual ta'limni rivojlantirish va shart-sharoit yaratish, texnikumlarda "investor – tarmoq – texnikum" zanjiri asosida har bir loyiha bo'yicha dual ta'lim yo'lga qo'yilishi hamda kasbiy ta'lim masalasiga alohida to'xtaldi. Jumladan, kelasi yili sanoatda qariyb 45 milliard dollarlik 456 ta yirik loyiha boshlanadi. Endi texnikumlarda "investor – tarmoq – texnikum" zanjiri asosida har bir loyiha bo'yicha dual ta'lim yo'lga qo'yiladi. Kelasi yili sanoatda qariyb 45 milliard dollarlik 456 ta yirik loyiha boshlanadi. Umuman, dual ta'lim bilan qamrov 5 barobar oshiriladi. Hamkor korxonalariga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratiladi, dual ta'lim orqali ishlayotgan o'quvchilar bo'yicha yagona ijtimoiy to'lov ikki barobar qisqartiriladi.

Asosiy qism. Biroq dual ta'limni samarali yo'lga qo'yish uchun O'zbekiston sharoitida bir qator huquqiy, metodik, pedagogik va infratuzilmaviy shart-sharoitlarni muhayyo etish zarur. Avvalo, dual ta'lim ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan maqbul tartibga solish masalasi turadi. Bu borada "Ta'lim to'g'risida" gi Qonun va 2021-yil 29-martda Vazirlar Mahkamasining "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida" gi 163-son qarori muhim asos bo'ldi, lekin hali amaldagi Mehnat kodeksi va tegishli nizomlarga qo'shimcha tartiblar kiritish talab etiladi – masalan, o'quvchilarning korxonadagi mehnat faoliyati davomida mehnat muhofazasi, sug'urta, stipendiya va ish haqi masalalarini aniqlash masalalari. Xususan, Germaniyadagi korxonalar kabi shogirdlar bilan shartnoma tuzish huquqi berilishi va ularni nazorat qiluvchi sertifikatlangan ustozlar tayinlash amaliyotini joriy etish lozim.

Shu maqsadda, O'zbekistonda ham korxonalar ustozlari uchun malaka oshirish kurslari yo'lga qo'yildi. 2024-yildan boshlab har yili korxonadan birlashtirilgan ustozlar

ixtiyoriy asosda tashkil etiladigan bepul qisqa muddatli kurslarda pedagogik mahoratlarini oshirishlari mumkin. Dual ta'limning metodik asoslarini mahalliy sharoitga moslashtirish uchun esa o'quv rejaları va kasbiy standartlarni qayta ko'rib chiqish talab etiladi. Metodologik jihatdan dual tizimni joriy etish uchun ta'lim tashkilotlari va korxonalar o'rtasida yaqin hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish zarur – bu borada hududiy tarmoq korxonalar bilan texnikumlar o'rtasida shartnomaviy klasterlar tuzish maqsadga muvofiq.

Germaniya tajribasida kichik korxonalar birga korxonalararo o'quv markazlari tashkil etib, umumiy talablarni bajarishga erishgani ma'lum. O'zbekistonda ham shunaqa tarmoqlararo o'quv-amaliyot markazlarini viloyatlarda tuzish mumkin (masalan, mashinasozlik yoki agrar sektor bo'yicha bir nechta korxonada ishtirokida regional o'quv

poligoni). Bunday infratuzilmaviy yechimlar kichik va o'rta biznesning dual ta'limda ishtirokini oshiradi va davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlanishi lozim. Yana bir muhim shart – ta'lim tashkilotlarining moddiy-texnik bazasini ishlab chiqarishga yaqinlashtirishdir. Yuqorida ta'kidlanganidek, ayrim pilot ta'lim tashkilotlari yangi uskuna va laboratoriyalar bilan jihozlandi. Kelgusida barcha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy ustaxonalar, miniseklar bilan ta'minlash, o'quvchilar o'quv qurollari bilan amin-erkin ishlay oladigan real ishlab chiqarish muhiti yaratish darkor. Zero, dual ta'limning mohiyati — "maktabda kichik korxonada esa kichik maktab" tamoyilini amalga oshirishdir (R.Choriyev ta'biri).

Biroq ushbu ta'lim shaklini tashkil etish va samaradorlikka erishish uchun hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar mavjud.

Dual ta'limning kasbiy ta'lim uchun afzalliklari	Dual ta'limni tashkil etish jarayonida aniqlangan muammolar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ta'limning amaliyotga yo'naltirilganligi, ya'ni ish joyida amaliy bajarib kasbiy ko'nikmalar shakllantirilishi; ■ Ishlab chiqarishda, ya'ni haqiqiy ish sharoitida (mashinalar, qurilmalar, ish jarayonlari) kasb o'rganadi; ■ O'zi tanlagan kasb bo'yicha ishlab chiqarish muhitini o'rganadi; ■ Ta'lim tashkiloti va ish beruvchi korxonalar o'rtasidagi hamkorlik rivojlanishi; ■ Korxonalarda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislarning kasbiy rivojlanishi; ■ Ish beruvchi korxonada ta'limning amaliy qismi uchun ustoz va ta'lim tashkilotida ta'limning nazariy qismi uchun maxsus fan o'qituvchilarini birlashtirilishi; ■ O'quvchilarning o'quv davri davomida oylik ish haqi olishi va aniq ish o'rniga ega bo'lishi; ■ O'rta va o'rta maxsus kasbiy ta'lim uchun qabulni yil davomida tashkil etilishi; ■ Ish beruvchilarga o'quvchilarning o'zini namoyish etish imkoniyati; ■ Ish beruvchilar o'quv davri davomida malakali ishchiga ega bo'lishi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ish beruvchilar dual ta'lim shaklini tashkil etish bo'yicha qonuniy mas'ul qilinmaganligi (Savdo sanoat palatasi, kasaba uyushmalarining dual ta'lim bilan aloqasi mavjud emas); ■ Ish beruvchilar voyaga yetmaganlarni ishga olishni xohlamasligi (ularga kasbiy kompetensiyaga ega, voyaga yetgan tayyor ishchi kerak); ■ Ish beruvchi talablari va kasbiy ta'lim dasturlaridagi nomuvofqlik; ■ Ish beruvchilar ta'lim uchun ortiqcha xarajatni xohlamasliklari; ■ Ish beruvchilar o'quvchilarni arzon ishchi kuchi sifatida ko'rishi; ■ Shartnoma xarajatlarini (o'rta va o'rta maxsus kasbiy ta'lim uchun) ish beruvchi to'lab bermasligi; ■ Ish beruvchilar uchun hech qanday rag'bat (masalan, soliqdan imtiyozlar)ning mavjud emasligi; ■ Ota-onalar voyaga yetmagan farzandlarining kun davomida ishlashini xohlamasligi.

Kasbiy ta'limda dual ta'limni rivojlantirish uchun, yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek, yuzaga kelayotgan muammolarga ham

yechim topish talab etiladi. Ish beruvchi tashkilotlar xarajatlardan ko'ra dual ta'limdan keladigan manfaatlarni nazarda tutishlari

kerak bo'ladi, ya'ni:

Korxonalar o'zining malakali mutaxassislarini tayyorlashda tajribasidan foydalanib, talablariga to'liq javob beradigan malakali mutaxassisga ega bo'ladi;

Xizmatlar va mahsulotlarning unumdorligi va sifatini oshiradi;

Ta'limga kiritilgan kapital natijasida o'quv davri davomida daromadga erishadi;

Xodimlarni o'qitish va adaptatsiya (moslashish) jarayoni xarajatlarini tejaydi;

Ijtimoiy mas'uliyatiga o'z hissasini qo'shadi.

Dual ta'limni joriy etish orqali mehnat bozoriga yangi texnologiyalardan foydalana oladigan malakali yosh kadrlarni tayyorlashga hamda ta'lim va ishlab chiqarish, korxonalar va kasbiy ta'lim tashkiloti hamkorligi asosida o'quvchilarni kasbga tayyorlashga erishiladi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, xalqaro tajribani hisobga olgan holda O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimida dual ta'limni muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi tavsiyalar beriladi:

- Huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish: dual ta'lim qatnashchilarining huquq va majburiyatlarini aniqlashtiruvchi me'yoriy hujjatlarni to'liq ishlab chiqish (o'quvchi-korxonalar-texnikum o'rtasidagi uch tomonlama shartnomalar, mehnat qonunchiligiga tegishli o'zgartirishlar) zarur. Bu borada Germaniya va Avstriyaning qonunchilik modelini o'rganib, korxonalarga shogird qabul qilish huquqini beruvchi litsenziyalash yoki akkreditatsiya tizimini joriy etish mumkin.

- Korxonalarni jalb etish va rag'batlantirish: xususiy sektor dual ta'limning

bevosita ishtirokchisi bo'lgani sababli, ularning manfaatdorligini oshirish muhim. Korxonalar uchun soliq imtiyozlari, davlat subsidiyalari yoki grantlar orqali shogirdlarni o'qitish xarajatlarining bir qismini qoplab berish mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi. Shuningdek, yuqori malakali kadr tayyorlagan korxonalarni rag'batlantiruvchi tanlov va sertifikatlar (masalan, "Eng yaxshi ustoz-korxonalar" kabi) ta'sis etish ijobiy samara beradi.

- O'quv dasturlari integratsiyasi: dual ta'lim uchun maxsus o'quv reja va dasturlarini ishlab chiqish talab etiladi. Nazariy va amaliy mashg'ulotlar mundariyasi bir-birini to'ldirishi kerak. Bunda kasb standartlari asosida "nima o'rgatish" va "nimani amalda bajara olish" yorqin bayon etilishi lozim. Masalan, tikuvchilik yo'nalishida o'quvchi kasbiy ta'lim tashkilotida materialshunoslikni o'rgansa, shuning darhol ilovasi sifatida korxonalar sexida asosiy operatsiyalarni bajarib ko'rishi zarur. Buning uchun kasbiy ta'lim tashkiloti o'qituvchilari va korxonalar ustalari hamkorlikda o'quv-amaliy dasturlarni rejalashtirishi talab etiladi.

- Pedagogik kadrlar va ustozlarni tayyorlash: dual tizimda yangi rol – korxonadagi o'quv ustozlari (master-nastavnik) muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, korxonalarda malakali mutaxassislarni maxsus pedagogik tayyorgarlikdan o'tkazish kerak. Yuqorida ta'kidlanganidek, mamlakatimizda 2024-yildan bunday ustozlar uchun qayta tayyorlash kurslari boshlandi. Bundan tashqari, kasbiy ta'lim tashkiloti o'qituvchilarini ham ishlab chiqarish tajribasiga yaqinlashtirish zarur – ularni davriy ravishda korxonalarga stajirovkaga yuborish, amaliy ko'nikmalarini oshirish dual ta'lim sifatini ta'minlaydi.

• Axborot tizimlari va hamkorlik platformalari: dual ta'limni keng joriy etish uchun o'quvchilar, korxonalar va ta'lim tashkilotlarini bog'lovchi elektron platformani ishga tushirish dolzarbdir. Bu platforma orqali, masalan, bitiruvchi yoki o'quvchi o'z sohasi bo'yicha qaysi korxonada dual tartibda o'qish imkoni borligini ko'rishi, korxonada esa o'z talabiga mos nomzodlarni tanlab, ta'lim tashkiloti bilan bitim tuzishi imkoniyati yaratiladi. Bunday raqamli yechimlar dual ta'limni tezkor va shaffof tarzda keng joriy etishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, xalqaro tajriba dual ta'lim tizimi samaradorligi yuqori ekanini ko'rsatmoqda. Germaniya va Avstriya misolida ko'rinib turibdiki, ta'lim va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasi yoshlarni ish bilan ta'minlash muammosini samarali yecha oladi, iqtisodiyot uchun raqobatbardosh kadrlar zaxirasini yaratadi va o'quvchida tanlagan kasbi bo'yicha mustahkam motivatsiya hosil qiladi. Shu bilan birga, har bir mamlakat dual ta'limni o'z milliy sharoiti va ehtiyojlaridan kelib chiqib tatbiq etganini ko'ramiz – masalan, Fransiyada

dual ta'lim "alternatsiya" (navbatlash) shaklida bo'lsa, Finlandiyada davlat ta'lim muassasalari vakillari korxonalar bilan yaqin hamkorlikda o'quvchilar amaliyotini tashkil etadi. O'zbekiston uchun ham dual ta'limni to'g'ridan to'g'ri bir modelni ko'r-ko'rona nusxa ko'chirish emas, balki moslashtirib joriy etish maqsadga muvofiq. Yuqorida sanalgan huquqiy, metodik va tashkiliy choralarning izchil amalga oshirilishi bu yangi tizimning muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Hozirda boshlangan pilot dasturlar ijobiy natija bermoqda: rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2025-yil oxiriga kelib dual ta'lim qamrovi 33 ming nafar o'quvchiga yetdi va yil sayin ortishi kutilmoqda. Demak, xalqaro tajribadan to'g'ri xulosa chiqarilgan holda, mamlakatimiz kasbiy ta'lim tizimida dual ta'limni keng qo'llash orqali kadrlar tayyorlash sifatini yaxshilash, yoshlarni mehnat bozoriga tayyor holda olib kirish imkoniyati yuzaga keladi. Bu esa iqtisodiyot tarmoqlarining malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, yoshlar bandligini ta'minlash va ustuvor taraqqiyot maqsadlariga erishishning muhim omili sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Choriyev R.K. Kasb ta'limi mutaxassislarini dual tizimi asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish: Ped. fan. dokt. (DSc) diss. – Toshkent, 2020. – 271 b.
2. Pardayev M.Q., Ochilova H.N. "Dual ta'limda – birdaniga bilim va kasb-hunar o'rganadi". *Journal of Marketing, Business and Management*, 2022.
3. Valiyev M.Sh., Maxkamov A.H. "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni joriy etishning huquqiy asoslari". "Professional ta'lim muassasalarida dual ta'limni tashkil etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari" mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Buxoro.
4. Абдигапбарова У.М. Совершенствование подготовки педагогических кадров в республике Казахстан на основе дуально-ориентированного подхода // Материалы И Республиканской конференции ученых и учителей «Интеграция деятельности школы-колледжа-вуза в условиях дуально-ориентированного образования». – Алматы, 2016, май 12-13. – С. 5-7. 48
5. Avliyaqulov A.K., Xodjayev N.S., "Professional ta'lim tizimida dual ta'limning modeli" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. *Pedagogik innovatsiyalar, kasb-hunar ta'limi boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti*, 2020-yil, 48-52-b.
6. N.Abduraxmanova, N.Sirojiddinova, D.Yosinov. Professional ta'limda dual ta'lim: afzallik va muammolar. "Professional ta'limda kadrlar tayyorlashda dual ta'limni joriy qilish uchun yangi g'oyalar va innovatsiyalar: xalqaro tajriba, muammolar va istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. *Professional ta'limni rivojlantirish instituti* 18.05.2024. 179-187 betlar.
7. U.Alijonov. Dual ta'lim bo'yicha O'zbekistondagi ilk natijalar va amaliy loyihalar bo'yicha ma'lumotlar (Alijonov, 2024; Asia Today axboroti, 2024).

KASBIY TA'LIMDA FAOL O'QITISH TEKNOLOGIYALARINI O'QUV JARAYONIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI

Yo'ldasheva Muhayyo Saparbayevna,

Urganch tuman 3-son politexnikumi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya:

Maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida faol o'qitish texnologiyalarining ahamiyati, ularning nazariy-metodik asoslari hamda o'quv jarayoniga joriy etish mexanizmlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Global axborot oqimi va texnologik taraqqiyot sharoitida talabalarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, analitik mushohada va jamoada ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati yoritilgan. Faol metodlarning talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi roli, interaktiv yondashuvlar, muammoli ta'lim, guruhlarda ishlash va grafik metodlarning ta'siri amaliy misollar asosida asoslab beriladi. Shuningdek, faol texnologiyalarni tatbiq etishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar:

faol o'qitish texnologiyalari; interaktiv metodlar; muammoli ta'lim; innovatsion pedagogika; guruhlarda ishlash; kompetensiyaviy yondashuv; ta'lim samaradorligi; pedagogik texnologiyalar; talaba faolligi; kreativ fikrlash.

Аннотация:

В статье рассматриваются значение активных технологий обучения в современном образовательном процессе, их теоретико-методические основы и механизмы внедрения. В условиях глобального информационного потока и технологического развития обоснована необходимость формирования у студентов самостоятельного мышления, творческого подхода, аналитических навыков и умений работать в коллективе. Показана роль активных методов в всестороннем развитии личности обучающегося, раскрыто содержание интерактивных подходов, проблемного обучения, групповой работы и графических методов. Отмечены основные проблемы, возникающие при внедрении активных технологий, и пути их устранения.

Ключевые слова:

активные методы обучения; интерактивные методы; проблемное обучение; инновационная педагогика; групповая работа; компетентностный подход; эффективность обучения; педагогические технологии; активность студентов; креативное мышление.

Abstract:

The article examines the significance of active teaching technologies in modern education, their theoretical and methodological foundations, and the mechanisms for their implementation. In the context of rapid information flow and technological development, the need to develop students' independent thinking, creativity, analytical skills, and teamwork abilities is substantiated. The study highlights the role of active learning methods in the comprehensive development of learners, describing interactive approaches, problem-based learning, group work, and graphic methods. The main challenges encountered during the implementation of active teaching technologies and possible solutions are identified.

Key words:

active learning technologies; interactive methods; problem-based learning; innovative pedagogy; group work; competency-based approach; learning effectiveness; pedagogical technologies; student engagement; creative thinking.

Kirish. Bugungi tezkor axborot oqimi, texnologik taraqqiyot va globalashuv jarayonlari ta'lim tizimidan yangicha yondashuvlarni talab etmoqda. Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimlarida o'quv jarayonining markazida shaxsning mustaqil

fikrlay olishi, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi, o'z bilim va ko'nikmalarini real vaziyatlarda qo'llay bilishi turadi. Shu bois zamonaviy pedagogikada bilimni o'quvchiga tayyor holda yetkazish emas, balki uni mustaqil izlanish, muloqot va hamkorlik

orqali egallashga yo'naltirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon faol o'qitish texnologiyalarining rolini sezilarli ravishda oshiradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarda ijodkorlik, mustaqil fikrlash va analitik yondashuv kabi kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan qator davlat dasturlari amalga oshirildi. Ta'lim jarayoniga innovatsion va interaktiv metodlarni keng tatbiq etish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Mazkur islohotlar o'qituvchi va talaba o'rtasidagi an'anaviy "ma'ruza-tinglovchi" modelidan voz kechib, hamkorlikka asoslangan o'qitish tizimiga o'tishni taqozo etadi.

Faol o'qitish texnologiyalari o'quv jarayonini jonlantiradi, talabalarning fikrni erkin bayon etish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, jamoada ishlash

kabi ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday texnologiyalar talabaning bilish faolligini kuchaytirib, mavzuni chuqur tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish va o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo'llay olishiga imkon yaratadi. Natijada talabaning motivatsiyasi va o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada ortadi.

Shu nuqtayi nazardan, faol o'qitish texnologiyalarini samarali joriy etish pedagogning kasbiy tayyorgarligi, metodik mahorati hamda darslarni innovatsion yondashuv asosida tashkil etishiga bevosita bog'liqdir. Faol metodlar nafaqat bilim berishga, balki talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishning muhim omillaridan biri aynan faol o'qitish texnologiyalaridan samarali foydalanishdir.

Asosiy qism

1. Faol o'qitish texnologiyalarining mohiyati.

Faol o'qitish texnologiyalari quyidagi belgilari bilan an'anaviy metodlardan farqlanadi: talabaning o'quv jarayonidagi faolligi ustuvor o'rin tutadi; bilimlarni tayyor shaklda berish emas, balki izlanish, topish va amaliy qo'llashga yo'naltiriladi;

o'quv jarayoni muloqot, hamkorlik va muhokamaga asoslanadi;

o'qituvchi boshqaruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, maslahatchi hamda tashkilotchi rolini bajaradi.

Mazkur texnologiyalar kompetensiyaviy yondashuvning amaliy ifodasi bo'lib, talabada nafaqat bilim, balki kasbiy, ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga katta hissa qo'shadi.

2. Faol o'qitish texnologiyalarining turlari. Faol o'qitish turli metod va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Eng samarali turlariga quyidagilar kiradi:

2.1. Muammoli ta'lim.

Muammoli ta'limda talaba oldiga muayyan muammo qo'yilib, uni hal etish jarayonida yangi bilim va ko'nikmalar shakllanadi. Bu texnologiya tahliliy fikrlash, dalillash va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

2.2. Interaktiv metodlar.

Interaktiv metodlar – o'qituvchi va talaba hamkorligida bilim olishni ta'minlaydigan usullar tizimi. Eng ko'p qo'llaniladigan metodlar:

"Aqliy hujum" – g'oyalar generatsiyasini faollashtiradi.

"Blits-so'rov" – tezkor fikrlashni va bilimlarni mustahkamlashni ta'minlaydi.

"Baliq skeleti" (Fishbone) – sabab-oqibat bog'liqligini tahlil etishga xizmat qiladi.

"Debat" – tanqidiy fikrlash va nutq madaniyatini rivojlantiradi.

"Rol o'yinlari" – hayotiy vaziyatlarni modellashtirish orqali amaliy tajribani kuchaytiradi.

2.3. Kichik guruhlarda ishlash.

Guruhli ishlash hamkorlikda o'qitishning samarali shakli bo'lib:

muloqot madaniyati,

*jamoaviy mas'uliyat,
bir-biridan o'rganish,
hamkorlikda qaror qabul qilish
ko'nikmalarini rivojlantiradi.*

2.4. Klaster, sinektika, konseptual xaritalar

Grafik va assotsiativ metodlar talabanning fikrlash jarayonini faollashtirib, mavzuni tarmoqlarga ajratish, tahlil qilish va umumlashtirish imkonini beradi.

3. Faol o'qitish texnologiyalarining o'quv jarayoniga ta'siri

Ilmiy tadqiqotlar faol metodlarning quyidagi ijobiy jihatlari ko'rsatadi:

*bilishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi;
o'quv materialini chuqur va mustahkam
o'zlashtiriladi;*

muloqot, liderlik, mustaqillik kabi umumiy kompetensiyalar shakllanadi;

talabning shaxsiy faolligi ortadi;

sog'lom pedagogik muloqot va ishonch muhitini yaratadi.

Faol texnologiyalar qo'llanilganda, talaba o'quv jarayonining passiv tinglovchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylanadi.

4. Faol o'qitish texnologiyalarini joriy etish mexanizmlari

Faol metodlarni samarali tatbiq etish uchun quyidagi bosqichlarga amal qilish zarur:

Maqsadni aniqlash – mavzu mazmuniga mos metod tanlash.

Rejalashtirish – vaqt, guruhlar, muhokama tartibini belgilash.

Jarayonni tashkil etish – talabalarning faolligini boshqarish va motivatsiya yaratish.

Natijani baholash – faol ishtirok va kreativ yondashuvni baholash mezonlarini aniqlash.

Refleksiya – o'z-o'zini tahlil qilish orqali o'quv jarayonini takomillashtirish.

5. Faol o'qitish texnologiyalarini qo'llashda uchraydigan muammolar

Tatbiq jarayonida quyidagi muammolar kuzatilishi mumkin:

*o'qituvchining tajribasi yetarli emasligi;
katta guruhli auditoriyalarda vaqt taqchilligi;*

*talabalarning passivligi yoki uyalishi;
texnik vositalarning yetishmasligi.*

Ularni bartaraf etish uchun o'qituvchilarning malakasini muntazam oshirish, treninglar tashkil etish va metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Zamonaviy ta'lim tizimining bosh maqsadi – mustaqil fikrlaydigan, ijodiy yondasha oladigan, ijtimoiy faolligi yuqori, kompetensiyali mutaxassislarni tayyorlashdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish faol o'qitish texnologiyalaridan samarali foydalanishni taqozo etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, faol metodlar:

mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;

bilimlarni chuqur va mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi;

ijodkorlik va muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi;

muloqot va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Faol o'qitish texnologiyalarining samaradorligi o'qituvchining metodik tayyorgarligi, innovatsion yondashuvi va darslarni tizimli rejalashtira olishiga bog'liq. Shu bois pedagoglarning malakasini oshirib borish ta'lim sifatini yuksaltirishning asosiy omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov S. Sh. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Ziyamuhamedov, B., Abdullaeva, Q. Interaktiv metodlar va ularni o'qitishda qo'llash texnologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Nishonova, Z. Pedagogik innovatsiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
4. Mavlonova R. va boshq. Pedagogika: darslik. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
5. Jalilova N. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar. – "Pedagogika va psixologiya" jurnali, 2023, №2.
6. Joyce, B., Weil, M., and Calhoun, E. Models of Teaching. – New York: Pearson, 2018.

TALABALARNI MULTILINGVISTIK TIZIM ASOSIDA O'QITISHNING USLUBIY TA'MINOTINI SHAKLLANTIRISH MODELI

Madaminova Sabina Alisher qizi,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada talabalarni ko'p tilli (multilingvistik) tizimi asosida o'qitishning uslubiy ta'minotini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari, model tuzilmasi hamda uning samaradorligini tajriba-sinov ishlari orqali aniqlash masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida multilingvistik o'qitish tizimining lingvistik, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar:

multilingvistik tizim, uslubiy ta'minot, CLIL, kommunikativ kompetensiya, madaniyatlararo muloqot, innovatsion ta'lim.

Аннотация:

В данной статье освещены научно-теоретические основы формирования методического обеспечения обучения студентов на основе многозначной (мультиязыковой) системы, структура модели и вопросы определения её эффективности через экспериментальные исследования. На основе результатов исследования обоснована значимость мультиязыковой системы обучения в формировании лингвистических, коммуникативных и межкультурных компетенций.

Ключевые слова:

мультиязыковая система, методическое обеспечение, CLIL, коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация, инновационное образование.

Abstract:

This article addresses the scientific-theoretical foundations of developing methodological support for teaching students based on a multilingual system, the model structure, and the assessment of its effectiveness through experimental studies. Based on the research results, the significance of the multilingual teaching system in developing linguistic, communicative, and intercultural competencies is substantiated.

Key words:

multilingual system, methodological support, CLIL, communicative competence, intercultural communication, innovative education.

Kirish. Xalqaro integratsiya va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim tizimi oldida yangi talablar qo'yilmoqda. Xususan, yuqori malakali, raqobatbardosh va kommunikativ kompetensiyaga ega kadrlarni tayyorlashda ko'p tilli (multilingvistik) ta'lim tizimini joriy etish zarurati ortib bormoqda. Bunday yondashuv talabalar nafaqat ona tilida, balki bir nechta xorijiy tillarda ham erkin muloqot qila olishini, ilmiy va kasbiy faoliyatda global axborot makonida mustaqil harakatlana olish salohiyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, xalqaro standartlarga mos raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash, chet tillarini chuqurlashtirilgan o'qitish va ko'p tillilik tamoyilini ta'lim jarayoniga bosqichma-bosqich tatbiq etish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, Prezident farmon va qarorlarida ta'lim jarayonida chet tillarini o'qitish samaradorligini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, o'quv-uslubiy ta'minotni takomillashtirish, shuningdek, multilingvistik kompetensiyani shakllantirish metodikasini ishlab chiqish muhim strategik yo'nalish sifatida belgilangan.

Ko'p tillilik tizimi nafaqat lingvistik kompetensiyani, balki madaniyatlararo muloqot, ijtimoiy moslashuv va kognitiv rivojlanishni ham ta'minlaydi. Shu bois, talabalarni multilingvistik muhitda o'qitishning ilmiy-uslubiy asoslarini aniqlash, bu jarayonni samarali tashkil etish mexanizmlarini ishlab chiqish, o'qituvchi va talaba faoliyatini o'zaro integratsiya qilish metodikasini yaratish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Shu sababli, maqolada talabalarni ko'p tilli multilingvistik tizimi asosida

o'qitishning uslubiy ta'minotini shakllantirish metodikasini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish bosqichlari, pedagogik shart-sharoitlari, o'qitish modeli va baholash mezonlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni o'qitish jarayonini takomillashtirish, ko'p tilli kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan metodik tizimni yaratish uchun ilmiy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. Ko'p tillilik (multilingvizm) hodisasi tilshunoslik, psixolingvistika, pedagogika va sotsiologiya fanlarining kesishgan nuqtasida o'rganiladigan murakkab tizim hisoblanadi. Turli ilmiy manbalarda bu tushuncha shaxsning bir nechta tillarda nutqiy faoliyat yurita olish qobiliyati, madaniyatlararo muloqotda erkin ishtirok etish salohiyati va kognitiv moslashuvchanligi bilan izohlanadi. Multilingvizm nazariyasi ilk bor XX asr boshlarida tilshunos olimlar tomonidan (F. de Sossyur, L. Vaysgerber, E. Sapir, B. Uorf) nazariy jihatdan asoslangan bo'lib, ularning tadqiqotlarida til - bu ijtimoiy hodisa va tafakkurning asosiy vositasi sifatida talqin etilgan. Keyinchalik J. Kammins, V. Cook, J. Cenoz kabi zamonaviy olimlar multilingvizmni kognitiv rivojlanish, metalingvistik tafakkur va madaniyatlararo kommunikatsiya bilan uzviy bog'liq hodisa sifatida tahlil qilganlar. J. Kamminsning "Bosh tillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nazariyasi" (Interdependence Hypothesis)ga ko'ra, birinchi til asosida shakllangan lingvistik kompetensiya ikkinchi va uchinchi tillarni o'rganish uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shu boisdan ko'p tillilikni shakllantirishda tillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni, o'xshash va farqli jihatlarni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Pedagogika fanida multilingvistik ta'limni tashkil etish masalalari N. Xomskiy, J. Bruner, L.S. Vygotskiy, D. Ausubel kabi psixolog va pedagoglar nazariyalarida asos topgan. Ularning fikricha, tilni o'rganish inson tafakkurini rivojlantiradi, ijtimoiy tajribani o'zlashtirishni tezlashtiradi va kommunikativ madaniyatni shakllantiradi.

Ko'p tilli ta'lim modeli o'quvchilarning til kompetensiyasi, madaniyatlararo kompetensiyasi, ijtimoiy-madaniy kompetensiyasi va kognitiv kompetensiyasini bir butun tizimda rivojlantirishga qaratiladi. Shuningdek, bu modelda integrativ

yondashuv, ya'ni fanlararo aloqadorlik asosida o'qitish samarali natija beradi. CLIL (Content and Language Integrated Learning) - mazmun va tilni integratsiyalashgan o'qitish yondashuvi - hozirda ko'p tilli ta'limda eng samarali metodlardan biri sifatida tan olingan.

Yevropa Kengashi tomonidan ishlab chiqilgan CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) tizimida multilingvistik kompetensiya shaxsning bir nechta tillarda kommunikativ faoliyat yuritish salohiyatini bildiradi.

Ko'p tillilikni shakllantirishda bu komponentlarning har biri bosqichma-bosqich o'qitish metodikasi orqali rivojlantiriladi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida ko'p tillilikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. "Chet tillarni o'rganishni ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmonlari (2021, 2022-yillar) asosida umumta'lim va oliy ta'lim tizimida ingliz, rus, xitoy, koreys, turk va boshqa tillarni chuqurlashtirilgan tarzda o'qitish tizimi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga, xalqaro baholash tizimlari (IELTS, CEFR, TOPIK va boshqalar) ni o'quv jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalarda multilingvistik kompetensiya bosqichma-bosqich shakllantirilmoqda.

Mahalliy olimlar - M. Yo'ldoshev, N. Qo'ziyev, Sh. Yo'ldosheva, N. Sattorova, M. Gulomova va boshqalarning ishlarida ko'p tillilik tamoyilining psixolingvistik, metodik va ijtimoiy jihatlari tahlil qilingan. Ammo, mavjud tadqiqotlarda ko'p tillilik tizimi uchun integratsiyalashgan uslubiy ta'minot modeli hali yetarlicha ishlab chiqilmagan. Demak, talabalarni ko'p tilli tizim asosida o'qitishda o'quv jarayonining mazmuni, metodlari, vositalari va natijalarini yagona uslubiy tizimda uyg'unlashtirish zarur. Shunday integratsiyalashgan yondashuv multilingvistik kompetensiyani shakllantirishning uslubiy ta'minoti sifatida qaraladi.

Ta'lim jarayonida uslubiy ta'minot - bu o'quv maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan nazariy, metodik, texnologik va amaliy vositalar majmuasidir. U ta'lim mazmunini, o'qitish metodlarini, didaktik resurslarni, baholash mezonlarini va pedagogik boshqaruv mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Multilingvistik tizimda uslubiy ta'minotning

o'ziga xos jihati — bu bir nechta tillarni o'rganish jarayonini integratsiyalashgan va o'zaro bog'liq tizim sifatida tashkil etishdir. Ushbu tizimning markazida talaba shaxsining ko'p tilli kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yotadi. Demak, uslubiy ta'minot modeli talabaga yo'naltirilgan, interfaol, madaniyatlararo va kompetensiyaga asoslangan yondashuvni talab etadi.

Multilingvistik ta'limning bosh maqsadi — talabalarda bir nechta tillarda samarali muloqot qilish, madaniyatlararo fikrlash va global muhitda kasbiy faoliyat yuritish kompetensiyalarini rivojlantirishdir.

Bu maqsad quyidagi xususiy vazifalar orqali amalga oshiriladi:

- lingvistik (til bilimlarini kengaytirish);
- kommunikativ (nutqiy faoliyatni rivojlantirish);
- kognitiv (til orqali tafakkurni faollashtirish);
- madaniyatlararo (xalqaro muloqot madaniyatini shakllantirish).

Ushbu model talabalarning multilingvistik ta'lim jarayonida til, tafakkur va madaniyat o'zaro aloqadorligini ta'minlaydi. U kompetensiyaga asoslangan, kommunikativ yo'naltirilgan va texnologik integratsiyalashgan metodika sifatida qaraladi. Natijada ta'lim jarayoni zamonaviy global mehnat bozorining talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Ekspirimental tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Talabalarni ko'p tilli (multilingvistik) tizimi asosida o'qitishning uslubiy ta'minoti modelini amaliy jihatdan sinovdan o'tkazish maqsadida 2024–2025 o'quv yilida bir qator oliy ta'lim muassasalarida pedagogik eksperiment tashkil etildi. Tadqiqot tajriba-sinov ishlari shaklida olib borildi va quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi:

1. Diagnostik bosqich – talabalarning dastlabki til bilimi, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiya darajasini aniqlash;

2. Tajriba bosqichi – ishlab chiqilgan multilingvistik uslubiy ta'minot modeli asosida o'qitish jarayonini tashkil etish;

3. Nazorat bosqichi – o'quv jarayonidan so'ng kompetensiya darajasidagi o'zgarishlarni tahlil qilish.

Tadqiqotda jami 180 nafar talaba (90 nafari eksperimental guruh, 90 nafari nazorat guruhi) ishtirok etdi. Eksperimental guruhda o'qitish jarayoni ishlab chiqilgan multilingvistik model asosida, nazorat guruhida esa an'anaviy ikki tilli (bilingval) yondashuv asosida olib borildi.

Ekspiriment samaradorligini aniqlash uchun quyidagi ilmiy metodlar qo'llanildi:

- 1) test metodikasi – CEFR darajalari asosida til kompetensiyasini baholash;
- 2) anketaviy so'rov – talabalar va o'qituvchilarning multilingvistik muhitga munosabatini aniqlash;

3) kuzatuv va suhbat– o'quv jarayonidagi faollik, motivatsiya va muloqot madaniyatini tahlil qilish;

4) matematik-statistik tahlil – olingan natijalarni raqamli ko'rsatkichlar orqali taqqoslash (foiz, o'sish dinamikasi).

Ekspirimental guruhda o'qitish quyidagi tamoyillar asosida tashkil etildi:

- o'zbek, rus va ingliz tillarida integratsiyalashgan darslar;
- CLIL (fan va til integratsiyasi) yondashuvi asosida topshiriqlar;
- interfaol o'yinlar, loyiha ishlari, onlayn forumlar;
- madaniyatlararo muloqotga oid situatsion mashqlar;
- til resurslarini raqamli platformalar orqali mustahkamlash.

Mazkur yondashuv talabalarning nafaqat lingvistik bilimlarini, balki mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, jamoaviy muloqot olib borish qobiliyatlarini ham faollashtirdi.

Kompetensiya turi	Dastlabki bosqich (foiz)	Yakuniy bosqich (foiz)	O'sish (%)
Lingvistik kompetensiya	42	78	+36
Kommunikativ kompetensiya	38	74	+36
Madaniyatlararo kompetensiya	40	82	+42
Kognitiv tafakkur faolligi	45	80	+35

Eksperiment yakunida baholash natijalari quyidagi o'zgarishlarni ko'rsatdi:

Nazorat guruhida esa o'rtacha o'sish 15–18% atrofida bo'lgan. Bu esa ishlab chiqilgan multilingvistik uslubiy model an'anaviy o'qitishdan 2 barobar samaraliroq ekanligini ko'rsatadi.

Talabalarning motivatsiyasi va til o'rganishga ijobiy munosabati ham sezilarli oshgan. Anketalarga ko'ra, talabalar quyidagilarni ijobiy jihat sifatida qayd etishgan:

1) darslarda real muloqot holatlari va xalqaro kontekstli vaziyatlar;

2) bir nechta tillarni taqqoslash imkoniyati;

3) onlayn platformalar orqali mustaqil o'rganishning qulayligi;

4) o'qituvchining fasilitator sifatida yo'naltiruvchi roli.

Eksperimental natijalar quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarni tasdiqladi:

1. Multilingvistik tizim asosida ishlab chiqilgan uslubiy ta'minot talabalarning lingvistik, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiyalarini izchil rivojlantiradi.

2. Uslubiy modelning integratsiyalashgan tuzilmasi tillararo tafakkurni shakllantirishga yordam beradi.

3. CLIL va interfaol metodlar asosida tashkil etilgan o'qitish faollik, ijodkorlik va mustaqillikni oshiradi.

4. Raqamli vositalardan foydalanish multilingvistik ta'limning barqaror va o'zlashtiriladigan mexanizmini yaratadi.

5. Modelning amaliy joriy etilishi xalqaro standartlarga yaqin kompetensiya darajalarini shakllantirish imkonini beradi.

O'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, ishlab chiqilgan "Talabalarni ko'p tilli (multilingvistik) tizimi asosida o'qitishning

uslubiy ta'minoti modeli" oliy ta'lim tizimida qo'llash uchun samarali, ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan qo'llaniladigan metodika sifatida o'zini oqladi.

Olib borilgan ilmiy-nazariy tadqiqotlar, tajriba-sinov ishlari va natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, talabalarni ko'p tilli (multilingvistik) tizimi asosida o'qitishning uslubiy ta'minoti – bu zamonaviy ta'limda lingvistik, kognitiv va madaniyatlararo kompetensiyalarni uyg'un holda rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks yondashuvdir.

Mazkur metodika talabalarda bir nechta tillarda erkin fikrlash, fanlararo bilimlarni integratsiyalash, global kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijasida quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi:

1. Multilingvistik ta'lim modeli o'qitish jarayonida til, tafakkur va madaniyat birliklarini bir butun tizim sifatida shakllantiradi.

2. Mazkur yondashuv asosida ishlab chiqilgan uslubiy ta'minot o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, talabalarning mustaqil fikrlash va o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

3. Eksperimental sinovlar modelning amaliy samaradorligini isbotladi: talabalarning lingvistik, kommunikativ va madaniyatlararo kompetensiya darajasi o'rtacha 35–40% ga oshgan.

4. CLIL, loyiha asosida o'qitish, interfaol metodlar va raqamli vositalar integratsiyasi multilingvistik o'qitishni innovatsion, motivatsion va barqaror tizimga aylantiradi.

5. Multilingvistik yondashuv asosidagi ta'lim o'qituvchini bilim manbai emas, balki yo'naltiruvchi-fasilitator sifatida shakllantiradi, bu esa talabalarning faol subyekt sifatidagi rolini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Krashen, S. (1985). *The Input Hypothesis: Issues and Implications*. Longman.
2. Cummins, J. (2000). *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*. Multilingual Matters.
3. Mehdiyev, M. (2022). *Zamonaviy til ta'limi metodlari*. Toshkent: Fan.
4. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and Language Integrated Learning*. Cambridge University Press.
5. Yusupova, N. (2021). Multilingvistik yondashuvning o'qitishdagi roli. *Oliy ta'lim jurnali*, №3.
6. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education.
7. Vygotsky, L. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
8. Qodirova, M. (2023). Ko'p tillilik muhitida til o'qitishning psixolingvistik asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
9. UNESCO. (2019). *Multilingual Education: A Global Perspective*. Paris.

KASBIY TA'LIMDA MEHNAT BOZORIGA MOS RAQOBATBARDOSH MUTAXASSISLAR IQTISODIY KOMPETENSIYASINI DIFFERENSIAL YONDASHUV ASOSIDA MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY-TAHLILIIY ASOSLARI

Abduraxmonova Nigora Kalandarovna,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti bosh mutaxassisi, dotsent

Annotatsiya:

Ushbu ilmiy maqolada kasbiy ta'lim tizimida mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislar iqtisodiy kompetensiyasini mustahkamlashning nazariy asoslari tahlil qilindi. Mavzu bo'yicha ilmiy manbalar tahlili asosida "iqtisodiy kompetensiya" tushunchasining mazmun-mohiyati aniqlanib, uni shakllantirish va rivojlantirishga doir turli nazariy yondashuvlar (kompetentlik, differensial va h.k.) solishtirildi. Tadqiqot natijasida raqobatbardosh mutaxassis iqtisodiy kompetensiyasining yangi ta'rifi, tarkibiy tuzilmasi (bilim, ko'nikma va malaka komponentlari) hamda differensial yondashuv asosida mustahkamlash tamoyillari ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar:

kasbiy ta'lim; raqobatbardosh mutaxassis; iqtisodiy kompetensiya; mehnat bozori; differensial yondashuv; kompetentlik yondashuvi.

Аннотация:

В данной научной статье проанализированы теоретические основы формирования экономической компетентности конкурентоспособных специалистов в системе профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда. В данной научной статье проанализированы теоретические основы формирования экономической компетентности конкурентоспособных специалистов в системе профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда. На основе анализа научных источников по теме определено содержание понятия "экономическая компетентность" и сопоставлены различные теоретические подходы к ее формированию и развитию (компетентностный, дифференциальный и др.). В результате исследования были разработаны новое определение экономической компетентности специалиста-конкурента, структура (компоненты знаний, умений и ценностей) и принципы закрепления на основе дифференциального подхода.

Ключевые слова:

профессиональное образование; конкурентоспособный специалист; экономическая компетентность; рынок труда; дифференцированный подход; компетентностный подход.

Abstract:

This scholarly article examines the theoretical foundations for strengthening the economic competence of competitive specialists in professional education in line with labor market requirements. Through analysis of scientific literature, the content of the concept "economic competence" is clarified, and various theoretical approaches to its development (competency-based, differential, etc.) are compared. As a result, a new definition and structural model of the economic competence of a competitive specialist (including knowledge, skill, and value components) is proposed, along with principles for its reinforcement based on a differentiated approach.

Key words:

professional education; competitive specialist; economic competence; labor market; differential approach; competency-based approach.

Kirish. Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot sharoitida ta'lim tizimi oldiga mehnat bozori talablari va global iqtisodiyot o'zgarishlariga mos raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash vazifasi qo'yilmoqda. O'zbekiston Respublikasi taraqqiyot strategiyasida ham zamonaviy mehnat bozorida raqobatlasha

oladigan, yuqori malakaga ega kadrlarni tayyorlash ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilangan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mutaxassisning raqobatbardoshligini oshirish uning iqtisodiy bilim va ko'nikmalari shakllanganligidan, ya'ni iqtisodiy kompetensiyasiga juda bog'liqdir. Shu

sababli, kasbiy ta'lim mazmunini yangilashda kompetentlikka asoslangan yondashuv muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Hozirgi zamonda ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish nafaqat chuqur nazariy bilim, balki amaliy ko'nikma va muammolarni hal etish malakalarini ham rivojlantirishni ko'zda tutadi.

Ta'lim tizimida iqtisodiy sohadagi islohotlar va bozor munosabatlarining chuqurlashuvi sharoitida bitiruvchi-yoshlar o'z kasbi doirasida nafaqat professional bilim va mahoratga, balki bozor iqtisodiyoti qonuniyatlarini tushunish, iqtisodiy fikrlash va tashabbuskorlik kabi qobiliyatlarga ham ega bo'lishlari talab etilmoqda. Raqobatbardosh mutaxassis – bu mehnat bozorida o'zini "mahsulot" sifatida taklif qila oladigan va o'z bilim-mahorati uchun munosib "narx" talab qila oladigan, yangi shart-sharoitlarga tez moslashib, yuqori natijalarga erishishga qodir shaxsdir. Bunday mutaxassisni tayyorlash uchun uning kasbiy ta'lim davrida iqtisodiy kompetensiyasini shakllantirish va mustahkamlash dolzarb pedagogik masalaga aylandi. Iqtisodiy kompetensiyaga ega kadrlar mehnat bozorida o'z o'rnini topishi, tadbirkorlik faoliyatini yuritishi yoki muassasalarda resurslardan samarali foydalanishi osonlashadi. Shu bois, kasb ta'limi muassasalarida bitiruvchilarning iqtisodiy kompetensiyasini talabalarning imkoniyatlariga qarab differensial yondashuv asosida rivojlantirish g'oyasi katta amaliy ahamiyatga ega.

Pedagogik adabiyotlarda "iqtisodiy kompetensiya" tushunchasi turli tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Masalan, Y.N.Xamaturova o'z tadqiqotida bo'lajak kasb o'qituvchilarining iqtisodiy kompetensiyasi shakllanishini tahlil qilib, uni shaxsning umumiy professional kompetentligi tarkibiy qismi, ya'ni shaxsdagi integrativ sifat deb ta'riflaydi – bunda kasbiy qadriyatli motivatsiya, iqtisodiy bilim va ko'nikmalar hamda tashabbuskorlik, mobillik, mustaqil qaror qabul qilish kabi iqtisodiy ahamiyatli shaxsiy fazilatlar yagona tarkibda namoyon bo'ladi[2]. B. Ilhomov (2021) o'z tadqiqotida professional

ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarning iqtisodiy kompetentligini oshirish masalalarini o'rganar ekan, ta'lim muassasalarining iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash, mablag'larni tejamkor va samarali boshqarish kabi vazifalar kadrlarning iqtisodiy bilim va ko'nikmalariga yangi talablar qo'yayotganini qayd etgan. Demak, iqtisodiy jarayonlarni to'g'ri boshqara olish hozirgi zamon mutaxassisi uchun muhim kompetensiya hisoblanadi va bu kompetensiyani shakllantirishda ta'lim tizimi oldida mas'uliyatli vazifalar turibdi. Boshqa tadqiqotchilar ham iqtisodiy kompetentlikni shaxsning integrativ xususiyati sifatida talqin qiladilar. Xususan, tahlillarga ko'ra iqtisodiy kompetensiya mohiyati yuqori darajadagi iqtisodiy bilim va ko'nikmalar, iqtisodiyotga nisbatan shakllangan qadriyatli munosabatlar majmuyidan iborat bo'lib, shu negizda mutaxassis o'z kasbiy faoliyatida iqtisodiy mazmundagi vazifalarni samarali hal eta oladi. Iqtisodiy kompetensiya tushunchasi ko'p jihatdan "professional kompetentlik" kategoriyasiga asoslanadi va uning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Shu bilan birga, iqtisodiy kompetensiyani shakllantirish metodikasiga oid bir qator ilmiy ishlar mavjud. Masalan, Y.V.Puzienko talabalarda iqtisodiy kompetensiya shakllanishi modelini ishlab chiqqan, I.A.Sorokin muayyan ixtisoslik talabalarida iqtisodiy kompetentlikni rivojlantirish xususiyatlarini o'rgangan, Y.N.Xamaturova esa kasb o'qituvchilari iqtisodiy tayyorgarligi masalasini tadqiq etgan. Ushbu manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy kompetensiyani shakllantirishda o'quvchilarning bilimi va amaliy ko'nikmalarini boyitish bilan birga, ularning iqtisodiy tafakkuri va qadriyatlarini ham rivojlantirish zarurligi ta'kidlangan.

Differensial yondashuv kasbiy ta'limda nafaqat o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga oladi, balki mehnat bozori segmentlariga mos kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Masalan, iqtisodiyot, moliya va menedjment kabi sohalarda ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun iqtisodiy bilimlar chuqurroq o'rgatilishi lozim

bo'lsa, texnika va texnologiya yo'nalishidagi mutaxassislar uchun iqtisodiy bilimlarning bazaviy tushuncha va amaliy ko'nikmalarini berish kifoya qilishi mumkin. Shu tariqa, har bir yo'nalish uchun moslashtirilgan o'quv dasturlari orqali bitiruvchi o'z kasb doirasida zarur iqtisodiy mahoratga ega bo'lib chiqadi. Albatta, differensial yondashuvni amalga oshirishda o'qituvchilarning yuqori malakasi va metodik mahorati ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun o'qituvchilarni zamonaviy iqtisodiy bilimlar va o'qitish usullari bo'yicha muntazam qayta tayyorlab borish talab etiladi. O'qituvchilar uchun iqtisodiyot va biznes sohalaridagi yangiliklar bo'yicha malaka oshirish kurslari, seminar va treninglarni tashkil etish, o'zaro tajriba almashish imkoniyatlarini yaratish ta'lim jarayonida iqtisodiy kompetensiyani shakllantirish samaradorligini oshiradi.

Differensial yondashuv pedagogikada individual imkoniyat va ehtiyojlarni inobatga olgan holda ta'lim sifatiga erishishning muhim sharti sifatida uqtirib kelinmoqda. Har bir o'quvchiga moslashtirilgan holda ta'lim berish orqali uning salohiyatini to'liq ochish va kompetensiyalarini yanada mustahkamlash mumkinligi ilmiy-amaliy jihatdan asoslanmoqda. Lekin tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotga oid bilim va ko'nikmalarni hamma o'quvchilar uchun bir xil usulda berish turli natija beradi – ba'zi talabalar iqtisodiy tushunchalarni tez o'zlashtirsa, ayrimlariga qo'shimcha vaqt va boshqa usullar zarur bo'ladi.

"Iqtisodiy kompetensiya" tushunchasi pedagogik adabiyotlarda turlicha ta'riflanadi, lekin umumiy jihat shundaki, u shaxsning iqtisodiyot sohasidagi bilimi, ko'nikma va tajribasi majmuyini ifoda etuvchi, qiymatiyatga asoslangan integrativ sifati sifatida qaraladi. Masalan, G.N.Manashova iqtisodiy kompetentlikni "shaxsning iqtisodiyot sohasidagi bilim, umumiy malaka va tajribalari yig'indisi" deb ta'riflaydi. N.I.Kuznetsova kabi tadqiqotchilar ta'kidlashicha, bozor sharoitida pedagog kadrlarning raqobatbardoshligi uning iqtisodiy kompetensiyasiga, ya'ni iqtisodiy tafakkuri va bilimlarini amaliyotga tatbiq

etish qobiliyatiga bog'liqdir. Bizningcha, iqtisodiy kompetensiyaning to'liq mazmuni uni tashkil etuvchi komponentlar orqali yaxshiroq tushuniladi. Ayrim tadqiqotchilar shaxsiy xususiyatlarni ham alohida komponent sifatida ko'rsatadilar – masalan, tashabbuskorlik, tadbirkorlik qobiliyati, tahliliy fikrlay olish, tavakkalchilikka tayyorlik kabi fazilatlar mutaxassisning iqtisodiy jarayonlarda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlarini oshiradi. Shu tariqa, iqtisodiy kompetensiya kompleks tushuncha bo'lib, u bilim, malaka va shaxsiy sifatlar yaxlitligini o'z ichiga oladi hamda bu integrativ holat mutaxassisning kasbiy faoliyatida iqtisodiy vazifalarni samarali bajarishiga xizmat qiladi.

"Differensial yondashuv" tushunchasi ta'lim metodikasida har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda o'qitishni tashkil etish usulini anglatadi. Zamonaviy pedagogik adabiyotlarda differensial yondashuv deganda, o'quvchilarni bilim darajasi, qobiliyati, qiziqishi kabi belgilariga qarab guruhlash yoki ta'lim materialini turli darajadagi murakkablikda taqdim etish orqali har bir o'quvchiga moslashtirilgan o'quv muhitini yaratish tushuniladi. Differensial yondashuv ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi, chunki u orqali har bir talaba o'z qobiliyatiga mos tarzda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi va o'z ichki salohiyatini to'liqroq ro'yobga chiqaradi. Masalan, Z.Nasirova ta'kidlaganidek, differensial yondashuv har bir talabaning o'ziga xos qobiliyat va ehtiyojlarini inobatga olib ta'lim jarayonini moslashtirishni nazarda tutadi, natijada talabalarning ta'limdan oladigan foydasi maksimalashadi. Shu bois, differensial yondashuv prinsipi o'quvchilarning individual ta'lim trayektoriyasini yaratish, kuchli va sust o'zlashtiruvchi guruhlar bilan alohida ishlash, ta'lim materialini talabalarning tayyorgarlik darajasiga moslab taqdim etish kabi shakllarda amalga oshirilishi mumkin.

Quyida 1-jadvalda mazkur kompetentlikka asoslangan yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan (individual) yondashuv, tizimli-faoliyat yondashuv va differensial yondashuvlarning mazkur masalaga tatbiq etilishi keltiriladi.

Nazariy yondashuv	Qisqacha tavsifi va mohiyati
Kompetentlik yondashuvi	Ta'limda natija sifatida o'quvchining kompetensiyalarini shakllantirishga e'tibor qaratiladi; nazariy bilimni amaliy ko'nikma va ijodiy fikrlash bilan uyg'un rivojlantirishni ko'zlaydi. Bu yondashuv yoshlarni nafaqat ma'lumotli, balki real muammolarni hal qila oladigan qilib tayyorlashni ta'minlaydi.
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	Ta'lim jarayonini har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari, qobiliyat va ehtiyojlaridan kelib chiqib tashkil etishni ta'kidlaydi; o'quvchi markazli ta'lim. Bu yondashuv o'quvchining motivatsiyasi va mustaqilligini oshirishga xizmat qiladi.
Tizimli-faoliyat yondashuvi	Ta'limni butun bir tizim sifatida ko'rib, unda o'quvchi faol subyekt sifatida qatnashadi; bilimlarni amaliy faoliyat orqali o'zlashtirish va kompetensiyalarni faol amaliy faoliyat jarayonida shakllantirish tamoyili. Bunda ta'lim mazmuni, usullari va natijalari o'zaro bog'liq tizim hosil qiladi.
Differensial yondashuv	O'quvchilarni belgilariga ko'ra guruhlab o'qitish yoki materialni turli darajadagi murakkablikda tayyorlab, har bir toifadagi o'quvchiga mos uslubni qo'llash. Bu yondashuv har bir o'quvchining individual rivojlanishini ta'minlab, umumiy natijalarni yaxshilashga yordam beradi.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirish masalasi kompleks yondashuvni talab qiladi. Kompetentlik nazariyasi mazkur jarayonning konseptual negizini bersa, shaxsga yo'naltirilgan va differensial yondashuvlar uning amaliy tarzda samarali tatbiq etilishini ta'minlaydi. Tizimli-faoliyat yondashuvi esa ta'lim jarayonini yaxlit tashkil etish, nazariya va amaliyotni bog'lash imkonini beradi. Xususan, bizning tadqiqotda differensial yondashuv markaziy o'rin tutadi, chunki u har bir o'quvchining iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirishdagi farqlarini inobatga olishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, differensial yondashuv kompetentlik yondashuvi bilan uyg'unlashganda, har bir toifadagi talabada belgilangan iqtisodiy kompetensiya kafolatli shakllanadi, deb hisoblaymiz.

Natijalar. Nazariy tahlillar va mavjud ta'riflarni solishtirish asosida "raqobatbardosh mutaxassis iqtisodiy kompetensiyasi"ning quyidagi ta'riflari taklif etildi: mehnat bozori sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat uchun zarur bo'lgan iqtisodiy bilim, ko'nikma, tafakkur va shaxsiy sifatlar yaxlitligi bo'lib, mutaxassisning o'z iqtisodiy bilimini amaliy jarayonda qo'llay olish qobiliyati va iqtisodiy qarorlarni maqsadga muvofiq qabul qilishga tayyorligini ifodalovchi integrativ xususiyat. Boshqacha aytganda, iqtisodiy kompetensiya – bu mutaxassisning iqtisodiy savodxonligi (bilimi), iqtisodiy faoliyat yuritish mahorati

(amaliy kompetensiyasi) va iqtisodiy ongi (qadriyati va mas'uliyat hissi) birlashmasidir. Ushbu ta'rif Y.N.Xamaturova keltirgan ta'rifga uyg'un bo'lib, lekin mehnat bozori talablari va raqobatbardoshlik omillarini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni, bizning ta'rifimizda iqtisodiy bilim va ko'nikmalar bilan bir qatorda bozor sharoitida tez moslashish, tadbirkorlikka moyillik va innovatsion fikrlash kabi raqobatbardoshlikni ta'minlovchi jihatlar ham aks ettirilgan.

Tahlillar asosida iqtisodiy kompetensiyani quyidagi tarkibiy qismlarga ajratish mumkin:

1) kognitiv komponent – iqtisodiy bilimlar tizimi (bozor iqtisodiyoti asoslari, iqtisodiy qonun-qoidalar, moliyaviy savodxonlik va h.k.);

2) amaliy-kompetensiya komponent – iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish ko'nikma va malakalari (masalan, iqtisodiy hisob-kitob qilish, reja tuzish, sarmoyani tahlil qilish ko'nikmalari);

3) aksiologik komponent – iqtisodiy qadriyatlar va munosabatlar (mas'uliyat, halollik, tashabbuskorlik, tejamkorlik kabi qadriyatlar).

Aynan shu uchlik – bilim, ko'nikma va qadriyat – o'zaro integratsiyalangan holda shaxsning haqiqiy iqtisodiy kompetentligini shakllantiradi. Ushbu struktura yangicha yondashuv asosida taklif etilgan bo'lib, u iqtisodiy ta'lim mazmunini loyihalashtirish hamda bitiruvchilarning tayyorgarlik

darajasini baholashda metodik asos bo'la oladi. Zeer va A.V.Xutorskoy kabi olimlarning ta'kidlashicha, kompetentlikka asoslangan ta'limda aynan shu tarkibiy qismlarni rivojlantirishga e'tibor qaratish talab etiladi.

Tahlillarimizning muhim natijalaridan biri – kasbiy ta'limda iqtisodiy kompetensiyani differensial yondashuv asosida mustahkamlashning pedagogik tamoyillarini shakllantirishdan iborat.

Ilmiy adabiyotlar va amaliyot tahlili asosida quyidagi tamoyillar aniqlandi va asoslandi:

- Individuallashtirish tamoyili – har bir o'quvchining dastlabki bilim darajasi va qiziqishini inobatga olgan holda o'qitish. Bu tamoyilga muvofiq, guruhdagi o'quvchilar bilim saviyasiga ko'ra qisman guruhlarga ajratiladi yoki bir o'quv jarayonining o'zida har bir daraja uchun mos topshiriq va materiallar tayyorlanadi. Natijada har bir toifa o'quvchi o'z qobiliyatiga mos tarzda iqtisodiy bilimlarni egallaydi.

- Moslashtirilgan mazmun tamoyili – ta'lim mazmuni va ishlanmalarini mehnat bozori talablariga va o'quvchilarning kasbiy yo'nalishiga moslashtirish. Bunda umumiy iqtisodiy bilimlar kasbiy (muayyan ixtisoslik) fanlar bilan bog'lab berilar ekan, bitiruvchilarning iqtisodiy kompetensiyasi ularning kelajakdagi ish faoliyatida darhol qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Shu tamoyilga binoan, o'quv reja va dasturlariga iqtisodiy mavzularni integratsiya qilish taklif etiladi (masalan, har bir mutaxassislik fanini o'tishda o'sha sohadagi iqtisodiy jihatlarni tushuntirish).

- Amaliy yo'naltirish tamoyili – iqtisodiy kompetensiyani shakllantirishda nazariyani hayotiy amaliyot bilan bog'lash. Bunda o'quvchilar iqtisodiy bilimlarni faqat darslik orqali emas, balki amaliy mashg'ulotlar, loyihalar, biznes-o'yinlar orqali o'zlashtiradilar. Bu tamoyil o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalari va moliyaviy mas'uliyatni rag'batlantiradi.

- Barqarorlik va izchillik tamoyili – iqtisodiy tarbiya va ta'limni bosqichma-bosqich, uzviylikda tashkil etish. Ya'ni, o'quvchilarning iqtisodiy dunyoqarashi

va kompetensiyasi bir kunda emas, balki bir necha yillik izchil ta'lim jarayonida shakllanadi. Shu bois, kasbiy ta'limning har bir bosqichida (masalan, akademik litsey – bakalavriat – magistratura kabi) iqtisodiy ma'rufot va amaliy mashg'ulotlar davomiyligini ta'minlash zarur. Bu tamoyilga rioya qilish orqali bitiruvchida yuqori darajali, barqaror iqtisodiy kompetensiya shakllanadi.

Belgilangan ushbu tamoyillar asosida kasbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning iqtisodiy kompetensiyasini mustahkamlash uchun differensial ta'lim texnologiyalarini qo'llash modeli ishlab chiqildi (ushbu modelning tavsifi alohida tadqiqot mavzusidir). Umuman, tadqiqot natijalari sifatida taklif etilgan yangi ta'rif, struktur model va pedagogik tamoyillar mazkur masalaga nazariy yangilik kiritdi.

Muhokama. Olingan natijalarni ilmiy adabiyotlardagi mavjud qarashlar bilan taqqoslar ekanmiz, avvalo ta'rif va tuzilma masalasida muayyan yaqinlikni kuzatdik. Masalan, avvalroq Y.V.Puzienko o'z dissertatsiya tadqiqoti doirasida talabalarning iqtisodiy kompetensiyasini shakllantirish modelida bilim, malakat va motivatsiya komponentlarini ajratgan edi (uning tadqiqoti 2007-yili yakunlangan). Bizning modelimiz ham shu komponentlarni o'z ichiga olgan holda, qo'shimcha tarzda shaxsiy sifatlar va mehnat bozoriga moslashuv xususiyatlarini ham qamrab oldi. Shuningdek, Y.N.Xamaturova o'z ta'rifida iqtisodiy kompetensiya tarkibiga professional qadriyatli motivatsiyani kiritganini yuqorida qayd etdik – bizning natijalarda ham bu jihat aksiologik komponent sifatida aks ettirilgani bilan hamohangdir. Biz taklif etgan ta'rif va konsepsiyadagi asosiy farq – “mehnat bozoriga mos raqobatbardosh mutaxassis” kontekstiga maxsus e'tibor qaratilishidadir. Ya'ni, iqtisodiy kompetensiyani nafaqat shaxsiy rivojlanish yoki umumiy iqtisodiy madaniyat muammosi sifatida, balki bitiruvchining mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlovchi omil sifatida ko'rib chiqqanmiz. Natijalardan ma'lum bo'ldiki, kasbiy ta'lim bitiruvchilarida iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni berkitilgan

holda emas, balki ularning kelgusi kasbi va individual ehtiyojlariga moslashtirilgan holda shakllantirish maqsadga muvofiq ekan. Bu xulosa amaliyot tahlillari asosida ham qo'llab-quvvatlanadi – bir xil dastur asosida o'qitilgan bitiruvchilar orasida iqtisodiy savodxonlik darajasi turlicha bo'lishi, ko'pincha, ularning o'quv davomida individual imkoniyatlariga yetarlicha e'tibor berilmagani bilan izohlanadi.

Yuqorida keltirilgan nazariy-amaliy asoslar va xulosalardan kelib chiqqan holda, quyidagi xulosa va takliflar bildiriladi:

1. Iqtisodiy kompetensiyaning ta'rifi: raqobatbardosh mutaxassis iqtisodiy kompetensiyasi – integrativ shaxs sifati bo'lib, u iqtisodiy bilim va ko'nikmalar va shaxsiy sifatlarning birligidan iborat hamda mutaxassisning mehnat bozori sharoitida samarali iqtisodiy faoliyat yuritishga tayyorligini belgilab beradi. Bu ta'rif ilmiy adabiyotlardagi mavjud ta'riflarni boyitadi va uni amaliyotda qo'llash tavsiya etiladi.

2. Iqtisodiy ta'lim mazmunini integratsiyalash: kasbiy ta'limning barcha mutaxassislik yo'nalishlari o'quv dasturlariga iqtisodiyot va tadbirkorlikka oid mavzularni bosqichma-bosqich integratsiya qilish zarur. Bu bitiruvchilarning umumiy iqtisodiy savodxonligini oshirib, ularga kasbiy faoliyatida iqtisodiy yondashuvni qo'llash malakasini beradi. Masalan, texnika yo'nalishida tahsil oluvchi talabalarga

“muhandislik iqtisodiyoti” elementlarini, pedagogika yo'nalishidagilarga “ta'lim iqtisodiyoti” elementlarini o'rgatish tavsiya etiladi.

3. Differensial o'qitish metodikasini joriy etish: iqtisodiy fanlarni o'qitishda talabalarning tayyorgarlik darajasi va qobiliyatidan kelib chiqib differensial topshiriqlar, keyslar va loyihalar tizimini ishlab chiqish lozim. Kuchli o'zlashtiruvchi talabalar uchun – murakkabroq biznes-loyiha va hisob-kitob mashqlari, qiynalayotgan talabalar uchun – soddaroq, hayotiy misollarga asoslangan topshiriqlar berilishi maqsadga muvofiq. Bu tarzda har bir talabaning o'quv faolligi va yuqori natijaga erishishi ta'minlanadi.

4. O'qituvchilar malakasini oshirish: kasbiy ta'lim muassasalari pedagoglari uchun iqtisodiy ta'lim mazmuni va differensial yondashuv bo'yicha maxsus malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur. Shuningdek, o'qituvchilar differensial ta'lim texnologiyalarini puxta egallashi uchun ularni seminar-treninglar orqali o'rgatish taklif etiladi. Ta'lim tizimida taklif etilgan yondashuv va takliflarni amalga oshirish orqali bitiruvchilarning iqtisodiy kompetentligi yuksalib, ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligi oshishi kutilmoqda. Ushbu g'oyalarni yanada chuqurroq amaliy sinovdan o'tkazish va aniq metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashirov A.R. Kompetensiyaviy yondashuv ta'limni yangilashning zarur omili sifatida – Современное образование (O'zbekiston), 2023, №10. DOI: 10.34920/SO/VOL_2023_ISSUE_10_7.
2. Хаматнурова Е.Н. Становление экономической компетентности будущего педагога профессионального обучения: дис. канд. пед. наук. – Челябинск, 2007.
3. Пузиенко Ю.В. Формирование экономической компетентности студентов: дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Оренбург, 2007. – 185 с.
4. Кузнесова Н.И. Экономическая компетентность педагога как фактор его профессионального саморазвития – Поволжский педагогический поиск, 2015, №1(11). URL: <https://sciup.org/14219543> sciup.orgsciup.org.
5. Qahhorov O.S. Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash – “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, №6, 2018. URL: <http://iqtisodiyot.uz> (tsue.uz)uziqtisodiyot.tsue.uz.
6. Ilhomov, B.I. (2021). Professional ta'lim tizimi boshqaruv xodimlarining iqtisodiy kompetentligini rivojlantirish (malaka oshirish tizimi misolida). PhD dissertatsiya, Toshkent. 2021.
7. Nasirova Z. Zamonaviy ta'limda differensial yondashuv: har bir talabaga individual rivojlanish imkoniyati – Hurriyat.uz sayti, 04.06.2025 uzuzhurriyat.uz.

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARI RAHBARLARI BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Ismatova Dildora Shukrulloevna,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbar xodimlarining kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari o'rganilgan. Unda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari, rahbarlarning professional bilimi, salohiyati va kompetensiyalarining o'sishini muvofiqlashtirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: boshqaruv, kompetensiya, kompetentlik, boshqaruv kompetensiyasi, nazariy-konseptual asoslar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития управленческих компетенций путем повышения цифровой грамотности руководителей учреждений профессионального образования. Были проанализированы теоретические основы цифровой грамотности, ее роль в современном управлении образованием, а также инновационные методы развития цифровых компетенций руководящих кадров на международном и национальном уровнях.

Ключевые слова: цифровая грамотность, управленческие компетенции, профессиональное образование, электронное управление, цифровая.

Abstract: This article examines innovative methods for developing managerial competencies through enhancing the digital literacy of leaders in vocational education institutions. It analyzes theoretical foundations of digital literacy, its role in contemporary educational management, and innovative approaches for developing digital competencies among leadership personnel at national and international levels.

Key words: digital literacy, managerial competencies, vocational education, electronic governance, digital transformation, innovative methods, educational institution.

Kirish. Kasbiy ta'lim tizimida ta'lim sifatini ta'minlashga qaratilgan tizimli islohotlar zamirida rahbar xodimlarning kasbiy mahorati, innovatsion texnologiyalar, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish borasidagi zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Sababi kasbiy ta'lim tashkilotlari oldida turgan kechiktirib bo'lmaydigan o'ta muhim va dolzarb muammolarni shu sohadagi rahbarlarning boshqaruv kompetentligi sifat darajasini oshirmasdan turib hal etish qiyin masaladir. Shu bois ham kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlarining kasbiy kompetentligi zamon talablariga javob bera oladigan darajada bo'lishi ta'limni tubdan isloh qilish, mazkur tizimni yangi sifat bosqichiga ko'tarishning muhim shartlaridan biridir.

Kasbiy ta'lim tashkilotini muvaffaqiyatli boshqarishda rahbarning malakasini,

jumladan, yetakchilik, strategik rejalashtirish qobiliyatini, samarali jamoalarni yaratish va qo'llab-quvvatlash qobiliyatini, shuningdek, nizolarni hal qilish va o'zgarishlarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy rol o'ynaydi.

Boshqaruv kompetensiyalari mavzusi juda keng qamrovli bo'lib, unga o'z yondashuvini, tasnifini, metodologiyasini, modelini taklif etish masalasini psixologlar, pedagoglar, sotsiologlar, huquqshunoslar, iqtisodchilar, faylasuflar o'rganmoqda.

Boshqaruv kompetensiyalari sohasini o'rganish alohida murakkablik va qiziqarlilikka ega. Bu soha bir necha sabablarga ko'ra qiziqarli bo'lib, uning ommaviylashuviga sabab quyidagilar:

- ko'pchilik mutaxassislar boshqaruv kompetensiyalari boshqaruvning turli sohalarida bir ekanligini ta'kidlaydilar va farqlar tashkilot faoliyatining o'ziga xos

xususiyatlaridan ko'ra ko'proq lavozim darajasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb hisoblaydilar;

- deyarli barcha (ham tadqiqotchilar, ham rahbarlarning o'zlari) soha mutaxassisi rahbar bo'lgan vaziyatda "o'tish to'sig'i" mavjudligini tushunishadi. Aksariyat hollarda bu to'siqni yakka o'zi yengib o'tishiga to'g'ri keladi, chunki tashkilotlarda yangi rahbarlarga yordam ko'rsatishning aniq mexanizmlari har doim ham mavjud emas va bu yerda kompetensiyalar g'oyasi yetakchi rol o'ynashi lozim;

- rahbarlarni tanlash va lavozimga ko'tarishdagi xatolar tashkilot uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi, shu sababli boshqaruv kompetensiyalari sohasidagi tadqiqotlar istiqbolli hisoblanadi.

Asosiy qism. Mamlakatimizda boshqaruvning tarixiy shakllanishi va rivojlanishi tendensiyalarining mavjudligi boshqaruv kompetensiyalarining oshirilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan ming yillar ilgari yashagan Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri" kitobida rahbarlik qobiliyati haqida to'xtalib, rahbar bo'lishning avvalgi ikki sharti:

1. Inson tabiatida rahbarlik qilish qobiliyati (ma'naviy va aqliy yetuklik)

2. Bunday odam yuqori mavqei, insoniy fazilatlarini, qobiliyatlari bilan xalq orasida hurmat qozongan bo'lishi zarur.

Rahbarlik sohasida tajriba ortirish ham muhimligini uqtiradi. Forobiyning boshqaruv bilan bog'liq g'oyalari mazmuniga asoslanib aytish mumkin, barcha rahbarlarda aqliy va ma'naviy yetuklik kabi boshqa umuminsoniy xislatlar ham shakllangan bo'lishi zarur. Olimning ilmiy-nazariy g'oyalaridan bugungi zamonaviy rahbarlarning ma'naviy qiyofasini, shaxsiy e'tiqodi va boshqaruv qobiliyatlarini takomillashtirishda metodologik asos sifatida foydalanish mumkin [1].

XI asrda yashagan vazir Nizomulmulkning "Siyosatnoma" kitobida hukmdorga qanday yo'l tutish, amaldorlarga qanday rahbarlik qilish, qo'l ostidagilarga qanday talablar qo'yish kerakligi haqida ko'rsatmalar berilgan, hukmdorning uy boshqaruvchisiga o'z ishining muvaffaqiyati va qo'shining

mulkiy ahvolini yaxshilash uchun tavsiyalar keltirilgan bo'lsa, Amir Temurning davlatni boshqarish uslubi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, davlat boshqaruvida strategik jihatlari butun dunyoda o'rganib kelinmoqda. Shu nuqtayi nazardan, ular tomonidan yaratilgan boshqaruv nazariyalari rahbarlarning boshqaruv kompetensiyalarini oshirishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Boshqaruvning klassik nazariyalariga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, boshqaruvni fan sifatida ko'rib chiqish yo'lidagi birinchi qadam Frederik Teylor tomonidan qo'yilgan bo'lib, bu sohada inqilobni boshlab bergan va ilmiy boshqaruv maktabini yaratgan. U mehnatni normalashning metodologik asoslarini ishlab chiqdi, xodimlarni tanlash, taqsimlash va rag'batlantirishning ilmiy yondashuvlarini amaliyotga joriy etdi. Frederik Teylorning ilmiy boshqaruvi mehnat jarayonlarini tahlil qilish va rejalashtirishning ilmiy metodlarini joriy etish orqali ish jarayonlarini optimallashtirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan [2].

Kasbiy ta'lim tashkilotlari sharoitida ushbu yondashuv ta'lim jarayonini mukammallashtirish va uning samaradorligini oshirish uchun moslashtirilishi mumkin.

Boshqaruv nazariyasining asoschilaridan biri Anri Fayolning ma'muriy (administrativ) nazariyasi alohida mehnat elementlarini emas, balki tashkilotni yaxlit tuzilma sifatida qaraydi va tashkilotni rasional boshqarish tamoyillari, boshqaruv funksiyalari, boshqaruv tizimi kabilarni takomillashtirgan holda mehnat samaradorligini oshirishga erishdi. A.Fayol ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va boshqa tarkibiy qismlarni, shu jumladan ma'muriy boshqaruvni o'z ichiga olgan boshqaruv jarayonini tahlil qilib, beshta funksiyani ajratib ko'rsatdi: oldindan ko'ra bilish, rejalashtirish, tashkil etish, muvofiqlashtirish (motivatsiya) va nazorat. Anri Fayolning ma'muriy (administrativ) nazariyasi asosiy e'tiborni mehnat taqsimoti, hokimiyat va intizom, buyruq birligi, markazlashtirish va iyerarxiya kabi boshqaruvning asosiy tamoyillariga qaratadi [3]. Ushbu tamoyillarni kasbiy ta'lim tashkilotlarida qo'llash tizimi va funksional boshqaruv tizimini yaratishga yordam beradi

Nemis tarixchisi va faylasufi Maks Veber (1864–1920) ijtimoiy menejmentning taniqli asoschisi hisoblanadi. U boshqaruvda iqtisodiy oqilonalik, qat’iy tartib va tashkilotchilikka alohida e’tibor qaratdi. Maks Veber “byurokratiya kuychisi” sifatida rasmiylashtirilgan qoidalar va tartiblarning muhimligini, hokimiyat iyerarxiasini va boshqaruvga shaxsiy yondashuvni ochib beradi. Muayyan cheklovlarga qaramay, byurokratiya elementlari kasbiy ta’lim tashkilotlarini boshqarishda tartib va bashorat qilishni ta’minlashda foydali bo’lishi mumkin.

Tadqiqotchi D.Bartram o’zining empirik tadqiqotlarida boshqaruv xodimlarning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarning integratsiyalashuvi asosidagi sifat indikatorlaridan tashkil topgan “Katta sakkiztalik” deb nomlanuvchi mashhur kompetensiyalar modelini taklif qildi [4].

Mazkur model aynan ta’lim muassasalari rahbar kadrlari uchun mo’ljallanmagan bo’lsa-da, ammo uning tarkibidagi kompetensiyalar turkumi bugunga kungacha ta’lim rahbarlarining kasbiy faoliyat samaradoriligini ta’minlovchi asosiy mezonlar sanaladi.

Mashhur amerikalik tadqiqotchi Richard Boyasis o’zining ilmiy izlanishlarida boshqaruvchilar kasbiy kompetentligining muhim tarkibiy qismi sifatida emotsional intellekt bilan bog’liq kompetentlikni keltiradi [5].

Emosional intellekt (kompetensiya) shaxsning barqaror ruhiy holatini ta’minlovchi, kognitiv qobiliyatlaridan maksimal tarzda foydalanib, yuqori samarali natijaga olib keluvchi sifat sanaladi. Richard Boyasis rahbarning emotsional kompetentligi bu uning o’zi hamda qo’l

ostidagilarning samarali ish faoliyatini tashkil etishda emotsional axborotlarni qabul qilish, anglash va foydalanish borasidagi kompetentlik darajasi, bir so’z bilan aytganda, emotsiyalarni aql bilan boshqarish va yo’naltirish sifatida izohlaydi. Shu bilan birga, rahbarning kompetentligiga ta’sir etuvchi omillar sifatida mutaxassisning kompetentlik darajasi, faoliyat talablari va tashqi tashkillashtiruvchilarni kiritadi.

1-rasm: R.Boyasisning kasbiy kompetensiyalar modeli.

Armstrong va Stivens boshqaruv kompetensiyasini quyidagicha ta’riflaydi:

a) ishonchli tarzda o’lchanishi yoki hisoblanishi mumkin bo’lgan hamda samarali va samarasiz faoliyat o’rtasidagi sezilarli farqni ko’rsata oladigan har qanday individual xususiyat;

b) yaxshi ish faoliyati uchun zarur bo’lgan asosiy ko’nikma va imkoniyatlarga ega bo’lish;

d) ishga oid barcha shaxsiy xususiyatlar, bilimlar, ko’nikmalar va qadriyatlar bo’lib, ular odamlarni o’z ishini yaxshi bajarishga undaydi [6].

Boshqaruv kompetensiyalari bir necha mualliflar tomonidan muntazam ravishda qo’llanilgan va tavsiya etilgan bo’lib, dastlab Boyasis va Goleman [7] ning ishlari asosida shakllangan. Ular quyidagilardan iborat:

T/r	Boshqaruv kompetensiyalari bloklari	Boshqaruv kompetensiyalari
1.	Kasbiy kompetensiyalar	Rejalashtirish, muammolarni hal qilish, ma’lumot to’plash, tahliliy fikrlash, mavhum fikrlash, strategik fikrlash, boshqalarning tajribasini o’rganish, natijalarga erishishga intilish, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik yo’nalishi, g’oyalar yaratish, global nuqtayi nazar, tirishqoqlik, qat’iyatlilik, tashkilotchilik qobiliyatlari.

2.	Ijtimoiy kompetensiyalar	Boshqalarga ta'sir o'tkazish va muloqot qilish, og'zaki aloqa, ishontira olish, samarali munosabatlar o'rnatish, mijozga yo'naltirilganlik, maqsadlarni belgilash, vakolatlarni taqsimlash
3.	Shaxsiy kompetensiyalar	O'ziga ishonch, stressni boshqarish, shaxsiy ishonchlik, sadoqat, o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini boshqarish, tinglash mahorati, shaxsiy qadriyatlar tizimi

Bhardvaj ko'plab tadqiqotlarga murojaat qilib, 50 ta boshqaruv kompetensiyalari modellarini tahlil qilgan va boshqaruv kompetensiyalari keng qamrovli ko'nikmalarni o'z ichiga olishini ta'kidlagan. Bu tadqiqotlar asosida u boshqaruv kompetensiyalari murakkab, ko'p qirrali ekanligini isbotlashga harakat qilgan.

T/r	Muallif	Boshqaruv kompetensiyalari
1.	Lala	Muloqot kompetensiyasi, qaror qabul qilish, kamtarlik va muhabbat, shafqat, ko'rish qobiliyati, jamoaviy ish, ta'lim, chidamlilik, halollik, odamlarni boshqarish va jasorat
2.	Smart	Aql-zakovat, tahlil qilish qobiliyati, strategik fikrlash, mulohaza yuritish va qaror qabul qilish, tavakkal qilish, jamoada ishlash, muloqot qobiliyati, qat'iyatlilik, maqsadga intilish, moslashuvchanlik, ijodkorlik va hayotda muvozanat
3.	Pandit	Sodiqlik, qat'iyatlilik, tavakkalchilik, qadriyatlar, o'rganish, ishontira olish qobiliyati, diqqatni jamlay olish, kamtarlik, rahbarlik mahorati, mijozga e'tibor, natijaga intilish, muammolarni hal qilish qobiliyati, muloqot ko'nikmalari
4.	Abraham va boshqalar	Rahbarlik qobiliyatlari, mijozlarga e'tibor, natijaga yo'naltirilganlik, muammo yechuvchi, muloqot ko'nikmalari va jamoa boshqaruvi

Boshqaruv kompetensiyalari – bu shaxsning turli xil tashkilotlarda va keng ko'lamli boshqaruv lavozimlarida samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, xulq-atvor va munosabatlar majmuyidir. (Hellriegel, Jackson, Slocum, Staude, Amos, Klopper, Louw va Oosthuizen, 2004).

Boshqaruv kompetensiyasi – bu menejerlar va rahbarlarning ish jarayonlarini yo'naltirish va natijalarini aniq belgilash qobiliyatidir. Kasbiy sohada muvaffaqiyatga erishish uchun zarur kompetensiyalarni aniqlash menejmentdagi muhim jarayon bo'lib, bu menejerlar samaradorligini belgilaydi. Kompetensiya ko'pincha "insonning chuqur va barqaror shaxsiy xususiyati" ma'nosini anglatadi [8].

MDH mamlakatlari olimlaridan M.Lukashenko o'z nuqtayi nazarida, rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligiga yo'naltirilgan tadqiqotlarida zamonaviy

top-menejerlar uchun zarur bo'lgan quyidagi kompetensiyalarni ajratib ko'rsatadi: maqsadni to'g'ri qo'ya bilish, kommunikativlik, personal va korporativ vaqt menejmenti, hordiq chiqarishni bilish va ijodkorlik [9].

I.A.Zimnyaya ta'lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetentligini boshqa shaxslar faoliyatini boshqarish qobiliyati va ko'nikmasiga ega bo'lish, mustaqil va mas'uliyatli harakat qilish hamda doimiy aqliy o'sishga intilish qobiliyati sifatida tushunadi. Shuningdek, u buni shaxsning ijtimoiy-kasbiy xususiyati va uning shaxsiy fazilati deb hisoblaydi [10].

Respublikamiz olimlaridan M.Mirsoliyevaning ilmiy izlanishlarida oliy ta'lim muassasalari rahbar kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi keltirilgan mualliflik ta'rifida oliy ta'lim muassasasi rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy

kompetentligi – ta’limiy, tadqiqotchilik va boshqaruv sohasida samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo’ladigan bilim, ko’nikma va malakalarga, shaxsiy-ijtimoiy ahamiyatli sifatlarga ega bo’lish, aniq va nostandart vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila olish, o’zini o’zi boshqarish va har bir xatti-harakati uchun mas’uliyatni his etish bilan bog’liq tayyorgarlik darajasidir, degan fikr ilgari suriladi [11].

F.A.Boboyevning ilmiy izlanishlarida, kompetentlikka bergan ta’rifida “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarining kasbiy kompetentligi deganda egallangan bilim, ko’nikma va malakalarni ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, shuningdek, boshqarishda amalda qo’llay olishi, o’z-o’zini doimiy rivojlantirishi hamda raqamli ta’lim sharoitida ishlay olish layoqati”, deyilgan. [12].

N.Sh.Abdullayevaning “Raqamli texnologiyalar asosida rahbar kompetensiyasini rivojlantirish” nomli maqolasida “Maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbarining

boshqaruv kompetensiyasi – bu maktabgacha ta’lim tashkilotlarida rahbarning boshqaruv funksiyalarini professional ravishda bajarishga tayyorligi va qobiliyatini belgilab beruvchi, bilimlarni, qadriyatlarni, kommunikativ va tashkiliy-uslubiy faoliyat tarkibiy qismlarining yig’indisidagi ajralmas shaxsiy-kasbiy tavsif bo’lib, bu boshqaruv vazifalarini samarali olib borishni ta’minlaydi”, degan fikrni ilgari suradi [13]. Aslida, boshqaruv sohasida samarali kasbiy faoliyat yuritish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va tajribalar majmuyidir.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta’lim tashkilotlari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini tizimli va uzluksiz rivojlantirish ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan mexanizmlarni talab qiladi. Ushbu maqolada keltirilgan ilmiy-nazariy yondashuvlar kasbiy ta’lim sohasidagi rahbar kadrlar salohiyatini oshirish, ta’lim sifatini yaxshilash va sohani global talablarga moslashtirish uchun muhim metodologik asos bo’lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Forobiy “Fozil odamlar shahri”. Mas’ul muharrir Xayrullayev M., Jakbarov M. –T., 2023. V-241.
2. Shtoff V.A. Modelirovaniya i filosofiya. –M., 1966.
3. Ramey S.L. & Ramey C.T. Yearly yeducational intervention with disadvantaged children –To what yeffect? Applied and Preventativa Psycchology, 1992. R.131-140.
4. Bartman D. The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation. Article in Journal of Applied Psychology 90(6): 1185-203. November 2005.
5. Деркач А, Зазыкин В. Акмеология: Учебное пособие – СПб.: Питер, 2003.-256 стр.
6. Armstrong M. and T. Stephens (2008). Management a Leadership. Praha:Grada Publishing. SBN 978-80-247-2177-4.
7. Boyatzis R.E., Goleman D. (2007). Emotional and Social Competency Inventory, The Hay Group, Boston) hamda Boyatzis (Boyatzis R. (1982) The Competent Manager: A model for Effective Performance, John Wiley& Sons, New York. Boyatzis R., 1; 2008. Competencies in the 21st century, J. Management Development, 27,1,5-12.
8. Measuring the Impakt of A Managerial Competency System: Does Identifying And Rewarding Potential Leaders Improve Organizational Performance? Center for Effective Organizations).
9. Маркова А. Психология профессионализма. М.:1996.
10. Зимняя И.А.Ключевые компетенции –новая парадигма результата образования // Эксперимент и инновасии в школе.2009.№2.
11. Mirsoliyeva M. Oliy ta’lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. // p.f.d.(DSc)- Toshkent, 2021.
12. Boboyev F.A., “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini boshqarishda direktorlarning shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlari”, p.f.f.d.(PhD) dissertatsiyasi//15-bet
13. “Raqamli didaktika va madaniyat: zamonaviy tendensiyalar, yondashuvlar, yechimlar” Respublika ilmiy-amaliy anjuman 2024-yil 17-aprel 349-bet.

OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOG KADRLARNING RAQAMLI KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Adashboyev Shavqiddin Mexriddinovich,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Аннотация:

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi oliy ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarining raqamli kompetentligini uzluksiz malaka oshirish jarayonida rivojlantirish masalalarini o'rganiladi. Adabiyotlar tahlili orqali raqamli ta'lim muhiti, raqamli savodxonlik va kompetensiya tushunchalari ko'rib chiqiladi. Mavjud muammolar (texnologik nomuvofiqlik, dasturlar yetishmovchiligi va motivatsiya kamligi) aniqlanib, ularni bartaraf etish uchun texnologik takliflar beriladi. Tadqiqot natijalari pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini oshirish orqali ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan. raqamli kompetentlik, pedagog kadrlar, malaka oshirish, raqamli ta'lim muhiti, kompetensiya, raqamli transformatsiya, O'zbekiston oliy ta'limi.

Калит so'zlar:

Аннотация:

В данной статье изучаются вопросы развития цифровой компетентности педагогических кадров высших образовательных организаций Республики Узбекистан в процессе их непрерывного повышения квалификации. На основе анализа литературы рассматриваются понятия цифровой образовательной среды, цифровой грамотности и компетентности. Определены существующие проблемы (технологическое несоответствие, недостаток программного обеспечения и низкая мотивация), а также предложены технологические решения для их устранения. Результаты исследования направлены на повышение качества образования за счёт развития цифровой компетентности педагогических кадров.

Ключевые слова:

цифровая компетентность, педагогические кадры, повышение квалификации, цифровая образовательная среда, компетентность, цифровая трансформация, высшее образование Узбекистана.

Abstract:

This article examines the development of digital competence among teaching staff of higher education institutions in the Republic of Uzbekistan within the process of continuous professional development. Through a literature review, the concepts of the digital learning environment, digital literacy, and competence are explored. Existing challenges (technological inconsistency, lack of software, and low motivation) are identified, and technological solutions are proposed to address them. The findings of the study aim to improve the quality of education by enhancing the digital competence of teaching personnel.

Key words:

Digital competence, teaching staff, professional development, digital learning environment, competence, digital transformation, higher education in Uzbekistan.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2015-yil 12-iyundagi PF-4732-son Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-

tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 23-sentabrdagi 797-son qarori asosida uzluksiz malaka oshirish jarayonini zamon talablari asosida tashkil etish imkoniyatini kengaytirish, ta'lim jarayoni sifatini oshirishning yagona tizimini shakllantirish, pedagog kadrlarning bilim darajasini baholash natijalari asosida ularning malakasini oshirish jarayonining sifatini aniqlashga imkon beruvchi bir qator imkoniyatlar yaratildi [2]. Oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarining

malakasini oshirish jarayoni sifati mazkur jarayonda pedagog kadrlarning zamonaviy innovatsion kasbiy-pedagogik kompetentligini oshirish bilan bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ta'lim jarayonini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish hamda o'qitishning innovatsion texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etishni nazarda tutilgan [1]. Mazkur me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda pedagog kadrlardan kasbiy faoliyatidagi muammolarni bartaraf etishda raqamli texnologiyalarga asoslangan

yondashuv pedagogika va ta'limning muhim yo'nalishiga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalarga asoslangan yondashuvning asosiy vazifasi – foydalanuvchi uchun qulay ichki va tashqi mehnat bozori talablariga javob beradigan o'z kasbi bo'yicha samarali ishlay oladigan, doimiy ravishda kasbiy o'sishga intiluvchi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan yondashuv pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan, tadqiqotlar tahlili pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini rivojlantirishga ehtiyoj mavjudligini ko'rsatadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).

N.Unijayev o'z tadqiqotida malaka oshirish tizimida pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini shakllantirish muammolari sifatida raqamli texnologiyalar sohasida ilg'or tadqiqot va ishlanmalarni tanlash mexanizmlarining yo'qligini ko'rsatib o'tgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun raqamli kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan fanlarni o'quv jarayoniga joriy etishni tavsiya qilgan [15].

Raqamli ta'lim muhiti (Digital Learning Environment (DLE)) – ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va qo'llab-quvvatlashda foydalaniladigan raqamli vositalar va texnologiyalar to'plamidir [12].

Raqamli savodxonlik (Digital Literacy) – raqamli texnologiyalar va internet resurslaridan xavfsiz va samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar majmuyi sifatida ta'riflanadi [14]. "Raqamli savodxonlik" tushunchasi birinchi marta 1997 yilda amerikalik olim Pol Gilster tomonidan kiritilgan. Uning fikricha, "Raqamli savodxonlik – bu kompyuterlar yordamida turli xil formatlarda va keng manbalarda taqdim etilgan ma'lumotlarni tushunish va ulardan foydalanish qobiliyatidir" [9].

Raqamli iz (Digital Footprint) – bu inson tomonidan Internetdan foydalanish jarayonida qoldiradigan ma'lumotlar to'plami. Raqamli izning, shuningdek, Internet izi, kiber soya, elektron iz yoki

raqamli soya kabi sinonimlari mavjud.

Mediakompetentlik – ta'lim muhitida ta'lim beruvchi tomonidan ma'lumotlarni qidirish, tahlil qilish, baholash foydalanish hamda ta'lim oluvchilarga ma'lumotlar yetkazishda multimedia texnologiyalarini qo'llash qobiliyatini anglatadi [6].

Raqamli kompetentlik – kengroq ma'noli tushuncha bo'lib, raqamli muhitda ta'lim resurslari bilan ishlash, shu jumladan ma'lumotlarni yaratish va to'plash, ularni qayta ishlash va tahlil qilish, shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda jarayonlarni avtomatlashtirish bo'yicha faoliyatni o'z ichiga olgan kompetensiyalar to'plami hisoblanadi.

Raqamli madaniyat – jamiyatda raqamli texnologiyalardan foydalanishga oid bilim va amaliyotlarning keng doirasini qamrab olgan raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar yig'indisidir.

Tadqiqot metodologiyasi (Methodology).

Respublika va xorijiy olimlarning ishlarini ko'rib chiqish orqali raqamli kompetentlik, raqamli ta'lim muhiti, raqamli savodxonlik va boshqa tushunchalar ta'riflanadi. Tadqiqot doirasida me'yoriy-huquqiy hujjatlar (PF-4732, 797-son qaror, 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi), respublika olimlari (N.Unijayev, A.Abdugodirov, N.Muslimov va b.), MDH olimlari (Z.Vozgova, N.Churkina, G.Soldatova va b.) va xorijiy olimlar (P.Gilster, F.Perrenud, R.Krumsvik va b.) tadqiqotlari tahlil qilingan. Tahlil jarayonida kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining ta'riflari solishtirilgan, raqamli transformatsiya tamoyillari jadval shaklida taqdim etilgan.

Natijalar (Results). Respublikamiz tadqiqotchi-olimlari tomonidan oliy ta'lim tizimi pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish sohasidagi kompetensiya va kompetentlikka asoslangan yondashuvlar N.Muslimov [10] va I.Eshmamatov [8] tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

Tadqiqot doirasidagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'rib chiqilayotgan toifalar pedagogik amaliyotda juda tez-tez qo'llanilishiga qaramay, hozirgi vaqtda "kompetensiya" – "kompetentlik" tushunchalarining bir ma'noli talqini mavjud emas. Bilim va tajribaga ega bo'lgan bilimli shaxs – kompetentlik ko'rsatkichini belgilaydi.

Rivojlanishning har qanday bosqichida kompetensiya va kompetentlikka asoslangan ta'lim jarayonining quyidagi to'rtta tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Maxsus bilim va ko'nikmalar: malaka oshirish jarayoni kasbiy faoliyat sohasi bilan bog'liq yangi bilim va ko'nikmalarni egallash, ya'ni innovatsion texnologiyalar, ish uslublari yoki qonunchilikni o'rganishni o'z ichiga oladi.

2. Kasbiy rivojlanish: malaka oshirish jarayoni kasbiy mahorat va malakalarni oshirishga yordam berishi kerak. Bu kommunikatsiya, yetakchilik, vaqtni boshqarish, tahliliy ko'nikmalar va boshqalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

3. Ahamiyatliligi: malaka oshirish jarayoni raqamli jamiyatning dolzarb talablariga va kasbiy sohadagi ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilishi lozim. Bu innovatsion manbalar va talablardan xabardor bo'lish yangi tendensiyalar, texnologiyalar yoki metodlarni o'rganishni o'z ichiga oladi.

4. Amaliyotda qo'llash: o'zlashtirilgan yangi bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llashga yo'naltirilishi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, kompetensiya muayyan faoliyat turlariga yo'naltirilgan qobiliyat va faoliyatlar integratsiyasi deb hisoblaymiz. Kompetentlik – bu malakaning eng yuqori shakli sifatida boshlang'ich darajadan o'zlashtirishga yo'naltirilgan shaxsning mahoratga ega bo'lishi bilan tavsiflanadi.

Yevropa Komissiyasi "Raqamli ta'limni rivojlantirish harakati" dasturi doirasida quyidagi uchta asosiy yo'nalishga yo'naltirilgan raqamli kompetensiyalarning yangi tasavvurini yaratish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda:

1. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish;

2. Raqamli transformatsiya uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirish;

3. Ta'limdagi ma'lumotlar asosida tahlil va prognozlashga tayanish.

P.Gilster raqamli kompetentlikka erishish mezonlari sifatida quyidagi malakalarni belgilaydi: kasbiy faoliyatda zarur ma'lumotlar bilan ishlash vositalarini izlash ko'nikmalari, ushbu vositalarni tezda o'zlashtirish qobiliyati (axborot kompetentligi); jamiyatning boshqa a'zolari bilan muloqot qilish qobiliyati (kommunikativ kompetentlik); turli shakl va ko'rinishdagi axborotni ishlab chiqarish ko'nikmalari (ijodiy kompetentlik) [9].

Raqamli kompetentlik komponentlari S.Gaysina fikriga ko'ra, pedagog kadrlarning raqamli kompetentligi tarkibiy qismlariga axborot kompetentligi, kommunikativ kompetentlik, media kommunikatsiyalar, axborot xavfsizligi, texnologik kompetentlik kabilarni kiritish maqsadga muvofiqdir [13].

Ta'limning raqamli transformatsiyasi jarayonida raqamli kompetentlikni rivojlantirishda quyidagi pedagogik muammolarni aniqladik:

Birinchi, texnologik taraqqiyotning bugungi imkoniyatlari bilan pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish jarayonlarini tashkil etish orasida nomuvofiqlikning mavjud.

Ikkinchi, pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini rivojlantirish bo'yicha mavjud dasturlar va uslubiy materiallar har doim ham zamonaviy talab va ehtiyojlarga javob bermaydi.

Uchinchi, pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini rivojlantirish uchun motivatsiya yetishmasligi, ya'ni an'anaviy o'qitish usullaridan voz kechmasligi va yangi raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga zarurat sezmasligi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini rivojlantirish uchun ularga imkoniyat yaratish va bir qator chora-tadbirlar ko'rish lozim deb o'ylaymiz:

Birinchiidan, raqamli texnologiyalar sohasida pedagog kadrlarni tayyorlash va o'qitish tizimini yaratish kerak. Bu qisqa muddatli malaka oshirish kurslarini tashkil etish, uzluksiz malaka oshirish jarayoni o'quv dasturlariga raqamli kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan modul tarkibini doimiy ravishda takomillashtirib borish mumkin.

Ikkinchiidan, pedagog kadrlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda raqamli kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha raqamli kontentlar va o'quv materiallarini ishlab chiqish va doimiy yangilanib borishini yo'lga qo'yish lozim.

Uchinchiidan, pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini rivojlantirish uchun ularning motivatsiyasini oshirish muhimdir, ya'ni ularni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ta'lim samaradorligini oshirishda zarur raqamli kontentlar va infratuzilmadan foydalanishini ta'minlash, tajriba almashish va qo'llab-quvvatlash uchun tarmoq hamjamiyatlarini yaratish orqali erishish mumkin.

Xulosa va takliflar (Discussions).

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta'lim oluvchilarning ijodiy salohiyatini maqsadli rivojlantirishda ta'limni raqamlashtirishning muhim vazifalaridan biri bo'lib, zamon talablariga javob beradigan raqobatbardosh yuqori malakali mutaxassislariga ehtiyojni oshiradi. Pedagog kadrlarning raqamli kompetentligi nafaqat o'quv jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish va qo'llash, balki doimiy o'zgaruvchan raqamli muhitga moslashish va ta'lim maqsadlariga erishish uchun uning imkoniyatlaridan samarali foydalanish qobiliyatini anglatadi.

Raqamli kompetentlikning rivojlanganlik darajasi ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga ta'lim beruvchilar va ta'lim oluvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlar, turli xil vositalar va resurslardan foydalanish, interaktiv topshiriqlar va o'quv materiallarini yaratish raqamli ta'lim muhitini samarali tashkil etish imkonini beradi [4].

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun uzluksiz malaka oshirish tizimida oliy ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarining raqamli kompetentligini rivojlantirish bo'yicha zaruriy shart-sharoitlar yaratish lozim deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni // QMMB: 06/19/5847/3887-son, 09.10.2019-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentabrdagi 797-son Qarori // QMMB: 09/19/797/3793-son, 24.09.2019-y.
3. Adashboyev, Sh. (2021). The possibilities and prospects of QR code technologies in the modern educational environment // ISJ Theoretical & Applied Science. USA. 2021. – № 12 (104), – P. 1050-1053. (Im-fac- 6.317)
4. Bashkireva T. & Bashkireva A. & Morozov A. & Tsvetkov S. & Popov A. (2020). Problems of the formation of digital competence in the modern educational space. Journal of Physics: Conference Series. 1691. 012130. 10.1088/1742-6596/1691/1/012130.
5. Begimkulov U., Adashboyev Sh., Shoymardonov T.. Malaka oshirish muassasalarida masofaviy kurslarni joriy etish // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2013, – № 6. – B. 54-58 (13.00.00 №17).
6. Begimkulov H.Sh. Malaka oshirish tizimida professional ta'lim pedagog kadrlarining mediakompetentligini raqamli texnologiyalar vositasida takomillashtirish // Ped. fan.fal. dok. ... diss. avtoref. – Toshkent, 2023. – 53 b.
7. Churkina N.A. "Digital footprint" in the aspect of electronic learning / N.A. Churkina // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal]. – 2022. – №11 (125).
8. Eshmamatov I.A. Zamonaviy axborot texnologiyalari muhitida pedagoglarning axborot kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini shakllantirish // Ped. fan.fal. dok. ... diss. avtoref. – T. 2018, – 48 b.
9. Gilster, P. (1997). Digital literacy. New York: Wiley.

OLIV TA'LIM TASHKILOTI RAHBARINING SHAXSIY KOMPETENSIYALARI VA ULARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Roziqova Nazokat Alisher qizi,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya:

Ushbu maqolada oliy ta'lim tashkiloti rahbarining shaxsiy kompetensiyalari mazmuni, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati hamda rivojlantirish strategiyalari yoritilgan. Rahbarning kognitiv, ijtimoiy-kommunikativ, emotsional-intellektual va etik kompetensiyalari turlari tahlil qilinib, ularni aniqlash va baholash usullari bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, shaxsiy rivojlanish rejasini ishlab chiqish, kouching va mentorlik dasturlari, innovatsion yondashuvlar hamda umrbod ta'lim tamoyillari asosida rahbarning shaxsiy salohiyatini oshirish yo'llari ilmiy-amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar:

oliy ta'lim tashkiloti rahbari, shaxsiy kompetensiyalar, kognitiv kompetensiya, kommunikativ qobiliyat, emotsional intellekt, etik liderlik, refleksiya, mentorlik, shaxsiy rivojlanish strategiyasi, innovatsion boshqaruv.

Аннотация:

В данной статье раскрывается содержание личностных компетенций руководителя высшего учебного заведения, их значение в образовательном процессе, а также стратегии их развития. Проанализированы виды компетенций руководителя когнитивные, социально-коммуникативные, эмоционально-интеллектуальные и этические, даны рекомендации по их выявлению и оценке. Кроме того, с научно-практической точки зрения обоснованы пути повышения личностного потенциала руководителя на основе разработки индивидуального плана развития, программ коучинга и mentorства, инновационных подходов и принципов непрерывного обучения.

Ключевые слова:

руководитель высшего образования, личностные компетенции, когнитивная компетенция, коммуникативные способности, эмоциональный интеллект, этическое лидерство, рефлексия, mentorство, стратегия личностного развития, инновационное управление.

Abstract:

This article explores the essence of the personal competencies of higher education leaders, their significance in the educational process, and the strategies for their development. It analyzes the main types of competencies cognitive, social-communicative, emotional-intellectual, and ethical and provides recommendations for their identification and evaluation. In addition, the paper scientifically and practically substantiates ways to enhance the leader's personal potential through the development of an individual growth plan, coaching and mentoring programs, innovative approaches, and the principles of lifelong learning.

Key words:

higher education leader, personal competencies, cognitive competence, communicative ability, emotional intelligence, ethical leadership, reflection, mentoring, personal development strategy, innovative management.

Kirish. Zamonaviy oliy ta'lim tizimida rahbar shaxsining kompetensiyalar majmuasi tashkilot faoliyati samaradorligini belgilaydigan muhim omillardan biridir. Kompetensiya – bu insonning bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarini ma'lum faoliyat turida samarali qo'llay olish qobiliyatidir.

Oliy ta'lim tashkiloti rahbari – bu faqat

ma'muriy boshqaruvchi emas, balki ilmiy-ta'limiy jarayonlarni strategiya asosida yo'naltira oladigan, jamoani ilhomlantira oladigan, innovatsion g'oyalarni hayotga tatbiq etadigan shaxsdir.

Shaxsiy kompetensiyalar rahbarning quyidagi sohalarda samarali ishlashini ta'minlaydi:

- Ta'lim jarayonida innovatsion boshqaruvni amalga oshirish;
- Kadrlar salohiyatini rivojlantirish;
- Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilish;
- Ta'lim muassasasi nufuzini oshirish va tashqi hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Shu sababli, rahbarning shaxsiy kompetensiyalarini shakllantirish va doimiy rivojlantirish - oliy ta'lim tizimida raqobatbardoshlikni ta'minlashning asosiy sharti hisoblanadi.

Oliy ta'lim tashkiloti rahbarida namoyon bo'ladigan shaxsiy kompetensiyalar bir necha yo'nalishlarga bo'linadi:

1. Kognitiv (bilish) kompetensiyalar.

Bular rahbarning tahlil qilish, muammoni yechish, strategik fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini qamrab oladi. Masalan, ta'lim jarayonidagi tendensiyalar, innovatsion yondashuvlar va ilmiy tahlil natijalarini anglash va ularni faoliyatga joriy etish qobiliyati.

2. Ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalar.

Bu turdagi kompetensiyalar rahbarning jamoa bilan samarali muloqot qila olish, munosabatlarni boshqarish va motivatsiya berish qobiliyati bilan bog'liq. Ochiq muloqot, konstruktiv tanqidni qabul qilish va jamoada ishonch muhitini yaratish - zamonaviy rahbar uchun zarur sifatlardir.

3. Emotsional - intellektual kompetensiyalar.

Bular rahbarning o'z hissiyotlarini boshqarish, boshqalarning holatini anglash (empatiya) va stress holatlarini bartaraf etish qobiliyatini qamrab oladi. Emotsional intellekti yuqori bo'lgan rahbarlar ko'pincha jamoa motivatsiyasini saqlaydi va ijobiy psixologik muhitni ta'minlaydi.

4. Motivatsion kompetensiyalar. Bu rahbarning shaxsiy qadriyatlari, mas'uliyat, adolatlilik, ishonchlilik va fidoyilik kabi sifatlari bilan bog'liq. Bunday rahbarlar tashkilotda korporativ madaniyatni rivojlantirishda muhim o'rin tutadilar.

Shaxsiy kompetensiyalarni aniqlash va baholash rahbarning rivojlanish yo'nalishlarini belgilab berishda muhim ahamiyatga ega. **Buning uchun quyidagi usullardan foydalaniladi:**

- O'zini o'zi baholash va refleksiya. Rahbar o'z faoliyatini tahlil qilish orqali kuchli va rivojlantirilishi lozim bo'lgan jihatlarni aniqlaydi. Refleksiya orqali shaxsiy o'sish nuqtalari belgilab olinadi.

- 360° baholash usuli. Bu usulda rahbar faoliyati haqida uning rahbarlari, hamkasblari va quyi xodimlarining fikrlari yig'iladi. Bu ko'p tomonlama baholash rahbarning real qobiliyatlarini aniqroq ko'rsatadi.

- Kompetensiya profilini shakllantirish. Har bir rahbar uchun shaxsiy kompetensiya pasporti yoki profili tuziladi. Unda mavjud va kerakli kompetensiyalar, ularni rivojlantirish strategiyalari belgilanadi.

Shaxsiy kompetensiyalar bir martalik emas, balki uzluksiz ravishda rivojlantirib boriladigan jarayon hisoblanadi. **Quyidagi strategiyalar bu jarayonda samarali hisoblanadi:**

1. Shaxsiy rivojlanish rejasini ishlab chiqish. Rahbar o'zining kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, shaxsiy rivojlanish dasturini tayyorlashi zarur. Bu dasturda aniq maqsadlar, muddatlar va natijalar belgilab qo'yiladi.

2. Kasbiy treninglar, kouching va mentorlik. Professional treninglar orqali rahbar zamonaviy boshqaruv usullarini

o'rganadi, kouching va mentorlik esa shaxsiy tajribadan o'rganish imkonini beradi.

3. Ta'limda innovatsion yondashuvlardan foydalanish. Rahbar o'z faoliyatida raqamli texnologiyalar, onlayn ta'lim platformalari, innovatsion menejment modellarini qo'llab borishi lozim.

4. Umrbod ta'lim tamoyilini joriy etish. Zamonaviy rahbar doimiy ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirib borishi, o'z sohasi bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganishi kerak. Bu kompetensiyalarini doimiy yangilab borish imkonini beradi.

Rahbarning shaxsiy kompetensiyalari – bu uning bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlar majmuasi bo'lib, ular orqali u jamoani samarali boshqaradi, qaror qabul qiladi va o'zgalarga ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotchilar Boyatzis (Boyatzis, 2008) va Goleman (Goleman, 2013) ta'kidlaganidek, samarali rahbarlikning 80% qismi "emotsional kompetensiyalar"ga, ya'ni hissiy zehn, hamdardlik, motivatsiya va ijtimoiy ko'nikmalarga bog'liqdir.

Oliy ta'lim tashkiloti rahbarining shaxsiy kompetensiyalari – bu uning muvaffaqiyati va muassasaning rivojlanishiga asos bo'ladigan muhim omildir. Shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan rahbar o'z jamoasi va tashkiloti uchun ilhom manbayiga aylanadi. Kompetensiyalarni rivojlantirishda izchillik, refleksiya, innovatsion fikrlash va o'qishga tayyorlik muhim ahamiyatga ega.

Oliy ta'lim tashkiloti rahbarlari uchun dolzarb shaxsiy kompetensiyalar quyidagilar:

- Liderlik salohiyati – ilhomlantirish, strategik yo'nalishni belgilash va jamoani bir maqsad atrofida birlashtirish;

- Emotsional zehn – hissiyotlarni idrok etish, boshqarish va jamoa munosabatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatish;

- Kreativ fikrlash va innovatsion tafakkur – yangi yechimlar yaratishga tayyorlik;

- Etika va ijtimoiy mas'uliyat – qarorlarni qonuniy va axloqiy asosda qabul qilish;

- Muloqot madaniyati – samarali axborot almashish, bahslarni konstruktiv yo'l bilan hal qilish.

Rivojlantirish strategiyalari

1. Kouching va mentorlik tizimi. Ta'lim rahbarlarini rivojlantirishning Yevropa modellarida (HigherEd Leadership Program, UK, 2020) shaxsiy kouching asosiy yo'nalish sifatida qo'llaniladi.

2. 360° fidbek tizimi. Xodimlar, hamkasblar va ustozlar fikrini tahlil qilish orqali shaxsiy rivojlanish nuqtalari aniqlanadi.

3. Psixologik treninglar va soft-skills kurslar. Kommunikatsiya, stress-menejment va empatiyani rivojlantiradi.

4. Tadqiqot faoliyatiga jalb qilish. Ilmiy faollik rahbarda tanqidiy fikrlash va strategik rejalashtirishni kuchaytiradi.

Xulosa. Rahbar shaxsiy kompetensiyalarini takomillashtirish orqali faqat tashkilot samaradorligini emas, balki butun jamoaning ish muhitini o'zgartira oladi. Bu esa ta'lim sifatining barqaror rivojlanishi uchun muhim omildir.

Rahbarning shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish uning tashkilotdagi roli va ta'sir doirasini kengaytiradi. Samarali rahbar shaxsiy sifatlarini uzluksiz takomillashtirish orqali ta'lim sifatini, jamoa muhitini va innovatsion faollikni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzayev A.X. "Ta'limda innovatsion boshqaruv va rahbar kompetensiyalari". - Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021. -215 b.
2. Abdullayev Sh.B. "Oliy ta'lim tizimida rahbarlik madaniyati va shaxsiy rivojlanish". -Toshkent: "Universitet" nashriyoti, 2022. -184 b.
3. Toshpo'latova D.Sh. "Pedagogik rahbarlik va boshqaruv kompetensiyalari". -Toshkent: "Ta'lim rivoji", 2021. -176 b.
4. Шамова Т.И., Давыденко Т.М., Тарасов А.Н. "Управление образовательными системами". -Москва: "Академия", 2018. -336 с.
5. Базарова Т.Ю., Ермоленко М.М. "Управление персоналом в образовательных организациях". -Москва: "Юрайт", 2022. -298 с.

OLIY TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOG KADRLARINING MALAKASINI OSHIRISH KURSLARI O'QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQUISHNING MUHIM KO'RSATKICHLARI

Innazarov Majid Amonovich,

Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya:

Ushbu maqolada oliy ta'lim tashkiloti rahbarining shaxsiy kompetensiyalari mazmuni, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati hamda rivojlantirish strategiyalari yoritilgan. Rahbarning kognitiv, ijtimoiy-kommunikativ, emotsional-intellektual va etik kompetensiyalari turlari tahlil qilinib, ularni aniqlash va baholash usullari bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, shaxsiy rivojlanish rejasini ishlab chiqish, kouching va mentorlik dasturlari, innovatsion yondashuvlar hamda umrbod ta'lim tamoyillari asosida rahbarning shaxsiy salohiyatini oshirish yo'llari ilmiy-amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar:

Oliy ta'lim tashkiloti rahbari, shaxsiy kompetensiyalar, kognitiv kompetensiya, kommunikativ qobiliyat, emotsional intellekt, etik liderlik, refleksiya, mentorlik, shaxsiy rivojlanish strategiyasi, innovatsion boshqaruv.

Аннотация:

В данной статье раскрывается содержание личностных компетенций руководителя высшего учебного заведения, их значение в образовательном процессе, а также стратегии их развития. Проанализированы виды компетенций руководителя когнитивные, социально-коммуникативные, эмоционально-интеллектуальные и этические, даны рекомендации по их выявлению и оценке. Кроме того, с научно-практической точки зрения обоснованы пути повышения личностного потенциала руководителя на основе разработки индивидуального плана развития, программ коучинга и менторства, инновационных подходов и принципов непрерывного обучения.

Ключевые слова:

Руководитель высшего образования, личностные компетенции, когнитивная компетенция, коммуникативные способности, эмоциональный интеллект, этическое лидерство, рефлексия, менторство, стратегия личностного развития, инновационное управление.

Abstract:

This article explores the essence of the personal competencies of higher education leaders, their significance in the educational process, and the strategies for their development. It analyzes the main types of competencies cognitive, social-communicative, emotional-intellectual, and ethical and provides recommendations for their identification and evaluation. In addition, the paper scientifically and practically substantiates ways to enhance the leader's personal potential through the development of an individual growth plan, coaching and mentoring programs, innovative approaches, and the principles of lifelong learning.

Key words:

Higher education leader, personal competencies, cognitive competence, communicative ability, emotional intelligence, ethical leadership, reflection, mentoring, personal development strategy, innovative management.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to'g'risida" 2019-yil 27-avgustdagi PF-5789-sonli Farmoniga muvofiq 2019-yilning sentabrdan malaka oshirishning bevosita va kasbiy faoliyatga aloqador bilvosita shakllarini, variativ va bir-

birini to'ldirish tamoyillari asosida rahbar va pedagog kadrlarning uzluksiz malaka oshirish tizimi amaliyotga joriy etildi.

Pedagog kadrlarning uzluksiz malakasini oshirish tizimi: mutaxassislik bo'yicha mustaqil malaka oshirish, muqobil malaka oshirish, ta'lim dasturlari asosida ixtisoslashtirilgan qayta tayyorlash va malaka

oshirish muassasalarida bevosita o'qish shakllarini o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda huquqiy-normativ hujjatlar asosida malaka oshirish jarayoni mazmunini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilgan. Oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarini qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish kurslari kasb va mutaxassisliklarning malaka talablari, o'quv reja va dasturlari tarkibidagi o'quv modullari mazmuniga ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlash bo'yicha alohida mavzular kiritilgan holda hamda ilg'or xorijiy tajribalar asosida oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlari malakasini oshirish kurslarining 152 ta yo'nalish bo'yicha qayta tayyorlash va malaka oshirish

kurslarining yangilangan o'quv reja va dasturlari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilgan.

Qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari uchun yaratilgan o'quv reja va dasturlar mazmuni modernizatsiya qilingan bo'lib, o'quv-metodik majmualar esa innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirilgan. Jumladan, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv rejasidagi barcha o'quv modullari (2022-2024 yillarga nisbatan) nomlanishi ("Maqsadga yo'naltirilgan ingliz tili" kabi o'quv moduli o'quv rejadan chiqarilgan) va uning malaka oshirish tizimidagi ahamiyati tubdan modernizatsiya qilinib, OTM professor-o'qituvchilarning tayanch, kasbiy va maxsus kompetensiyalarini rivojlantirishga e'tibor qaratilgan (1-jadval).

Nº	O'quv modullar	Soati	Foizda
1.1.	Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va jamiyatning ma'naviy asoslari	12	9%
1.2.	Oliy ta'limning normativ-huquqiy asoslari	14	10,6 %
1.3.	Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar	14	10,6 %
1.4.	Ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish	16	12,1 %
1.5.	Pedagogning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish	16	12,1 %
1.6.	Ta'lim sifatini ta'minlashda baholash metodikalari	14	10,6 %
1.7.	Yo'nalishning dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari	46	35 %
Jami o'quv yuklama		132	100%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 1.1-dan 1.6- o'quv modullarining mazmuni (jami 86 soat(65%))da tinglovchilarning tayanch-kasbiy kompetensiyalari, 1.7- o'quv modullari mazmuni (jami 46 (35%) soat)da esa ularning maxsus va metodik kompetensiyalari rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Qayta tayyorlash va malaka oshirish ta'lim muassasalariga, kurslar doirasida sifat jihatidan yuqori tashkiliy va kasbiy darajada mashg'ulotlar o'tkazish uchun zarur o'quv, uslubiy va moddiy-texnik bazasini tashkil etish va uning zamonaviy jihozlar bilan to'ldirib borilishi zarur. Ta'lim jarayoniga yangi texnika, axborot va pedagogik texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifatini ta'minlashga xizmat qiladi. An'anaviy va masofadan o'qitish shakllari asosida oliy ta'lim pedagog kadrlari uchun tashkil etiladigan qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarining tegishli o'quv-metodik resurslarini ishlab chiqish taqozo etiladi.

Yangilangan o'quv-metodik resurslar mazmuni nazariy, amaliy hamda ko'chma mashg'ulotlarini tashkil etish, ta'lim yo'nalishi, mutaxassisliklardan kelib chiqqan holda metodikalar va texnologiyalar ham modernizatsiya qilinadi. Jumladan, nazariy va amaliy mashg'ulotlarda barcha yo'nalishlar uchun olib boriladigan umumiy modullar bo'yicha so'nggi yillarda tinglovchilarga matn bilan ishlashga yo'naltirilgan interaktiv ta'lim metodlari: "Keys-stadi", "Insert", "Zinama-zina", "3 x 4"; O'quv jarayonida muammolar va muammoli vaziyatlarni yechishga yo'naltirilgan interaktiv ta'lim metodlar: "SWOT-tahlil", "Muammo"; Ijodiy faoliyat va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan interaktiv ta'lim metodlari: "Esse", "Idrok xaritasi", "SKAMPER", "Idrok xaritasi", "Rebus", "Loyiha"; "Venn diagrammasi", "Klaster", "FSMU", "Qora quti", "Konseptual jadval", "Keys-stadi",

“Mantiqiy chalkash zanjir”, “Sinkveyn”, “Intellectual biatlon”, “Tugallanmagan topshiriqlar estafetasi”, “O’quv topshiriqlari krossi”, “Yagona davra”, “Pauer seyving” texnologiyasi, “Dual kompetent”, “Intellectual kontrovers”, “Demonger” metodlari), shaxsga yo’naltirilgan ta’lim texnologiyalari (muammoli, modulli, loyiha ta’lim texnologiyalari) kabi innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida mashg’ulotlar tashkil etilishi belgilangan.

Shu bilan birga oliy ta’lim tizimida xalqaro standartlarni joriy etish zamonaviy talablarning muhim tarkibiy qismidir. Bu jarayonda rahbar va pedagog kadrlarning malakasini oshirish asosiy rol ni o’ynaydi, chunki ular xalqaro tajribalarni o’zlashtirish va amaliyotga joriy etish imkoniyatlariga ega bo’lishlari zarur. Zamonaviy ta’lim jarayonlarida xalqaro standartlarni joriy etish faqatgina sifatni oshirish emas, balki ta’lim muassasalarining global maydonda raqobatbardoshligini ta’minlashga ham xizmat qiladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta’lim tashkilotlari pedagog kadrlarining malakasini oshirish kurslari dasturlarini ishlab chiqishda uch yillik rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, ya’ni ta’lim tizimining ehtiyojlari, yangi texnologiyalar (sun’iy intellekt va sh.k.), o’quv jarayonidagi o’zgarishlar va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni inobatga olib, tinglovchilar malaka oshirish kurslari boshlanishida, malaka oshirish kurslari davomida va kursidan keyin qanday kompetensiyalarga ega bo’lishini belgilab olish talab qilinadi. Bunday tendensiyalarni ishlab chiqish jarayonida strategik rejalashtirish, tahlil va istiqbolli prognoz qilish muhim ahamiyatga ega.

Tahlil va ehtiyojlarni aniqlash. Dastur ishlab chiqishning birinchi bosqichi mavjud holatni tahlil qilish va malaka oshirish kurslarining ehtiyojlarini aniqlashdan iborat bo’ladi. Bu jarayonda professor-o’qituvchilar, rahbar kadrlar, talabalarning fikrlarini, oliy ta’lim siyosatini va xalqaro tendensiyalarni o’rganish zarur.

Professor-o’qituvchilar va talabalarning ehtiyojlarini aniqlash: Mavjud malaka

oshirish kurslari qanday muammolarni hal qilishga qaratilgan? Nima uchun rahbarlar va pedagoglar o’z malakalarini oshirishga ehtiyoj sezmoqdalar (yoki sezmaydilar)?

Tizimni rivojlanish istiqbollari: Oliy ta’lim tizimidagi o’zgarishlar, pedagogik metodlar, yangi texnologiyalar va oliy ta’lim siyosati qanday rivojlanmoqda?

Xalqaro ta’lim standartlarini tahlil qilish: Boshqa davlatlarda malaka oshirish kurslari qanday tashkil etilgan? Ularning muvaffaqiyatli tajribalari qanday?

Strategik rejalashtirish va tendensiyalarni tashxis qilish. Uch yillik rivojlanish tendensiyalarini yaratish uchun strategik rejalashtirish va tashxis qilish zarur. Bu jarayonda uzoq muddatli (3-5 yil) rivojlanish maqsadlari va kurslarning asosiy yo’nalishlarini belgilash kerak.

Pedagogik va boshqaruv kompetensiyalari: Yangi pedagogik yondashuvlar, metodologiyalar, texnologiyalarni o’rganish. Masalan, aralash o’qitish, raqamli ta’lim, kompetensiyalarni rivojlantirish.

Innovatsion texnologiyalar: Sun’iy intellekt, ma’lumotlar tahlili, virtual o’quv muhitlari va interaktiv platformalarni qo’llash.

Ijtimoiy va iqtisodiy omillar: Ta’lim tizimining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga moslashtirish. Misol uchun, pandemiya va boshqa global muammolarni hisobga olish.

Yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish. Uch yil davomida texnologiyalarning rivojlanishini inobatga olib, malaka oshirish kurslarida zamonaviy vositalar va metodlarni joriy etish zarur. Bu kurslarning interaktiv, innovatsion va raqamli bo’lishini ta’minlaydi.

Sun’iy intellektni o’rganish. Pedagog kadrlarga sun’iy intellektni o’quv jarayonida qo’llashni o’rgatish, masalan, avtomatlashtirilgan tahlillarni tashkil etish.

Virtual va augmented realiti (VR/AR): Kurslarda virtual sinflar va laboratoriyalarni yaratish, tajriba va mashg’ulotlarni interaktiv ravishda tashkil etish.

Onlayn ta’lim platformalari: Turli ta’lim platformalari orqali malaka oshirish kurslarini masofadan o’rganish imkoniyatlarini kengaytirish.

Muntazam tahlil va monitoring. Uch yillik rivojlanish davomida malaka oshirish kurslarining samaradorligini muntazam ravishda tahlil qilib borish kerak. Bu o'zgarishlar va yangi ehtiyojlarni aniqlash, hamda kurslarni yaxshilash uchun asos bo'ladi.

Kurslarning samaradorligini baholash.

Kurs ishtirokchilarining fikrlarini va ularning malaka oshirishdan keyingi o'zgarishlarni o'rganish.

Tendensiyalarga moslashtirish. Yangi texnologiyalar, ijtimoiy talablar va pedagogik yondashuvlarga asoslanib kurslarni doimiy ravishda yangilash va takomillashtirish.

Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish. Xalqaro tajriba va hamkorlik malaka oshirish kurslarining sifatini oshirishga yordam beradi. Boshqa davlatlardagi innovatsion yondashuvlar va usullarni tahlil qilish va o'z ta'lim tizimiga moslashtirish kerak.

Xalqaro treninglar va seminarlar: professor-o'qituvchilar va rahbar kadrlar uchun xalqaro tajribalarni o'rganish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda treninglar tashkil etish.

Hamkorlik o'rnatish. Yangi ta'lim texnologiyalarini o'rganish va joriy etish uchun xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

Xalqaro standartlarga e'tibor qaratsak, ular ta'lim sifatini oshirishda o'ziga xos mezonlar sifatida namoyon bo'ladi. Bolonya jarayoni tamoyillari oliy ta'lim muassasalarida ta'limning ochiqligi va ta'lim dasturlarining moslashuvchanligini ta'minlashga qaratilgan. Bu esa, o'z navbatida, xalqaro tan olinishni kuchaytiradi va talabalar uchun global imkoniyatlar yaratadi [7]. Ushbu standartlar ta'limning integratsiyalashgan modelini yaratish, xalqaro mobilitetni oshirish va turli mamlakatlarda olingan diplomlarning o'zaro tan olinishiga imkon beradi. Bundan tashqari, xalqaro standartlar ta'lim muassasalarining ichki sifat nazorati tizimini mustahkamlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Rahbar kadrlar xalqaro standartlarga mos boshqaruv modelini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning malakasini oshirish, ta'lim strategiyalarini optimallashtirish va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni

rivojlantirishni ta'minlaydi. Jumladan, UNESCO va ERASMUS+ dasturlari doirasida o'tkazilgan malaka oshirish kurslari bu borada samarali natijalar beradi [8]. Rahbar kadrlar xalqaro standartlarga moslashuvchan ta'lim tizimlarini ishlab chiqish uchun yuqori darajadagi strategik rejalashtirish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Bu esa sifatli ta'limni ta'minlash va ta'lim jarayonlarini xalqaro darajada tan olinadigan qilib rivojlantirishga yordam beradi.

Pedagog kadrlar xalqaro standartlarga mos ta'lim texnologiyalari va metodlarini o'zlashtirish orqali ta'lim sifatini oshirishda yetakchi hisoblanadi. Masalan, masofaviy ta'lim texnologiyalari va modulli ta'lim dasturlari xalqaro standartlarga asoslangan holda joriy etilishi mumkin. Shu jihatdan, pedagoglarning xalqaro seminar va treninglarda ishtirok etishi ularga global tajribani o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi [9]. Zamonaviy pedagoglar o'quv jarayonlarini xalqaro standartlarga mos ravishda loyihalashtirish va interaktiv metodlarni qo'llash orqali o'quvchilar bilimini oshirishga yordam beradi. Ta'lim dasturlarining modullashtirilgan va integratsiyalashgan modeli, shuningdek, masofaviy ta'lim imkoniyatlari bu borada alohida e'tiborni talab qiladi.

Oliy ta'lim tizimiga xalqaro standartlarni joriy qilishda turli to'siqlar mavjud. Jumladan, moliyaviy resurslarning yetishmasligi, malaka oshirish uchun yetarli infratuzilmaning yo'qligi va kadrlar salohiyatining pastligi shular jumlasidandir. Shu sababli, davlat miqyosida qo'llab-quvvatlash dasturlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, xalqaro standartlarni joriy etishda ma'muriy jarayonlarni soddalashtirish va mahalliy muammolarni inobatga oluvchi yondashuvni shakllantirish zarur. Masalan, ta'lim tizimidagi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasini rivojlantirish ushbu to'siqlarni yengishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, XXI asrda ochiq (informal) shakldagi, ehtiyojga asoslangan qisqa muddatli kurslarni tashkil etish malaka

oshirish va kasbiy rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Malaka oshirish ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasini uzluksiz rivojlantirish, ularning o'zini-o'zi muttasil takomillashtirishi uchun raqamli infratuzilma va innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish talab etiladi.

Shu nuqtayi nazardan, tinglovchilar ehtiyojlariga asoslangan "Professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish", "Yosh pedagoglar mahorat maktabi", "Mualliflik texnologiyasi", "Ta'lim sifatini kvalimetrik baholash" kabi qisqa muddatli dasturlar bilan bir qatorda, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda adaptiv o'qitish, shaxsiylashtirilgan ta'lim trayektoriyalari, avtomatlashtirilgan baholash va ta'lim analitikasiga asoslangan kurslarni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Oliy ta'lim tizimiga xalqaro standartlarni joriy etishda rahbar va pedagog kadrlarning

malakasini oshirish birinchi galdagi vazifa bo'lib, bu jarayon ta'lim sifatini oshirish, xalqaro raqobatbardoshlikka erishish va global hamjamiyatda munosib o'rin egallashning muhim sharti hisoblanadi. Bu borada sun'iy intellekt texnologiyalari keng imkoniyatlar yaratadi: masofaviy o'qitish platformalarini optimallashtirish, o'qituvchilar faoliyatini raqamli monitoring qilish, ta'lim jarayonida qaror qabul qilishni ma'lumotlarga asoslash (data-driven) va inson omiliga bog'liq xatolarni kamaytirish mumkin.

Shu bilan birga, amalga oshiriladigan barcha chora-tadbirlar tizimli, uzluksiz va innovatsion yondashuvlarga asoslangan bo'lishi zarur. Har ikki yo'nalishda faoliyat yurituvchi kadrlar uchun malaka oshirish dasturlarini takomillashtirish, xalqaro tajriba va SI texnologiyalarini integratsiya qilish orqali oliy ta'lim sifati va raqobatbardoshligini yangi bosqichga ko'tarishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-avgustdagi "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining uzluksiz malakasini oshirish tizimini joriy etish to'g'risida"gi PF-5789-sonli Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-sentabrdagi "Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 797-sonli Qarori.
6. Usmonov B.SH., Xabibullayev R.A. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma. T.: "Tafakkur" nashriyoti, 2020-y. 120 bet.
7. Karimov S. (2020). Oliy ta'lim tizimida xalqaro standartlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
8. Ahmedova, N. (2021). Xalqaro malaka oshirish dasturlari va ularning ta'siri. UNESCO nashriyoti.
9. Saidov A. (2022). Pedagog kadrlar uchun innovatsion ta'lim metodlari. ERASMUS+ hisobotlari.
10. Internet manbasi: www.lex.uz.
11. Internet manbasi: www.lib.bimm.uz

SUN'IIY INTELLEKT ORQALI PEDAGOGLARNING KOMPETENTLIGINI BAHOLASH VA TAHLILIIY JARAYONLAR

Begimqulov Hasanboy Shukurboy o'g'li,

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti Malaka oshirish va qayta tayorlash fakulteti dekani, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Aliqulov Abdulla Baxtiyor o'g'li,

Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayorlash va malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Saidov Jasur Saidovich,

Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayorlash va malakasini oshirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ta'lim sohasiga joriy etilayotgan sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining pedagoglarning kompetentligini baholash hamda tahliliiy jarayonlarni avtomatlashtirishdagi ahamiyati tahlil etiladi. An'anaviy baholash usullariga xos bo'lgan subyektivlik va mehnat talabchanlik omillaridan kelib chiqib, SI asosida yaratilayotgan tizimlarning xolislik, tezkorlik va aniqlik kabi ustun jihatlari yoritilgan. Maqolada, shuningdek, SIning dars jarayonlarini monitoring qilish, o'quvchilar faoliyati haqidagi ma'lumotlarni tahlil etish va individual rivojlanish strategiyalarini shakllantirishdagi imkoniyatlari ochib beriladi. Bundan tashqari, SI texnologiyalarini joriy etish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan axloqiy muammolar, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik masalalari ham muhokama qilingan.

Kalit so'zlar:

sun'iy intellekt, pedagog kompetentligi, baholash, tahliliiy jarayonlar.

Аннотация:

В данной статье анализируется значение технологий искусственного интеллекта (ИИ), внедряемых в сферу образования, в оценке компетентности педагогов и автоматизации аналитических процессов. Исходя из субъективности и трудоемкости традиционных методов оценки, рассматриваются преимущества ИИ-систем, такие как объективность, оперативность и точность. В статье также раскрываются возможности ИИ по мониторингу учебного процесса, анализу данных об учебной деятельности учащихся и формированию индивидуальных траекторий развития. Кроме того, обсуждаются возможные этические проблемы, вопросы безопасности и конфиденциальности персональных данных при внедрении ИИ-технологий.

Ключевые слова:

искусственный интеллект, компетентность педагога, оценивание, аналитические процессы.

Abstract:

This article examines the importance of artificial intelligence (AI) technologies being introduced into the education sector for assessing teachers' competencies and automating analytical processes. Considering the subjectivity and labor-intensive nature of traditional assessment methods, the study highlights the advantages of AI-based systems, including objectivity, efficiency, and accuracy. The article also explores AI's capabilities in monitoring the learning process, analyzing students' performance data, and developing individualized learning trajectories. In addition, it discusses potential ethical challenges as well as issues related to personal data security and privacy during the implementation of AI technologies.

Key words:

artificial intelligence, teacher competence, assessment, analytical processes.

Kirish. XXI asrda ta'lim tizimi jadal transformatsiyaga uchramoqda va bu o'zgarishlarda sun'iy intellekt (SI) asosiy harakatlantiruvchi kuchlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Ta'lim sifatini oshirishning

muhim sharti – bu pedagog kadrlarning malakasi va kompetentligini muntazam baholashdir. An'anaviy usullar (ma'muriy kuzatuv, so'rovnomalar) ko'pincha subyektiv xarakterga ega bo'lib, to'liq va xolisona

manzarani taqdim etmasligi mumkin. SI texnologiyalarining ta'lim jarayonlariga kirib kelishi pedagog kompetentligini baholash va tahlil qilish jarayonlarini tubdan o'zgartirish imkoniyatini yaratadi. SI tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni (dars video yozuvlari, o'quvchilarning faoliyat natijalari, elektron platformadagi o'zaro aloqalar) inson omilisiz, tezkorlik va yuqori aniqlik bilan qayta ishlashga qodir. Maqolaning maqsadi – SI ning pedagoglar kompetentligini baholashdagi imkoniyatlarini, afzalliklarini va joriy etishda duch kelinadigan asosiy masalalarni ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

SI asosidagi baholash mexanizmlariga to'xtaladigan bo'lsak, sun'iy intellekt orqali pedagog kompetentligini baholashda bir nechta zamonaviy mexanizmlardan foydalanish mumkin (1-grafik). Jumladan:

1. Dars jarayonini avtomatik tahlil qilish. Chuqur o'rganish (Deep Learning) va kompyuter ko'rish (Computer Vision) texnologiyalari yordamida SI tizimlari real dars jarayonlarini videoyozuvlar asosida tahlil qilishi mumkin. Ushbu tahlil o'qituvchining

sinfidagi harakatlari, savol berish chastotasi, o'quvchilar bilan muloqot sifati, interaktivlik darajasi kabi parametrlarni obyektiv ravishda o'lchash imkonini beradi.

2. O'quvchi ma'lumotlarini tahlil qilish (Learning Analytics). Sun'iy intellekt o'quvchilarning baholari, topshiriqlarni bajarish tezligi, elektron platformalardagi faolligi kabi ma'lumotlarni tahlil qilib, o'qituvchining dars berish samaradorligi haqida aniq xulosalar chiqarishi mumkin. Masalan, agar o'qituvchi tomonidan o'qitilayotgan guruh o'quvchilari muntazam ravishda yuqori natijalar ko'rsatsa, bu uning pedagogik kompetentligi yuqori ekanligidan dalolat beradi.

3. Individual rivojlanish rejalarini tuzish. Tahliliy natijalarga asoslanib, SI tizimlari har bir pedagogning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan shaxsiylashtirilgan o'quv modullari yoki malaka oshirish dasturlarini taklif qilishi mumkin. Masalan, agar SI tizimi o'qituvchining interaktiv usullardan kam foydalanishini aniqlasa, unga aynan shu yo'nalishda amaliy kurslar tavsiya etiladi.

1-grafika. Sun'iy intellekt orqali pedagog kompetentligini baholash mexanizmi.

Sun'iy intellektga asoslangan baholash tizimlari an'anaviy usullarga nisbatan bir qator ustunliklarga ega:

1. **Obyektivlik va xolislik.** SI algoritmlari insoniy hissiyotlar, subyektiv fikrlar yoki tashqi ta'sirlardan xoli bo'lib, baholash jarayonini faqat aniq mezonlar va raqamli

ma'lumotlar asosida amalga oshiradi.

2. **Tezkorlik va keng qamrovlilik.** Katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilish imkoniyati pedagoglarning kompetentligini muntazam, tizimli va tezkor baholashga sharoit yaratadi.

3. **Aniq diagnostika.** SI asosidagi

tahliliy jarayonlar pedagogning nafaqat umumiy tayyorgarlik darajasini, balki alohida kompetensiyalar bo'yicha mavjud kamchiliklarini ham aniqlab beradi (masalan, sinfni boshqarish, differensial yondashuv, raqamli texnologiyalardan foydalanish). Bu esa yanada maqsadli rivojlanish choralari belgilashga yordam beradi.

SI texnologiyalarini baholash tizimiga joriy etishda bir qator muhim masalalarga alohida e'tibor qaratilishi zarur:

1. Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi. O'quvchi va o'qituvchilarning shaxsiy ma'lumotlari, dars jarayonining videoyozuvlari, faoliyat natijalari kabi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashda yuqori darajadagi axborot xavfsizligi va maxfiylik talablariga rioya qilinishi shart.

2. Axloqiy masalalar. SI algoritmlarida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan "og'ishlar" (bias) ayrim pedagoglar guruhining adolatsiz baholanishiga olib kelishi ehtimoli mavjud. Shu sababli algoritmlarning shaffofligi, adolatli ishlashi va muntazam nazorati ta'minlanishi muhimdir.

3. "Insoniy" omillar. Ta'lim jarayoni faqat texnik ko'nikmalar bilan cheklanmay, empatiya, ijodkorlik, muloqot madaniyati kabi insoniy sifatlarni ham o'z ichiga oladi. SI tizimlari ushbu kompetensiyalarni to'liq baholay olmasligi mumkin. Shu bois sun'iy intellektdan foydalanish insoniy ekspert bahosi bilan uyg'un holda, qo'shimcha vosita sifatida amalga oshirilishi lozim.

Sun'iy intellekt asosidagi baholash dasturlari qanday ishlaydi?

Sun'iy intellekt (SI) asosida ishlab chiqilgan baholash tizimlari bir nechta ketma-ket jarayonlar orqali faoliyat yuritadi:

1. Ma'lumot yig'ish. O'quvchilarning test javoblari, yozma ishlari, og'zaki nutqi yoki platformadagi faolligi tizimga kiritiladi.

2. Tahlil qilish. SI algoritmlari olingan javoblarni belgilangan standartlar bilan solishtiradi, xatolarni aniqlaydi va natijalarni avtomatik qayta ishlaydi.

3. Adaptiv baholash. Tizim o'quvchining bilim darajasiga qarab savollar murakkabligini oshiradi yoki kamaytiradi. Natijada har bir o'quvchiga moslashtirilgan baholash muhiti

yaratiladi.

4. Feedback berish. O'quvchiga darhol izoh beriladi: qaysi mavzular yaxshi o'zlashtirilgani, qaysi bo'limlarda qiyinchilik mavjudligi aniq ko'rsatiladi.

5. O'qituvchi uchun analitik hisobot. Tizim sinf bo'yicha umumiy natijalar, har bir o'quvchining o'sish dinamikasi, eng ko'p xatoga yo'l qo'yilgan mavzular bo'yicha batafsil tahliliy ma'lumotlarni shakllantirib beradi.

Sun'iy intellektga asoslangan baholashning asosiy ustunliklari quyidagilardan iborat:

1. Xolislik. *Inson omiliga xos subyektivlik kamayadi, baholash aniq mezonlarga asoslanadi.*

2. Vaqt tejalishi. *Testlarni tekshirish, natijalarni chiqarish va hisobot tayyorlash avtomatlashtiriladi.*

3. Individuallashtirilgan ta'lim. *Har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan baholash, topshiriq va tavsiyalar shakllantiriladi.*

4. Doimiy monitoring. *O'quvchi rivojlanishini real vaqt rejimida kuzatish mumkin bo'ladi.*

5. Keng analitik imkoniyatlar. *Katta hajmdagi ta'limiy ma'lumotlar tahlil qilinib, o'qituvchiga masalalarning ildiziga yetish imkoniyati yaratiladi.*

Amaliy qo'llanilish misollari.

Kahoot!, Quizizz, Google Forms
AI modullari – test va viktorina shaklida avtomatik baholash.

Coursera, EdX – yozma ishlarga SI asosida tahlil va feedback taqdim etish.

Turnitin – plagiatni aniqlash va matn tahlili.

Lingvist, Duolingo – adaptiv baholash asosida til o'rgatish.

AI Learning Analytics platformalari – sinf yoki maktab miqyosida keng ko'lamli ma'lumotlarni tahlil qilish.

Sun'iy intellektga asoslangan baholashning asosiy kamchiliklari:

Texnik vositalarga qaramlik: *internet, qurilmalar va dasturiy ta'minot uzluksiz ishlashi zarur.*

Maxfiylik va axborot xavfsizligi

xavotirlari: o'quvchilar va o'qituvchilar ma'lumotlarini himoya qilish muhim.

Insoniy omilning to'liq qoplanmasligi: SI empatiya, muloqot, psixologik sezgirlikni to'liq baholay olmaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, sun'iy intellekt yordamida bilimni baholash

jarayoni nafaqat o'qituvchi mehnatini yengillashtiradi, balki o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ta'lim samaradorligini sezilarli darajada ko'taradi. Kelajakda bunday tizimlar yanada takomillashib, maktablar va oliy ta'lim muassasalarida keng qo'llanilishi kutilmoqda.

Nomi	Vazifasi	Afzalligi	Foydasi
Quizizz	Test va viktorinalar yaratish, dars jarayonida real vaqt rejimida baholash.	O'quvchilar mobil telefon yoki kompyuter orqali ishtirok etadilar, natijalar avtomatik tarzda qayd etiladi.	Qiziqarli va interaktiv savollar orqali o'quvchilarning bilimni samarali tekshirish imkonini beradi.
Kahoot!	O'yin tarzida testlar va savol-javoblar tashkil etish.	Dars jarayonini jonlantiradi, musobaqa ruhini shakllantiradi.	O'quvchilarning diqqatini jalb qilish va ularni tezkor baholash imkonini yaratadi.
Google Forms + AI qo'shimchalari	Avtomatik tarzda test tuzish va natijalarni tahlil qilish.	O'qituvchi tayyor shablonlardan foydalanishi mumkin, javoblar esa darhol aks etadi.	Darsdan so'ng onlayn testlar orqali o'quvchilarning bilim darajasini baholash imkonini beradi.
Duolingo (til o'rganish uchun)	Sun'iy intellekt yordamida til bilimni adaptiv baholash.	Har bir o'quvchiga individual topshiriqlarni taqdim etadi.	Ingliz, rus va boshqa chet tillarini o'rganishda samarali yordam beradi.
ClassPoint (PowerPoint uchun qo'shimcha)	Taqdimot davomida test, savol-javob va viktorinalar o'tkazish.	O'qituvchi PowerPointning o'zida o'quvchilarni baholay oladi.	Dars jarayonida aniq va tezkor baholashni ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt orqali pedagoglarning kompetentligini baholash va tahliliy jarayonlarni amalga oshirish ta'lim sifatini oshirish, kadrlar malakasini tizimli rivojlantirish hamda ta'lim siyosatida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun fundamental ahamiyatga ega. SI tizimlari baholash jarayoniga obyektivlik, tezkorlik va aniqlik olib kiradi, an'anaviy usullarning

kamchiliklarini bartaraf etadi. Shu bilan birga, SI tizimlarini joriy etishda axloqiy me'yorlarga rioya qilish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va insoniy baholashning o'rnini butunlay egallashga urinmaslik muhimdir. Kelajakda pedagoglarning kompetentligini baholash tizimi inson ekspertizasi va SI ning tahliliy kuchini uyg'unlashtirgan gibrid model asosida rivojlanishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Almubarak, A. et al. (2025). An AI-powered framework for assessing teacher performance in classroom interactions: a deep learning approach. PMC.
2. UNESCO. (2024). AI competency framework for teachers.
3. Alhalabi, W. (2023). Enhancing Competency of Teachers Through Artificial Intelligence. ResearchGate.
4. Johnson, D., & Smith, E. (2024). Artificial Intelligence in Education: New Paradigms for Teacher Evaluation. Academic Press.

BO'LAJAK MUTAXASSISLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALAR ORQALI KASBIY MAHORATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Murtazoyev Azamat Sunatulla o'g'li,
Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya:

Mazkur maqolada bo'lajak mutaxassislarining kasbiy mahoratini rivojlantirishda raqamli kompetensiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyot va texnologik transformatsiya sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorlanayotgan mutaxassislar uchun raqamli savodxonlik, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, masofaviy hamkorlik va innovatsion fikrlash kabi kompetensiyalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotda raqamli kompetensiyalarni shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari - interaktiv o'quv platformalari, sun'iy intellekt asosidagi ta'lim tizimlari, simulyatsion muhitlar va raqamli laboratoriyalarning qo'llanilishi tahlil etilgan. Shuningdek, o'quv jarayonida dasturiy vositalardan foydalanish orqali kasbiy ko'nikma va amaliy malakalarni oshirishning samarali strategiyalari taklif etilgan. Maqola natijalari raqamli ta'lim muhiti orqali mutaxassis tayyorlash jarayonini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishning ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar:

raqamli kompetensiyalar, kasbiy mahorat, raqamli texnologiyalar, innovatsion ta'lim, dasturiy vositalar, interaktiv o'qitish, raqamli savodxonlik, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim, simulyatsion muhit.

Аннотация:

В данной статье рассматривается роль и значение цифровых компетенций в процессе развития профессионального мастерства будущих специалистов. В условиях цифровой экономики и технологической трансформации особое значение приобретают такие навыки, как цифровая грамотность, эффективное использование информационно-коммуникационных технологий, дистанционное взаимодействие и инновационное мышление. В исследовании проанализированы современные подходы к формированию цифровых компетенций - использование интерактивных образовательных платформ, систем обучения на основе искусственного интеллекта, симуляционных сред и цифровых лабораторий. Также предложены эффективные стратегии повышения профессиональных навыков и практических умений за счёт применения программных средств в образовательном процессе. Результаты исследования направлены на совершенствование подготовки специалистов в цифровой образовательной среде и подчеркивают значимость внедрения современных педагогических технологий в образовательную практику.

Ключевые слова:

цифровые компетенции, профессиональное мастерство, цифровые технологии, инновационное образование, программные средства, интерактивное обучение, цифровая грамотность, искусственный интеллект, дистанционное образование, симуляционная среда.

Abstract:

This article examines the role and significance of digital competencies in developing the professional skills of future specialists. In the context of the digital economy and technological transformation, competencies such as digital literacy, effective use of information and communication technologies, remote collaboration, and innovative thinking are becoming essential for modern professionals. The study analyzes contemporary approaches to fostering digital competencies, including the use of interactive learning platforms, AI-based educational systems, simulation environments, and digital laboratories. It also proposes effective strategies for enhancing professional abilities and practical skills through the integration of software tools into the educational process. The findings of the article emphasize the importance of implementing modern pedagogical and digital technologies to improve the quality of professional training and to prepare specialists capable of thriving in the digital era.

Key words:

digital competencies, professional skills, digital technologies, innovative education, software tools, interactive learning, digital literacy, artificial intelligence, distance education, simulation environment.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar inson faoliyatining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili, bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Bu jarayon ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, o'qitish jarayonini modernizatsiya qilish, yangi raqamli vositalar va metodlarni tatbiq etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ularning raqamli kompetensiyalarini shakllantirish va shu asosda kasbiy mahoratini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy mehnat bozori tez sur'atlarda o'zgarayotgan sharoitda raqamli texnologiyalarni chuqur biladigan, axborotni izlash, qayta ishlash va tahlil qilish, masofadan turib hamkorlikda ishlash, raqamli xavfsizlik qoidalariga rioya etish qobiliyatiga ega mutaxassislar talab qilinmoqda. Shu bois, ta'lim tizimining vazifasi nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki talabalarda mustaqil o'rganish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, texnologik vositalardan samarali foydalanish kabi kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat bo'lishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-6079-son "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mamlakatda raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. Strategiyada ta'lim tizimini raqamlashtirish, zamonaviy dasturiy vositalarni o'quv jarayoniga joriy etish, pedagog va talabalar o'rtasida raqamli madaniyatni shakllantirish masalalari alohida e'tiborga olingan. Shuningdek, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi (PF-60, 2022-yil 28-yanvar)da ham inson kapitalini rivojlantirishning asosiy omili sifatida raqamli kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlash vazifasi belgilangan. Bu esa raqamli kompetensiyalarni shakllantirishni ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantiradi.

Raqamli kompetensiyalar – bu nafaqat texnik ko'nikmalar to'plami, balki shaxsning raqamli muhitda faoliyat yurita olish, innovatsion yechimlarni ishlab chiqish, tahliliy fikrlash va muammoli vaziyatlarda moslashuvchanlik ko'rsatish qobiliyatidir. Yevropa Ittifoqining DigComp (Digital Competence Framework) modelida bu kompetensiyalar besh asosiy komponent orqali belgilanadi: axborotni izlash va boshqarish, raqamli muloqot, kontent yaratish, xavfsizlik va texnik muammolarni hal qilish. Ushbu yondashuv bugungi kunda ko'plab mamlakatlarning ta'lim tizimida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha metodik asos sifatida qo'llanilmoqda.

O'zbekiston ta'lim tizimi ham xalqaro tajribalarga tayanib, o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish yo'lida izchil islohotlar olib bormoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida elektron ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, masofaviy o'qitish tizimlari, raqamli resurslar bazasi va axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi bosqichma-bosqich rivojlantirilmoqda. Bu jarayon talabalarining kasbiy tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqish, ularni real raqamli muhitda faoliyat yuritishga tayyorlash imkonini bermoqda.

Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy mahoratini raqamli kompetensiyalar asosida rivojlantirishda bir qator zamonaviy yondashuvlar samarali natija bermoqda. Bular qatoriga interaktiv o'qitish texnologiyalari, loyihaviy faoliyat asosidagi o'qitish, muammoli va amaliy topshiriqlarga yo'naltirilgan ta'lim, simulyatsion o'quv muhitlari hamda sun'iy intellekt yordamida moslashtirilgan o'qitish tizimlarini kiritish mumkin. Ayniqsa, dasturiy vositalardan maqsadli va tizimli foydalanish – o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini individuallashtirish, ularning mustaqil ishlash ko'nikmalarini kuchaytirish hamda o'qituvchining faoliyatini samarali boshqarish imkonini beradi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish nafaqat texnik vositalarni o'zlashtirish, balki ulardan samarali foydalanish madaniyatini

shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Bu esa ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning o'zlari ham raqamli ko'nikmalarni muntazam ravishda yangilab borishlarini talab etadi. Shu sababli, o'qituvchilar uchun raqamli pedagogik mahoratni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlarni yo'lga qo'yish zarur.

Bo'lajak mutaxassislarining raqamli kompetensiyalarini shakllantirish – bu zamonaviy ta'lim tizimini raqamli transformatsiyaga moslashtirishning ajralmas tarkibiy qismidir. Mazkur maqolada raqamli kompetensiyalar orqali kasbiy mahoratni rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari, ularning ta'lim jarayonida qo'llanish mexanizmlari va samaradorligini oshirish yo'llari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar o'qitish samaradorligini oshirish, talabalarda mustaqil izlanish, tahliliy fikrlash va muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Raqamli vositalar yordamida o'qitish o'quv jarayonini individuallashtirish, ta'lim resurslariga erkin kirish, interaktiv muhitda fikr almashish imkonini yaratadi.

Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalar nafaqat axborot manbai sifatida, balki o'qitishning faol vositasi sifatida ham qo'llaniladi. Shuning uchun pedagogik jarayonda zamonaviy raqamli texnologiyalarni to'g'ri tanlash, ularni o'quv maqsadlariga mos holda integratsiya qilish muhim ahamiyatga ega. Quyida raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda samarali natija beruvchi ayrim texnologik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Bugungi kunda o'quv jarayonida web-illovalar juda muhim vositaga aylandi. "Web-ilova" deganda – brauzer orqali ishlaydigan, internetga ulangan har qanday qurilmada erkin foydalanish mumkin bo'lgan dasturiy ta'minot tushuniladi. Bu turdagi ilovalar o'quvchilarga materialni qayerda bo'lmasin o'zlashtirish, topshiriqlarni bajarish, hamkorlikda ishlash imkonini beradi.

Masalan, o'qituvchi mashg'ulotni

rejalashtiradi: talabalar web-ilovaga kirib, taqdim etilgan materialni ko'rib chiqadi, keyin mustaqil topshiriqni bajaradi va ilova orqali natijalarni jo'natadi. Shuningdek, talabalar jamoaviy loyiha ustida ishlashlari mumkin – har biri o'z kompyuteridan yoki planshetidan qatnashadi. Bu jarayon o'quvchilarda axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash kabi raqamli kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Web-illovalarning afzalliklari quyidagilar:

- O'qitish jarayonini moslashuvchan qilishi – istalgan vaqtda va istalgan joyda foydalanish imkoniyati;
- Resurslar hajmini va turini kengaytirish – video, audio, testlar, forumlar va boshqa interaktiv vositalar;
- O'qituvchiga talabning faoliyatini kuzatish, baholash va zarurat tug'ilganda individual yordam ko'rsatish imkonini beradi.

Albatta, bu jarayonda texnik jihatlar ham dolzarb: barqaror internet aloqasi, qurilmalar bilan ishlash muammolari, foydalanuvchilarning texnologiyaga moslashish kabi. Ammo umuman olganda, web-illovalar bo'lajak mutaxassislar tayyorlashda juda samarali vositadir.

WebQuest – bu internet manbalaridan foydalangan holda talabalarni mustaqil izlanishga, tahliliy va ijodiy fikrlashga yo'naltiradigan ta'lim metodi. WebQuest metodi o'qituvchi tomonidan berilgan vazifa, internetdagi resurslar va jarayon bosqichlari orqali tashkil etiladi. Talabalar muammoni hal qilish uchun turli onlayn manbalardan foydalanadilar, yakunda topilgan natijalarni taqdim etadilar.

Misol uchun: muhandislik yo'nalishida talabalaryangi ishlab chiqarish texnologiyalari bo'yicha WebQuest olib boradilar. O'qituvchi: "Sizga ishlab chiqarish jarayonini raqamli vositalar bilan optimallashtirish bo'yicha loyiha beriladi" deb e'lon qiladi. Talabalar internetda ma'lumot to'plab, zamonaviy texnologiyalarni o'rganadilar, loyihani asoslab taqdimot tayyorlaydilar. Shu orqali ular: mustaqil izlanish, internetdagi axborotni tanlash va filtr qilish, o'z fikrini asoslab himoya qilish kabi kompetensiyalarni rivojlantiradilar.

WebQuest metodida quyidagi bosqichlar mavjud:

- Kirish (muammo bilan tanishtirish)
- Vazifa (talabalar nima qilishlari kerakligi)
- Resurslar (internet manbalariga yo'llanma)
 - Jarayon (qanday ishlash, guruhlar)
 - Natijalar (loyiha, taqdimot)
 - Baholash (o'qituvchi va talabalar tomonidan refleksiya).

Ta'lim jarayonida WebQuest metodini qo'llash bo'lajak mutaxassislarni faollashtiradi, ularni izlanishga turtki beradi va internetga bog'liq raqamli muhitda ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Mobil qurilmalar – smartfon yoki planshetlar – yordamida o'qitish bugungi kunda keng qo'llanilmoqda. Bu usul talabalarga uyda, yo'lda, ijtimoiy muhitda ham o'rganish imkonini yaratadi. Mobil ilovalar yordamida tez va samarali o'rganish jarayoni tashkil etilishi mumkin.

Misol: talabalar mobil ilovada qisqa testlar bajaradilar, audio yoki video darslarni ko'radilar, ilova orqali guruh ichida suhbatlashadilar yoki muammolarni muhokama qiladilar. O'qituvchi esa mobil ilovadan kelayotgan ma'lumotlarni tahlil qilib, qaysi talabalar qo'shimcha yordamga muhtojligini aniqlaydi.

Mobil ta'limning afzalliklari:

- Moslashuvchanlik: talabalar o'z vaqtida va o'z joyida o'rganishlari mumkin;
- Faollikni oshirish: mobil qurilma bilan ishlash o'quvchilarda motivatsiyani kuchaytiradi;

- Multimedia imkoniyatlari: video, animatsiya, o'yin shaklidagi testlar;
- O'zlashtirish sur'atini o'ziga moslashtirish: ilova orqali sekinroq yoki tezroq o'rganish mumkin.

Biroq bu usulda ham salbiy jihatlar bor — ekran vaqti ko'payishi, internetga bog'liqlik, qurilma imkoniyatlaridan cheklangan muhitda foydalanish. Lekin raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish nuqtayi nazaridan mobil ilovalar juda foydalidir.

So'nggi yillarda ta'lim muhitiga kirib kelayotgan eng ilg'or texnologiya - sun'iy intellekt (SI). SI asosidagi tizimlar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini tahlil qilib, mos o'quv yo'nalishini taklif etadi. Bu "adaptiv o'qitish" deb ataladi va ta'lim jarayonini ancha zamonaviylashtiradi. Misol tariqasida: talaba dastlab diagnostik testdan o'tadi, SI platformasi uning qaysi mavzuda zaifligini aniqlaydi, keyin unga qo'shimcha tushuntirishlar, misollar va mashqlar taqdim etiladi. Shuningdek, talabaning o'z javoblari, ishlash sur'ati va o'zlashtirish darajasi doimiy ravishda tahlil qilinib boriladi va o'qitish yo'nalishi moslashtiriladi.

SI texnologiyalarining asosiy foydalari:

- Individuallashtirilgan o'quv yo'nalishi: har bir talaba o'z pozitsiyasiga mos o'rganadi;
- Real vaqt rejimida teskari aloqa va diagnostika: nima noto'g'ri bo'layotganini aniqlash;
- O'qituvchining yukini kamaytirish, chunki ko'p tashkiliy va diagnostik ishlar avtomatlashtiriladi;
- Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi – tahliliy fikrlash, moslashuvchanlik, texnologiyalar bilan ishlash.

Lekin, AI bilan ishlashda e'tibor beriladigan jihatlar ham bor: ma'lumotlar maxfiyligi, algoritmlarning adolatligi va o'qituvchining roli cheklanmasligi lozim.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligi, raqamli savodxonligi va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalari ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini belgilovchi

asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli ta'lim tizimida zamonaviy raqamli yondashuvlar, interaktiv platformalar va sun'iy intellektga asoslangan o'quv vositalarini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot jarayonida o'rganilgan web-illovalar, WebQuest metodikasi, mobil ta'lim va sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalar bo'lajak mutaxassislarining raqamli kompetensiyalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lishi isbotlandi. Ayniqsa, web-illovalar yordamida talabalarga mustaqil o'rganish, hamkorlikda ishlash, o'zlashtirish jarayonini monitoring qilish imkoniyatlari yaratiladi. Bu esa ularni real ishlab chiqarish muhiti va zamonaviy ish joylaridagi raqamli jarayonlarga tayyorlaydi.

WebQuest metodi talabalarda ijodiy fikrlash, mustaqil izlanish va muammoli vaziyatni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Internet resurslari bilan ishlash, ishonchli manbalarni tanlash va o'z g'oyasini mantiqan asoslab berish – bu metodning asosiy natijalaridan biridir. Shuningdek, bu yondashuv talabalarni o'z ta'limiga mas'uliyat bilan qarashga, jamoaviy muhokama va natija yaratishga o'rgatadi.

Mobil illovalar yordamida o'qitish esa o'quv jarayonini yanada moslashuvchan va foydalanuvchi markazli qiladi. Talabalar istalgan joyda o'qish, topshiriq bajarish yoki bilimni sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'limni shaxsiylashtirish, o'zlashtirish tezligini nazorat qilish hamda uzluksiz o'rganish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Eng ilg'or yo'nalishlardan biri – sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini ta'limga joriy

etishdir. SI asosida ishlovchi o'quv tizimlari o'quvchi faoliyatini tahlil qiladi, individual tavsiyalar beradi va moslashtirilgan o'quv yo'nalishini shakllantiradi. Bu nafaqat o'quv samaradorligini oshiradi, balki o'qituvchining yukini yengillashtirib, tahliliy va metodik faoliyatga ko'proq vaqt ajratish imkonini beradi. Shu tariqa, sun'iy intellekt inson omilini to'ldiruvchi, o'qitish sifatini oshiruvchi vosita sifatida qaralishi lozim. Yuqoridagi yondashuvlarning barchasi ta'lim jarayonida raqamli kompetensiyalarni tizimli shakllantirish zarurligini ko'rsatadi. Faqatgina texnik vositalarni o'qitishda qo'llash emas, balki ularni didaktik jihatdan to'g'ri integratsiya qilish – ya'ni maqsadga yo'naltirilgan, bosqichma-bosqich, natijaga yo'naltirilgan tarzda qo'llash muhim.

Shunday qilib, bo'lajak mutaxassislarining kasbiy mahoratini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar – web-illovalar, WebQuest, mobil ta'lim va sun'iy intellekt – o'quv jarayonini innovatsion bosqichga olib chiqadi. Bu texnologiyalar ta'limning interaktivligini oshiradi, bilimni amaliyot bilan bog'laydi va talabalarning o'zini o'zi rivojlantirishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi. Kelajakda ta'lim tizimida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodik qo'llanmalar, o'quv dasturlari va o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlari yanada takomillashtirilishi lozim. Chunki raqamli dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yurituvchi mutaxassisni tayyorlash – bu faqat texnik tayyorgarlik emas, balki innovatsion fikrlash, muammoga ijodiy yondashish va yangi texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish madaniyatini shakllantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-sonli Farmoni. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.10.2020-y., 06/20/6079/1349-son.
2. Aripov M.E., Muxammadiyeva D.T. Informatika va axborot texnologiyalari. – Toshkent: "Noshir", 2011. – 320 b.
3. Muslimov N.A., Sharipov Sh.S., Qo'ysinov O.A. Maxsus fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2015. – 212 b.

MUHANDIS KADRLAR TAYYORLASHDA KASBIY TA'LIMNING O'RNI

Shakirov Elyor Boribayevich,
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Kasbiy ta'lim agentligi bosh mutaxassisi

Annotatsiya:

Muhandis kadrlar milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kasb-hunar ta'limi esa nazariy bilimni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish orqali zamonaviy muhandislarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari, xorijiy tajribalar, mehnat bozori tahlillari asosida kasb-hunar ta'limining muhandislar tayyorlashdagi roli tahlil qilinadi hamda takliflar beriladi.

Kalit so'zlar:

muhandislik, kasbiy ta'lim, korxonalar va tashkilot, mehnat bozori, kadrlar tayyorlash, xorijiy tajriba.

Аннотация:

Инженерные кадры имеют решающее значение для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. Профессиональное образование играет важную роль в подготовке современных инженеров, сочетая теоретические знания с практическими навыками. В данной статье анализируется роль профессионального образования в подготовке инженеров на основе законодательных актов Республики Узбекистан, зарубежного опыта и анализа рынка труда, а также даются соответствующие рекомендации.

Ключевые слова:

инженерное дело, профессиональное образование, предприятие и организация, рынок труда, подготовка кадров, зарубежный опыт.

Abstract:

Engineering personnel play a decisive role in ensuring the competitiveness of the national economy. Vocational education is crucial in preparing modern engineers by integrating theoretical knowledge with practical skills. This article analyzes the role of vocational education in engineering training based on the legislative acts of the Republic of Uzbekistan, foreign experience, and labor market analysis, and provides relevant recommendations.

Key words:

engineering, vocational education, enterprise and organization, labor market, workforce training, foreign experience.

Kirish. Bugungi kunda texnologik transformatsiya jarayonlari muhandis mutaxassislariga bo'lgan talabni yanada oshirdi. Muhandislar innovatsion yechimlar yaratish, sanoat jarayonlarini modernizatsiya qilish va raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali faoliyat yuritish uchun muhim resurs sanaladi. Shu munosabat bilan, kasb-hunar ta'limi tizimini takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024-yil 20-iyun kuni "Inno" innovatsion o'quv-ishlab chiqarish texnoparkiga tashrif buyurib, muhandislik sohalarida kadrlar tayyorlash va oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish masalalari yuzasidan

videoselektor yig'ilishini o'tkazdi. Ushbu yig'ilishda "tarmoq – korxonalar – oliygoh" zanjiri asosida har bir oliygohga sanoat hamkori belgilab berilishi qayd etildi. Barcha muhandislik oliygohlari hamkor korxonalarida kafedralar ochishi va dual ta'limni yo'lga qo'yishi, bunda korxonalar kafedralarni jihozlash, talabalarning amaliyoti va bitiruv kursdagi ta'limi to'liq hamkor korxonalarda tashkil qilinishi, shuningdek, tarmoq vazirlik va korxonalar tizimida 32 ta tarmoq kengashlari tashkil qilinishi, ular oliygohlar bilan texnika sohalaridagi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilashi va buyurtmachi bo'lishi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-sentabrdagi PQ-278-son qarori "Yangi avlod muhandislarini tayyorlash va

muhandislik ta'limini rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida" qabul qilingan bo'lib, u mamlakatda muhandislik ta'limini tizimli ravishda isloh qilish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda amaliyot bilan uzviy bog'lash bo'yicha chora-tadbirlarni belgilaydi. Ushbu qaror orqali muhandislar tayyorlash bo'yicha milliy

strategiya ishlab chiqilishi, zamonaviy ta'lim tizimlari joriy etilishi, ish beruvchilar bilan hamkorlik mexanizmlari mustahkamlashi belgilangan. Qaror bilan Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab tajribasi asosida muhandislik maktablari tashkil etiladigan o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlari belgilandi.

T/r	Hududlar	O'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlari nomi	Yangidan tashkil etiladigan muhandislik maktablari nomi
1.	Qoraqalpog'iston Respublikasi	Nukus raqamli texnologiyalar texnikumi	Nukus shahridagi muhandislik maktabi
2.	Andijon viloyati	Andijon transport texnikumi	Andijon shahridagi muhandislik maktabi
3.	Buxoro viloyati	Buxoro davlat texnika universiteti akademik litseyi	Buxoro shahridagi muhandislik maktabi
4.	Jizzax viloyati	Jizzax politexnika instituti akademik litseyi	Jizzax shahridagi muhandislik maktabi
5.	Qashqadaryo viloyati	Qarshi davlat texnika universiteti 1-son akademik litseyi	Qarshi shahridagi muhandislik maktabi
6.	Navoiy viloyati	Navoiy yuridik texnikumi	Navoiy shahridagi muhandislik maktabi
7.	Namangan viloyati	Namangan davlat texnika universiteti 1-son akademik litseyi	Namangan shahridagi muhandislik maktabi
8.	Samarqand viloyati	Samarqand arxitektura-qurilish texnikumi	Samarqand shahridagi muhandislik maktabi
9.	Sirdaryo viloyati	Sobiq Mirzaobod texnologiyalar texnikumi	Yangiyer shahridagi muhandislik maktabi
10.	Surxondaryo viloyati	Jarqo'rg'on qurilish va transport texnikumi	Termiz shahridagi muhandislik maktabi
11.	Toshkent viloyati	Toshkent viloyati pedagogika texnikumi	Olmaliq shahridagi muhandislik maktabi
12.	Farg'ona viloyati	Farg'ona soliq texnikumi	Farg'ona shahridagi muhandislik maktabi
13.	Xorazm viloyati	Urganch shahar 1-son politexnikumi	Urganch shahridagi muhandislik maktabi

1-jadval. Muhandislik maktablari tashkil etiladigan o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlari.

O'zbekistonda mehnat bozori ehtiyojlari asosida tayyorlangan muhandislar talabi oshmoqda. Ko'pgina korxonalar mutaxassislaridan amaliy ko'nikmalarni ham talab qiladi, chunki sanoat ishlab chiqarish jarayonlariga kirish va samarali ishlash uchun mustahkam amaliy asos zarur. Amaliyotlar, stajirovkalar va ishlab chiqarish bo'yicha vazifalar o'quvchilarga real sanoat sharoitida bilim sinash imkonini beradi. Xorijiy davlatlarda, xususan Xitoy va Germaniyada kasb-hunar ta'limi tizimlari muhandislar

tayyorlashda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Masalan, Germaniyada dual ta'lim modeli bo'yicha talabalar o'qish bilan birga sanoat korxonalarida amaliyot o'tadilar, bu esa ularning ish bozoriga tayyorligini oshiradi. Singapurda esa muhandislik bo'yicha kasb-hunar dasturlari ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirilgan bo'lib, o'quvchilarning texnik ko'nikmalari real loyiha asosida shakllantiriladi. Bu yondashuvlar O'zbekiston uchun ham namunali tajriba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

2-jadval. Muhandis kadrlarini tayyorlashda kasb-hunar ta'limi mexanizmlari.

Mexanizm turi	Asosiy tarkibiy elementlar	Vazifasi	Kutilayotgan natija
Institutsional mexanizmlar	Qonunchilik, strategik hujjatlar	Ta'limni normativ asosda tartibga solish	Uzluksiz va sifatli ta'lim
Amaliyot mexanizmlari	Ishlab chiqarish bilan hamkorlik	Nazariy bilimni amaliyotga yo'naltirish	Amaliy ko'nikmalar
Raqamli boshqaruv	Digital platformalar	Ta'limdagi modern texnologiyalar	Raqamli kompetensiyalar
Monitoring va baholash	KPI, indikatorlar	Tayyorlangan kadr sifatini o'lchash	Natijaga yo'naltirilgan boshqaruv

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy muhandis tayyorlashda kasb-hunar ta'limining roli juda muhim. Institutsional qo'llab-quvvatlash, qonunchilik islohotlari, ishlab chiqarish bilan integratsiya - bu jarayonning ajralmas qismlaridir. Xorijiy tajribalar esa bunday mexanizmlarni yanada samarali qilish uchun model bo'la oladi.

Xulosa. Kasb-hunar ta'limi muhandis kadrlarini tayyorlashda strategik rol o'ynaydi. Milliy qonunchilik hujjatlari, xususan PQ-278-son qaror, bu sohadagi islohotlarni kuchaytiradi hamda ta'lim tizimini mehnat bozoriga moslashtiradi. Integratsiyalangan yondashuvlar orqali muhandis tayyorlash samaradorligini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PQ-278-son qaror. "Yangi avlod muhandislarini tayyorlash va muhandislik ta'limini rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida." 08.09.2025.
2. Busemeyer, M.R., Trampusch, C. The German Dual System in Comparative Perspective. New York: Routledge, 2012.
3. Humstudios. Preparation of Future Engineers in Vocational Education in China. Volume 12, Issue 4, 2024. humstudios.com.ua.
4. Internet manbasi: Muhandislik bo'yicha ta'lim sifati va iqtisodiyot rivojining asosi. <https://uza.uz/oz/posts/muhandislik-boyicha-talim-sifati-iqtisodiyot-rivojining-asosi>.
5. Internet manbasi: Kun.uz. Kasb-hunar ta'limini modernizatsiya qilish va mehnat bozori ehtiyojlari.

MAMLAKATIMIZDA MEHNAT BOZORI TALABI BILAN UYG'UNLASHGAN KASBIY TA'LIM TIZIMINING YANGI QIYOFASI YARATILMOQDA

Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya:

Mazkur maqolada mehnat bozori talablari asosida kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda kasbiy ta'lim mazmunini ish beruvchilar ehtiyojlariga moslashtirish, amaliyotga yo'naltirilgan va dual ta'lim elementlarini joriy etishning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar:

kasbiy ta'lim, mehnat bozori, kompetensiyaviy yondashuv, dual ta'lim, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, ish beruvchilar ehtiyojlari, kadrlar tayyorlash, ta'lim sifati.

Аннотация:

В данной статье проанализированы научно-теоретические основы совершенствования системы профессионального образования на основе требований рынка труда. В исследовании раскрывается значение адаптации содержания профессионального образования к потребностям работодателей, а также внедрения практико-ориентированных и дуальных элементов обучения.

Ключевые слова:

профессиональное образование, рынок труда, компетентностный подход, дуальное образование, практико-ориентированное обучение, потребности работодателей, подготовка кадров, качество образования.

Abstract:

In this article, the scientific and theoretical foundations for improving the vocational education system based on labor market requirements are analyzed. The study highlights the importance of aligning the content of vocational education with employers' needs, as well as implementing practice-oriented and dual education elements.

Key words:

vocational education, labor market, competency-based approach, dual education, practice-oriented learning, employers' needs, workforce training, education quality.

Kirish. Ichki va tashqi mehnat bozorida malakali mutaxassislariga bo'lgan talabning ortib borishi kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishga ehtiyoj to'g'adiradi. O'zbekistonda ham bu jarayon faol amalga oshirilmoqda. Biz buni Davlat rahbari tomonidan katta e'tibor berilib kelinayotganligidan ko'rishimiz mumkin. 2025-yil 26-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida kasbiy ta'lim tizimiga alohida to'xtalib, 2026 yilda amalga oshiriladigan eng muhim 6 ta ustuvor yo'nalishning to'rtinchi ustuvor yo'nalish sifatida – kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish ekanligini belgilab berdi.

Davlatimiz rahbari to'rtinchi ustuvor yo'nalish sifatida kasbiy ta'lim sohasiga to'xtalar ekan, hozirgi vaqtda yangi texnologiyalar, raqamlashtirish va

sun'iy intellekt ta'sirida dunyoda ish o'rinlarining soni, shakli va mazmuni keskin o'zgarayotganligi, yaqin besh yilda mavjud kasblarning 30 foizi to'liq avtomatlashtirilishi, 50 foizi bo'yicha esa yangi malakalar talab qilinishini ta'kidlab o'tdi.

Shuningdek, endi mamlakatimizning mehnat bozori mutlaqo yangi arxitektura asosida – kasb, malaka, texnologiya va ta'limni birlashtiradigan yagona mexanizm sifatida ishlashi zarurligi ta'kidlandi.

Kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish bevosita ish beruvchi korxonalar va tashkilotlarning ishtiroki bilan chambarchas bog'liqdir.

Murojaatnomada ushbu masalaga ham alohida to'xtalib o'tilib, ish beruvchilarni kasbiy ta'lim sohasiga jalb qilishning jozibadorligini oshirish maqsadida, "dual ta'lim" asosida o'qitishni samarali tashkil qilgan korxonalarga 7 yil muddatga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratilishi, tadbirkorlik reytingida qo'shimcha 5 ball

berilishi, shuningdek, korxonalar ishga olgan texnikum o'quvchisi uchun 1 foizli ijtimoiy soliq imtiyozi yana uch yilga uzaytirilishi ta'kidlandi.

Shuningdek, 2026-yildan boshlab texnikumlarda ta'lim olayotgan 100 ming o'quvchiga ilk bor stipendiya to'lanishi, "a'lo" baholarga o'qiyotgan, tanlagan kasbini puxta egallayotgan o'quvchilarga esa oshirilgan miqdordagi stipendiyalar berilishi kasbiy ta'limning mutlaqo yangi qiyofasini yaratishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Mehnat bozori talabi bilan uyg'unlashgan kasbiy ta'lim tizimi Germaniya, Avstraliya va Shvetsariya kabi mamlakatlarida keng rivojlangan. Avstraliyalik olim Stephen Billettning ta'kidlashicha kasbiy o'qitish jamoaviy, real ish sharoitida o'rganishni o'z ichiga olishi kerak. O'quvchi va xodimning ishlab chiqarish jarayonidagi o'rganishi bilimlarni tahlil qilishdan ko'ra ko'proq natija beradi.

Germaniyalik olim Dieter Euler esa o'zining tadqiqotlarida bu modelning muvaffaqiyat siri texnikumdagi nazariy ta'lim bilan korxonada ichidagi amaliy mashg'ulotlarni tizimli uyg'unlashtirishda ekanligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra bunday tizim o'quvchilarni mehnat bozoriga silliq kirib borishini ta'minlaydi, biroq u muvaffaqiyatli ishlashi uchun mahalliy ishlab chiqarish sektori bilan yaqin hamkorlik talab etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot ishida mehnat bozori talabi bilan uyg'unlashgan kasbiy ta'lim tizimining yangi qiyofasi yaratish masalalari tahlil qilingan.

Maqolada empirik, statistik, guruhlashtirish, qiyosiy va dinamik tahlil usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar.

O'tgan yillar davomida kasbiy ta'lim sohasida bir qancha islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ta'lim bilan ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlashda ishtirok etayotgan ish beruvchilarni yetarli darajada rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yilmaganligi bois korxonalar (tashkilot)larni ta'lim jarayonlariga jalb qilish yetarlicha amalga oshmadi.

Bizga ma'lumki kasbiy ta'lim jarayonlariga potensial ish beruvchilarni jalb qilmasdan turib ta'lim sifatini ta'minlash to'g'risida so'z ochib bo'lmaydi.

Bir so'z bilan aytganda, kasbiy ta'limda sifatni ta'minlash ish beruvchi korxonalar (tashkilot)lar bilan chambarchas bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori kasbiy ta'lim kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan islohotlarni izchil amalga oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu qaror kasbiy ta'lim tizimida ish beruvchilarni jalb qilishga keng yo'l ochib berish bilan birga, ularni rag'batlantirish chora-tadbirlarini ham amalga oshirishga xizmat qiladi.

Bu borada ish beruvchilarning ham mavqeyi oshirilib, ularni rag'batlantirish mexanizmlari belgilandi.

Xususan, mazkur qaror bilan dual ta'lim shaklini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilandi.

Jumladan, 2026/2027-o'quv yilidan boshlab dual ta'lim shaklida ta'lim olayotgan yoshlarga stipendiya to'lash yo'lga qo'yiladi.

Shuningdek, o'quvchining dual ta'lim shaklida tahsil olgan davri uning umumiy mehnat stajini hisoblashda inobatga olinadi.

Dual ta'lim ulushini 9 foizdan 40 foizga yetkazish belgilanganligi ham kasbiy ta'lim tizimida dual ta'lim shaklining o'rni muhim ekanligini isbotidir.

Bizga ma'lumki, dual ta'lim shakli orqali tayyorlangan o'rta bo'g'in kadrlar ishlab chiqarishga tez moslasha oladi, bu esa korxonalarning ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, dual ta'lim tizimi joriy qilingan muassasalar bitiruvchilarining ish bilan ta'minlanish darajasi 85–90% gacha yetishi mumkin.

Tadqiqotimizning asosiy maqsadi ham ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rag'batlantirish orqali malakali kadrlar tayyorlashning jozibadorligini oshirish yo'nalishlaridir.

Tahlillarimiz shuni ko'rsatmoqdaki,

ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlashda – dual ta'lim shaklini rivojlantirishni kengaytirish, bu borada ish beruvchilarni rag'batlantirish orqaligina amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Zero kasbiy ta'limda ta'lim sifatini ta'minlash – dual ta'lim shaklini takomillashtirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Shuningdek, kasbiy ta'lim muassasalarida zamonaviy kasbiy standartlar asosida o'quv reja va fan dasturlarini ishlab chiqish, ta'lim jarayoniga tajribali soha mutaxassislarini jalb etish bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Bu esa ularning mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishi va tez ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosa va takliflar. Mehnat bozori talablariga moslashtirilgan kasbiy ta'lim tizimi mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Kasbiy ta'limda amaliylik, ish beruvchilar bilan hamkorlik va kompetensiyaviy yondashuvni kuchaytirish orqali yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish mumkin. Bu esa

yoshlarning bandligini ta'minlash va milliy mehnat bozorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni bildiramiz.

Texnikumlarda dual ta'lim shaklida ta'lim olayotgan o'quvchilar, shuningdek, bitiruvchilar bandligini ta'minlagan tadbirkorlarga "Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi" platformasida rag'batlantiruvchi (5 ballgacha) ballar berish.

Texnikumlarni milliy reyting natijalari asosida rag'batlantirish tizimini joriy etish.

Texnikumlarda "investor – tarmoq – texnikum" zanjiri asosida dual ta'lim shaklini yo'lga qo'yish.

Kasbiy ta'lim sohasida "Eng faol hamkor korxonalar" milliy tanlovini yo'lga qo'yish.

Kasbiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qiluvchi korxonalar uchun soliq yengilliklarini joriy etish.

Hududlardagi kasbiy ta'lim muassasalari mahalliy mehnat bozori ehtiyojini inobatga olib rivojlantirish, mehnat bozorida talab va taklifning real ahvolini hududiy darajada aniqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 23-oktyabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-190-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 23-oktyabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabrdagi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida so'zlagan nutqi.
4. D.Euler. Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2013. – 75 p.
5. R.Holzmann. Building Better Formal TVET Systems: Principles and Practice. – Washington, D.C.: World Bank, 2016. – 132 p.
6. M.Tessaring, P. Werquin. Training for a Changing Economy: The Role of Work-Based Learning. – Luxembourg: Cedefop Publications, 2009. – 104 p.
7. <https://lex.uz>.
8. <https://edu.uz>.

KASBIY TA'LIMDA NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI ASOSIDA DUAL TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

G'affarov Feruz Xasanovich,

Toshkent shahridagi Puchon universiteti akademik masalalari bo'yicha prorektori,
pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

Annotatsiya:

Mazkur maqolada kasbiy ta'lim tizimida nazariya va amaliyotni integratsiyalashtirish orqali dual ta'limni joriy etish va rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Xorijiy, xususan Germaniya dual ta'lim tizimi tajribasi asosida kasbiy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak mutaxassislarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda integratsiyalashgan ta'limning tashkiliy-pedagogik jihatlari, nazariya va amaliyotning uzviy bog'liqligi, ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish omillari asoslab berilgan. Maqolada dual ta'limning kasbiy ta'lim sifatiga ta'siri va uni amaliyotga joriy etish zarurati ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar:

kasbiy ta'lim, dual ta'lim, integratsiya, nazariya, amaliyot, professional kompetensiya, ta'lim sifati, ishlab chiqarish, o'quv jarayoni, ta'lim tizimi, pedagogik integratsiya, mutaxassis tayyorlash, xorijiy tajriba, ta'lim samaradorligi, hamkorlik.

Аннотация:

В статье рассматриваются вопросы развития дуальной системы обучения через интеграцию теории и практики в профессиональном образовании. На примере зарубежного опыта, в частности немецкой дуальной системы, анализируется значение сотрудничества профессиональных образовательных учреждений и промышленных предприятий. Рассмотрены организационно-педагогические аспекты интегрированного обучения, взаимосвязь теории и практики, а также факторы повышения эффективности образовательного процесса. Подчеркивается влияние дуального обучения на формирование профессиональных компетенций будущих специалистов и необходимость его внедрения на практике.

Ключевые слова:

профессиональное образование, дуальное обучение, интеграция, теория, практика, профессиональная компетенция, качество обучения, производство, учебный процесс, образовательная система, педагогическая интеграция, подготовка специалистов, зарубежный опыт, эффективность обучения, сотрудничество.

Abstract:

The article explores the development of the dual education system through the integration of theory and practice in vocational education. Based on international experience, particularly the German dual system, the significance of collaboration between vocational institutions and industrial enterprises is analyzed. Organizational and pedagogical aspects of integrated education, the interrelation of theory and practice, and factors enhancing the efficiency of the educational process are discussed. The impact of dual education on the formation of professional competencies in future specialists and the necessity of its practical implementation are highlighted.

Key words:

vocational education, dual education, integration, theory, practice, professional competence, education quality, production, learning process, education system, pedagogical integration, specialist training, international experience, educational efficiency, collaboration.

Kirish. Dunyoda, shu jumladan ta'lim va tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirishda sodir bo'layotgan ulkan islohotlar zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, o'qitish uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash

borasida tizimli ishlar amalga oshirishda yuksak samaralar bermoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatdiki, kasbiy ta'limda integratsiyalashgan ta'lim orqali nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasini samarali shakllantirishga erishiladi.

Zamonaviy ta'limda nazariya va amaliyot tendensiyasini yanada rivojlantirishda ta'limning integrativ tashkiliy funksiyasini kengaytirish, o'qitish metodikalarini takomillashtirish, bo'lajak mutaxassisning shaxsiy va kasbiy muhim sifatlarni shakllantirish kabi integratsion jarayonlar muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar tahlili. Integratsiya atamasidan u yoki bu uyg'unlashtiruvchi jarayonlarni ifodalovchi hodisalarni tasvirlashda foydalaniladi. Bilimlar uyg'unligi asoslarining turlarini tasniflashga oid qarashlar mavjud. Bunda, ayniqsa, metodologik, ontologik, gnoseologik va ijtimoiy asoslar o'zaro farqlanadi [1].

Kasbiy ta'limda mutaxassislarni tayyorlashda nazariy va amaliy ta'lim dasturlarini integratsiyalashtirishda Germaniyaning dual o'qitish tizimi yaxshi natija beradi. Dual tizimi kadrlar siyosati uchun samarali va tejamkor tizim hisoblanadi. Ta'lim olish amaliyotga qanchalik yaqin bo'lsa, korxonada va o'quvchi uchun shunchalik katta foyda beradi.

Dual ta'lim tizimining elementlariga asoslangan ta'lim muassasasi va korxonada mutaxassislari tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan o'quv dasturlari professional ahamiyatga ega bo'lgan kompetensiyalarning muvaffaqiyatli rivojlanishiga yordam beradi.

O'quv tizimida dual ta'lim – ta'limda o'quv jarayoni mahorat bilan yo'naltirilgan nazariy va amaliy qismlarini tashkil etishga ko'ra, xorijiy tadqiqotchilarga tegishli ta'riflarni berish mumkin.

A.G.Fedotova tomonidan "korxonalarining o'quvchilar kasbiy ta'limida bevosita ishtirok etishiga asoslangan o'qitishning ushbu tizimi ishlab chiqarish tajribasiga ega bo'lgan yuqori malakali yosh mutaxassislarni tayyorlashning samarali usuli" ekanligi, dual ta'lim tizimi talabalarni ishlab chiqarish talablariga mutaxassislarning darajasi va sifatiga eng yuqori darajada mos holda tayyorlash imkonini berishi [2], V.A.Teshev esa "dual ta'lim muhiti ma'lumotlarning yetishmasligi va amaliy mashg'ulotlarning yomonligi tufayli yuzaga keladigan boshqa o'qitish shakllari uchun ish joyiga muqarrar stressiz kirishishni

ta'minlashi" [3], D.A.Toropovning kasb ta'limi sifatini ta'minlash uchun shart-sharoitlarni aniqlashga bag'ishlangan dissertatsiyasida esa [4] dual tizim kelajakda ishda kasbiy moslashishi uchun o'quvchilarda kasbiy, amaliy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish zarurligi ta'kidlab o'tilgan.

Muhokama. Ta'lim va korxonada o'rtasidagi sheriklik doirasida amalga oshirilgan ikki tomonlama ta'lim, professional ta'lim o'quvchilariga ishlab chiqarish sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashish, kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lish, korxonaning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish va uning korporativ madaniyati hamda qadriyatlariga taqlid qilish imkonini beradi.

Boshqa tomondan, shuni ta'kidlash kerakki, professional ta'limning ikki tomonlama shaklini o'ziga xos xususiyatlari, kasb-hunar ta'limi muassasalarining marketing faoliyati funksiyalarini o'z ichiga olgan kasb-hunar ta'limi menejmentining mavjud tashkilot tizimida kelajakda malakali ishchilarni to'liq tayyorlash imkoniyatini beradi.

Shu bilan birga, dual ta'limning ham tashkiliy, ham pedagogik jihatlarini, xususan, ishlab chiqarishda o'smirlarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini, ta'limning har bir bosqichida o'quv tarkibini tanlashga alohida yondashuvni hisobga olish kerak. Pedagogikaning ahamiyatli asoslariga rioya qilish kerak: rozilik, birlik va ustuvorlik, unga asoslangan mahorat va bilim. [5].

“

Kasbiy ta'limning pedagogik maqsadi o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirish, ularni natijaviy va miqdoriy baholarda ifodalash bo'lib, ta'limning maqsadi va yakuniy natijasi o'rtasidagi munosabatni aks ettiradi. Maqsad – talabalarning kasbiy va pedagogik vazifalarni hal qilishga motivasion tayyorligini va malakali ish sohasini rivojlantirishdan iborat.

”

Dastlab biz professional pedagogikaning nazariyasi va real tushunchalariga e'tibor qaratdik.

Nazariya – malakali o'qituvchi tayyorlash mavzulari bo'yicha nazariy bilimlarni o'z ichiga olgan muayyan mazmundagi tizimlashtirilgan axborotlar majmuasidir. Nazariy bilimlar talabalar tomonidan ma'ruzalar, taqdimotlar, turli manbalardan o'qish, raqamli ta'lim manbalari va o'z-o'zini o'rganish orqali shakllanadi.

Amaliyot – bu o'qituvchi va o'quvchilarning mashg'ulotda birgalikdagi faoliyati, o'qituvchi faoliyatining turlari, kasbiy muammolarni o'rgatish va hal qilish, ta'lim jarayonida haqiqiy kasbiy vaziyatlarni modellashtirishdir. Amaliyotning mazmuni quyidagilarni: amaliy mashg'ulotlar, seminarlarda, amaliyotlarda o'quvchilarni kasbiy tayyorlashning faol usullari: treninglar, o'yinlar, o'qituvchi va o'quvchi rollarini bajarish, interaktiv mashg'ulotlar, o'qituvchining ko'rsatmasi bo'yicha mustaqil ishlash, ishbilarmonlik o'yinlari va h.k. o'z ichiga oladi.

Amaliyot davrida o'quv faoliyatini tashkil etishning individual, guruhli, frontal shakllari, doimiy kompozitsion juftlikda, o'zgaruvchan tarkibli juftlikda ishlash shakllaridan foydalaniladi.

Muvofiqlik tamoyili tizimdagi barcha elementlarning tartibligi va izchilligini, kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining mantig'ini nazarda tutadi, tizim tarkibida harakatlar ketma-ketligi orqali amalga oshiriladi. Nazariy tadqiqotlar jarayonida aniqlangan tamoyillar asosida ishlay oladi. Uzluksizlik prinsipi tizimning funksional barqarorligi uchun asos yaratadi.

Nazariya va amaliyotning integratsiyasi mazkur ob'yektlarni birlashtirishga yordam beradi: ilmiy, umumiy madaniy, psixologik, pedagogik, ilmiy bloklar asoslari to'g'risidagi ma'lumotlarni birlashtirish; fanlararo bog'liqlik – o'quv fanlari tizimida integratsiya ob'yektlarini tanlash; ish – haqiqiy bilim va ta'limni birlashtirgan mohir vazifa, qiyin qaror shartlaridan foydalangan holda ish mavzusi; subyektiv-shaxsiy-integratsiya,

aqliy omillar va jarayonlarni (aqliy, nutq, vosita va boshqalarni) o'z ichiga oladi.

Fikrimizcha, samarali korxonalar professional ta'lim muassasalarining dual ta'limini tashkil etishi uchun nazariya va amaliyotning o'zaro integratsiyasini ta'minlashga yo'naltirilgan integratsion ta'limlarni amalga oshirish zarur. Shu bilan professional ta'lim muassasalarida o'rta professional ta'dim ma'lumotli kasb egalarini tayyorlashda maxsus fanlarni kasbga yo'naltirib, o'qitish tizim oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Shundan kelib chiqib, o'quv jarayoni samaradorligini hamda o'quvchilarning o'zi tanlagan kasbga qiziqishini oshirish maqsadida kollejlarda nazariy va amaliy ta'lim integratsiyasini ta'minlagan holda o'quvchilarni o'qitish, maxsus fanlardan puxta egallagan amaliy ko'nikma va malakalarga ega hamda ulardan ish o'rnida ijodiy foydalana oladigan o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak malakali mutaxassislarni tayyorlash tizimida har tomonlama nazariy va amaliy mashg'ulotlarni amalga oshirish vazifasini qo'yadi.

Xulosa. Hozirgi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlari jamiyatni iqtisodiy shakllantirish uchun o'zlarining professional ta'lim tizimlarini isloh qilish zarurligini angladilar. Amerikalik tadbirkor jon Grillos ta'limga bunday yondashuvning ahamiyati

haqida gapiradi: "Talabalarning ma'lum bir sohada olgan bilimlari har yili o'zgarib turadi vaba'zidaulartalabalarularni o'zlashtirishidan oldinoq eskirib qoladi. Shuning uchun iqtisodiyotga mustaqil ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga, kerak bo'lganda yangi bilim va kasblarni egallashga qodir bo'lgan yosh fuqarolarning kelishi yanada muhimdir".

Tadqiqotimizning maqsadi integratsiyalashgan ta'limni joriy etish orqali bugungi sharoitda kasbiy ta'limning ikki tomonlama shaklini rivojlantirish bilan dual ta'lim tizimiga o'tish ehtimolini aniqlash va isbotlash bo'lib, mutaxassislar tayyorlashda zamonaviy professional ta'lim shaklini rivojlantirishdan iborat.

Shu munosabat bilan tahlillar va eng yaxshi xorijiy tajribadan samarali foydalanish zarurati kuchaymoqda. Konseptual darajada bu qiyosiy pedagogika, xorijiy va mahalliy kasbiy ta'limning asosiy jihatlarini nazariy o'rganish va ularni tarixiy, prognostik nuqtai nazardan shakllantirish yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimlari tajribasini o'rganish, mamlakatimizda ta'lim va tarbiya vazifalariga yanada tanqidiy yondashishga yordam beradi, professional ta'lim sohasida o'zgarishlar zarurligini anglaydi, pedagogik yangiliklarni qo'llab-quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллина О.Л. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. // Для пед. специальностей высших учебных заведений. 2-изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. 141 с.
2. Федотова Г.А. Взаимодействие социальных партнеров в процессе профессионального обучения в ФРГ. // Аналитический обзор. – М.: ИРПО, 1998. 45 с.
3. Тешев В.А. Использование элементов дуальной формы образования в высшей школе при подготовке практико-ориентированных специалистов. Режим доступа: 2018.
4. Торопов Д.А. Обеспечение качества профессионального образования в Германии. // Дис. д-ра пед. наук. – М., 2005. 301 с.
5. Леонтьев, А. В. Дуальная система профессионального образования в Германии: опыт о возможности адаптации // Проблемы реализации дуальной системы подготовки кадров в Республике Татарстан: из опыта работы ГАОУ СПО «Альметьевский профессиональный колледж». – Казань: РИО ГУ «РЦМКО», 2011. С. 6-10.

XORIJIY MAMLAKATLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI KOMPETENSIYA SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI MODELLARI

Shomirzayev Baxtiyor Nazarovich,
G'allaorol tuman 2-son politexnikumi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada xorijiy mamlakatlarda raqamli texnologiyalar orqali kompetensiya shakllantirishning samarali modellari tahlil qilingan. Maqolada virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar, gamifikatsiya va projektga yo'naltirilgan o'qitish kabi usullarning o'quvchilarning texnik, algoritmik va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, tajribalar natijalari va ularni mahalliy ta'lim tizimiga moslashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar:

raqamli texnologiyalar, kompetensiya shakllantirish, virtual laboratoriya, onlayn platforma, gamifikatsiya, xorijiy ta'lim tajribasi.

Аннотация:

В данной статье проанализированы эффективные модели формирования компетенций с использованием цифровых технологий за рубежом. Рассматриваются такие методы, как виртуальные лаборатории, онлайн-платформы, геймификация и проектно-ориентированное обучение, их эффективность в развитии технических, алгоритмических и социальных компетенций учащихся. Также обсуждаются результаты опыта и возможности адаптации их к национальной системе образования.

Ключевые слова:

цифровые технологии, формирование компетенций, виртуальная лаборатория, онлайн-платформа, геймификация, зарубежный образовательный опыт.

Abstract:

This article analyzes effective models of competency development using digital technologies abroad. Methods such as virtual laboratories, online platforms, gamification, and project-based learning are examined for their effectiveness in developing students' technical, algorithmic, and social competencies. The article also discusses the results of these experiences and possibilities for adapting them to local education systems.

Key words:

digital technologies, competency development, virtual laboratory, online platform, gamification, international educational experience.

Raqamli texnologiyalar global ta'lim tizimlarida kompetensiya shakllantirishning samarali vositasi sifatida keng qo'llanilmoqda. Xorijiy mamlakatlarda raqamli platformalar, interaktiv dasturlar va virtual laboratoriyalar orqali talabalar va o'quvchilarning texnik, algoritmik va ijtimoiy kompetensiyalari rivojlantirilmogda. Ushbu maqolada xorijiy tajribada raqamli texnologiyalar orqali kompetensiya shakllantirishning samarali modellari, ularning asosiy prinsiplari va natijalari tahlil qilinadi [11,12].

Xorijiy tajribani tahlil qilish uchun quyidagi metodlar qo'llanildi:

1. Adabiyotlarni o'rganish: ta'lim va raqamli texnologiyalar bo'yicha nashr etilgan ilmiy maqolalar va hisobotlar.

2. Keyslardan foydalanish: AQSh, Finlandiya, Singapur va boshqa mamlakatlarda amalga oshirilgan loyihaviy va raqamli ta'lim tajribalarini o'rganish.

3. Model tahlili: raqamli texnologiyalar asosida kompetensiya shakllantirish modellarining tuzilishi va natijalarini tahlil qilish.

Xorijiy mamlakatlarda raqamli kompetensiya shakllantirish modellarining tavsifi:

Mamlakat	Modellarning tavsifi	Asosiy vositalar
AQSh	Integratsiyalashgan onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar, gamifikatsiya	Coursera, EdX, Labster, Kahoot
Finlandiya	Projektga yo'naltirilgan o'qitish, real dunyo masalalari	Moodle[6], ThingLink, Zoom

Singapur	STEM va coding mashg'ulotlari, AR/VR simulyatsiyalar	Tinkercad, CoSpaces Edu, Python IDE
Germaniya	Hybrid learning, kompetensiya markazlari	ILLIAS, Moodle[6], simulatsion dasturlar

Xorijiy mamlakatlardagi tajribalar shuni ko'rsatadiki:

- Raqamli texnologiyalar talabalarning amaliy ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi.
- Gamifikatsiya va interaktiv platformalar o'quv jarayonini motivatsiyalaydi.
- Virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar xavfsiz va samarali muhit yaratadi.
- Projektga yo'naltirilgan yondashuv ijtimoiy va kommunikatsion kompetensiyalarni mustahkamlaydi.

Xorij tajribasidagi samarali modellar:

Germaniyaning (Dual System) – Nazariy: korxonada + kasb ta'limi.

Amaliy: simulyatorlar, virtual laboratoriyalar, elektron portfoliolar. Misol: avtomobil mexanikasi yo'nalishida o'quvchilar Packet Tracer va VR stendlar bilan amaliy mashg'ulotlar bajaradi.

Finlandiya – Loyiha asosida ta'lim [10].

Raqamli portfoliolar va individual o'quv yo'llari. Misol: Elektron portfoliolar orqali o'quvchilar nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini birlashtiradi.

Janubiy Koreya – robototexnika, 3D simulyatsiyalar, virtual ustaxonalar [9]. Misol: yosh mutaxassislar robot montajini VR orqali o'rganadi, real xavfsizlik xavfi bo'lmaydi [9].

AQSH – Community Colleges - Moodle, Cisco Packet Tracer, AutoDesk simulyatorlari. Misol: Kompyuter tarmoqlarini sozlash bo'yicha masofaviy laboratoriyalar [5].

Xorij tajribasida raqamli texnologiyalarni kasbiy va raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda qo'llash samaradorligini baholash uchun bir nechta mamlakat misolida solishtirish o'tkazildi [1,2,3]. Quyida asosiy jihatlar keltiriladi.

Germaniya (Dual System modeli): o'quvchilar nazariy bilimni maktabda o'rganib, korxonada amaliy mashg'ulotlarni bajaradi. Raqamli simulyatorlar (masalan, avtomobil diagnostikasi stendlarida) o'quvchilarga xavfsiz va real jarayonlarni boshqarish imkonini beradi.

Solishtirish: O'zbekistonda ko'plab kasb-

hunar maktablari faqat nazariy mashg'ulotlar bilan cheklanadi, simulyatorlar soni yetarli emas.

Janubiy Koreya: robototexnika va 3D simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar xavfsiz muhitda amaliy mashqlarni bajaradi. Bu kompetensiyalarni shakllantirish tezligini oshiradi. Misol uchun: robot montajini VR muhitida o'rganish orqali xatoliklar kamayadi va malaka oshadi [9].

Finlandiya: o'quvchilar loyihaviy va individual ishlarni elektron portfoliolar orqali taqdim etadi. Bu tizim o'quvchining nazariy va amaliy ko'nikmalarini birlashtirishga yordam beradi [10].

Solishtirish: O'zbekistonda portfoliolar ko'pincha qog'oz shaklida yuritiladi va raqamli monitoring imkoniyati cheklangan.

AQSH (Community Colleges): Raqamli laboratoriyalar, Moodle platformasi va masofaviy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar loyiha ishlari asosida o'z kompetensiyalarini shakllantiradi. Misol uchun: Kompyuter tarmoqlarini sozlash bo'yicha masofaviy laboratoriyada o'quvchi mustaqil ishlaydi, natijalar avtomatik baholanadi [5,6].

Solishtirish: O'zbekistonning ko'plab muassasalarida loyiha asosida o'qitish tizimi qisman qo'llaniladi, masofaviy baholash va avtomatik monitoring yetarli emas [5,6].

Xorij tajribasi: Interaktiv ta'lim, VR/AR, simulyatsiyalar, loyiha ishlari va onlayn baholash keng qo'llanadi.

O'zbekistonda ko'p muassasalarda interaktivlik yetarli emas, darslar ko'proq nazariy tushuntirish va prezentatsiya bilan cheklanadi. Misol uchun: Estoniya maktablarida raqamli ta'lim platformalari orqali o'quvchilar o'z ishlarini real vaqt rejimida yuboradi, o'qituvchi avtomatik baholaydi va tahlil qiladi [8]. O'zbekistonda esa baholash ko'proq qo'l bilan amalga oshiriladi.

Xorijiy tajriba ko'rsatadiki, raqamli vositalardan faol foydalanadigan muassasalarda o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari tezroq rivojlanadi.

O'zbekistonda, texnologiyalar yetarli joriy etilmagan muassasalarda kompetensiya shakllanishi sekinroq va qisman nazariy bilan cheklanadi.

Xorij tajribasi raqamli texnologiyalarni integratsiyalashgan holda qo'llash kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda samaradorlikni oshirishini ko'rsatadi.

O'zbekiston uchun asosiy saboq – texnik bazani mustahkamlash, o'qituvchilarni tayyorlash va interaktiv, loyiha asosida ta'lim tizimini joriy etish.

Raqamli kompetensiyalarni baholash va monitoring tizimini yaratish orqali samaradorlikni oshirish mumkin [11,12].

Xorij tajribasidan kelib chiqqan holda, raqamli texnologiyalar orqali kasbiy va raqamli kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida bir qator muammolar va cheklovlar mavjud. Ularni quyidagi yo'nalishlar bo'yicha tavsiflash mumkin [1,2,3].

Texnika yetishmasligi: ko'plab kasb-hunar maktablari va oliy ta'lim muassasalarida ilg'or kompyuter stendlari, VR/AR simulyatorlar va masofaviy laboratoriyalar [5,6] yetarli emas. Misol: Janubiy Koreyada har bir texnik kollej VR-laboratoriyalari bilan jihozlangan [9], ammo O'zbekistonning ayrim viloyat kasb-hunar maktablarida virtual laboratoriya faqat nazariy darajada mavjud.

Internet va tarmoq cheklovlari: internet tezligi va barqarorligi yetarli bo'lmagan hududlarda onlayn platformalar va masofaviy [5,6] mashg'ulotlarni samarali tashkil etish qiyin. Misol: Germaniyada raqamli darslarni real vaqt rejimida kuzatish va baholash oson, O'zbekistonda esa chekka hududlarda tarmoq uzilishlari o'quv jarayonini to'xtatib qo'yishi mumkin.

O'qituvchilar va mutaxassislar bilan bog'liq muammolar: raqamli savodxonlik darajasi pastligi: O'qituvchilar ko'plab yangi texnologiyalar bilan ishlashni bilmaydi. Misol: Finlandiyada o'qituvchilar muntazam professional kurslar orqali TPACK va DigComp modellarini o'rganadi [10], O'zbekistonda esa bunday imkoniyatlar cheklangan.

Pedagogik yondashuvni yangilash zarurati: oddiy prezentatsiya va video ko'rsatish bilan cheklanib qolish, interaktiv va loyiha

asosidagi yondashuvni yetarli darajada tatbiq eta olmaslik.

Motivatsiya va intellektual tayyorgarlik: Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish uchun o'quvchilarning o'zini o'zi boshqarish va mustaqil ishlash ko'nikmalari yetarli bo'lishi kerak. Misol: Janubiy Koreyada yoshlar VR laboratoriyalarda o'z-o'zini nazorat qilgan holda mashqlarni bajaradi [9], O'zbekistonda esa ko'plab o'quvchilar bu tizimga moslashmagan.

Kompyuter va qurilmalarga kirish cheklanganligi: har bir o'quvchiga shaxsiy kompyuter yoki planshet yetarli emasligi, resurslarni taqsimlashdagi cheklovlar.

Elektron resurslarning cheklanganligi: O'quv dasturlari va darsliklarning raqamli versiyalari yetarli emas. Misol: Estoniyada barcha darsliklar va interaktiv mashqlar onlayn platformada mavjud [8], O'zbekistonda elektron resurslar hali to'liq ishlab chiqilmagan.

Standartlashtirilgan baholash tizimining yo'qligi: raqamli kompetensiyani baholashda yagona indikatorlar va standartlar mavjud emas, bu samaradorlikni tahlil qilishni qiyinlashtiradi.

Investitsiya yetishmasligi: zamonaviy texnologiyalar va platformalarni joriy etish katta moliyaviy resurs talab qiladi. Misol: Germaniya va Finlandiyada davlat tomonidan moliyalashtiriladi, O'zbekistonda esa mablag'lar ko'pincha markaziy budjetga bog'liq.

Strategik rejalashtirishning yetishmasligi: Raqamli transformatsiyani milliy darajada tizimli rejalashtirish va monitoring qiluvchi mexanizm hali shakllanmagan [7].

Muammolar va cheklovlar birinchi navbatda texnik bazaning yetishmasligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi, o'quvchilar motivatsiyasi, elektron resurslarning yetishmasligi va moliyaviy cheklovlar bilan bog'liq. Shu bilan birga, ular xorijiy tajribani o'rganish, pedagogik yondashuvlarni moslashtirish va davlat darajasida strategik qo'llab-quvvatlash orqali bartaraf etilishi mumkin.

Xorijiy mamlakatlardagi raqamli kompetensiya shakllantirish tajribalari shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan raqamli

platformalar, virtual laboratoriyalar va gamifikatsiya metodlari o'quv jarayonini samarali qiladi. Kompetensiya shakllantirish modellarini xorijiy tajribaga asoslanib mahalliy ta'lim tizimiga moslashtirish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Kelajakda raqamli texnologiyalarni kengaytirish va pedagogik innovatsiyalarni joriy etish muhim vazifa hisoblanadi.

O'zbekiston uchun xorij tajribasini moslashtirish istiqbollari va tavsiyalar:

1. Ta'lim tizimiga integratsiya bo'yicha tavsiyalar:

Xorijiy samarali modellardan O'zbekiston kasbiy ta'limiga moslashtirilgan integratsiyalashgan raqamli platformalarni joriy etish.

Raqamli laboratoriyalar, simulyatorlar va virtual stendlarni real amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish.

Masofaviy va gibrid ta'limni modulli tizim sifatida tatbiq etish [5,6].

2. O'qituvchi va mutaxassislar salohiyatini oshirish:

O'qituvchilarga raqamli savodxonlik kurslari va pedagogik-texnologik treninglar tashkil etish.

Xorij tajribasidagi mentorlik va professional rivojlanish tizimlarini joriy etish.

O'qituvchilarni adaptiv ta'lim tizimlarini boshqarish bo'yicha malakaga ega qilish.

3. O'quv jarayoni va kompetensiya rivojlantirish:

Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish uchun elektron portfoliolar va baholash tizimlarini joriy etish.

Loyiha asosida va interaktiv mashg'ulotlar orqali amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash.

Individual o'quv yo'llarini yaratish va o'quv jarayonini personalizatsiya qilish.

4. Texnik va infratuzilma tavsiyalari:

Kasbiy ta'lim muassasalarini yangi avlod kompyuter va mobil qurilmalar bilan jihozlash.

Bulutli platformalar va virtual laboratoriyalarni milliy axborot tizimiga integratsiya qilish.

Internet tezligi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha markaziy monitoring tizimi yaratish.

5. Siyosat va strategiya bo'yicha takliflar:

- O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimida raqamli kompetensiya rivojlanishini milliy strategiya sifatida belgilash [7].

- Xorijiy tajribani o'rganish va milliy kontekstga moslashtirish uchun xalqaro hamkorlik va grantlarni kengaytirish.

- Raqamli texnologiyalar samaradorligini baholash uchun indikatorlar va monitoring tizimini joriy etish [7].

6. Innovatsion yondashuvlar:

- Sun'iy intellekt (SI) va virtual reallik vositalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish.

- Adaptiv va o'quvchi faoliyatiga moslashuvchi intelligent learning systems yaratish.

- Xorijiy platformalar orqali ta'limni global standartlar bilan uyg'unlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD. The Future of Education and Skills 2030. Paris: OECD Publishing, 2020.
2. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO, 2019.
3. European Commission. DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens. Brussels, 2017.
4. WorldSkills International. WorldSkills Global Competence Reports, 2021–2024.
5. Vinnik, V.K. Masofaviy elektron ta'lim platformalarini ko'rib chiqish. - 2013.
6. Vinnik, V.K. Moodle o'quv platformasi uchun elektron o'quv-uslubiy majmuaning asosiy ishlanmasi - 2016.
7. "Raqamli O'zbekiston – 2030" milliy strategiyasi. Toshkent, 2020.
8. Estonian Ministry of Education. Digital Education in Estonian Schools: Annual Report, 2021.
9. Korean Ministry of Education. Smart Education and Digital Competency in Korean Schools, Seoul, 2022.
10. Finnish National Agency for Education. Digital Competence Framework and Project-based Learning in Finland, Helsinki, 2021.
11. Abdullayev A. Kasbiy ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash. Toshkent, 2022.
12. Karimov B. Raqamli pedagogika asoslari: nazariya va amaliyot. Toshkent, 2023.

KASBIY TA'LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING NAZARIY ASOSLARI VA TAMOYILLARI

Xodjamberdiyeva Dilnoza Baxtiyorovna,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya:

Ushbu maqola kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari va tamoyillarini tahlil qiladi. Maqolada kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'рни, malakali kadrlar tayyorlashdagi roli hamda mehnat bozori talablariga moslashuvdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuvning nazariy model va tamoyillari, pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyasi, o'quv jarayonini optimallashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Kompetensiyaviy yondashuvni samarali tatbiq etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar:

kasbiy ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik texnologiyalar, kadrlar tayyorlash, integrativlik, amaliy faoliyat.

Аннотация:

Данная статья анализирует теоретические основы и принципы компетентного подхода в системе профессионально-технического образования. В статье освещается роль компетентного подхода в образовательном процессе, его значение для подготовки квалифицированных кадров и адаптации к требованиям рынка труда. Также рассматриваются теоретическая модель и принципы компетентного подхода, интеграция с педагогическими технологиями и возможности оптимизации учебного процесса. Сформулированы научно обоснованные рекомендации по эффективному внедрению компетентного подхода.

Ключевые слова:

профессионально-техническое образование, компетентный подход, педагогические технологии, подготовка кадров, интегративность, практическая деятельность.

Abstract:

This article analyzes the theoretical foundations and principles of the competency-based approach in vocational education. The study highlights the role of the competency-based approach in the educational process, its significance for preparing qualified personnel, and adapting to labor market requirements. The article also examines the theoretical model and principles of the competency-based approach, its integration with pedagogical technologies, and opportunities for optimizing the learning process. Scientifically grounded recommendations for the effective implementation of the competency-based approach are formulated.

Key words:

vocational education, competency-based approach, pedagogical technologies, personnel training, integrative approach, practical activities.

Kirish. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida faqat nazariy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassis emas, balki amaliy faoliyatga tayyor, mustaqil qaror qabul qila oladigan, muammoli vaziyatlarda moslashuvchanlik ko'rsatadigan hamda kasbiy kompetensiyalarga ega kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifaga aylanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish ta'lim mazmuni va natijalarini yangicha asosda tashkil qilishni taqozo etadi. Xalqaro tajribadan ma'lumki, rivojlangan davlatlarda kasbiy ta'lim tizimi kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilib, ta'lim jarayonining

asosiy natijasi sifatida o'quvchilarning kasbiy faoliyatni mustaqil bajarish qobiliyati e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasida ham kasbiy ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida kompetensiyaviy yondashuv ta'lim sifatini oshirish, mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashning muhim omili sifatida belgilangan. Shu bois mazkur mavzuni ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili. Kasbiy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning shakllanishi va rivojlanishi ta'lim nazariyasi hamda mehnat bozori ehtiyojlarining uzviy integratsiyasi bilan bevosita bog'liq. Xalqaro ilmiy

adabiyotlarda kompetensiyaviy yondashuv shaxsning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki ularni real kasbiy vaziyatlarda samarali qo'llash qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli yondashuv sifatida talqin etiladi.

G'arbiy Yevropa mamlakatlarida kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari XX asr oxirlarida shakllana boshlagan. Jumladan, P. Perrenoud kompetensiyani murakkab kasbiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, bilim, malaka va shaxsiy sifatlarni uyg'un holda qo'llay olish qobiliyati sifatida izohlaydi. Uning ta'kidlashicha, kompetensiyaviy yondashuv an'anaviy bilimga yo'naltirilgan ta'limdan farqli ravishda o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, J. Billett kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni ishlab chiqarish jarayonlari bilan chambarchas bog'lash zarurligini asoslab, ta'lim jarayonida amaliy faoliyat yetakchi o'rinni egallashi lozimligini qayd etadi. Uning ilmiy qarashlariga ko'ra, kompetensiyalar real mehnat muhiti orqali shakllanadi va mustahkamlanadi.

Rossiya va MDH davlatlari olimlari tadqiqotlarida kompetensiyaviy yondashuv ta'lim natijalarini baholash tizimi bilan uzviy bog'liq holda o'rganilgan. Jumladan,

A.V.Xutorskoy kompetensiyani shaxsning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ifodalovchi integrativ sifat sifatida talqin qilib, kompetensiyalarni asosiy, umumkasbiy va maxsus kompetensiyalar guruhlariga ajratadi. Bu tasnif kasbiy ta'lim tizimida o'quv rejaları va ta'lim mazmunini loyihalashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham kompetensiyaviy yondashuv masalalari keng tadqiq etilmoqda. Xususan, N.Azizxo'jayeva ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish pedagogik jarayonning mazmuni, shakli va baholash mexanizmlarini tubdan yangilashni talab etishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, kompetensiyaviy yondashuv pedagogdan innovatsion metodlardan foydalanishni va ta'lim natijalarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi.

So'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar, jumladan, Yevropa Ittifoqi va GIZ tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv kasbiy ta'limda sifat kafolatining muhim elementi sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv dual ta'lim, modul asosidagi o'qitish va natijaga yo'naltirilgan baholash tizimi bilan integratsiyada samarali natija berishi ko'rsatib o'tilgan.

Muallif	Asosiy g'oya	Yondashuv	Xulosa
P.Perrenoud	Kompetensiya – bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarning murakkab vaziyatlarda uyg'un qo'llanishi	Faoliyatga yo'naltirilgan, muammoli ta'lim	Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchini mustaqil fikrlovchi va mas'uliyatli mutaxassis sifatida shakllantiradi
J. Billett	Kompetensiyalar real mehnat muhiti orqali shakllanadi	Ish jarayonida o'rganish (work-based learning)	Kasbiy ta'lim ishlab chiqarish bilan integratsiyada samarali bo'ladi
A.V.Xutorskoy	Kompetensiya shaxsning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ifodalovchi integrativ sifat	Tizimli va natijaga yo'naltirilgan yondashuv	Ta'lim natijalari kompetensiyalar orqali baholanishi lozim
I.A.Zimnyaya	Kompetensiyalar shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy rivojlanishning asosiy omili	Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	Ta'lim jarayonida shaxsiy rivojlanish ustuvor ahamiyat kasb etadi
N.Azizxo'jayeva	Kompetensiyaviy yondashuv pedagogik jarayonni tubdan yangilashni talab etadi	Innovatsion-pedagogik yondashuv	Pedagogning metodik tayyorgarligi ta'lim sifati uchun hal qiluvchi omildir
GIZ (TexVET loyihasi)	Kompetensiyaviy yondashuv kasbiy ta'lim sifatini oshiradi	Dual ta'lim va modul asosidagi o'qitish	Ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi uzviylik mustahkamlanadi
UNESCO	Kompetensiyalar barqaror rivojlanish uchun zarur	Umumiy va kasbiy kompetensiyalar integratsiyasi	Kasbiy ta'lim jamiyat ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlaydi
OECD	Kompetensiyalar iqtisodiy raqobatbardoshlikning asosi	Natijaga yo'naltirilgan ta'lim	Ta'lim natijalari mehnat bozori talablari bilan uyg'un bo'lishi kerak

Ushbu birinchi jadvalda keltirilgan kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuvning kasbiy ta'lim tizimida samarali tatbiqi, uning tamoyillarini amaliyotga joriy etish mexanizmlarini yanada chuqurroq tahlil qilish zarurati mavjud.

Muhokama. Kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asosini ta'lim natijalarini kompetensiyalar orqali belgilash g'oyasi tashkil etadi. Kompetensiya tushunchasi faqat bilim va ko'nikmalar yig'indisi emas, balki ularni muayyan kasbiy vaziyatlarda samarali qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Shu bois kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonini "bilish"dan "amalga oshirish"ga yo'naltiradi.

Mazkur yondashuvning asosiy tamoyillari:

birinchidan, natijaga yo'naltirilganlik tamoyili, ya'ni ta'lim jarayonining asosiy mezoni sifatida o'quvchining egallagan kompetensiyalari qaraladi;

ikkinchidan, amaliy yo'naltirilganlik, bunda o'quv jarayoni real kasbiy vaziyatlarga maksimal darajada yaqinlashtiriladi;

uchinchidan, integrativlik, ya'ni nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va shaxsiy fazilatlarining o'zaro uyg'unlashuvi ta'minlanadi;

to'rtinchidan, moslashuvchanlik va individuallashtirish, bu o'quvchilarning individual qobiliyatlari va mehnat bozori ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi.

Tamoyil	Mazmuni	Amaliy ko'rinishi
Natijaga yo'naltirilganlik	Ta'lim jarayoni o'quvchining kompetensiyalari orqali baholanadi	Kompetensiyalarni aniqlash, modul tizimi
Amaliy yo'naltirilganlik	Ta'lim real kasbiy vaziyatlarga yaqinlashtiriladi	Loyiha ishlari, amaliy mashg'ulotlar
Integrativlik	Bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlar uyg'unlashadi	Kombinatsiyalangan topshiriqlar, interdisiplinar mashg'ulotlar
Moslashuvchanlik	O'quvchilarning individual qobiliyatlari va mehnat bozori talablariga moslashish	Individual o'quv rejalari, dual ta'lim
Baholashning aniq mezoni	Kompetensiyalarni o'lchash va baholash mexanizmlari ishlab chiqiladi	Malaka imtihonlari, testlar, amaliy ko'rsatkichlar

2-jadval: Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy tamoyillari.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv kasbiy ta'limda dual ta'lim, modul tizimi, loyiha asosida o'qitish kabi zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan uzviy bog'liq holda samarali natija beradi. Shu bilan birga, mazkur yondashuvni amaliyotga joriy etishda pedagoglarning tayyorgarligi, baholash tizimining takomillashganligi va ish beruvchilar bilan hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Takliflar. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni samarali tatbiq etish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini real mehnat bozoriga moslashtirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun muhim shart hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqot asosida kasbiy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni yanada

rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan bir qator takliflar ishlab chiqildi.

Kasbiy ta'lim dasturlarini kompetensiyalar asosida rejalashtirish. Kompetensiyaviy yondashuv nazariyasi shuni ko'rsatadiki, o'quvchining kasbiy tayyorgarligi faqat bilimlar majmuyi bilan o'lchanmaydi, balki real kasbiy vaziyatlarda uni qo'llash qobiliyati bilan baholanadi. Shu sababli ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda kompetensiyalar aniq va o'lchab bo'ladigan ko'rsatkichlar asosida belgilanishi zarur.

Pedagog kadrlarning kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha tayyorgarligi.

Kompetensiyaviy yondashuvni samarali tatbiq etish pedagogning nazariy va metodik tayyorgarligiga bevosita bog'liq. Pedagoglar kompetensiyalarni shakllantirish va baholash mexanizmlarini chuqur tushunmasdan, ta'lim natijasiga erishish qiyinlashadi.

Baholash tizimini kompetensiyaviy yondashuvga moslashtirish.

Kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asosida ta'lim natijasining asosiy mezonini o'quvchining real kasbiy vaziyatlarda ishlash qobiliyati hisoblanadi. Shu sababli an'anaviy test va nazariy baholash yetarli emas, baholash tizimi kompetensiyalarni o'lchashga yo'naltirilishi lozim.

Ish beruvchilar bilan uzviy bog'liqlikni ta'minlash.

Xorijiy dasturlar shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim va ish beruvchilar bilan hamkorlik kasbiy ta'lim samaradorligini oshiradi va o'quvchilarni real mehnat bozoriga mos tayyorlaydi. Shu bois kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etishda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi muhim ahamiyatga ega.

Raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-190-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktabrdagi "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son Qarori.
4. Perrenoud, P. Construire des competences des l'ecole. – Paris: ESF Editeur, 2000.
5. Billett, S. Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects. – Dordrecht: Springer, 2011.
6. Xutorskoy, A. V. Kompetensiyaviy yondashuv: nazariya va amaliyot. – Moskva: Pedagogika, 2003.
7. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции как результат современного образования. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
8. Azizxo'jayeva, N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
9. UNESCO. Technical and Vocational Education and Training (TVET) Strategy 2016–2021. – Paris: UNESCO Publishing, 2016.
10. OECD. Skills for Jobs: Measuring Skills Mismatch. – Paris: OECD Publishing, 2017.
11. GIZ. Supporting TVET Reform and Modernisation in Uzbekistan (TexVET Project). – Tashkent: GIZ, 2022.

Zamonaviy ta'limda virtual laboratoriyalar, simulyatsion mashg'ulotlar va interaktiv platformalar kompetensiyalarni shakllantirish va baholash jarayonini samarali qiladi. Bu o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim paradigmasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u ta'lim mazmuni va natijalarini mehnat bozori talablariga moslashtirish imkonini beradi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish, ularning raqobatbardoshligini ta'minlash hamda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari va tamoyillarini chuqur anglash va amaliyotga tatbiq etish kasbiy ta'lim tizimining barqaror rivojlanishi uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAXSUS FANLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Sharifov Muxriddin Kamoladdin o'g'li,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada kasbiy ta'lim tizimida maxsus fanlarni o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etishning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim mazmunini doimiy yangilash, o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish va pedagogik jarayonlarni interaktiv hamda individuallashtirilgan shaklda tashkil etish imkonini yaratishi ta'kidlanadi. Shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari talaba shaxsini markaziy o'ringa qo'yib, uning mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berishi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar:

kasbiy ta'lim, ta'lim texnologiyalari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, masofaviy ta'lim, interaktiv o'qitish, individual yondashuv, virtual laboratoriya, o'quv jarayoni.

Аннотация:

В данной статье анализируется важность и эффективность внедрения современных образовательных технологий в преподавание специальных дисциплин в системе профессионального образования. Отмечается, что использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе позволяет постоянно обновлять содержание образования, развивать способности учащихся и организовывать педагогические процессы в интерактивной и индивидуализированной форме. Также показано, что личностно-ориентированные образовательные технологии ставят личность студента на центральное место и способствуют формированию у него навыков самостоятельного мышления и решения проблемных ситуаций.

Ключевые слова:

профессиональное образование, образовательные технологии, личностно-ориентированное образование, современные педагогические технологии, дистанционное обучение, интерактивное обучение, индивидуальный подход, виртуальная лаборатория, учебный процесс.

Abstract:

This article analyzes the importance and effectiveness of introducing modern educational technologies in teaching special subjects in the vocational education system. It is noted that the use of information and communication technologies in the educational process makes it possible to constantly update the content of education, develop the abilities of students, and organize pedagogical processes in an interactive and individualized form. It is also shown that personality-oriented educational technologies put the student's personality at the center and help to form their independent thinking and problem-solving skills.

Key words:

professional education, educational technologies, personality-oriented education, modern pedagogical technologies, distance learning, interactive learning, individual approach, virtual laboratory, educational process.

Kasbiy ta'lim tizimida zamonaviy ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi sharoitida keng ko'lamlil axborotlar oqimi ta'lim mazmunini doimiy ravishda yangilash va takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ta'lim sohasida davlat siyosatini izchil amalga oshirish, kadrlar tayyorlashda yagona davlat ta'lim talablari asosida o'quv-tarbiya jarayonini rivojlantirish, o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash hamda

pedagoglarga uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Bilimlarning puxtaligi shaxsning dunyoqarashi, intellektual salohiyati va kasbiy yetukligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida maxsus fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, eng avvalo, pedagogik munosabatlarni insonparvarlik tamoyillari asosida tashkil qilishni talab

etadi. Mazkur omil ta'minlanmagan taqdirda qo'llanilayotgan texnologiyalar kutilgan samarani bermaydi.

Bugungi kunda o'qituvchi faqat tayyor elektron resurslardan foydalanish bilan cheklanib qolmasdan, balki ta'limiy resurslarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etishda o'qitishning zamonaviy texnologiyalaridan samarali foydalana oladigan, fan va uning tarkibiy bilimlar mazmunini talabalarga yetkazish bo'yicha yetarli kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassis sifatida faoliyat yuritishi zarur.

Ta'lim-tarbiya jarayonining doimiy ravishda takomillashib borishi dars berish jarayonida yangi va takomillashib borayotgan pedagogik texnologiyalarning turli yo'nalish va maqsadlarda qo'llanilayotganligiga bog'liq.

Bugungi kunda ta'lim jarayonini to'g'ri va samarali tashkil qilishda innovatsion texnologiyalar, texnik vositalarning, jumladan, zamonaviy kompyuterlarning o'rni beqiyosdir. Dars mavzusiga oid multimedia, animatsiya, grafika, diafilm va videofilmlardan foydalanish dars jarayoni yanada qiziqarli bo'lishiga ko'mak beradi, buning uchun esa o'qituvchi o'z ustida ishlashi va har bir darsga men bugungi dars jarayoniga qanday yangilik bilan kirib, darsni qiziqarli tashkil qila olaman deya o'ziga savol berishi, ya'ni an'anaviy ta'limdan qochib, noan'anaviy ta'lim berishga intilishi lozim.

Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida dars jarayonini tashkil etishda o'qituvchi dastlab:

- darsning maqsadi;
- maqsadga erishish yo'llari;
- o'quv materiallarini taqdim etish usullari;
- o'qitish metodlari;
- o'quv topshiriqlarining turlari;
- muhokamalar uchun savollar;
- munozara va bahslarni tashkil etish yo'llari;
- o'zaro aloqa usullari va kommunikatsiya singari omillarni aniqlab olishi lozim bo'ladi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi ta'lim jarayonida talaba shaxsini markaziy o'ringa qo'yib, uning tabiiy qobiliyat va imkoniyatlarini to'liq namoyon etish uchun

zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratishni nazarda tutadi. Mazkur texnologiya doirasida talaba faqatgina ta'lim jarayonining sub'yekti sifatida emas, balki keng imkoniyatlarga ega yetakchi sub'yekt sifatida qaraladi. Bunda talaba shaxsi ikkilamchi maqsadlarga erishish vositasi emas, aksincha, ta'lim tizimining ustuvor va asosiy maqsadi sifatida e'tirof etiladi.

Pedagog olimlar tomonidan ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning asoslangan pedagogik texnologiyalari ishlab chiqilgan bo'lib, u quyidagilardan iborat:

- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim;
- hamkorlik ta'limi;
- adaptiv muloqot pedagogik texnologiyasi;
- o'yin texnologiyasi;
- rivojlangan ta'lim texnologiyasi;
- muammoli ta'lim texnologiyasi;
- differensial ta'lim;
- modulli ta'lim texnologiyasi;
- individual ta'lim texnologiyasi va boshqalar.

Mazkur yo'nalishlarning har biri doirasida ta'lim jarayoni talaba shaxsining qiziqishlari, qobiliyatlari, individual imkoniyatlari hamda mavjud shart-sharoitlarni inobatga olgan holda tashkil etiladi. Xususan, shaxsga yo'naltirilgan ta'limda talabalarda mustaqil fikrlash asosida muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ulardan chiqish yo'llarini topish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, mustaqil o'qib-o'rganishga, o'quv jarayonida yuzaga keladigan murakkab vaziyatlarda o'qituvchi ko'magisiz muammolarni hal etishga intilish, faqatgina o'z xulosalarining to'g'riligini tekshirish va mustahkamlash zarurati tug'ilgandagina pedagog yordamiga murojaat qilish muhim pedagogik tamoyil sifatida qaraladi.

Zamonaviy kasbiy ta'lim jarayonida texnologiyalarning o'rni tobora ortib bormoqda. Texnologiyalar nafaqat ta'lim jarayonini osonlashtiradi, balki yangi imkoniyatlar yaratadi, o'quvchilarni faolroq jalb qiladi hamda turli yo'nalishlarda bilim olishga yordam beradi. Quyida kasbiy ta'lim tashkilotlarida

texnologiyalardan foydalanishning asosiy rollari va ularning afzalliklarini ko'rib chiqamiz.

1. O'qitish usullarining xilma-xilligi, ta'lim texnologiyalari turli xil o'qitish uslublariga imkon beradi. Bu esa har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi. Masalan:

- Multimedia resurslari: video darsliklar, animatsiyalar, interaktiv testlar kabi vositalar materialni yanada tushunarliroq qilib yetkazishga xizmat qiladi.

- Interaktiv o'yinlar: o'yin orqali o'rganish (gamification) o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi va mavzuni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradi.

- Virtual laboratoriyalar: tabiiy fanlar bo'yicha tajribalarni amalga oshirish uchun virtual muhitlarni yaratish mumkin. Bunday laboratoriyalar xavfli yoki qimmatbaho tajribalar uchun qulay alternativ hisoblanadi.

2. Individual yondashuv, texnologiya yordamida har bir o'quvchi uchun moslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish mumkin. Bunga misol adaptiv platformalar bo'lib, ular o'quvchilarning yutuqlari asosida keyingi materiallarni taklif etadi. Bunday tizimlar zaif tomonlarni mustahkamlashga yordamlashadi va kuchli tomonlarni rivojlantirishga turtki beradi.

3. Masofaviy ta'lim: internet texnologiyasi tufayli masofadan turib

ta'lim olish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu o'z navbatida o'qituvchilar va talabalarning geografik joylashuvidan qat'iy nazar, bilim almashishni osonlashtirdi. Onlayn kurslar, vebinarlar va MOOC (Massive Open Online Courses) kabi formatlar dunyoning istalgan nuqtasidan ta'lim olishni ta'minlaydi.

4. Hamkorlik va muloqot: Zamonaviy texnologiyalar guruhli loyihalarda hamkorlik qilish imkoniyatini kengaytiradi. Masalan, onlayn platformalardagi forumlar, chat xonalari va videokonferensiya tizimlari talabalar va o'qituvchilarning bevosita muloqot qilishiga yordam beradi. Shuningdek, bulutli saqlash vositalari (Google Drive, Dropbox) guruh a'zolari orasida hujjatlarni almashishda juda qo'l keladi.

5. Aniq baholash tizimi: texnologik yechimlar bilan o'quvchilar faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish va baholash mumkin. E-testlar, avtomatlashtirilgan tekshirish tizimlari va analitik asboblari orqali o'qituvchilar o'quvchilarning muvaffaqiyati darajasini tez va aniq baholay oladi. Bundan tashqari, bu jarayonda inson omili ishtirokining qisqarishi xatolik ehtimolini kamaytiradi.

6. Axborot manbalarining ko'pligi: Internet barcha turdagi axborotlarga kirish eshiklarini ochib berdi. Talabalar endi kutubxonalarga borishi shart emas – ular xohlagan kitob, maqola yoki tadqiqot

natijalarini Internet orqali topish mumkin. Bu esa bilim egallash jarayonini ancha osonlashtiradi va samaraliroq qiladi.

7. Mobillik va qulaylik: smartfonlar va planshetlarning ommaviy tarqalishi ta'limni har qanday joyda va vaqtda olish imkonini yaratdi. Mobil ilovalar yordamida o'quvchilar sayohat paytida ham yoki uyda bo'lganlarida mustaqil ravish o'qishlari mumkin. Shuningdek, bunday qurilmalar turli xil mediafayl (audio, video, e-kitob) formatlarini qo'llab-quvvatlaydi.

8. Ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish: Texnologiyalar ta'lim olish imkoniyatlarini ijtimoiy-iqtisodiy holatdan qat'iy nazar kengaytirishga yordam beradi. Masalan, qishloq joylardagi maktablar uchun onlayn darslar shahar markazlaridagi ta'lim muassasalarida mavjud bo'lgan ta'lim standartlaridan foydalana olish imkonini beradi. Bundan tashqari, nogironligi bor shaxslar uchun maxsus dasturlashtirilgan texnologiyalar ta'lim olishda to'siqlarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Kasbiy ta'lim tizimining rivojlanish jarayonida ta'lim texnologiyalarining o'rniga tobora ortib bormoqda. Ularni ta'lim jarayoniga joriy etish o'qitish jarayonining interaktivligi, samaradorligini hamda individuallashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Ta'lim texnologiyalari o'quvchilarga real vaqt rejimida axborot olish, turli manbalardan samarali foydalanish va bilimlarini mustaqil ravishda chuqurlashtirish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, mazkur texnologiyalar masofaviy ta'limni rivojlantirish orqali hududiy va tashkiliy cheklovlarni kamaytirish, shuningdek, har bir talabaning individual ehtiyoj va imkoniyatlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning muhim ustunliklaridan biri o'qitish usullarini xilma-xillashtirish imkoniyatining mavjudligidir. Bu holat turli tipdagi o'quvchilarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish hamda ularning bilimlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish orqali talabalar amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, texnologiyalarning ta'lim muassasalarida joriy etilishi axborotlarni saqlash va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qilib, natijada o'qituvchilar hamda ma'muriy xodimlarning ish yukini sezilarli darajada kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, maxsus fanlarni o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar ta'lim tizimiga yangi nafas olib kirdi va uni sifat jihatidan tubdan o'zgartirdi. Ular o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, ta'lim jarayonining samaradorligini yaxshilaydi va kelajak avlod uchun yanada keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu sababli, texnologiyalarni ta'limga integratsiyalashishda davom etish va ularni amaliyotda qo'llashni takomillashtirish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharopova Z.F. "Ta'lim texnologiyalari" darslik.– T.: "Navro'z" nashriyoti, 2019.
2. Sharipov Sh.S. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti: Disseratatsiya. p.f.n. - T. 2012.
3. Qurbonov Sh., Общество и инновации., "Ta'lim tizimini texnologiyalar bilan integratsiyalash orqali mustaqil ta'limni tashkil qilish".

RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI ORQALI TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATINI MONITORING QILISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI

Jo'raqulova Gulxayo Rizo qizi,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish, faoliyatni tahlil qilish va pedagogik samaradorlikni oshirishda raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Raqamli monitoring tizimlari yordamida o'quv jarayonining sifat ko'rsatkichlari, o'qituvchilar faoliyati, o'quvchilarning o'zlashtirishi, hujjat aylanishi, xarajatlar samaradorligi va boshqaruv qarorlarining aniqligi qanday yaxshilanishi mumkinligi amaliy misollar orqali ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar:

rahbar, boshqaruv kompetensiyasi, raqamli texnologiya, ta'lim, innovatsiya, axborot-kommunikatsiya, ta'lim tashkilotlari.

Аннотация:

В данной статье освещены теоретические и практические аспекты использования цифровых систем управления в оптимизации управленческих процессов, анализе деятельности и повышении педагогической эффективности в образовательных учреждениях. На практических примерах показано, как с помощью цифровых систем мониторинга можно улучшить качественные показатели учебного процесса, деятельность преподавателей, успеваемость учащихся, документооборот, эффективность затрат и точность управленческих решений.

Ключевые слова:

руководитель, управленческая компетенция, цифровые технологии, образование, инновации, информационно-коммуникационные, образовательные организации.

Abstract:

This article highlights the theoretical and practical aspects of using digital management systems in optimizing management processes, analyzing activities, and increasing pedagogical effectiveness in educational institutions. Using practical examples, it is shown how digital monitoring systems can improve the quality indicators of the educational process, teacher activity, student learning, document flow, cost efficiency, and the accuracy of management decisions.

Key words:

leader, managerial competence, digital technology, education, innovation, information and communication, educational organizations.

Zamonaviy ta'lim menejmenti jarayonida raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish nafaqat boshqaruv sifatini oshiradi, balki ta'lim muassasalari faoliyatini real vaqt rejimida nazorat qilish, diagnostika hamda tahliliy qarorlarni qabul qilish imkoniyatini yaratadi. Globallashtirish, raqamlashtirish va axborot texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida ta'lim muassasalarining samarali boshqaruvi uchun raqamli monitoring vositalari, elektron platformalar va analitik tizimlarning joriy etilishi dolzarb masalaga aylangan.

Hozirgi kasbiy ta'lim muassasalari rahbarlari raqamli savodxonlikka ega ekan, ular o'z muassasalari faoliyatini raqamli boshqaruv tizimlari orqali samarali nazorat va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Raqamli boshqaruv tizimlari deganda ta'lim jarayonlari

va muassasa boshqaruviga oid ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilishga mo'ljallangan integratsiyalashgan platformalar tushuniladi. Bunday tizimlar qatoriga o'quv jarayonini boshqarish tizimlari (Learning Management System, LMS), ta'limni boshqarish axborot tizimlari (Education Management Information System, EMIS), korporativ resurslarni rejalashtirish tizimlari (Enterprise Resource Planning, ERP), elektron jurnal va kundaliklar, shuningdek, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimlari (Customer Relationship Management, CRM) kiradi. Ushbu bo'limda ana shunday raqamli tizimlar yordamida kasb-hunar ta'limi muassasalarida monitoring olib borish va faoliyat samaradorligini oshirish texnologiyalari ko'rib chiqiladi.

Raqamli boshqaruv tizimlarining turlari va vazifalari. Ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan raqamli boshqaruv tizimlari turlicha bo'lib, har birining o'ziga xos vazifalari mavjud. Jumladan:

Learning Management System (LMS) – o'quv materiallarini onlayn joylashtirish, talabalarga taqdim etish, topshiriqlar va testlarni avtomatlashtirilgan tarzda baholash hamda o'quvchilarning yutuqlarini kuzatib borish imkonini beruvchi raqamli ta'lim muhiti hisoblanadi. LMS nafaqat masofaviy ta'limda, balki an'anaviy o'quv jarayonini boyitishda ham qo'llanilib, pedagoglarga o'quvchilar faoliyati haqida real vaqt rejimida ma'lumot olish imkoniyatini yaratadi. Zamonaviy LMS tizimlari o'z ichiga analitik vositalarni ham olgan bo'lib, ular orqali o'quvchilarning qaysi mavzu va topshiriqlarda qiynalayotganini aniqlash, baholar dinamikasini kuzatish va feedback (aloqa) o'rnatish imkoniyati yaratiladi. Masalan, Moodle ochiq kodli LMS platformasi ko'plab kasbiy ta'lim markazlarida qo'llanilib, kurslarni to'liq boshqarish, test va topshiriqlarni avtomatik tekshirish, forumlar orqali muhokamani tashkil etish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Education Management Information System (EMIS) – ta'lim tizimiga oid keng ko'lamli ma'lumotlarni yagona bazaga to'plash va tahlil qilishga mo'ljallangan axborot tizimi bo'lib, u orqali butun hudud yoki mamlakat miqyosida ta'lim sifati holatini kuzatib borish, rejalashtirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur statistik ma'lumotlar shakllantiriladi [2]. EMIS odatda o'quvchilar soni, ularning o'zlashtirishi, davomati, bitiruvchilarning ishga joylashishi, o'qituvchilar tarkibi, moddiy-texnik bazasi holati kabi ko'rsatkichlarni qamrab oladi. Ushbu turdagi tizimlar vazirlik va idoralarga ma'lumotlarning aniq va tezkor taqdim etilishini ta'minlaydi, natijada boshqaruv qarorlari dalillarga asoslangan holda qabul qilinadi. Jahon tajribasiga ko'ra, EMIS orqali ta'lim sohasini rejalashtirish, monitoring qilish va baholash ancha samarali bo'ladi[3].

Enterprise Resource Planning (ERP) tizimlari – ta'lim muassasasi doirasidagi barcha resurslarni (moliyaviy, moddiy-texnik, kadrlar va h.k.) integratsiyalashgan holda boshqarishga xizmat qiluvchi dasturiy yechimlardir. Ta'limdagi ERP tizimi muassasaning moliyaviy faoliyati (budjet tuzish, xarajatlar tarkibini kuzatish), kadrlar hisobi (o'qituvchilar va xodimlarning yuklamasi, malaka oshirish holati), inventarizatsiya va xo'jalik ishlarini elektron tarzda boshqarishga imkon beradi. Natijada muassasa ichki jarayonlari yagona platforma orqali boshqarilib, ortiqcha qog'ozbozlik va takroriy ma'lumot kiritishdan xalos bo'linadi. ERP ma'lumotlari asosida rahbariyat muassasaning iqtisodiy holati va resurslardan foydalanish samaradorligini doimiy nazorat qilib borishi mumkin.

Elektron jurnal va kundaliklar – o'quvchilarning davomati, darslarda olgan baholari, uy vazifalarini elektron shaklda qayd etish imkonini beruvchi tizimlar hisoblanadi. Masalan, umumta'lim maktablarida keng joriy etilgan "Kundalik" elektron jurnal platformasi orqali o'qituvchilar dars rejalarini tuzish, baholarni kiritish, ota-onalarga xabar yuborish kabi ishlarini onlayn amalga oshirmoqda. Bunday elektron kundaliklar natijasida ota-onalar farzandining muvaffaqiyatlarini real vaqt rejimida kuzatish imkoniga ega bo'lmoqda, muassasa ma'muriyati esa har bir sinf va fan kesimida o'zlashtirish holatini tezkor tahlil qila olmoqda. Shu bilan birga, elektron jurnal ma'lumotlari asosida ta'lim boshqarmalari uchun avtomatik ravishda statistik hisobotlar shakllantirilmoqda – bu esa monitoring jarayonini ancha yengillashtiradi.

Customer Relationship Management (CRM) tizimlari – ta'lim muassasasining abituriyentlar, talabalar, ota-onalar, bitiruvchilar, homiylar va ish beruvchilar bilan o'zaro munosabatlarini boshqarishga mo'ljallangan platforma hisoblanadi. Kasbiy ta'lim muassasalari uchun CRM tizimi abituriyentlarni jalb qilishdan boshlab, ularni ro'yxatga olish, o'qish davomidagi murojaatlarini kuzatib borish, bitiruvchilarni ishga joylashtirish monitoringi kabi jarayonlarni muvofiqashtirishga yordam beradi. Masalan, oliy ta'lim sohasida qo'llaniladigan Salesforce yoki Microsoft Dynamics 365 kabi CRM platformalari orqali talaba va abituriyentlar bilan elektron pochta yoki SMS orqali ommaviy aloqa o'rnatish, qabul jarayonini boshqarish, bitiruvchilar bilan bog'lanib turish imkoni yaratiladi. Ta'kidlash joizki, CRM tizimlari ta'lim muassasasini mijozlar (talaba va ota-ona) uchun qulay xizmatlar bilan ta'minlash barobarida, muassasa mijozlarini oshirishga ham xizmat qiladi.

Tizim turi	Asosiy vazifasi	Monitoringdagi ahamiyati	Misollar
LMS (o'quv jarayonini boshqarish tizimi)	Onlayn o'qitish jarayoni va o'quvchilarning o'zlashtirishini boshqarish	Talabalar faolligi va natijalarini real vaqt rejimida kuzatish; test va topshiriqlar natijalarini avtomatik tahlil qilish	Moodle, Google Classroom
EMIS (ta'limni boshqarish axborot tizimi)	Ta'lim tizimi bo'yicha ma'lumotlarni markazlashgan holda to'plash va tahlil qilish	Butun muassasa yoki tizim miqyosida statistik ko'rsatkichlar orqali sifatni monitoring qilish; muammolar haqida ogohlantirish	OpenEMIS (YUNESKO)
ERP (korporativ resurslar tizimi)	Muassasa moliya, kadrlar va moddiy resurslarini integratsiyalashgan boshqarish	Moliya va resurslardan foydalanish samaradorligini nazorat qilish; budjet intizomini ta'minlash	1C (buxgalteriya), SAP
Elektron jurnal	Dars jadvali, baholar va davomatni elektron yuritish	Har bir sinf va o'quvchi kesimida o'zlashtirish va davomatni tezkor kuzatish; ota-onalarni xabardor qilish	Kundalik (O'zbekiston)
CRM (aloqalarni boshqarish tizimi)	Talabalar va tashqi hamkorlar bilan munosabatlarni boshqarish	Abituriyentlarni qabul qilish jarayonini kuzatish; bitiruvchilar faoliyatini monitoring qilish; hamkor tashkilotlar bilan aloqa	Salesforce, Dynamics 365

1-jadval. Boshqaruv tizimlarining imkoniyatlari.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir tizim muayyan jarayonlarni avtomatlashtirish va ma'lumotlarga asoslangan monitoring olib borish imkonini beradi. Masalan, LMS o'quvchi faoliyatini mikro darajada (ya'ni har bir talaba kesimida) kuzatishga xizmat qilsa, EMIS butun muassasa yoki ta'lim tizimi miqyosidagi ma'lumotlarni tahlil qilishga qodir. ERP esa ichki resurslar samaradorligini nazorat qilishni yengillashtiradi, elektron jurnallar ta'lim sifati ko'rsatkichlarini kunlik darajada kuzatib borish imkonini beradi, CRM esa muassasa va mijozlar o'rtasidagi muloqotni yaxshilaydi.

Monitoringni tashkil etishning asosiy yo'nalishlari. Raqamli tizimlar joriy etilishi bilan ta'lim muassasalarida monitoringni tashkil etish tubdan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Avvallari monitoring asosan hujjatlarda qayd etilgan natijalar va yil yakunidagi hisobotlarga asoslangan bo'lsa,

endilikda real vaqt rejimida ma'lumot olish va tahlil qilish imkoniyati mavjud. Monitoringdan ko'zlangan maqsad – ta'lim holati bo'yicha aniq ma'lumotga ega bo'lish, faoliyat natijalarini umumlashtirish va tegishli qarorlar qabul qilishdan iborat ekanligi alohida ta'kidlanadi[5]. Kasbiy ta'lim muassasalari misolida monitoring quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

1. O'quvchilarning o'zlashtirish natijalari – raqamli tizimlar yordamida har bir o'quvchining joriy baholari, test sinovlari natijalari, o'zlashtirish foizi doimiy kuzatib boriladi. Bu esa orqada qolayotgan o'quvchilarni aniqlash va ularga o'z vaqtida yordam ko'rsatish imkonini beradi. Masalan, LMS platformasidagi tahliliy modul muayyan fandan qaysi talabalar qiynalayotganini ko'rsatib beradi, natijada o'qituvchi ularning bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilishi

mumkin. Shuningdek, elektron jurnal orqali sinfning chorak yakunidagi o'rtacha ballari avtomatik hisoblanib, rahbariyat e'tiborini talab etuvchi sinflarni aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi.

2. O'qituvchilarning pedagogik faoliyati – darslarning davomiyligi, o'tilayotgan mavzular, o'quvchilar bilimni baholash natijalari kabi ko'rsatkichlar orqali har bir o'qituvchining ish samaradorligini baholash mumkin. Masofaviy va raqamli ta'lim jarayonida platformalar (masalan, LMS) har bir o'qituvchining yuklamasi, o'quv materiallarini o'z vaqtida joylashtirganligi va talabalarga qoyilgan baholari asosida tahliliy ma'lumotlarni shakllantiradi. Bu ma'lumotlar asosida rahbariyat o'qituvchilarga zarurat bo'lsa, metodik ko'mak berish, malaka oshirish kurslariga yuborish yoki rag'batlantirish choralarni belgilashi mumkin. Shu tariqa, raqamli monitoring o'qituvchilar faoliyatini shaffof baholashga xizmat qiladi.

3. Moliya va iqtisodiy ko'rsatkichlar – ta'lim muassasasining budjet ijrosi, sarf-xarajatlar smetasi, xo'jalik ishlari holati kabi jarayonlar ham raqamli tizimlar orqali monitoring qilinadi. ERP tizimlari orqali har oyda budjet mablag'larining qay darajada o'zlashtirilgani, ortiqcha yoki yetishmayotgan xarajat moddalari avtomatik aniqlanadi. Misol uchun, agar rejaganisbatan elektrenergiasiga ortiqcha mablag' sarflanayotgan bo'lsa, tizim bu haqda signal beradi va rahbariyat tegishli choralarni ko'radi. Shuningdek, moliyaviy monitoring jarayonida har bir o'quvchi (talaba)ga sarflanayotgan o'rtacha mablag' (bitta talaba uchun yillik xarajatlar) kabi ko'rsatkichlar hisoblab chiqilib, ularni avvalgi yillar yoki boshqa muassasalar bilan solishtirish imkoniyati yaratiladi. Natijada, muassasa iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari aniqlanadi.

4. Ta'lim sifati tahlili (fanlar va dasturlar bo'yicha) – raqamli tizimlar orqali qaysi fanlar bo'yicha o'quvchilar nisbatan past natijalarga ega ekani, qaysi o'quv dasturlari bo'yicha o'zlashtirish yuqori ekani kabi tahlillarni osonlashtirish mumkin. Masalan, EMIS tizimida muayyan ta'lim yo'nalishida bitiruvchilarning o'rtacha baholari yoki shu

soha bo'yicha ishga joylashish foizi kabi ko'rsatkichlar chiqariladi. Shu asosda qaysi yo'nalishlarda o'quv rejasini takomillashtirish yoki qaysi fanlarga ko'proq e'tibor qaratish lozimligi bo'yicha xulosa chiqarish mumkin. Bundan tashqari, davlat miqyosida EMIS orqali turli hududlardagi ta'lim sifati ko'rsatkichlari solishtirilib, orqada qolayotgan hududlarga qo'shimcha resurs va treninglar ajratish kabi qarorlar qabul qilinadi.

5. Boshqa ko'rsatkichlar – raqamli monitoring tizimlari yordamida ta'lim muassasasi faoliyatining deyarli barcha jabhalarini qamrab olish mumkin. Masalan, talabalarning davomati (LMS va elektron jurnal orqali), ularning ijtimoiy faolligi (to'garaklar va tadbirlarda qatnashuvi), bitiruvchilarning bandligi (CRM yoki EMIS orqali kuzatish), muassasa infratuzilmasidan foydalanish (ERP orqali, masalan, kompyuter sinflarining yuklamasi) kabi ko'rsatkichlar doimiy e'tiborda bo'ladi. Shu tariqa, raqamli monitoring ta'lim muassasasining kompleks rivojlanishini nazorat qilish va zaif nuqtalarni aniqlash imkonini beradi.

Samaradorlikni oshirishga xizmat qiluvchi texnologiyalar. Raqamli boshqaruv tizimlari nafaqat ma'lumotlarni yig'ish, balki ularni tahlil qilish va ko'rinarli yetkazib berish (vizuallashtirish) borasida ham yangi imkoniyatlar yaratdi. Bugungi kunda ta'lim muassasalari boshqaruvida quyidagi innovatsion texnologiyalar samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda:

- Real vaqt rejimidagi boshqaruv paneli (dashboard) – bu muassasa faoliyatiga doir eng muhim ko'rsatkichlarni bir ekranida kuzatib borish imkonini beruvchi vizual vositadir. Boshqaruv panelida odatda o'quvchilar davomati, o'rtacha baholar, moliyaviy sarfiyatlar rejasi va ijrosi, qabul kvotalari kabi bir qator indikatorlar grafik yoki jadval ko'rinishida aks etadi. Masalan, direktor xuddi "avtomobil boshqaruv paneli"ga o'xshash tarzda Dashboard orqali muassasa hayotining barcha asosiy ko'rsatkichlarini kuzatadi: qaysi kunlari davomat pasaygani, qaysi fanning o'rtacha bahosi tushib ketgani, budjetning qanchasi sarflangani va h.k. Shu tariqa, muammo yuzaga kelishi bilan uni erta

bosqichda aniqlash va tezkor choralar ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi.

- Avtomatlashtirilgan hisobotlar – raqamli tizimlar muassasa faoliyati bo'yicha turli darajadagi hisobotlarni avtomatik shakllantirib berishi mumkin. Ilgari rahbariyat choraklik yoki yillik hisobotlarni to'plash uchun ko'p vaqt sarflagan bo'lsa, endilikda tizimlar zarur ma'lumotlarni real vaqt rejimida jamlab, tayyor hisobot shaklini taqdim etadi. Masalan, EMIS tizimi orqali har bir texnikum o'zining o'quvchilar soni, o'rtacha baholari, o'qituvchilar tarkibi va moliyaviy ko'rsatkichlari yuzasidan choraklik hisobotni bir necha bosqichda avtomatik yaratishi mumkin. Natijada, hisobot topshirish jarayoni yengillashadi va inson omili bilan bog'liq xato va kechikishlar qisqaradi.

- Vizual tahlil vositalari – ma'lumotlarni grafik, diagramma, xarita kabi ko'rinishlarda taqdim etish boshqaruv jarayonini ancha soddalashtiradi. Raqamli monitoring tizimlaridagi vizual tahlil modullari yordamida minglab raqamlar o'rniga bir qarashda vaziyatni anglash imkoniyati paydo bo'ladi. Masalan, o'quvchilar o'zlashtirishini fanlar kesimida tahlil qilish uchun murakkab juftlik jadvallar o'rniga, tizim sizga fanlar bo'yicha ustunli diagramma chiqarib beradi – unda

har bir fandagi o'rtacha ball turli ranglarda aks etib, qaysi fan kuchliroq, qaysi birida o'quvchilar qiynalayotgani yaqqol ko'rinadi.

- Sun'iy intellekt va prognoziv tahlil – so'nggi yillarda ta'lim boshqaruvida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish tendensiyasi shakllanmoqda. SI algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, inson e'tiboridan chetda qolishi mumkin bo'lgan qonuniyat va bog'liqliklarni aniqlay oladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonini optimallashtirish (masalan, dars jadvalini tuzishda SI algoritmlari sinfxonalar va o'qituvchilar taqsimotini eng qulay variantga keltirishi) va chat-botlar orqali talabalarga 24/7 rejimida maslahat berish kabi yechimlar joriy etilmoqda.

Yuqoridagi texnologiyalar kasbiy ta'lim tizimi boshqaruviga jadal kirib kelmoqda. Raqamli dashboardlar va avtomatik tahlil vositalari rahbarlarga "real vaqtda boshqaruv" imkonini bersa, sun'iy intellekt kabi ilg'or yechimlar qaror qabul qilishni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Eng muhimi, bu texnologiyalar orqali ta'lim muassasasining barcha bo'g'inlarida shaffoflik va javobgarlik oshadi – zero barcha ko'rsatkichlar raqamli iz ko'rinishida qayd etilib, natijalar doimiy nazorat ostida bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alavutdinova N.O., Masharipov M.M., Kosimova M.Z., Urazova M.B. (2023). Learning Management Systems as an Effective Environment for E-Learning Process Management. [Conference paper].
2. UNICEF. (2021). Review of EMIS that Track Individual Student Data: Malaysia, Mongolia, Timor-Leste. UNICEF EAP Regional Office.
3. UNESCO Institute for Statistics. (2018). Operational Guide to Using EMIS to Monitor SDG 4. Montreal: UIS.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2019). "Elektron jurnal va Kundalik: birinchi natijalar joriy etish". eMaktab.uz yangiliklar sayti, 2-iyul, 2019.
5. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi. (2020). Ta'lim muassasasida ichki monitoring tizimini joriy etish bo'yicha ko'rsatma. Toshkent.
6. Gustafsson-Wright E., & Osborne S. (2020). How can real-time performance data lead to better education outcomes? Brookings Institution.
7. Sposato M. (2025). Artificial intelligence in educational leadership: a comprehensive taxonomy and future directions. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 22(20).
8. UNESCO. (2025). Uzbekistan Leads Central Asia with Innovative Education Data System Assessment Tool. Press release, 15 May 2025.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2022). 559-son qaror: Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida (03.10.2022).

KASBIY TA'LIMDA RAQAMLI KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Xolmuxamedov Timur Murodullayevich,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya:

Maqolada kasbiy ta'limda raqamli ko'nikmalarni barqaror rivojlantirish uchun zarur bo'lgan pedagogik shart-sharoitlar tizimining ilmiy asoslarini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari yoritiladi. Tadqiqot ishlari 50610401 "Kompyuter injiniring" yo'nalishi bo'yicha belgilangan malaka talabi asosida texnikum o'quvchilarining raqamli ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Tadqiqot ilmiy farazida raqamli ko'nikmalar murakkabligidan kelib chiqib iyerarxik 5 pog'onadan iborat bloklar sifatida qaraladi. Pedagogik shart-sharoitlar besh komponentdan iborat deb qaraladi: tashkiliy, mazmuniy-metodik, texnologik-infratuzilmaviy, psixologik-pedagogik va baholash-monitoring. Tadqiqotda texnikum o'quvchilarining raqamli ko'nikmalarini scaffolding strategiyasi asosida rivojlantirish hamda 1-3 daraja progressiyasi bilan mustahkamlangan ikki qatlamli strukturada (yadro qatlami va profil qatlami) taklif etilgan. Natijalar o'quv rejasidagi 30% nazariya va 70% amaliyot nisbati tamoyili asosida amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar:

kasbiy ta'lim, kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv, raqamli ko'nikmalar, pedagogik shart-sharoitlar, scaffolding strategiyasi, kompyuter injiniring, portfelli baholash.

Аннотация:

В статье представлены результаты исследования по разработке научных основ системы педагогических условий, необходимых для устойчивого развития цифровых навыков в профессиональном образовании. Исследовательская работа направлена на развитие цифровых навыков студентов техникумов на основе установленных квалификационных требований по направлению 50610401 "Компьютерная инженерия". Научная гипотеза исследования рассматривает цифровые навыки как блоки, состоящие из 5 иерархических уровней в зависимости от их сложности. Педагогические условия рассматриваются как состоящие из пяти компонентов: организационного, содержательно-методического, технологически-инфраструктурного, психолого-педагогического и оценочно-мониторингового. В исследовании предложена двухуровневая структура (базовый уровень и профильный уровень), основанная на стратегии скаффолдинга и последовательном продвижении по уровням 1-3 для развития цифровых навыков студентов техникумов. Результаты были основаны на принципе соотношения 30% теории и 70% практики в учебной программе.

Ключевые слова:

профессиональное образование, компетентностный подход, цифровые навыки, педагогические условия, стратегия скаффолдинга, искусственный интеллект, компьютерная инженерия, портфолио-оценивание.

Abstract:

The article presents the results of research on the development of the scientific basis of the system of pedagogical conditions necessary for the sustainable development of digital skills in professional education. The research work is aimed at developing the digital skills of technical school students based on the established qualification requirements for the direction 50610401 "Computer Engineering". The scientific hypothesis of the study considers digital skills as blocks consisting of 5 hierarchical levels based on their complexity. Pedagogical conditions are considered to consist of five components: organizational, content-methodical, technological-infrastructure, psychological-pedagogical, and assessment-monitoring. The study proposed a two-tiered structure (core layer and profile layer) based on a scaffolding strategy and a progression of levels 1-3 to develop the digital skills of technicum students. The results were based on the principle of a 30% theory and 70% practice ratio in the curriculum.

Key words:

vocational education, competency-based approach, digital skills, pedagogical conditions, scaffolding strategy, artificial intelligence, computer engineering, portfolio assessment.

Kirish. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bilan hamqadam bo'lishga intilayotgan zamonaviy professional ta'lim tizimi ta'lim dasturlari maqsadlarida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish asosiy ustuvorliklardan biri deb belgilanayapti. Shu bilan birga, amaliyotda ko'pincha raqamli tayyorgarlik ilmiylik va tizimlilikka da'vo qilmaydigan tashabbuslar yoki faqat texnik infratuzilmani yangilash bilan cheklanishiga muqobil o'laroq barqaror va darajali rivojlantirilishi lozim bo'lgan ta'lim natijalari faqat o'qitishning me'yoriy maqsadlari va kasbiy faoliyat talablariga bog'langan pedagogik shart-sharoitlar majmuyi to'liq shakllantirilishi kasbiy ta'lim modernizatsiyasida ustuvorlik kasb etmoqda.

Mazkur tadqiqotda o'quv-me'yoriy baza sifatida 50610401 "Kompyuter injiniring" yo'nalishi bo'yicha malaka talabi qabul qilinib, unda belgilangan ikki kvalifikatsiya, kasbiy faoliyat tavsifi hamda umumiy va kasbiy kompetensiyalar har bir dizayn yechimining asosiy mezoni sifatida qaraladi.

Tadqiqot quyidagi metodologik asoslarga tayanadi: kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuv; faoliyatga asoslangan yondashuv; tizimli yondashuv; darajali rivojlantirish nazariyalari.

Tadqiqot ilmiy farazida raqamli ko'nikmalar murakkabligidan kelib chiqib iyerarxik 5 pog'onadan iborat bloklar sifatida qaraladi: axborot va axborotlar savodxonligi, raqamli

muloqot va raqamli hamkorlik, raqamli kontent yaratish, kiberxavfsizlik, raqamli vaziyatda muammoni hal qilish va algoritmik fikrlash. Ushbu 5 blok malaka talabidagi kasbiy vazifalar (tarmoq administratorligi, axborot xavfsizligini ta'minlash, dasturiy ta'minotni o'rnatish/sozlash, server va tarmoq uskunalarga xizmat ko'rsatish va boshqalar) kasbiy standartlaridagi mehnat funksiyalari bilan bog'langan holda, raqamli kasbiy tayyorgarlikning "o'zak" mazmuni sifatida ko'riladi.

Pedagogik shart-sharoitlar tizimi sifatida mazkur 5 blok bo'yicha ko'nikmalarni maqsadli shakllantirish, darajali rivojlantirish va kasbiy vazifada namoyon qilishni ta'minlaydigan tashkiliy, mazmuniy-metodik, texnologik-infratuzilmaviy, psixologik-pedagogik hamda baholash-monitoring omillarining o'zaro bog'liq tizimi nazarda tutiladi.

Tadqiqot konsepsiyasida raqamli ko'nikmalarni tashkil etishda ikki qatlamli strukturaga tayaniladi:

a) yadro qatlami: yuqoridagi 5 blok barcha ta'lim trayektoriyalari uchun umumiy va majburiy asosni tashkil etadi;

b) profil qatlami: 50610401 "Kompyuter injiniring" malaka talabiga asos bo'lgan kasbiy standartlarda tasdiqlangan mehnat funksiyalariga mos sohaviy amaliy ssenariylar orqali 5 blokning kasbiy qo'llanish doirasi kengaytiriladi.

Profil qavat

"Kompyuter injiniring" mutaxassisligi bo'yicha mehnat funksiyalari va kvalifikatsiya talablari.

Yadro qavat

Ma'lumot olish va tahlil qilish;
Muloqot qilish va hamkorlik;
Raqamli kontent yaratish, Kiberxavfsizlik;
Muammoni hal qilish va algoritmik fikrlash.

Yadro qatlami uchun minimal resurslar (LMS, kompyuter sinfi, virtual muhit, repozitoriy, bazaviy kiberxavfsizlik trenajyori) ta'minlanadi.

Profil qatlamida esa tarmoq uskunalari, server virtuallashuvi, jurnallash va monitoring muhiti kengaytiriladi.

Ushbu struktura 1-3 daraja progressiyasi hamda scaffolding (bosqichma-bosqich pedagogik qo'llab-quvvatlash) strategiyasi bilan mustahkamlanadi: 1-darajada namuna va qadamli yo'riqnoma asosida bajarish; 2-darajada standart kasbiy kontekstda nazoratli mustaqillik; 3-darajada nostandart

muammoga mustaqil yechim topish va qarorni asoslash. Bunda 30% nazariya va 70% amaliyot tamoyili har bir blok uchun "bilish"dan "bajarish"ga o'tishni ta'minlaydi.

Birinchi komponent sifatida qaralayotgan tashkiliy shart-sharoitlar raqamli ko'nikmalarni 5 blok doirasida barqaror rivojlantirish uchun konstruktiv "karkas"ni belgilaydi. Bunda asosiy vazifa raqamli tayyorgarlikni alohida fanlar to'plami emas, balki 50610401 yo'nalishidagi mehnat funksiyalariga bog'langan maqsad-mazmun-amaliyot-dalil zanjiri sifatida boshqarishdan iborat.

Me'yoriy muvofiqlik va dasturlarning natijaga yo'naltirilgan boshqaruvi nuqtayi nazaridan o'quv reja va modullarning ta'lim natijalari 50610401 bo'yicha o'quv-me'yoriy talablardagi umumiy va kasbiy kompetensiyalar bilan uzluksiz bog'langanda, 5 blok "deklaratsiya" emas, amaliy natijaga aylanadi. Shu sabab har bir modul uchun quyidagilar oldindan belgilanadi: maqsad natijasi; 5 blokdan qaysisiga xizmat qilishi; amaliyot turi (laboratoriya/keys/loyiha); natijani tasdiqlovchi dalil turi (portfel birligi).

Kasbiy standartlarda tasdiqlangan ish beruvchilar ishtirokining vazifa va dalil darajasiga tushirilishi nuqtai nazaridan kasbiy standartlarda tasdiqlangan ta'lim natijalari ish beruvchi bilan hamkorlik "deklaratsiya" darajasida qolib ketsa, ta'lim natijalarining raqamli ko'nikmalar komponenti kasbiy standartlarda tasdiqlangan mehnat vazifalariga ulanmaydi. Ushbu yondashuv O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi PQ-345-son qarorida belgilangan milliy malakalar ramkasi strukturasidagi (bilimlar, mahorat va ko'nikma, kasbiy kompetensiyalar) ta'lim natijalarining diskriptorlariga mos keladi [1]. Samarali mexanizm sifatida ish beruvchi kasbiy standartlarda tasdiqlangan mehnat funksiyalari, ushbu mehnat funksiyalari lozim darajada bajarish uchun qayd etilgan bilim va ko'nikmalar vositasida quyidagilarda ishtirok etadi: profil vazifalar bankini shakllantirishda; ilg'or daraja uchun keys va cheklovlarni belgilashda; portfel dalillarini tasdiqlashda. Bu 5 blokning, ayniqsa, kiberxavfsizlik

va muammo hal qilish bloklarini "real ssenariy"ga aylantiradi.

Yangilangan o'quv rejalaridagi 30% nazariya va 70% amaliyot tamoyili tashkiliy-pedagogik jihatdan loyihalashtirilmasa, tamoyil realizatsiyasiz qolib ketadi. Shu sabab quyidagi taqsimot amalga oshiriladi: boshlang'ich darajada amaliyot (simulyatsiya/qadamli yo'riqnoma); o'rta darajada amaliyot (keys/mikroloyiha); ilg'or darajada amaliyot (ish joyiga yaqin vazifa/stajirovka).

Pedagogik shart-sharoitlarning ikkinchi komponenti mazmuniy-metodik shart-sharoitlarga kelsak, mazmuniy-metodik shart-sharoitlar 5 blokli modelni o'quv jarayoniga "ishlaydigan didaktik ssenariy" sifatida kiritadi. Bu yerda asosiy nuqta: ko'nikma "tushuntirildi" degani bilan emas, bajariltilirdi-hujjatlandi-asoslandi degan dalil bilan shakllanadi. Mazmuniy-metodik shart-sharoitlarni ishlab chiqishda asosiy tamoyillar sifatida quyidagilar tavsiya qilinadi.

1. Maqsadga yo'naltirilgan natijaviylik tamoyili: bunda har bir mavzuda natija 5 blokdan biriga aniq ulanadi.
2. Amaliyotga yaqinlik tamoyili: har bir blok kasbiy vazifa ssenariysi orqali ochiladi.
3. Darajali murakkablashuv tamoyili: boshlang'ich → o'rta → ilg'or.
4. Xavfsizlik ustuvorligi tamoyili: bunda kiberxavfsizlik bloki alohida mavzu emas, boshqa bloklarga ham «singuvchi» sifatida kiritiladi.
5. Dalilga tayanuvchanlik tamoyili: bunda har bir bosqichda portfel birligi yaratiladi.

Pedagogik shart-sharoitlarning uchinchi komponenti texnologik-infratuzilmaviy shart-sharoitlar 5 blok bo'yicha o'qitishni amalga oshiradigan resurs muhitini yaratadi. Muhit "qurilma to'plami" emas, balki raqamli ko'nikma shakllantiruvchi laboratoriya-platforma-qoida birligi sifatida loyihalaniishi lozim.

Pedagogik shart-sharoitlarning to'rtinchi komponenti bo'lgan baholash va monitoring shart-sharoitlari 5 blok bo'yicha raqamli ko'nikmalarning darajali o'sishini aniq o'lchash, tuzatish kiritish va natijalarni me'yoriy talablar bilan uyg'unlashtirish vazifasini bajaradi. Bu yerda baholash "testdan o'tdi" degan belgidan yuqori turib, kasbiy kontekstda bajarilgan ish natijasi (artefakt)ga tayanadi.

Ilg'or daraja: nostandart muammoga yechim taklif qiladi; yechimni asoslaydi va optimallashtiradi; risk tahlili va profilaktika rejasini beradi. Pedagogik shart-sharoitlar komponentlarining o'zaro bog'liqligi besh komponentdagi shart-sharoitlar alohida-alohida emas, balki yagona tizim sifatida ishlashini ta'minlaydi: tashkiliy komponent 5 blokni me'yoriy va boshqaruv jihatdan jipslashtiradi; mazmuniy-metodik kompo-

nent scaffolding va darajalar orqali o'qitish ssenariysini ishga tushiradi; texnologik-infratuzilmaviy komponent amaliyot muhitini va dalil saqlashni ta'minlaydi; baholash-monitoring komponenti esa o'sishni o'lchaydi va tuzatishni boshqaradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, professional ta'limda raqamli ko'nikmalarni samarali rivojlantirish uchun tizimli pedagogik shart-sharoitlar zarur. 5 blokli model ikki qatlamli struktura orqali amalga oshirilganda salmoqli samara beradi.

Besh komponentli shart-sharoitlar o'zaro bog'liq tizim sifatida faoliyat ko'rsatadi. Scaffolding strategiyasi sun'iy intellekt vositalari bilan uzviylikda va 1-3 daraja progressiyasi texnikum o'quvchilarining boshlang'ich darajadan ilg'or darajaga bosqichma-bosqich o'tishini ta'minlaydi.

Yangilangan o'quv rejalaridagi 30% nazariya va 70% amaliyot tamoyili, portfel baholash tizimi va ish beruvchilar bilan samarali hamkorlik kasbiy kontekstda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu ilmiy-metodik yondashuv 50610401 "Kompyuter injiniring" yo'nalishi misolida sinalgan bo'lsa-da, boshqa texnik yo'nalishlarga ham moslashtirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasi milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-345-son qarori.
2. Malaka talabi: 50610401 – Kompyuter injiniring. Toshkent, 2023.
3. Vuorikari R., Punie Y., Carretero S., Van den Brande L. DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.
4. Ferrari A. Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Seville: JRC-IPTS, 2012.
5. Wood D., Bruner J.S., Ross G. The role of tutoring in problem solving // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1976. Vol. 17. No. 2. P. 89-100.
6. Vygotsky L.S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
7. Zimmerman B.J. Attaining self-regulation: A social cognitive perspective // Handbook of self-regulation. 2000. P. 13-39.
8. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman, 2001.
9. Redecker C., Punie Y. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
10. OECD. Skills for a Digital World. Paris: OECD Publishing, 2016.
11. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO, 2018.

UZLUKSIZ KASBIY TA'LIM TIZIMIDA O'QUVCHILARNI BAHOLASHNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Shadiyev Shavkat Zakirovich,
Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya:

Ushbu ilmiy maqolada uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholash jarayonining konseptual asoslari tahlil qilingan. Ma'lumki, kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni zamonaviy baholash vositalari – test sinovlari, amaliy topshiriqlar hamda raqamli baholash imkoniyatlari mavjud. Tadqiqot natijalariga muvofiq o'quvchilarni baholash tizimini takomillashtirish, uning shaffofligini oshirish, kasbiy kompetensiyalarni obyektiv o'lchash va mehnat bozori talablariga moslashtirish yo'nalishida amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar:

uzluksiz kasbiy ta'lim, kompetensiya, konseptual, kadrlar tayyorlash, raqamlashtirish, formativ baholash, summativ baholash, valid baholash, modernizatsiya, ta'lim standartlari.

Аннотация:

В данной научной статье анализируются концептуальные основы процесса оценки успеваемости студентов в системе непрерывного профессионального образования. Как известно, в системе профессионального образования используются современные инструменты оценки студентов – тесты, практические задания и цифровые варианты оценки. В соответствии с результатами исследования разработаны практические рекомендации по совершенствованию системы оценки успеваемости студентов, повышению ее прозрачности, объективной оценке профессиональных компетенций и адаптации к требованиям рынка труда.

Ключевые слова:

непрерывное профессиональное образование, компетентность, концептуальное обучение, подготовка персонала, цифровизация, формирующее оценивание, итоговое оценивание, валидная оценка, модернизация, образовательные стандарты.

Abstract:

This scientific article analyzes the conceptual foundations of the student assessment process in the system of continuous vocational education. As is known, in the vocational education system there are modern tools for assessing students - tests, practical tasks, and digital assessment options. In accordance with the results of the research, practical recommendations were developed to improve the student assessment system, increase its transparency, objectively measure professional competencies, and adapt it to the requirements of the labor market.

Key words:

continuing professional education, competency, conceptual, personnel training, digitalization, formative assessment, summative assessment, valid assessment, modernization, educational standards.

Kirish. Mamlakatimizda kasbiy ta'lim tizimi so'nggi yillarda sezilarli darajada yangilanishlar va islohotlar jarayonidan o'tmoqda. Kasbiy sohalarga bo'lgan talabning kundan kunga ortishi, shu jumladan, mehnat bozorining o'zgaruvchan ehtiyojlariga javob beradigan yetuk mutaxassislar tayyorlash zarurati kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. O'zbekistonda kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi

“Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-190-son Farmoni va “Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-316-son Qarori qabul qilindi. Ushbu farmon va qaror asosida kasbiy ta'limni xalqaro tajribalar va dasturlar asosida takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va moddiy-texnik baza bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek, kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish nafaqat qonunchilikni

takomillashtirish, islohotlarni davom ettirish, balki o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash jarayonini ham nazarda tutadi. Shu munosabat bilan o'quvchilarni baholash ta'lim jarayonining eng muhim tarkibiy qismidir.

Bugungi kunda o'quvchilarni baholash nafaqat ularning bilim darajasini o'lchash, balki kasbiy tayyorgarligini, jamiyat va iqtisodiyotning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlariga qanchalik mosligini aniqlashga qaratilgan. Ta'lim jarayonida baholashning xolisligi, ochiqligi va shaffofligi, aniq va o'z vaqtida amalga oshirilishi, o'quvchilarning darajasini aniqlash imkoniyatini yaratadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholashning nazariy va konseptual asoslarini yanada chuqurroq o'rganish va zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga joriy etish kasbiy ta'lim tizimidagi islohotlar amalga oshirilishida muhim o'rin egallaydi.

Adabiyotlar tahlili. Uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholashning konseptual asoslarini tatbiq etishda xorijiy va mahalliy olimlar bir qancha ilmiy ishlar olib borishgan. Bu sohadagi ilmiy izlanishlar, ta'lim tizimi samaradorligini oshirish, o'quvchilarning kompetensiyalarini aniqlash va baholash jarayonini yanada adolatli, shaffof va professional tarzda olib borishni asosiy ustuvor yo'nalishi deb qaragan holda tadqiqotlar olib borishgan. Xorijda va mamlakatimizda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholash tizimining nazariy asoslarini yaratish bilan birga, ularning amaliyotda mutaxassisligi bo'yicha yetuk kadr bo'lishiga xizmat qilmoqda.

Bu borada mamlakatimizda ham ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilmoqda. So'nggi yillarda kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash, pedagogik faoliyatni takomillashtirish hamda kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish borasida bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Masalan, Z.Maxkamova raqamli kompetensiya va baholashning innovatsion yondashuvlarini tahlil qilgan, o'quvchilarning

kompetensiyalarini shakllantirish va baholash jarayonida raqamli va integrativ vositalardan foydalanishni tavsiya qilgan.

F.Mirzayeva kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning pedagogik jarayonga integratsiyasi hamda baholash mezonlarini o'rganib, kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslarini yoritgan. D.O.Jo'rayeva pedagoglarning kasbiy malakalarini xalqaro ta'lim tasniflagichi asosida baholashni tahlil qilib, raqamli texnologiyalarni integratsiyalash va xalqaro standartlarga moslashuvni ko'rsatgan. N.T.Xakimov professional ta'lim muassasalari boshqaruvida pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodlarini o'rganib, baholash tizimining samaradorligini oshirish yo'nalishlarini taklif qilgan. M.O.G'aniyeva kasbiy-metodik kompetensiyalarni shakllantirish va refleksiv baholash mexanizmlarini tahlil qilgan bo'lsa, A.R.Ashirov pedagogika kollejlari o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini oshirish va kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etish mexanizmlarini yoritgan. Shuningdek, M.Muxammadjonova va I.Sodiqova fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik jarayondagi o'rni va baholash bilan bog'liqligini tahlil qilgan.

Mazkur tadqiqotlar birgalikda kasbiy ta'limda o'quvchilarning bilimlarini baholash jarayonini nazariy va amaliy jihatdan integratsiyalash, raqamlashtirish va kompetensiyaviy yondashuv asosida optimallashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarning o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirish va baholash jarayonini mehnat bozori talablariga moslashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu izlanishlar kasbiy ta'lim tizimida baholash jarayonini ilmiy asoslangan, tizimli va zamonaviy pedagogik vositalar bilan uyg'unlashtirishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Muhokama. Bugungi kunda kasbiy ta'lim tizimida Germaniya tajribasi ko'proq amaliyotga joriy etilgan tajriba hisoblanadi. Shu jumladan o'quvchilarni baholash ham o'ziga xos ko'rinishga ega. Xususan, dual ta'lim shaklida kompetensiyaga asoslangan baholashning asosiy tarkibiy qismlarini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin:

Baholash elementi	Germaniya tajribasi	Konseptual ahamiyati
Baholash yondashuvi	Kompetensiyaga asoslangan (outcome-based assessment)	Bilimdan ko'ra real kasbiy kompetensiyalarni aniqlashga yo'naltirilgan
Baholash subyektlari	Kasb maktabi o'qituvchilari, ish beruvchilar, Savdo-sanoat palatalari (IHK/HWK)	Baholashda mustaqillik va shaffoflik ta'minlanadi
Baholash turlari	Formativ (jarayon davomida) va summativ (yakuniy imtihon)	O'quvchi rivojlanishini bosqichma-bosqich monitoring qilish imkonini beradi
Baholash obyekti	Kasbiy faoliyatni bajarish qobiliyati (Handlungskompetenz)	Nazariy bilim emas, amaliy harakat baholanadi
Baholash mezonlari	Milliy kasb standartlari va malaka tavsiflari	Mehnat bozori talablari bilan to'liq uyg'un
Baholash vositalari	Amaliy ishlar, real ishlab chiqarish vazifalari, portfel	Real ish sharoitiga maksimal yaqin baholash
Yakuniy attestatsiya	Davlat va palatalar tomonidan o'tkaziladigan kasbiy imtihon	Diplom va sertifikatning xalqaro tan olinishi
Monitoring mexanizmi	Federal va yer (Land) darajasidagi nazorat	Baholash sifati va birxilligini ta'minlaydi
Xalqaro moslashuv	EQF (European Qualifications Framework) bilan uyg'un	Baholash natijalari Yevropa bo'ylab tan olinadi

1-jadval: Germaniyada kasbiy ta'limda baholash elementlari.

Bu yondashuvlar Germaniyada kasbiy ta'limning sifati va bitiruvchilarning ish bozoriga moslashuvchanligini oshirishga qaratilgan. Ushbu xorijiy tajribaning kasbiy ta'lim tizimida to'liq joriy etilishi o'quvchilarni baholashning muhim mexanizmlari bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarni baholashda o'z-o'zini baholash ham muhim jarayon hisoblanadi. Bu borada avstraliyalik olimlar David Boud va Susanne Falchikov o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida o'quvchilarning o'z-o'zini baholash va hamkorlikda baholashning ahamiyatini ta'kidlaganlar. Ularning fikriga ko'ra, kasbiy ta'limda o'quvchilarni baholash nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini o'lchash, balki ularning o'z-o'zini baholash qobiliyatini rivojlantirishga ham qaratilishi kerak. Ushbu tadqiqotlar uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholash tizimida baholash jarayonini yanada interaktiv va individuallashtirish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, baholash jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, o'z-o'zini baholash va guruhlararo baholashni integratsiya qilish,

o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini samarali ravishda oshirishga yordam beradi. Bunday baholash metodlari, o'quvchilar kasbiy hayotda o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil ravishda baholay olish ko'nikmasini hosil qilishida muhim o'rin tutadi.

Ushbu baholash jarayonida xolislik, odillik, shaffoflikni ta'minlash maqsadida bevosita o'qituvchining nazorati asosida tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Zamonaviy kasbiy ta'limda baholash jarayoni o'quvchilarning bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini aniqlash, ularning rivojlanish dinamikasini kuzatish hamda ta'lim sifatini boshqarishning muhim vositasi hisoblanadi. Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda baholash bir necha turga ajratilib, ularning har biri muayyan maqsad va vazifalarga xizmat qiladi.

Asosiy baholash turlariga diagnostik, formativ, summativ, kompetensiyaviy, amaliy va o'z-o'zini baholash kiradi. Ushbu baholash turlarining uyg'un qo'llanilishi uzluksiz kasbiy ta'limda samarali baholash tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

Baholash turi	Mazmuni	Afzalliklari	Kamchiliklari
Diagnostik baholash	O'quvchilarning boshlang'ich bilim va tayyorgarlik darajasini aniqlash	Individual yondashuvni ta'minlaydi, o'quv ehtiyojlarini aniqlaydi	Natija bahoga ta'sir qilmaydi, motivatsiya past bo'lishi mumkin
Formativ baholash	O'quv jarayonida muntazam ravishda amalga oshiriladigan baholash	Rivojlanish dinamikasini kuzatadi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida teskari aloqa yaratadi	Subyektivlik ehtimoli yuqori, ko'p vaqt talab etadi
Summativ baholash	Ta'lim bosqichi yakunida o'tkaziladigan baholash	Natijani aniq ko'rsatadi, standartlashtirilgan	Jarayonni emas, faqat natijani baholaydi
Kompetensiyaviy baholash	Kasbiy kompetensiyalarni real faoliyat asosida baholash	Mehnat bozori talablariga mos, amaliy yo'naltirilgan	Mezonlarni ishlab chiqish murakkab

2-jadval: Kasbiy ta'limdagi baholash turlari, afzalliklari va kamchiliklari.

Uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida baholash turlarining har biri alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularni kompleks va uyg'un qo'llash baholash samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, formativ va kompetensiyaviy baholashni amaliy (performance-based) baholash bilan integratsiyalash kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va baholashda yuqori natijadorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, o'z-o'zini baholash mexanizmlarini joriy etish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va kasbiy refleksiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholashning nazariy va konseptual asoslari ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning kasbiy sohadagi bilim hamda ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Baholash nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash vositasi, balki ularning amaliy ko'nikmalarini, shaxsiy rivojlanishini va kasbiy tayyorgarligini baholashning zarur mexanizmi hisoblanadi. Shu bois, baholash jarayoni ta'lim tizimining samaradorligini oshirish va o'quvchilarning jamiyat hamda iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'limda baholashni faqat testlar orqali amalga oshirish yetarli emas. Formativ va summativ baholash, o'z-o'zini baholash, hamkorlikda baholash kabi innovatsion yondashuvlarni qo'llash ta'lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy baholash metodlari o'quvchilarning individual rivojlanishini muntazam kuzatish, ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash va o'qituvchilarni o'z pedagogik faoliyatini tahlil

qilishga rag'batlantirish imkonini beradi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali baholash jarayonining shaffofligi ta'minlanadi, o'quvchilarga o'z bilim va ko'nikmalarini mustaqil baholash imkoniyati yaratiladi. Baholashning samarali bo'lishi, uning mezonlari va metodlarining milliy va xalqaro ta'lim standartlariga moslashtirilishiga bog'liqdir. Innovatsion va shaxsiylashtirilgan yondashuvlar o'quvchilarning kompetensiyalarini oshirish va ta'lim tizimining umumiy samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston olimlarining ushbu sohadagi tadqiqotlari ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va global talablar asosida baholashning yangi yondashuvlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida baholashni takomillashtirish o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va natijada jamiyatning iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Takliflar. Kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholashning samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi takliflar amaliy va ilmiy jihatdan asosli deb hisoblanadi:

1. Raqamlashtirish. Ta'lim jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida tashkil etish, boshqarish va baholashni avtomatlashtirish orqali ta'lim sifati, shaffofligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimli jarayonlarni joriy etish. Bu yondashuv baholashni tezkor, aniq va monitoring qilinadigan tizimga aylantirishga xizmat qiladi.

2. Amaliyot davridagi jarayonni bevosita ta'lim tashkiloti bilan uzviy bog'lash orqali baholash. O'quvchilarning amaliy faoliyatini real ishlab chiqarish sharoitida bajarilayotgan vazifalari orqali baholash mexanizmini joriy etish. Ushbu yondashuv ta'lim muassasasi, amaliyot rahbari va ish beruvchi o'rtasida uzluksiz hamkorlikni ta'minlaydi hamda baholash natijalaridan o'quv rejalari va ta'lim mazmunini takomillashtirishda foydalanishni nazarda tutadi.

3. Baholash jarayonini nazariya va amaliyotni integratsiyalovchi tizimga aylantirish. Baholash tizimini nafaqat bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'lchaydigan shaklga keltirish. Bu yondashuv o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini, mustaqil

qaror qabul qilish darajasini va kasbiy muammolarni hal etish kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan. Jarayon va natija birligini ta'minlovchi, kompetensiyaviy mezonlar va indikatorlarga asoslangan baholash samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholashning konseptual asoslari pedagogik, psixologik va metodik yondashuvlarning integratsiyasini talab qiladi. Ilmiy asoslangan baholash tizimi o'quvchilarning intellektual va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash bilan birga, ta'lim sifatini va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli baholash tizimini takomillashtirish uzluksiz ta'limni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-190-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktabrdagi "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktabrdagi "Kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-316-son Qarori.
4. Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna, Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholash. Vol. 3 No. 9 (2025): "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17086991>
5. Mirzayeva F. Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati Tom 3 № 6 (2025): "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15726584>
6. Jo'rayeva Dilnoza Oktamovna, Raqamlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning kasbiy malakalarini xalqaro ta'lim tasniflagichi asosida baholash. – Vol. 2 No. 2 (2025): Recent scientific discoveries and methodological research
7. Xakimov Nodirbek Toirjonovich, Professional ta'lim muassasalari boshqaruvida pedagog kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodlari. -Vol. 6 No. 01 (2025): Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari jurnali. <https://worldlyjournals.com/index.php/ituy/article/view/14098>
8. G'aniyeva Maloxat Odilovna, Kasbiy-metodik kompetensiyalar: tushuncha, tarkibi va rivojlanish mexanizmlari.- Vol. 16 No. 02 (2025): Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari. <https://www.iste.org/standards/iste-standards-for-teachers>
9. Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogika kollejlari o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini oshirish mexanizmlari. -Vol. 1 No. 2 (2024): Pedagogik Tadqiqotlar Jurnali.
10. Madinaxon Muxammadjonova Irodaxon Sodiqova, Fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv- Academic research in modern science International scientific-online conference. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14550572>

KASBIY TA'LIM TIZIMI UCHUN YANGI AVLOD O'QUV ADABIYOTLARINI YARATISHNING ZAMONAVIY TALABLARI

Qaxxarov Salohiddin Yuldoshevich,
 Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada kasbiy ta'lim tizimi uchun yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratishning zamonaviy pedagogik, didaktik va axborot-kommunikatsiya talablari tahlil qilinadi. Tadqiqotda modulli texnologiya asosida yaratilgan o'quv adabiyotlarining o'quvchilarda kasbiy bilim, amaliy ko'nikma va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rnini yoritilgan. Shuningdek, o'quv adabiyotlari sifatini baholash, ularni ekspertizadan o'tkazish mexanizmlari hamda axborotlashtirish sharoitida elektron diagnostika metodikasini joriy etish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar:

kasbiy ta'lim, yangi avlod o'quv adabiyotlari, modulli texnologiya, o'quv adabiyotlari sifati, elektron diagnostika, ta'lim standartlari, kompetensiyaviy yondashuv, axborotlashtirish.

Аннотация:

В данной статье анализируются современные педагогические, дидактические и информационно-коммуникационные требования к созданию учебной литературы нового поколения для системы профессионального образования. В исследовании раскрывается роль учебных изданий, разработанных на основе модульной технологии, в формировании у обучающихся профессиональных знаний, практических навыков и творческих компетенций. Также рассматриваются вопросы оценки качества учебной литературы, механизмы ее экспертной оценки и внедрение методики электронной диагностики в условиях информатизации образования.

Ключевые слова:

профессиональное образование, учебная литература нового поколения, модульная технология, качество учебной литературы, электронная диагностика, образовательные стандарты, компетентностный подход, информатизация.

Abstract:

This article analyzes modern pedagogical, didactic, and information and communication requirements for developing a new generation of educational literature for the vocational education system. The study highlights the role of modular-technology-based learning materials in developing students' professional knowledge, practical skills, and creative competencies. In addition, issues related to assessing the quality of educational literature, expert evaluation mechanisms, and the implementation of electronic diagnostic methodologies in the context of educational digitalization are examined.

Key words:

vocational education, new generation educational literature, modular technology, quality of educational materials, electronic diagnostics, educational standards, competency-based approach, digitalization.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimini yangi avlod o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash, o'quvchilarni komil inson sifatida tarbiyalashga xizmat qiluvchi zamonaviy darslik va o'quv qo'llanmalarni yaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O'quv adabiyotlari faol didaktik vosita sifatida ta'lim jarayonida tobora muhim ahamiyat kasb etib, ular bilan ishlash o'quvchilarga bilimlarni egallash, amaliy ko'nikma va kompetensiyalarni shakllantirish imkonini berishi lozim.

Hozirgi sharoitda o'quv adabiyotlari fan va texnika yutuqlarini ta'lim amaliyotiga joriy etishning eng samarali vositalaridan biri sanaladi. Shu bilan birga, ta'lim tizimidagi dolzarb muammolardan biri o'quv adabiyotlarining sifati bilan bog'liq masaladir. So'nggi yillarda ta'lim muassasalarini yangi avlod o'quv adabiyotlari bilan muntazam ta'minlash, kasb va mutaxassisliklar kesimida fanlar bo'yicha zamonaviy darslik va o'quv qo'llanmalarni yaratish borasida muayyan ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, 2021-yilda kasbiy ta'lim muassasalarining o'quv adabiyotlariga bo'lgan ehtiyoji o'rganilib, 65 nomdagi jami 141 435 nusxada o'quv qo'llanmalar nashr etildi. 2022 yilda esa 254 nomdagi o'quv adabiyotlari yaratilib, ular yo'nalishlar kesimida o'quv-metodik birlashmalar va ularning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengashda ko'rib chiqildi. Natijada, 77 nomdagi 138 426 nusxadagi o'quv adabiyotlari davlat byudjeti mablag'lari hisobidan, 177 nomdagi adabiyotlar esa mualliflarning shaxsiy mablag'lari asosida nashr qilindi.

2023-yilda umumkasbiy va maxsus fanlar bo'yicha yaratilgan o'quv adabiyotlarining 106 nomdagi 49 151 nusxasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan chop etildi. Shuningdek, Germaniya davlatidan 4 nomdagi jami 6 000 dona nemis tili darsliklari hamda 10 nomdagi jami 154 komplekt Brayl alifbosidagi o'quv adabiyotlari ta'lim muassasalariga yetkazib berildi. 2024-yilda umumkasbiy va maxsus fanlar bo'yicha 158 nomdagi o'quv adabiyotlari 139 949 nusxada, 2025-yilda esa 74 nomdagi o'quv adabiyotlari 54 226 nusxada davlat byudjeti mablag'lari hisobidan chop etildi.

Shu bilan birga, hozirgi kunda kasbiy ta'lim tizimi uchun yaratilayotgan o'quv adabiyotlarining tuzilishi kasbiy pedagogika talablariga va o'quvchilarning darslik bilan mustaqil ishlash imkoniyatlariga to'liq mos kelmasligi, kichik mutaxassislar tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari hamda kasbiy ta'limga xos pedagogik va psixologik talablarning yetarlicha hisobga olinmayotganligi muammo bo'lib qolmoqda. Ayni paytda, kasbiy ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarini yaratish masalalariga bag'ishlangan ilmiy-pedagogik tadqiqotlarning kamligi ham ushbu sohadagi dolzarb muammolardan biridir.

Yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratish va ularning sifatini baholashning ilmiy-pedagogik asoslari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Shuningdek, mazkur adabiyotlarning funksiyalari, mazmuni va tuzilishiga qo'yiladigan zamonaviy talablar to'liq tizimlashtirilmagan. O'qitish metodikasi

bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, modulli texnologiya asosida yaratilgan o'quv adabiyotlari o'quvchilarda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ta'lim jarayonida ijobiy natijalarni ta'minlamoqda.

Modulli texnologiya asosida yaratilgan o'quv adabiyotlari o'quvchilarning bilim imkoniyatlari, ijodiy salohiyati va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori pedagogik samaradorlikka ega hisoblanadi. Ushbu texnologiya o'quvchilarning individual rivojlanish darajasini hisobga olgan holda bilimlarni bosqichma-bosqich egallashiga, mustaqil fikrlash va amaliy faoliyatni samarali tashkil etishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, jamiyatni axborotlashtirish bilan bog'liq jarayonlar nafaqat ilmiy-texnik taraqqiyotni jadallashtirishga, balki inson faoliyatining barcha sohalarini intellektuallashtirishga ham zamin yaratmoqda. Axborotlashtirish jamiyatning sifat jihatidan yangi axborot muhitini shakllantiradi, bu esa ta'lim tizimining rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Axborotlashtirishning asosiy maqsadi zamonaviy axborot texnologiyalari - kompyuter va telekommunikatsiya vositalari orqali intellektual faoliyatni global miqyosda faollashtirishdan iborat.

Mazkur jarayonlardan kelib chiqib, mega-axborot yondashuvi asosida o'quv adabiyotlari sifatini elektron diagnostika qilish metodikasini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda. Ushbu metodika doirasida, birinchidan, o'quv adabiyotlari sifatini tahlil qilishning zamonaviy uslubiy tizimining konseptual mohiyatini ochib berish, ikkinchidan esa, o'quv adabiyotlari sifatini baholash mezonlarini aniq belgilash muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quv adabiyotlarining mazmuni ta'lim maqsadlariga mos bo'lib, o'quvchilarning nafaqat bilim olishini, balki tanqidiy fikrlash, nostandart va innovatsion yechimlar topish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Ta'lim tizimida o'quv adabiyotlariga qo'yiladigan uslubiy talablarni malakali ekspertizadan o'tkazishdan

ko'zlangan asosiy maqsad – ularning sifat ko'rsatkichlarini xalqaro, davlat va ta'lim standartlari, shuningdek, amaldagi normativ-texnik hujjatlar talablariga muvofiqligini aniqlashdan iborat.

Kasbiy ta'lim tizimi uchun yaratilayotgan yangi avlod o'quv adabiyotlarining ta'lim standartlarivao'quvdasturlarigamuvofiqligini ta'minlash muhim vazifalardan biridir. O'quv adabiyotlari bilim olish jarayonining asosiy yo'naltiruvchi vositasi bo'lishi bilan bir qatorda, butun o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishning muhim komponenti hisoblanadi. Shu bois, o'quv adabiyotlari ta'limning maqsad va vazifalariga, didaktik va metodik tamoyillariga to'liq mos bo'lishi zarur. Ular nafaqat fan mazmunini, balki bilimlarni o'zlashtirish darajasi va tushuntirish metodlarini ham aks ettirishi lozim.

Amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq, o'quv adabiyotlarini yaratishda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlari o'rtasidagi uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash, fan mavzularining asossiz takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, nazariy bilimlarning amaliyot bilan bog'liqligini kuchaytirish, fanlararo va fan ichidagi integratsiyani ta'minlash muhim talablar sifatida belgilangan. Shuningdek, o'quv adabiyotlari o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mas'uliyatli qaror qabul qilish, amaliy topshiriqlar va loyihalar orqali kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qilishi zarur.

Bundan tashqari, o'quv adabiyotlarida fan va texnika yutuqlari, xorijiy ilg'or tajribalar, ekologik muammolar va ularning yechimlari, ta'lim va tarbiyaning ijtimoiy hayot hamda unumli mehnat bilan uzviy bog'liqligi aks ettirilishi lozim. Matnning mantiqiy izchilligi, vizual materiallarning (rasm, sxema, chizma) qo'llanilishi hamda dizayn va estetik talablarning inobatga olinishi o'quv materialini samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

Dasturiy va uslubiy nashrlar o'quv rejalari va o'quv dasturlarini o'z ichiga olib, fanlarning maqsad va vazifalari, mazmuni, tuzilishi hamda materiallarni o'zlashtirish ketma-ketligini belgilaydi. Darslik esa fan bo'yicha asosiy o'quv nashri bo'lib, unda asosiy nazariy bilimlar, tasdiqlangan ilmiy ma'lumotlar, muhim jarayon va hodisalar tizimli ravishda bayon etiladi hamda fanni o'rganishning metodik asoslari yoritiladi.

Xulosa. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar doirasida ta'lim muassasalarining o'quv-metodik bazasini yangilash va mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan, o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy asoslar shakllantirildi va ta'limning barcha bosqichlari zamon talablariga mos o'quv adabiyotlari bilan bosqichma-bosqich ta'minlanmoqda.

Shu bilan birga, kasbiy ta'lim tizimida darsliklarni har to'rt-besh yilda yangilash amaliyoti o'qituvchilar faoliyatida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Mavjud tartibga ko'ra, har bir fan bo'yicha yagona darslikdan foydalanish majburiy bo'lib, muqobil variantlarning yo'qligi ayrim kamchiliklarga olib kelmoqda. Shu sababli o'qituvchi darsliklarning afzallik va kamchiliklarini tahlil qila olishi, ta'lim jarayonida ularning ijobiy jihatlaridan samarali foydalanishi hamda takomillashtirish bo'yicha takliflar bera olishi zarur. Darsliklarni tahlil va taqriz qilishdan ko'zlangan asosiy maqsad – ularning ta'lim jarayonini takomillashtirishga qo'shayotgan hissasini aniqlash, o'qituvchi va o'quvchining darslik bilan ishlashini yengillashtirishdan iborat. Chunki darslik yaratish nazariyasi bevosita ta'lim nazariyasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, darsliklar milliy ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlari, yutuq va muammolarini aniqlash hamda baholash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'quv adabiyotlarini ekspertizadan o'tkazish jarayonini raqamlashtirish [Matn] : metodik qo'llanma / I. Mamajonov, U. Yakubov. – Toshkent: "Sano-Standart", 2023. - 32 b.
2. Tursunov Q., Normamatova N. Darslik tuzilishiga qo'yiladigan zamonaviy talablar.// "Xalq ta'limi" jurnali, 2015 yil, 2-son. -83-b.

“O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLARI” JURNALIDA CHOP ETILGAN SHE‘RIY ASARLAR TAHLILI

Doniyorova Gulrux Baxtiyorovna,
Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti o‘qituvchisi

Аннотация:

Ushbu maqolada “O‘zbekiston xotin-qizlari” jurnalida (1950–1966-yillar) chop etilgan she‘rlar tahlil qilinadi. She‘riy asarlarning badiiy-ilmiy qimmat, ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, 1950–1960-yillar o‘zbek she‘riyatidagi yutuq va kamchiliklar haqida fikr bildiriladi.

Калит so‘zlar:

“O‘zbekiston xotin-qizlari”, she‘riyat, tahlil, badiiy asarlar, tarjimashunoslik, adabiy muhit.

Аннотация:

В статье анализируются стихотворения, опубликованные в журнале «Женщины Узбекистана» (1950–1966). Обсуждаются художественная и научная ценность и значение поэтических произведений. Обсуждаются достижения и недостатки узбекской поэзии 1950–1960-х годов.

Ключевые слова:

«Женщины Узбекистана», поэзия, анализ, литературные произведения, переводоведение, литературная среда.

Abstract:

This article analyzes poems published in the journal “Women of Uzbekistan” (1950–1966). The artistic and scientific value and significance of poetic works are discussed. The achievements and shortcomings of Uzbek poetry in the 1950s–1960s are discussed.

Key words:

“Women of Uzbekistan”, poetry, analysis, literary works, translation studies, literary environment.

1950–1960-yillar o‘zbek she‘riyati adabiy jarayonning murakkab bosqichlaridan biri sifatida e‘tirof etiladi. Filologiya fanlari doktori, professor Ulug‘bek Hamdam ushbu davrga quyidagicha baho beradi: “50- va 60-yillarning boshlarida o‘zbek poeziyasi ma‘lum ma‘noda turg‘unlik holatini boshdan kechirdi. Albatta, ijod jarayoni to‘xtab qolmagan, shoirlar deyarli barcha mavzularda qalam tebratganlar. Biroq ular aytayotgan fikrlar ko‘pincha shoirning shaxsiy pozitsiyasidan emas, balki sovet imperiyasining global miqyosda yuritayotgan siyosatining «soyasi»dan iborat edi”.

Professorning ta‘kidlashicha, mazkur davr adabiyotining, ayniqsa, she‘riyatining yana bir muhim jihati shundaki, u 1960–1970-yillar avlodini voyaga yetkazgan ma‘naviy zamin vazifasini o‘tadi. “Bu poeziya, go‘yoki, o‘z bag‘rida ulkan iste‘dodlarni yetiltirayotgan ona kabi, keyingi avlodga mustahkam tayanch bo‘ldi. Zero, E. Vohidov, A. Oripov, R. Parfi, O. Matchon, J. Kamol kabi 60-yillar avlodi, shuningdek, Sh. Rahmon, U. Azim, X. Davron, H. Xudoyberdiyeva singari 70-yillar avlodi uzoq davom etgan adabiy sokinlikdan keyin o‘zbek poeziyasida yuz bergan

katta uyg‘onishning bosh qahramonlariga aylangan edi”, – deya ta‘riflaydi olim.

Professor Ulug‘bek Hamdamning fikrlarini tasdiqlovchi yana bir tarixiy manba – O‘zbekiston Milliy Arxivida saqlanayotgan hujjatlar ham 1950–1960-yillar o‘zbek she‘riyatida davr siyosatining ta‘siri kuchli bo‘lganini ko‘rsatadi. Arxiv materiallarini tahlil etar ekanmiz, mazkur yillarda yaratilgan she‘riy asarlar sovet mafkurasi ruhida g‘oyalarni ulug‘lashga yo‘naltirilgani yaqqol namoyon bo‘ladi.

Xususan, 1952-yil 25-dekabr kuni bo‘lib o‘tgan “Yosh yozuvchilarning 4-Respublika kengashi munosabati bilan poeziya seksiyasi majlisi” bayonnomalarida quyidagi mazmundagi fikrlar qayd etilgan :

“Poeziyamiz keyingi yillarda juda dolzarb mavzularda, yaxshi did va mehr bilan yaratilgan bir qator asarlar bilan boyidi. Bu asarlarda urushdan keyingi tinch qurilish davrining muhim voqealari aks ettirilgan. Ishchilar sinfi, kolxozchi dehqonlar, xususan, Mirzacho‘l va Markaziy Farg‘onaning yangi yerlarini o‘zlashtirayotgan mehnat fidoyilari haqida yozilgan poemalar va ko‘plab poetik sikllar buni yaqqol tasdiqlaydi”.

Mazkur hujjatlar o'sha davr she'riyatida mavzu va g'oyaviy yo'nalishlar davlat siyosati bilan chambarchas bog'liq bo'lganini ko'rsatadi. Shu bois 1950–1960-yillar poeziyasi o'zbek adabiy jarayonining mafkuraviy bosqichlaridan biri sifatida alohida ilmiy e'tibor talab qiladi.

Arxiv hujjatlarida 1950-yillar o'zbek sovet poeziyasining umumiy holati haqida batafsil ma'lumot berilgan. Manbada qayd etilishicha, Oybekning "Qizlar", Mirmuhsinning "Yashil qishloq", "Qadrdonlar" poemalari, Asqad Muxtorning "Po'lat quyuvchi", "Katta yo'lda" kabi asarlari, M. Boboyevning "Eron daftari", "Janubiy nuqtada" nomli poetik turkumlari hamda G. G'ulom, H. G'ulom, P. Mo'min kabi ijodkorlarning she'rlari 1950-yillar o'zbek sovet poeziyasining asosiy saviyasini belgilab bergan asarlar sifatida e'tirof etiladi.

Hujjatning keyingi qismida o'zbek sovet poeziyasida satira janri rivojining sustligi jiddiy muammo sifatida ko'rsatiladi. Unda shunday deyiladi:

"O'zbek sovet poeziyasida satira janrining sekin rivojlanayotgani bizning eng muhim kamchiliklarimizdan biridir. S.Abdulla, S.Abdugahhor va boshqa ijodkorlarning ayrim masallari hamda she'riy felyetonlarini hisobga olmaganda, bu yo'nalishda sezilarli ish qilingan emas. O'tkur Rashidning gazeta sahifalarida bosilayotgan she'riy felyetonlari dolzarb mavzularni yoritgan bo'lsa-da, ularning badiiy saviyasi past, keskir ifodalar, achchiq kulgi uyg'otuvchi so'zlar va esda qoladigan obrazlar deyarli uchramaydi. Satirik poeziya rivojida shoirlarimiz Krilov, Gulxaniy, Muqimiy an'analaridan, shuningdek, D.Bedniy va S.Mixalkov kabi rus satirik shoirlarining mahoratidan o'rnak olishlari lozim."

Hujjatda yana bir muhim jihat – adabiy tanqidchilikning sustligi ta'kidlanadi:

"Poeziyamizni rivojlantirishda adabiy tanqidchilik muhim o'rin tutadi. Afsuski, tanqidchilarimiz she'riyatning asosiy masalalari – dostonchilik, poetik mahorat, badiiy til va obraz yaratish kabi muhim mavzularda prinsipial maqolalar bilan chiqishmayapti. Hatto yangi poemalar yoki she'r to'plamlari haqida odatdagi adabiy-tanqidiy fikrlar ham deyarli ko'rinmay qoldi."

Mazkur fikrlar o'sha davr poeziyasining rivojida mavjud bo'lgan ichki muammolar, janriy izlanishlar, tanqidchilikning o'рни va mafkuraviy cheklovlar haqida muhim tasavvur beradi.

Mazkur fikrlarning yana bir tasdig'ini "O'zbekiston xotin-qizlari" jurnalida chop etilgan she'rlar misolida ham ko'rish mumkin. Jurnal sahifalarida berilgan she'riy asarlar, garchi o'z davri mafkurasini madh etishga yo'naltirilgan bo'lsa-da, bugungi kunga qadar o'z badiiy ahamiyatini yo'qotmagan sara namunalar ham uchrab turadi. Noshirlik siyosati o'sha yillarda yetuk ijodkorlarning yangi asarlarini muntazam ravishda o'quvchilarga taqdim etishga qaratilgan bo'lib, jurnal mushtariylarni mashhur shoirlarning she'rlari bilan izchil tanishtirib borgan.

Jurnal sahifalarida chop etilgan ayrim asarlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1950-yilning 1-sonida S.Zunnunovanning "Terimchi qizlarga", Qudrat Hikmatning "Ona orzusi" she'rlari, 2-sonida Zulfiyaning "Hormang qizlar", G.G'ulomning "Sen yetim emassan", Quddus Muhammadiyning "Jamila" she'ri e'lon qilingan.

1954-yil 7-sonida H.Olimjonning "Chirchiq bo'ylarida", 10-sonida Zulfiyaning "Sadoqat" she'ri chop etilgan bo'lib, bu asarlar o'zbek she'riyati taraqqiyotida muhim o'rin tutadi.

1955-yil 7-sonida esa "O'g'lim sira bo'lmaydi urush" she'ri o'rin olgan bo'lsa, 1963-yilning 3-sonida "Qizlar daftaridan" ruknida yosh shoirlar Gulchehra Jo'rayeva va Gulchehra Nurullayevaning ilk she'rlari – "Sevgim va onam", "Erk bermasman", "Ko'nglim" kabi lirika namunalariga ham o'rin berilgan.

Bu ma'lumotlar "O'zbekiston xotin-qizlari" jurnalining 1950–1960-yillar adabiy jarayonida faol ishtirok etganini, ayniqsa, ayol shoirlar ijodini targ'ib qilishda muhim platforma bo'lganini ko'rsatadi.

1955-yilning 5-sonida A.Muxtorning "Lirik she'rlar" sarlavhasi ostida bir qator she'rlari chop etilgan bo'lib, ular orasida falsafiy mazmuni bilan ajralib turuvchi "Nihol" she'ri alohida e'tiborga molikdir.

She'r falsafiy ruhi, ramziy obrazlari

“Nihol” she’ri

*Gursillab yiqildi keksa qayrag’och.
Cho’chib milt-milt etdi ko’kda yulduzlar.
Tarvaqaylab yotar yo’g’on, yalang’och,
Tuproqni o’pirib chiqqan ildizlar...*

*Atay borib ko’rdim ertasi kuni,
Go’yo chol, yonboshlab yotardi behol.
Tagida egilib go’yoki uni
Suyab turar edi zaif bir nihol.*

*Xuddi yosh barglari shivirlar sekin:
“Kiftimga tashlayver keksa gavgangni...”
Bu gap bir cho’pchakka o’xshaydi. Lekin,
Ishongisi kelar odamning...*

va badiiy mushohada kuchi bilan ajralib turadi. Muallif umrning o’tkinchiligi, inson hayotining tabiatdagi uzluksiz almashinuv jarayoniga o’xshashligini ta’kidlaydi. Insonlar ham go’yoki daraxtlar kabi hayot so’qmoqlaridan birin-ketin o’tib boradilar. Biroq har bir tugash – aslida yangi boshlanish uchun zamin yaratadi. Shoirning fikricha, har bir keksa daraxt soyasida albatta bir yosh nihol unib chiqadi.

She’rning ilk misralarida tasvirlangan keksa qayrag’och – bu hayotni tark etayotgan avlod, bobo yoki ota timsolidir. U hayot sinovlarida pishgan, mustahkam, salobatli inson obrazini anglatadi. “Tuproqni o’pirib chiqqan ildizlar” esa ushbu obrazning barqarorligi, asoslarining chuqur ekani, umr yo’lida o’z izini qoldirib ketganini bildiradi.

Keyingi badda qayrag’och yonida turgan zaif nihol tasviri paydo bo’ladi. U yangi hayot, yosh avlod, davomiylik ramzi sifatida talqin qilinadi. Niholning keksa daraxtni “suyab turishi” – avlodlar o’rtasidagi mehr, hurmat va mas’uliyatni ifodalaydi. Shoir shu orqali inson umrining mantiqiy davomchilari bo’lgan farzandlarning ma’naviy yukni qabul

qilishga tayyorligini ko’rsatadi.

She’r yakunidagi niholning “shivirlagan so’zlari” esa ramziy ma’no kasb etadi. U hayotiy va ruhiy merosni davom ettirishga bo’lgan ichki tayyorgarlikni bildiradi. Shoirning “ishongisi keladi odamning” deb yozishi – tabiatdagi bu jarayonning qanchalik tabiiy va ishonarli ekanini anglatadi.

“Nihol” she’rida qo’llangan badiiy vositalar

Personifikatsiya – daraxt va niholga insoniy xususiyatlar beriladi (yiqilish, shivirlash, suyash).

Metafora – “Kiftimga tashlayver keksa gavgangni” misrasi hayot yukini o’z zimmasiga olish ramzi sifatida talqin etiladi.

Tashbeh – “Go’yo chol” tasviri orqali qayrag’och odamga qiyos qilinadi.

Antropomorfizm – tabiat unsurlari insoniy sifatlar bilan jonlantiriladi.

Tazod – keksa daraxt va zaif nihol o’rtasidagi ziddiyat hayot davomiyligini ko’rsatadi.

She’r kichik hajmga ega bo’lsa-da, unda chuqur falsafiy mazmun, hayotiylik, tabiat va inson obrazlarining uyg’unligi mujassamdir. U o’quvchini tabiat manzarasi orqali avlodlar almashuvi, hayotning davomiyligi, ma’naviy meros kabi dolzarb mavzularda o’ylashga chorlaydi.

Xulosa. “O’zbekiston xotin-qizlari” jurnalida chop etilgan she’rlarning ko’pchiligi o’z davri mafkuraviy talablari ta’sirida yozilgan bo’lsa-da, ular orasida badiiy yetuk, mazmunan chuqur, falsafiy mushohadaga undaydigan asarlar ham talaygina. Ayniqsa, “Nihol” she’ri singari poetik namunalarning jurnal sahifalarida berilishi o’zbek she’riyatining 1950–1960-yillardagi taraqqiyotiga samarali ta’sir ko’rsatganini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston Milliy arxivi Fond P-2356, Ro’yxat-1, Yig’ma jild- 312, -B. 18-19.
2. O’zbek zamonaviy she’riyati antologiyasi. – Toshkent: O’zbekiston, 2022. – B. 5-6.
3. “O’zbekiston xotin-qizlari” jurnalining 1950-1966-yillardagi sonlari.
4. Internet ma’lumotlari: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Saodat>
5. Internet ma’lumotlari: <https://press.natlib.uz/ru/publications/saodat>

MUHARRIR MINBARI

- 2025-yilning so'nggi choragida kasbiy ta'lim tizimida olib borilgan islohotlar, yangiliklar va boshqalar xususida **2**
Tahririyat jamoasi
- Kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish yo'nalishlarining istiqbolli natijalari tahlili **4**
Z.Y.Xudayberdiyev

KASBIY TA'LIM ISLOHOTLARI

- Xalqaro kasbiy ta'lim dasturlari globallashuv jarayonining muhim komponenti sifatida **12**
M.M.Xolmuxamedov
- Masofaviy ta'lim platformalarida texnikum o'quvchilari uchun adaptiv ta'lim muhitini yaratishning pedagogik shartlari **16**
D.U.Ro'ziyev'
- Kasb-hunar ta'limi tizimida strategik boshqaruv texnologiyalarini joriy etishning institutsional va tashkiliy mexanizmlari **22**
N.B.Yusupov

O'QUV JARAYONINI TASHKIL ETISH

- Gamifikatsiyalangan yondashuv asosida talabalarning o'quv faoliyatini faollashtirish **26**
A.A.Alimov
- Kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbar xodimlarini menejerlik kompetensiyalarini rivojlantirish **30**
K.N.Yangibayev
- Dual ta'lim bo'yicha xalqaro tajribaning o'zbekiston sharoitida qo'llanilishi: amaliy mexanizmlar va zarur shart-sharoitlar **34**
N.R.Sirojiddinova
- Kasbiy ta'limda faol o'qitish texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash imkoniyatlari **39**
M.S.Yo'ldasheva
- Talabalarni multilingvistik tizim asosida o'qitishning uslubiy ta'minotini shakllantirish modeli **42**
S.A.Madaminova

KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

- Kasbiy ta'limda mehnat bozoriga mos raqobatbardosh mutaxassislar iqtisodiy kompetensiyasini differensial yondashuv asosida mustahkamlashning nazariy-tahliliy asoslari **46**
N.K.Abduraxmonova
- Kasbiy ta'lim tashkilotlari rahbarlari boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari **52**
D.Sh.Ismatova
- Oliy ta'lim tashkilotlarida pedagog kadrlarning raqamli kompetentligini rivojlantirishning pedagogik asoslari **57**
Sh.M.Adashboyev
- Oliy ta'lim tashkiloti rahbarining shaxsiy kompetensiyalari va ularni rivojlantirish strategiyalari **61**
N.A.Roziqova

KADRLAR MALAKASINI OSHIRISH

- Oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarining malakasini oshirish kurslari o'quv dasturlarini ishlab chiqishning muhim ko'rsatkichlari **64**
M.A.Innazarov
- Sun'iy intellekt orqali pedagoglarning kompetentligini baholash va tahliliy jarayonlar **69**
H.Sh.Begimqulov, A.B.Aliqulov, J.S.Saidov
- Bo'lajak mutaxassislarni raqamli kompetensiyalar orqali kasbiy mahoratlarini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari **73**
A.S.Murtazoyev
- Muhandis kadrlar tayyorlashda kasbiy ta'limning o'рни **78**
E.B.Shakirov
- Mamlakatimizda mehnat bozori talabi bilan uyg'unlashgan kasbiy ta'lim tizimining yangi qiyofasi yaratilmoqda **81**
S.S.Tojiyev

XALQARO TAJRIBA VA DASTURLAR

- Kasbiy ta'limda nazariya va amaliyot integratsiyasi asosida dual ta'lim tizimini rivojlantirish **84**
F.X.G'affarov
- Xorijiy mamlakatlarda raqamli texnologiyalar orqali kompetensiya shakllantirishning samarali modellari **88**
B.N.Shomirzayev
- Kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari va tamoyillari **92**
D.B.Xodjamberdiyeva
- Maxsus fanlarni o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash **96**
M.K.Sharifov

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

- Raqamli boshqaruv tizimlari orqali ta'lim muassasalari faoliyatini monitoring qilish va samaradorligini oshirish texnologiyalari **100**
G.R.Jo'raqulova
- Kasbiy ta'limda raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari **105**
T.M.Xolmuxamedov
- Uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'quvchilarni baholashning konseptual asoslari **109**
Sh.Z.Shadiyev
- Kasbiy ta'lim tizimi uchun yangi avlod o'quv adabiyotlarini yaratishning zamonaviy talablari **114**
S.Y.Qaxxarov

MADANIY-MA'RIFIY SOHA

- "O'zbekiston xotin-qizlari" jurnalida chop etilgan she'riy asarlar tahlili **117**
G.B.Doniyorova

O'ZBEKISTONDA – PROFESSIONAL TA'LIM –

2025 - yil, 4-son

Tahrir hay'ati raisi

Kongratbay Sharipov

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Tahrir hay'ati raisi o'rinbosari

Azimjon Husanov

Kasbiy ta'lim agentligi direktori

Bosh muharrir

Zayniddin Xudayberdiyev

Kasbiy ta'limni rivojlantirish
instituti direktori

Tahrir kengashi a'zolari:

Risbay Djurayev

Qalandar Abdurahmonov

Valeriy Golubovskiy

Qahramon Olimov

Narzulla Muslimov

Ekaterina Artamonova

Sanobar Ashurova

Nozima Karimova

Muassis:

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim,

fan va innovatsiyalar vazirligi

Kasbiy ta'lim agentligi huzuridagi

Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti

Manzil:

Toshkent shahri, Olmazor tumani,

2-Chimboy ko'chasi, 96-uy.

Telefon: 71-246-90-37

E-mail: pedagoginnovatsiyalar@edu.uz

Jurnal O'zbekistondagi kasbiy
ta'lim tashkilotlariga tarqatiladi.

Mas'ul muharrir:

Nodir Yusupov

Ijodiy jamoa:

Husan Nishonov

Doniyor Teshayev

Shavkat Shadiyev

Dizayner va sahifalovchi

Tohir Xudayberganov

Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi 2022-yil 24-aprel kuni №1591 raqamli guvohnoma bilan ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan hamda O'zbekiston Milliy kutubxonasidan 2181-38-41 raqamli ISSN olingan bo'lib, obuna indeksi: 1396.

Shuningdek, "O'zbekistonda professional ta'lim" jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 29-avgustdagi 342/2-son qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

HURMATLI JURNALXONLAR!

"O'zbekistonda professional ta'lim"
jurnali tahririyatisizni o'zaro
hamkorlikka taklif etadi.

Jurnalimiz sahifalarida
kasbiy ta'lim tizimini
rivojlantirishga, o'quv jarayonini
takomillashtirishga qaratilgan
ilmiy-uslubiy, tahliliy maqolalar
nashr etiladi.

Kasbiy ta'limda qo'llanilayotgan
innovatsion texnologiyalar, kasb-hunar
o'rganishga oid metodik tavsiyalar
haqida, shuningdek, joriy etilgan
ilg'or tajribalar hamda tizimda
amalga oshirilayotgan ibratli ishlar va
yangiliklar haqida o'z fikrlaringizni
biz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Hurmatli kasbiy ta'lim
fidoyilari, ustozlar!

Tahririyatimiz siz bilan hamkorlik
qilishdan juda mamnun.
Maqolalaringizni quyidagi manzillar
orqali bizga yuboring,
tajribalaringizni hamkasblaringiz
bilan bo'lishing!

Telefon: +99871-227-19-24

Mobil: +99898-210-88-58

E-mail: kasbiytaim@edu.uz

**"Innovatsion rivojlanish" nashriyot-
matbaa uyi**

Manzil:

Toshkent shahri, Olmazor tumani,

2-Chimboy ko'chasi, 96-uy.

Obuna indeksi-1396. Buyurtma-№0134

Qog'oz bichimi A-4 formatda

Hajmi-13,5 bosma taboq, 100-nusxada
nashr qilindi.

2026-yil 7-yanvarda nashrga ruxsat etildi.

edu.profedu.uz

Metodik ta'minlash platformasi

Platformaning asosiy sahifalari:

O'quv-me'yoriy hujjatlar;
Darsliklar;
O'quv qo'llanmalar;
Qo'shimcha adabiyotlar;
O'qitish materiallar to'plami;
Qisqa muddatli kurslar;
Metodik tavsiyalar;
Metodik yo'riqnomalar;
Video resurslar;
Infografikalar.

Ushbu axborot tizimi professional ta'lim muassasalariga onlayn metodik ta'minotni amalga oshiradi

prof-talim.edu.uz

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining akademik litsey va professional ta'lim muassasalari platformasi

cgtvet.uz

Kattalarga ta'lim berish va o'qitish xalqaro dasturi bo'yicha onlayn malaka oshirish platformasi

help.edu.uz

Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tizimiga oid eng ko'p beriladigan savollarga javoblar portali

edu.profedu.uz

Professional ta'lim muassasalari rahbar va pedagog xodimlarining faoliyatini metodik ta'minlash platformasi

my.moqt.uz

Professional ta'limning masofaviy malaka oshirish va qayta tayyorlash platformasi

vacancy.edu.uz

Oliy va professional ta'lim muassasalarida mavjud bo'lgan ish o'rinlariga hujjatlarni onlayn yuborish platformasi

e-texnikum.uz

Professional ta'lim muassasalarida o'quv jarayonni raqamlashtirish platformasi

**KASBIY TA'LIMNI
RIVOJLANTIRISH
INSTITUTI**

